

HfH

Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 09-12

Masterarbeit

„Gopf, das ist jetzt ein 4 ½ jähriges Kind, und schon ist etwas nicht in Ordnung!“

Wie erleben Eltern die Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin und
wie gehen sie damit um?

Eingereicht von Mechthild Kunath

Begleitperson: Alex Neuhauser

Abgabedatum: 8. Januar 2012

Abstract

Der Übertritt in die erste Klasse ist für Kinder und Eltern ein bedeutendes Ereignis. Wie gehen Eltern damit um, wenn die Kindergärtnerin die Einschulung in Frage stellt? Diese qualitative Studie befasst sich mit der Sichtweise der Eltern.

Zur Datenerhebung wurden zwei Interviews gemacht und mittels Grounded Theory ausgewertet. Es zeigt sich: Die Eltern sind sehr betroffen und erleben die Wahrnehmung der Kindergärtnerin als defizitorientiert. Verschiedene Faktoren wie individuelle Referenzschemata, unterschiedliches Verständnis von Begriffen und gesellschaftliche Vorstellungen beeinflussen die Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Studie leistet einen Beitrag zur Perspektivenerweiterung in der Kommunikation zwischen Eltern und Schule.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	6
TABELLENVERZEICHNIS	6
VORWORT	7
1 EINLEITUNG	9
1.1 PROBLEMEXPOSITION	9
1.2 ZIELSETZUNG	10
1.3 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	12
1.4 AUFBAU DER ARBEIT	12
2 BILDUNG	13
2.1 BILDUNGSSYSTEM	14
2.1.1 <i>Sozialisationsprozess</i>	14
2.1.2 <i>Spannungen im Sozialisierungsprozess</i>	14
2.1.2.1 Zusammenhang von Lehren – Lernen	15
2.1.2.2 Leistung	15
2.1.2.3 Selektivität	16
2.2 EINSCHULUNG	18
2.2.1 <i>Schulreife - Schulfähigkeit</i>	19
2.3 ENTWICKLUNGSSTAND DES KINDES	19
2.3.1 <i>Diagnoseverfahren für Schulfähigkeit</i>	20
2.3.2 <i>Einschulung als Übergang</i>	21
2.3.3 <i>Rückstellung</i>	22
3 FAMILIE – SCHULE	24
3.1 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN FAMILIE UND SCHULE	24
3.2 ZUM VERHÄLTNIS FAMILIE - SCHULE	24
3.3 THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN ZU KOMMUNIKATION	26
3.3.1 <i>Gruppentheoretisches Referenzschema</i>	26
3.3.2 <i>Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas (1984)</i>	27
3.4 KOMMUNIKATION ZWISCHEN ELTERN UND LEHRPERSONEN	29
4 METHODE	31
4.1 QUALITATIVE FORSCHUNG	31
4.2 GROUNDED THEORY	31
4.3 DER HINTERGRUND DER GROUNDED THEORY	32

4.4	FORSCHUNGSPROZESS IN DER GROUNDED THEORY	33
4.4.1	<i>Theoretische Sensibilität</i>	33
4.4.2	<i>Einsatz von Vorwissen und Literatur</i>	34
4.5	DATENERHEBUNG UND –ANALYSE	34
4.5.1	<i>Interpretation von Daten</i>	35
4.5.2	<i>Begriffliche Erläuterungen</i>	35
4.5.3	<i>Theoretisches Kodieren</i>	37
4.6	THEORETISCHES SAMPLING UND THEORETISCHE SÄTTIGUNG.....	40
4.7	MEMOS UND DIAGRAMME.....	41
4.8	GÜTEKRITERIEN IN DER GROUNDED THEORY	42
5	DOKUMENTATION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	44
5.1	DATENSAMPLE.....	44
5.2	DATENERHEBUNG	45
5.2.1	<i>Narratives Interview</i>	45
5.2.2	<i>Praktische Umsetzung der Interviews</i>	46
5.3	AUFBEREITUNG UND TRANSKRIPTION	46
5.4	ANALYSEVERFAHREN: GROUNDED THEORY	47
5.4.1	<i>Offenes Kodieren: Erste Kodierlisten</i>	47
5.4.2	<i>Axiales Kodieren: Verfeinern des Kategoriensystems</i>	48
5.4.3	<i>Selektives Kodieren: Integration der Kategorien</i>	49
5.5	REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	50
6	ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG	52
6.1	<i>BETROFFENHEIT</i> ALS ZENTRALES PHÄNOMEN	54
6.1.1	<i>Definition des Begriffes Betroffenheit</i>	54
6.1.2	<i>Ausdrücke von Betroffenheit</i>	55
6.2	<i>VERHALTEN</i> BZW. DESSEN DEFIZITORIENTIERTE <i>BEWERTUNG</i> ALS URSÄCHLICHE BEDINGUNGEN FÜR DIE <i>BETROFFENHEIT</i> DER ELTERN	58
6.2.1	<i>Verhalten</i>	58
6.2.2	<i>Bewertung</i>	60
6.3	<i>RAHMENBEDINGUNGEN DES GESPRÄCHES</i> UND <i>BEGRIFFLICHKEITEN</i> ALS KONTEXT	61
6.3.1	<i>Rahmenbedingungen des Gespräches</i>	62
6.3.2	<i>Begrifflichkeiten</i>	63
6.4	<i>ERFAHRUNGEN DER ELTERN, PERSÖNLICHE DATEN DES KINDES, PRIVATSCHULEN, ROLLENKONFLIKT DER MUTTER, SCHULSYSTEM, VORSTELLUNGEN UND ERWARTUN- GEN DER ELTERN</i> SOWIE <i>WAHRNEHMUNG</i> ALS INTERVENIERENDE BEDINGUNGEN.....	64
6.4.1	<i>Erfahrungen der Eltern</i>	65
6.4.2	<i>Persönliche Daten des Kindes</i>	66

6.4.3	<i>Privatschulen</i>	68
6.4.4	<i>Rollenkonflikt der Mutter</i>	68
6.4.5	<i>Schulsystem</i>	69
6.4.6	<i>Vorstellungen und Erwartungen der Eltern</i>	72
6.4.7	<i>Wahrnehmung</i>	73
6.5	HANDLUNGS- UND INTERAKTIONSSTRATEGIEN IM <i>ENTSCHEIDUNGSPROZESS</i>	74
6.6	<i>AUSWIRKUNGEN AUF DIE FAMILIE, VERMEIDEN UND ÜBERTRITTE</i> ALS KONSEQUENZEN ..	77
6.6.1	<i>Auswirkungen auf die Familie</i>	77
6.6.2	<i>Übertritte</i>	78
6.6.3	<i>Vermeiden</i>	78
6.7	ALLGEMEINES MUSTER	79
7	DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER	
	FRAGESTELLUNG	81
7.1	ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE.....	81
7.2	ERLÄUTERUNG DER ERGEBNISSE VOR DEM HINTERGRUND THEORETISCHER ÜBERLEGUNGEN	81
7.3	BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE	85
7.4	KRITISCHE REFLEXION DER ERGEBNISSE	85
8	KONSEQUENZEN FÜR DIE HEILPÄDAGOGISCHE ARBEIT	87
	LITERATURVERZEICHNIS	88

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Paradigmatisches Modell nach Corbin und Strauss (1996).....	39
Abbildung 2 Kodierparadigma (nach Corbin & Stauss, 1996).....	52

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Beispiel einer Dimensionalisierung (nach Corbin & Strauss, 1996, S. 53).....	37
Tabelle 2 Provisorische, definitive Kategorien 1 und definitive Kategorien 2 im Vergleich....	49
Tabelle 3 Das dem Kodierparadigma zugrunde liegende Muster	53

Vorwort

„Die Ausgangsposition des Sozialwissenschaftlers und des Psychologen ist praktisch immer durch das Fehlen des Vertrautseins mit dem, was tatsächlich in dem für die Studie ausgesuchten Bereich des Lebens geschieht, gekennzeichnet“ (Blumer in Flick, 2009, S. 23).

Seit zwanzig Jahren arbeite ich als Primarlehrerin auf der Unterstufe. In fast jeder 1. Klasse hatte ich mindestens ein Kind, das von der Kindergärtnerin als nicht-schulreif eingestuft, auf Wunsch der Eltern aber trotzdem eingeschult worden war. Die Kindergärtnerin hatte entweder ein 3. Kindergartenjahr oder, als es sie noch gab, den Übertritt in die Einschulungsklasse¹ vorgeschlagen. Die Eltern hielten jedoch an der Einschulung in die 1. Klasse der Regelschule fest und fällten ihren Entscheid somit gegen die Empfehlung der Kindergärtnerin. In manchen Fällen bedauerte ich, dass die Eltern nicht auf den Rat der Kindergärtnerin gehört hatten, da ich miterlebte, wie schwer sich diese Kinder mit den Anforderungen der Schule taten. Andererseits hatte ich auch immer wieder Kinder in der Klasse, die Lern- und/oder Verhaltensschwierigkeiten zeigten, obwohl sie als schulreif eingestuft worden waren. Ich kenne Fälle, wo ein 3. Kindergartenjahr dem Kind gut getan hat und solche, wo die Rückstellung keinen erhofften Entwicklungsschritt bewirkte bzw. sich eher negativ auswirkte.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich auf Grund meiner eigenen Erfahrungen keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Kinder in der 1. Klasse und der von Kindergärtnerinnen deklarierten Schulreife erkennen kann. Dass Schulreife bzw. Schulfähigkeit ein aktuelles Thema beim Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse ist, erlebe ich nicht nur in meiner eigenen Berufspraxis, sondern auch bei Kolleginnen und Kollegen, wie auch im Freundeskreis. Dies war die Motivation, mich in der vorliegenden Arbeit mit dem Thema Einschulung/Rückstellung zu beschäftigen.

Noch bei der Wahl des Themas hatte ich (vielleicht aus einer Art ‚Berufssolidarität‘) eher den Standpunkt der Kindergärtnerinnen vertreten. Ich wollte der Frage nachgehen, was genau Eltern dazu bewegt, sich der Empfehlung der Kindergärtnerin zu widersetzen. Je länger ich mich jedoch mit diesem Thema beschäftigte, desto besser konnte ich die Entscheidung der Eltern nachvollziehen. Wenn selbst für mich als Fachperson die Handhabung in der Praxis unklar ist und ich mir angesichts widersprüchlicher Erfahrungen Fragen stelle, wieso sollte dann für Eltern einsichtig sein, dass und warum die Kindergartenlehrerin ihr Kind

¹ Der Schulstoff der 1. Klasse ist auf zwei Jahre verteilt.

² Je nach Kanton gehen Kinder ein oder zwei Jahre in den obligatorischen Kindergarten. Für einen Überblick zur Situation in den einzelnen Kantonen siehe Faktenblatt zum Kindergarten-Obligatorium (Pressedienst des 7

zurückstellen will? Der Fokus meines Interesses lag somit nicht mehr – wie zu Beginn der Arbeit - auf der Motivation der Eltern für ihren Entscheid, sondern darauf, wie Eltern diese Situation erleben. In der Rolle der Forscherin sah ich die Möglichkeit, mich diesem Thema unbefangener zu nähern, als es bei der persönlichen Verstrickung im Berufsalltag möglich gewesen wäre.

Ein grosser Dank gilt den beiden Eltern, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt und sehr offen Auskunft erteilt haben, auch Isabelle und Ilona, die diese Kontakte für mich geknüpft haben. Ich danke Alex Neuhauser, der mich als Mentor bei dieser Arbeit begleitet hat. Ganz besonders danke ich Christina, die sich bereit erklärte, immer wieder mit mir über die Arbeit zu sprechen und der ich spannende Diskussionen und viele gute Hinweise verdanke. Dank auch Wolf, der immer ein offenes Ohr für meine Computerprobleme hatte, Thomas für die Formatierung der Arbeit und William für seine liebevolle Unterstützung.

Zürich, 8. Januar 2012

Mechthild Kunath

1 Einleitung

„Von unten bis ganz nach oben funktioniert das Schulsystem, als bestände seine Funktion nicht darin, auszubilden, sondern zu eliminieren. Besser: in dem Mass, wie es eliminiert, gelingt es ihm, die Verlierer davon zu überzeugen, dass sie selbst für ihre Eliminierung verantwortlich sind“ (Bourdieu, 2001, S. 21).

Ein Kind wird in der Schweiz nach ein oder zwei Jahren Kindergarten, je nach Kanton, in die 1. Klasse eingeschult. Manche Kinder machen diesen Schritt auf Wunsch der Eltern früher oder später. Es gibt aber auch Kinder, bei denen die Kindergärtnerin eine Rückstellung, d.h. ein 3. (bzw. 2.²) Kindergartenjahr empfiehlt. Um diese Kinder geht es in der vorliegenden Arbeit.

1.1 Problemexposition

Durch die Pisa-Studien wurde sichtbar, „dass die Bildungssysteme in Deutschland und der Schweiz am Massstab westlicher Bildungssysteme gemessen zu den selektivsten zählen...“³ (Fend, 2008, S. 41). Die Ergebnisse der WASA-Studie (Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich) zeigen, dass „bei der Einschulung doppelt so viele Kinder ausgesondert werden wie während der Primarschule“ (Gremiger et al., 2005, S. 270). Dies verdeutlicht die Brisanz des Themas⁴. Die Zahlen für den Kanton Zürich (in dieser Studie nicht berücksichtigt) sehen vermutlich nach Schliessung der Einschulungsklassen (2008/9) etwas anders aus. Allerdings betrafen neben der Aussonderung in Einschulungsklassen, die zum Zeitpunkt der Studie 35% ausmachten, immerhin 12 % der Massnahmen die Rückstellung, d.h. 2. bzw. 3. Kindergartenjahr. Weiter schreiben die Autoren: „Mit jährlich im Mittel 1,3 ausgesonderten Kindern pro Klasse ist die Aussonderungsquote auf der Kindergartenstufe mehr als doppelt so hoch wie auf der Primarstufe mit jährlich 0,6 ausgesonderten Schülerinnen und Schülern pro Klasse“ (ebd., S. 301). Die Rückstellung der Einschulung ist die (nach Repetition 1.- 6. Kl. und Einschulungsklasse) am dritthäufigsten ergriffene Mass-

² Je nach Kanton gehen Kinder ein oder zwei Jahre in den obligatorischen Kindergarten. Für einen Überblick zur Situation in den einzelnen Kantonen siehe Faktenblatt zum Kindergarten-Obligatorium (Pressedienst des Generalsekretariats EDK | 17.6.2010;

Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/fttbl_einschulung_d.pdf [6.10.11])

³ „In andern Ländern Europas liegen die Repetitionsraten auf der Primarschulstufe nach Angaben der UNESCO im Jahr 1995/96 in San Marino mit 0.1% und Finnland mit 0.4% am niedrigsten und in Albanien mit 5.3% am höchsten“ (Bless, 2004, S.17).

⁴ vgl. auch Grotz, 2005, wonach in Deutschland im Schuljahr 2002/3 6,2 % der Kinder nicht eingeschult, d.h. zurückgestellt worden sind.

nahme zur Aussonderung von Schülerinnen und Schülern (ebd.). Dies deckt sich mit Aussagen der von Ribeli (2005) befragten Kindergartenlehrpersonen.

Es stellt sich die Frage, warum gerade im Kindergarten so viele Kinder ausgesondert werden. Zwar haben 7-jährige Kinder eine Entwicklungsvariabilität von drei Jahren, doch nimmt diese Variabilität mit dem Alter noch zu und wächst bei 13 Jährigen auf 6 Jahre (Largo, 2009). Die Gründe können somit nicht allein beim Kind liegen. Ursachen für die soziale Selektivität können z.B. in der Herkunftsfamilie bzw. in herkunftsabhängigen Zulassungsbezeichnungen zum Bildungssystem (vgl. Lanfranchi, 1995; Hillmert, 2009) und damit verbundener unterschiedlicher Nutzung des Angebotes vermutet werden oder in der Rolle, welche Lehrpersonen bei Übergangsentscheidungen spielen (vgl. Fend, 2008; Kronig, 2007).

Eltern tragen die Verantwortung für die Zukunft ihres Kindes und für seine Schullaufbahn. Letztendlich entscheiden sie, ob ihr Kind eingeschult wird, oder nicht. Eltern und Lehrpersonen versuchen i. a. gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Bei Meinungsverschiedenheiten wird oft dem Wunsch der Eltern entsprochen. Wenn Lehrpersonen und Eltern sich nicht einigen können bzw. die Schulleitung ihrem Vorschlag nicht zustimmt, entscheidet die Schulpflege. „Sie kann ergänzende Abklärungen anordnen. Die Entscheidung hält fest, welche Massnahme angeordnet und wann sie überprüft wird“ (Volksschulgesetz des Kanton ZH, 2010, S. 7).

1.2 Zielsetzung

Zur Einschulungsthematik oder –problematik gibt es reichlich Ratgeberliteratur für Eltern (z.B. Enkhardt, 2002; Krenz, 2003). Auch für Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule ist Fachliteratur und Material zu diesem Thema vorhanden (z.B. Bröder, 2000; Duell, 2003 etc.). Erfahrungen und Meinungen von Lehrpersonen waren Gegenstand von Studien (z.B. Ribeli, 2005).

Die Gruppe, die in dieser Arbeit interessiert - Eltern, die ihr Kind entgegen der Empfehlung der Kindergärtnerin einschulen lassen - kommen erstaunlicherweise kaum zu Wort. Einzelne Stimmen melden sich in Internetforen wie z.B. dem „mamablog“ (Internet: blog.tagesanzeiger.ch/mamablog). Was diese Eltern denken und fühlen, speziell in Situationen wie beim Übertritt und insbesondere bei empfohlenen Rückstellungen ist noch kaum oder gar nicht erforscht. Struben (1998) konstatiert denn auch eine „einseitig kindzentrierte und schulbezogene Perspektive“ (ebd., S. 58) im zeitgenössischen wissenschaftlichen sowie alltagstheoretischen Zugang zum Thema der Eltern-Schule-Beziehung.

Daher sollen in der vorliegenden Arbeit die Eltern zu Wort kommen: Wie erleben sie die Einschulungsproblematik und wie gehen sie damit um? Es wird betont, dass die vorliegende Arbeit sich ausschliesslich mit der Sichtweise der Eltern befasst und in diesem Sinn einseitig

ist. Dass Kindergärtnerinnen bei Diskussionen zum Übertritt auch oder ebenso betroffen sein können wie Eltern liegt nahe⁵, ist jedoch Thema für eine andere Arbeit.

Studien und eigene Erfahrung zeigen, dass das Thema Einschulung/Rückstellung für Kindergarten- und Primarlehrpersonen nach wie vor aktuell ist, ebenso für Schulische Heilpädagogen und –pädagoginnen (SHP), die in der Regel bei einem Gespräch, wo es um eine mögliche Rückstellung des Kindes geht, beigezogen werden. Evtl. wird später das eingeschulte Kind in der Regelklasse auch von der SHP unterstützt werden. Ziel gemeinsamer Gespräche zwischen Schule und Eltern sollte eine von allen mitgetragene Entscheidung sein: Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn des Kindes (siehe 3.4). Dabei ist es wichtig, dass Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule wie auch Schulische Heilpädagoginnen und –pädagogen wissen, wie es Eltern in Situationen wie bei einer vorgeschlagenen Rückstellung ihres Kindes geht, wie sie diese Situation erleben und wie sie damit umgehen. „Erst ein Wechsel der Perspektive eröffnet die Möglichkeit, Einseitigkeiten und Verkürzungen auszumachen und alternative Denk- und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln“ (Struben, 1998, S. 10).

Die Absicht der vorliegenden Forschungsarbeit ist es daher, Eltern zu diesem Thema explizit zu Wort kommen zu lassen. Ihre Aussagen sollen Hinweise geben, was sie beschäftigt und was sie sich von Gesprächen mit Kindergärtnerin und SHP erhoffen bzw. was aus ihrer Sicht für eine erfolgreiche Entscheidungsfindung förderlich sein könnte.

Daraus ergibt sich die folgende **Fragestellung**:

- Wie erleben Eltern die Situation, in der die Kindergärtnerin ihnen empfiehlt, ihr Kind rückstellen zu lassen?
- Wie gehen sie mit der Situation um? Was sind ihre Beweggründe für eine Einschulung?

Zentrale Aspekte der Fragestellung betreffen:

- die Einschulung, das heisst den Übertritt Kindergarten – 1. Klasse,
- die Aussonderung in Form von Rückstellung (2. oder 3. Kindergartenjahr),
- die Kommunikation zwischen Eltern und Kindergärtnerin,
- die Bewältigungsstrategien der Eltern in dieser Situation,
- die Frage, was Eltern in ihrem Entscheidungsprozess unterstützen kann.

⁵ Deutlich wurde dies bei der Suche nach Eltern für Interviews. Über Kindergärtnerinnen war kaum Kontakt zu betroffenen Eltern möglich, weil die Übertrittsgespräche sehr konfliktreich geschildert wurden (vgl. 5.1).

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Die heilpädagogische Relevanz des Themas liegt u.a. darin, dass es bei den Betroffenen um Eltern von Kindern geht, die aus irgendeinem Grund nicht den Erwartungen an zukünftige Erstklässler und Erstklässlerinnen zu entsprechen scheinen. In dieser Situation müssen Eltern und Kindergärtnerin zu einer Entscheidung bezüglich Einschulung oder Rückstellung des Kindes kommen. Im Zentrum steht die Frage wie das Kind am besten gefördert werden kann. Die damit verbundenen Gespräche können vor allem bei unterschiedlichen Standpunkten schwierig sein. Wenn es gelingt, Lehrpersonen des Kindergartens und der Schule sowie Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen für die Anliegen der Eltern zu sensibilisieren, könnte sich dies konstruktiv auf gemeinsame Gespräche auswirken. Dies würde wiederum dem betroffenen Kind zu gute kommen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei grundlegenden Teilen zusammen: Im ersten einleitenden Teil wurde das Thema hergeleitet und die Fragestellung - auch im Hinblick auf die heilpädagogische Relevanz - erläutert. Es folgt ein theoretischer Teil: Bildung (Institution und Prozess) als Hintergrund zum Verständnis für Einschulung bzw. Rückstellung. Diesbezüglich relevante Begriffe wie Schulfähigkeit, Einschulung, Rückstellung werden definiert und theoretische Ansätze – gruppentheoretisches Referenzschema und Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas – zum Verständnis von Kommunikation (Familie – Schule) erläutert.

In einem zweiten Teil wird die Forschungs-Methode der Grounded Theory vorgestellt. Auch hier werden relevante Begriffe definiert und Vorgehensweisen dargestellt. Anschliessend folgt das Forschungsvorgehen an Hand der Analyse zweier narrativer Interviews.

In einem dritten Teil werden die Forschungsergebnisse vorgestellt, die dann mit den theoretischen Darstellungen aus dem ersten Teil verglichen werden. Zum Schluss werden Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten für die (heil-)pädagogische Arbeit aufgezeigt.

2 Bildung

„Bildung verbindet ein Individuum mit seiner eigenen Biographie, d.h. psychischen Struktur, seine in primärer familiärer Privatheit erlangte Identität und Sozialität und mit der autonomen Öffentlichkeit der Gesellschaft“ (Graf & Graf, 2008, S. 32).

Das Thema Einschulung/Rückstellung kann nur vor dem Hintergrund von Bildung, Bildungsinstitution und –prozess gesehen werden. Auf eine ausführlichere Darstellung des Themas Bildung muss im Rahmen dieser Arbeit leider verzichtet werden. Wichtige Aspekte im Bildungsprozess⁶ können nicht berücksichtigt werden.

Im Folgenden geht es darum darzustellen was mit einem Kind bei der Einschulung⁷ d.h. im Kindergarten bzw. der 1. Klasse geschieht (2.2.3). Das Kind tritt aus dem privaten familiären Umfeld in die öffentliche Schule (Kap. 3). Dies bedeutet für das Kind einen Wechsel. Wie das Kind mit den damit verbundenen Forderungen der Bildungsinstitution umgeht, ist entscheidend für die Rückstellungsthematik.

Die theoretischen Betrachtungen zum Thema Bildung greifen auf Graf (1988), Fend (2008) und Graf & Graf (2008) zurück und wurden einerseits gewählt, weil sie von einem allgemeinen, alle Kinder betreffenden sogenannten ‚Enteignungsprozess‘ (vgl. 2.2.1 und 2.2.2) ausgehen. Damit sind auch Kinder aus Mittelstandsfamilien⁸ wie in den vorliegenden Fällen der Interviews gemeint, bei denen es nicht um herkunftsbedingte Benachteiligung geht (vgl. 2.2.1). Zum anderen wird anhand der theoretischen Ausführungen klar, in welchem Spannungsverhältnis sich alle Beteiligten – Kinder, Eltern, Lehrpersonen – befinden, was wiederum zum Verständnis der Situation des Kindes im Kindergarten und in der Schule beiträgt und die Herausforderungen für die Kommunikation/Kooperation zwischen allen Beteiligten verstehbarer macht.

Neben der Darstellung zentraler Aspekte des Bildungsprozesses werden relevante Begriffe zur Einschulungs-/Rückstellungsthematik definiert.

⁶ zum Beispiel wie und unter welchen Bedingungen Kinder lernen.

⁷ Einschulung betrifft einerseits den Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse und andererseits den Eintritt in den Kindergarten. Was Graf (1988) und Graf & Graf (2008) für die Regelschule beschreiben, gilt, in weniger grossem Ausmass auch für den Kindergarten.

⁸ Die interviewten Eltern haben (Fach-)Hochschulabschluss und setzen sich sehr für einen erfolgreichen Bildungsweg ihrer Kinder ein (vgl. Anhang 1: Datensample).

2.1 Bildungssystem

Mit der Totalrevision der Bundesverfassung 1874 wurde die Volksschule in der Schweiz für alle Kinder obligatorisch, der Unterricht der Primarschule unentgeltlich und Bekenntnis unabhängig. Heute partizipiert durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht sozusagen die gesamte Bevölkerung am Bildungssystem.

2.1.1 Sozialisationsprozess

Im historischen Vergleich, so Fend (2008), werden die Erfahrungsräume Heranwachsender immer stärker „zum Zweck der Beförderung einer erwünschten Entwicklung von Kindern“ (ebd., S. 23) entwickelt. Dieser eigentliche Sozialisationsprozess findet in der Schule statt; er wird nach Fend „veranstaltet“ (ebd., S. 28). „Spontane und unstete Formen der Erziehung und des Lehrens und Lernens“ (ebd.) werden in geplante und stabile transformiert. Die gesellschaftliche Arbeit von Bildungsinstitutionen zielt auf die „Internalisierung von kulturellen Grundüberzeugungen und auf die Weitergabe von Wissen und Fertigkeiten“ (ebd., S. 29). Voraussetzung dafür ist ein normatives Leitbild eines „geformten“ im Gegensatz zum „ungeformten“ Menschen (ebd., S. 30). Die Arbeit in Bildungsinstitutionen ist somit eine „Arbeit an der psychischen Formgebung des Menschen“ (ebd.), wobei „aus vielen Möglichkeiten des Menschseins“ erwünschte selegiert und verstärkt, aber auch neue Möglichkeiten erschaffen werden.

2.1.2 Spannungen im Sozialisierungsprozess

Ähnlich beschreiben Graf & Graf (2008) das Bildungssystem als einen Ort, an dem unter „systematisch selektiver Beschränkung der Bildungsprozess gespalten wird. Neben die Enteignungen der Biographie, primärer Sozialisation und nativer Kultur treten zugleich gesellschaftliche, die mit den Anforderungen der Aufklärung und der Demokratie verbundene Werte wie Mündigkeit, Kritikfähigkeit und rationale Weltdeutung verlangen“ (ebd., S. 39). Die Autoren heben die Widersprüchlichkeiten im Bildungssystem hervor: Einerseits soll das Individuum im Bildungsprozess zu einer „Reflexion und Relativierung des individuell und kulturell Selbstverständlichen“ (ebd., S. 38) gelangen, womit Bewusstmachung, Skepsis, Kritikfähigkeit und Autonomiebestrebungen des Individuums gefördert werden. Andererseits sind die funktionalen Bestimmungen⁹ „auf Fixierung, Vorausbestimmung, Beschränkung, garantierte Minima usw. ausgerichtet“ (ebd.). Damit gelingt es, so die Autoren, die Reflexion auf das Eigene, also Bildung, „tendenziell um ihren kritischen Gehalt zu bringen und zugleich in ein gesellschaftlich knappes Gut zu verwandeln“ (ebd.).

⁹ Der Ausdruck ‚Funktionale Bestimmungen‘ geht auf Fend (1981) zurück. Gemeint sind Reproduktion, Legitimation, Integration, Allokation, Selektion und Qualifikation.

Diese Widersprüchlichkeiten erzeugen Spannungen: Die Funktionen (vgl. Fussnote 9) liegen auf unterschiedlichen Ebenen und stehen zueinander in Widerspruch, wie z.B. Integration versus Selektion. Die Optimierung der einen Funktion in der Schule bedeutet die Schwächung einer anderen. Darauf haben Graf und Lamprecht (1991) in einer Ergänzung/Kritik an Fend's funktionalistischer Analyse hingewiesen (Vogel, 2006). Der Ursprung der Spannung zwischen den einzelnen Funktionen ist in der Legitimation sozialer Verhältnisse zu sehen.

Damit wird deutlich, „dass Schule ein sozialer Ort ist, wo Spannungen auftauchen, soziale Probleme bearbeitet aber auch verursacht werden“ (Graf & Graf, 2008, S. 9).

Die Spannung erzeugenden Umstände und Widersprüchlichkeiten werden in folgenden drei Punkten deutlich: dem Zusammenhang von Lehren – Lernen, Leistung und Selektivität.

2.1.2.1 Zusammenhang von Lehren – Lernen

Die an Lehrpersonen gestellten Anforderungen an ein pädagogisches ‚Know-how‘ sind von einer „eigentümlichen Unbestimmtheit“ (Fend, 2008, S. 30), „d.h. es lässt sich sehr schwer belegen, was im konkreten Fall das ‚richtige Handeln‘, das ‚professionell angemessene Vorgehen‘ ist“ (ebd.). Kinder haben einen eigenständigen Willen, auch und vor allem was das Lernen betrifft. Lehrpersonen können sich Kindern immer nur „als Umwelt zur Verfügung stellen“ (Luhmann, 1982 in ebd.); wie Kinder diese Umwelt in die eigene psychische Struktur integrieren, bleibt letztlich ihre eigene Leistung und Freiheit. „Einwirken auf Menschen und Organisation von Lernen ist immer mit Unschärfen und Unsicherheiten verbunden. Es gibt kein klares Richtig und Falsch“ (ebd., S. 32). Mit institutionellen Regelungen, Lehrplan, Prüfungsregeln etc. wird versucht, in dieser „Unschärfesituation“ (ebd.) Stabilität für die Institution Schule und Sicherheit für Lehrpersonen zu schaffen.

2.1.2.2 Leistung

In der Mitte des 20. Jahrhunderts setzt sich eine ökonomische Sichtweise im Bildungssystem durch: Schule und Lernen sind als Instrumente für die Qualifikationen konzipiert, die für ein Wirtschaftssystem zentral sind und „die dazu beitragen, sich im internationalen Wettbewerb der Volkswirtschaften zu behaupten“ (Fend, 2008, S. 37)¹⁰. Zum wichtigsten Indikator für Schulerfolg wird Leistung. Schulerfolg wird auf die individuelle Ebene verlegt: Die Schülerin oder der Schüler haben es in der Hand, in der Schule erfolgreich zu sein, vermeintlich, denn die unterschiedlichen Voraussetzungen, die Kinder beim Eintritt in die Schule mitbringen, beeinflussen und bestimmen ihre Möglichkeiten für eine erfolgreiche Schullaufbahn ebenso (vgl. 2.2.1: Soziales Umfeld) wie ihre Fähigkeit zur Anpassung. Zudem hängen Forderungen und Bewertung von Leistungen, die Schülerinnen und Schüler zu erbringen haben, immer

¹⁰ PISA ist z.B. ein Mittel, um Ländervergleiche anzustellen.

auch von der jeweiligen Lehrperson ab (vgl. Bless, 2004; Kronig, 2007). Sie beeinflussen das Prüfungs- und Selektionssystem.

Wo Erfolg und Versagen von den Möglichkeiten und Anstrengungen der Schülerin oder des Schüler abhängen, wird es schwieriger, den eigenen Wert auch jenseits der Leistungsergebnisse zu bewahren. Im leistungsbestimmten Kontext der Schule gibt es immer Verlierer, so dass dort, „wo die Anpassungsleistungen enden, Felder entstehen, die durch Sondermassnahmen soweit als möglich bearbeitet werden“ (Graf & Graf, 2008, S. 38)¹¹.

2.1.2.3 Selektivität

Graf (1988) unterscheidet zwischen zwei Arten von Selektivität, die individuelle und die der Schulstruktur immanente. Bei der individuellen Selektivität geht es um bestimmte Karriereverläufe und es wird in diesem Zusammenhang von Begabung, Anforderung und Qualifikation gesprochen. Von dieser Selektivität sind nicht alle Individuen gleichermassen betroffen.

Im Gegensatz dazu steht die Selektivität der Schulstruktur was meint, dass in der Schule genau vorgegeben wird, welche Inhalte, Methoden, Verhaltensweisen, Lernerfahrungen und Wissen etc. innerhalb der Institution verbindlich sind und welche nicht. Diese Selektivität betrifft alle Individuen. Das Ausmass dieser Selektivität zeigt sich erst im Vergleich mit den Möglichkeiten die vorhanden wären. „Alle diese Einrichtungen, welche unser Bild von der Schule prägen, dienen letztlich der Bestimmung eines kleinen, zugelassenen Segmentes aus der Fülle der Lernmöglichkeiten, die der Alltag bietet“ (ebd., S. 63). „Die Selektivität der Schule betrifft ... eine ganze Reihe realer Enteignungsprozesse¹², wobei sie Entwicklungen und Prozesse bei den Schülern hemmt, schon erworbene Kompetenzen zerstört und Erfahrungen unwirksam werden lässt“ (ebd., S. 64).

¹¹ Bless et al. (2004) zeigen in einem europäischen Vergleich, dass die in der Schweiz mehrheitlich vorgefundene Praxis der Repetition im Ausland zwar ebenfalls häufig existiert aber keinesfalls überall. „Diese Feststellung kann als Hinweis darauf aufgefasst werden, dass ein Bildungssystem zur Erfüllung seines Auftrages nicht auf die Klassenwiederholung angewiesen ist“ (ebd., S. 23).

¹² Graf selber hält den Begriff der Enteignung für nicht ganz unproblematisch und erläutert ihn folgendermassen: „Enteignungen werden in der Folge diejenigen Wirkungen in der Schule genannt, welche aufgrund bestimmter Prozesse in der Schule zu Kompetenzverlusten oder Eigenschaftsveränderungen bei den zu schulenden Individuen führen. Für die spätere Entwicklung derselben bleibt wegen des Schulungsprozesses nur noch ein sehr viel schmaleres Band von Möglichkeiten als vor Antritt der Schulkarriere. Wichtig ist dabei die Feststellung, dass dabei viele dieser Möglichkeiten vor Schuleintritt tatsächlich realisiert worden waren. Enteignung bezeichnet in diesem Zusammenhang den Verlust dessen, was durch frühere Anstrengung angeeignet worden war, wobei der Verlust von aussen bewirkt, erzwungen wird“ (Graf, 1988, S. 64).

Im Folgenden werden einzelne für die Thematik der vorliegenden Arbeit als wichtig erachtete Punkte im Hinblick auf den Enteignungsprozess beschrieben.

„Stunde Null“¹³

Der Eintritt in die 1. Klasse wird als „Stunde Null“ (Graf, 1988, S. 75) bezeichnet. Die individuellen Unterschiede der Kinder werden ausgeblendet, was eine „formelle Gleichbehandlung ungleicher Individuen, welcher jeder späteren Legitimation durch Bildung zugrunde liegt“ (ebd., S. 76) ermöglicht. Damit können alle „späteren sozialen Unterschiede auf individuelle Unterschiede in Begabung, Leistung und Wille, welche der Leistungs-ideologie zugrunde liegen“ (ebd.), zurückgeführt werden.

Vor allem im 1. Schuljahr erleben die Schülerinnen und Schüler einen Verlust an Kompetenzen die jedoch nicht einfach verschwinden, sondern an die Rolle der Lehrperson übertragen werden. „Der Unterricht wird dabei zusehends disziplinierter und geordneter, weil ihm Kompetenzstreitigkeiten entzogen worden sind ... Ordnung und Disziplin kehren erst dort ein, wo die Schüler die Befriedigung ihrer Bedürfnisse von der Erlaubnis durch die Lehrperson abhängig gemacht haben“ (Graf, 1988, S. 65).

Sekundäre Motivation statt Interesse

Schülerinnen und Schüler werden ihrer Interessen nachhaltig enteignet. Die dadurch entstandenen Motivationsdefizite müssen mittels „sekundärer Motivation“¹⁴ (ebd., S. 92) überbrückt werden.

Sprache

Machtkonstellation bzw. Rollenverteilung zwingen Schülerinnen und Schüler zu einer „verzogenen Kommunikation“ (ebd., S. 105), d.h. die Lehrperson bestimmt wer wann und zu welchem Thema spricht. Hält sich eine Schülerin oder ein Schüler nicht daran, gilt ihr bzw. sein Verhalten als störend.

Körper

Körperliche Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler wie Bewegung, auf-die-Toilette-gehen, essen und trinken unterliegen der Erlaubnis der Lehrperson. Zuwiderhandlungen werden sanktioniert. Schon „die Äusserung von Bedürfnissen wird suspekt“ (ebd., S. 131). Bewegung wird eingeschränkt und verhindert bzw. erschwert soziale Kontakte.

¹³ Der Eintritt in den Kindergarten ist eine sanftere „Stunde Null“.

¹⁴ „Darunter sind Motivationen zu verstehen, welche nicht unabhängig vom Unterricht vorhanden wären: Belohnung oder Strafandrohung durch die Lehrperson, Lernspiele, Neuheiten beim Unterrichtsmaterial etc.“ (Graf, 1988, S. 93).

Soziale Beziehungen

„Es ist eine Hauptleistung der Schule, dass sie gerade Lernen mit dem Abbruch aller sozialen Beziehungen zwischen den Schülern verknüpft hat“ (ebd., S.133). Lernen verliert damit einen wichtigen Anteil seiner sozialen Dimension. Schülerinnen und Schülern ist gerade das Soziale in der Schule wichtig.¹⁵ Überraschenderweise ist jedoch gerade die Schulklasse eine „desozialisierende Einrichtung“ (ebd., S. 134). Sie schafft es, „Schüler, die nicht auf ihre gewünschten Kontakte verzichten können oder wollen, als störende Elemente, als ‚Asoziale‘ zu apostrophieren. Asoziale Elemente – gemessen an der zwanghaften Ordnung der Schulklasse – werden hier ausgegliedert, weil sie die Durchsetzung der Normen erschweren“ (ebd., S. 134). Soziale Beziehungen werden so zum „Gegenstand schülerischer Subkultur“ (ebd., S. 132).

2.2 Einschulung

Die Einschulung in den Kindergarten bzw. die Einschulung in die Primarschule sind erste in einer Reihe von Übergängen im Bildungsprozess. In der Schweiz ist der Kindergarten ein Teil des Schulwesens. Das für den Eintritt in den Kindergarten nötige Alter des Kindes ist gesetzlich festgelegt¹⁶. Eltern können jedoch eine Änderung für einen früheren oder späteren Eintritt beantragen. In vielen Kantonen ist der Kindergartenbesuch bereits obligatorisch. Zwar wird nun der Eintritt in den Kindergarten als „Einschulung bezeichnet, doch sind die ersten zwei Schuljahre weiterhin kindergartenorientiert. In welchem organisatorischen Rahmen die ersten Schuljahre verlaufen sollen, schreibt das HarmoS-Konkordat¹⁷ nicht vor. Das kann in einem (obligatorischen) Kindergarten oder einer Grund- oder Basisstufe sein. Wichtig ist, dass dem Kind, unabhängig von der Organisationsform die Möglichkeit gegeben wird, diese ersten Schuljahre schneller oder langsamer zu durchlaufen. Es gelten verbindliche Lerninhalte und –ziele, welche die Mehrheit der Kinder am Ende der Kindergartenzeit erreicht (vgl. Wannack et. al., 2006). Gelingt dies einem Kind in einem kürzeren Zeitraum bzw. braucht es dafür länger, erlaubt das Modell der Grund- oder Basisstufe eine grössere Flexibilität. Der zweijährige (bzw. einjährige) Kindergarten hingegen fördert eine Aussonderung, die entweder eine frühere Einschulung oder eine Rückstellung bedeutet.

¹⁵ vgl. Petillon (1993)

¹⁶ vgl. Faktenblatt zum Kindergarten-Obligatorium (Pressedienst des Generalsekretariats EDK | 17.6.2010; Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/fktbl_einschulung_d.pdf [5.6.11])

¹⁷ vgl. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/12925.php> [5. 6.11]

2.2.1 Schulreife - Schulfähigkeit

Die Diskussion um Einschulung bzw. Aussonderung wird von den Begriffen ‚Schulreife‘ und ‚Schulfähigkeit‘ geprägt. Der Begriff „Schulreife“ geht auf Kerns programmatische Schrift ‚Sitzbleiberelend und Schulreife‘ von 1951 zurück (Keck, 2004). Dahinter steht die Auffassung, das Kind mache einen natürlichen Reifeprozess durch. Somit erreicht jedes Kind irgendwann die Schulreife. Schulreife wird allein vom Kind abhängig gemacht. Die Rückstellung ist eine Massnahme, um das Kind ‚nachreifen‘ zu lassen (Ribeli, 2006). Diese Sichtweise entspricht einem personenorientierten Paradigma (vgl. Hüttenmoser, 1981).

In den 60er Jahren kam es zu einem Paradigmenwechsel: In der Folge sprach man von ‚Schulfähigkeit‘. Das reifungsorientierte wurde durch ein lernorientiertes Entwicklungskonzept abgelöst (vgl. Barth, 1995). Schulfähigkeit sollte lernbar sein. Das Augenmerk richtete sich vor allem auf die kognitiven Leistungen. Das soziale Umfeld blieb dabei weitgehend unberücksichtigt (Ribeli, 2006).

Heute geht man von drei für Schulfähigkeit entscheidenden Aspekten aus:

1. Entwicklungsstand des Kindes
2. Soziales Umfeld
3. Schulische Anforderungen

Was darunter zu verstehen ist, wird im Folgenden ausgeführt. Der Begriff ‚Schulreife‘ hat sich dennoch hartnäckig gehalten. Umgangssprachlich wird auch heute noch oft von ‚schulreif‘ bzw. ‚nicht-schulreif‘ gesprochen. Kern’s Vorstellung des Reifeprozesses scheint immer noch sehr präsent zu sein und bestimmt in der Praxis oft die Diskussionen um den Übertritt.

2.3 Entwicklungsstand des Kindes

Arbeits- und Lernverhalten (wofür Vorbilder im familialen Umfeld wichtig sind) wie auch motivationale und emotionale Fähigkeiten und das soziale Verhalten bestimmen den Entwicklungsstand des Kindes. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Sprache. Teilleistungsstörungen seien für die Kindergartenlehrerin nur bedingt ein Grund, das Kind nicht einzuschulen (Ribeli, 2006). Sie ist oft die erste Person, die Eltern auf Lern- und Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensschwierigkeiten ihres Kindes aufmerksam macht.

Soziales Umfeld

Ein bedeutender Faktor für die Entwicklung des Kindes ist das soziale Umfeld. In diesem Zusammenhang weisen u.a. Autoren wie Lanfranchi (1995) oder Kronig (2000, 2007) auf die Bedeutung herkunftsbezogener Ungleichheit für die formale Bildung hin. Dass die herkunfts-

bezogene Ungleichheit sich als „besonders persistent“ (Hillmert, 2009) erwiesen hat, ist umso bedeutender, weil die formale Bildung sich auf so viele Lebensbereiche auswirke, wie kaum eine andere Variable sozialer Ungleichheit. Soziologische Erklärungen dazu finden sich z.B. bei Bourdieu (1987, Stichwort ‚Habitus‘) und Boudon (1974, Stichwort ‚primäre‘ und ‚sekundäre Effekte‘). Andere Autoren wie z.B. Gomolla (2009) orten Gründe für Schwierigkeiten der Kinder in der Schule in der Erziehungsunsicherheit der Eltern. Somit müsse man, wolle man den Kindern helfen, die Eltern unterstützen.

Schulische Anforderungen

Zentrale Aspekte zu schulischen Anforderungen wurden bereits im Unterkapitel 2.1.2 dargestellt. Hier folgen ergänzende Ergebnisse aus einschlägiger Literatur.

So wird ‚Schulfähigkeit‘ als ein relativer Begriff betrachtet, wenn die Zahl der schulfähigen Kinder von Ort zu Ort variieren kann (vgl. Naumann, 1998; Ribeli, 2006).

Verschiedene Autoren plädieren für eine Schule, die sich in ihren Anforderungen an das Kind anpasst. So schreibt z.B. Nickel (1995) mit Hinweis auf die Studie von Dumke (1980) ‚dass gerade eine innere Differenzierung in der Klasse wichtig wäre. Damit lasse sich die Zahl der Schulversager allgemein vermindern und ansonsten zurückgestellte Schulanfänger könnten gefördert werden. Mit der entsprechenden Differenzierung und Individualisierung werde die Frage nach der sogenannten Schulreife bedeutungslos. Auch Prenzel (1999, in Ribeli, 2006) fordert, die Grundschule so zu gestalten, dass sie die ‚Schulfähigkeit‘ ihrer Schülerinnen und Schüler mit ihnen selbst erarbeiten könne. Schule dürfe nicht länger Schulfähigkeit als Eingangsbedingung voraussetzen, sondern habe die Pflicht, alle Kinder an- und aufzunehmen, so wie sie seien.

2.3.1 Diagnoseverfahren für Schulfähigkeit

Die Lernziele, die das Kind am Ende des Kindergartens erreicht haben sollte, sind verbindlich. Zum Übertritt vom Kindergarten in die Primarstufe finden Gespräche zwischen Eltern und Kindergärtnerin statt. Bei Unsicherheit wird auch auf Schulfähigkeitsabklärungen zurückgegriffen (z.B. ‚Horgener Test‘), im Kanton Zürich wird ein ‚Schulisches Standortgespräch‘ (Anh. 4) einberufen. Kindergärtnerinnen schätzen die Diagnoseverfahren als Unterstützung und Absicherung und stufen sie als ein wesentliches Element im Übertrittsverfahren ein (vgl. Ribeli, 2005). Dass die Bewertung von Schulfähigkeit auch bei Anwendung standardisierter Verfahren schwierig bleibt, zeigt sich z.B. an den von Ort zu Ort unterschiedlichen Zahlen zurückgestellter Kinder (2.2.1) Beobachtungsraster, so Ribeli (2005), würden in der Praxis unterschiedlich verwendet, seien oft zu wenig klar aufgebaut und nicht theoretisch untermauert. Übertrittsentscheide würden stark auf Grund von Normen und Werten (subjektive Meinung) der Kindergarten-Lehrperson gefällt. Bless et al. (2004) haben in ihrer

Untersuchung zur Klassenrepetition vier Variablen festgestellt, die eine Entscheidung zu Gunsten einer Klassenwiederholung direkt beeinflussen: „Kinder, die von Lehrpersonen als entwicklungsverzögert wahrgenommen werden, deren kognitives Potential und deren Schulleistungen in der Unterrichtssprache im Vergleich zu den tatsächlichen Testergebnissen von Lehrpersonen unterschätzt werden und deren Lehrpersonen einer Klassenwiederholung positiv gegenüberstehen, werden mehrheitlich eine Klasse wiederholen“ (ebd., S. 125). Für den Kindergarten dürften diese Ergebnisse ähnlich ausfallen. Für 1. Klass-Lehrpersonen ist die Meinung der Kindergärtnerin auf Grund ihrer Kenntnis des Kindes und ihrer Beobachtungen massgebend (Hüttenmoser, 1981). Grotz (2005) spricht sich für Schulreife-tests aus, nicht, um sie zur Selektion sondern als Grundlage für gezielte Förderung zu nutzen.

Es zeigt sich somit ein Bedürfnis nach eindeutigen und verbindlichen Diagnoseverfahren, wobei sich die Frage nach der Realisierbarkeit stellt (vgl. „Unschärfesituation“, 2.1.2.1).

2.3.2 Einschulung als Übergang

Die Einschulung¹⁸ wurde oben (2.1.2.3) unter dem Aspekt der ‚Enteignung‘ bzw. als ‚Stunde Null‘ (Graf, 1988) betrachtet. Im Folgenden liegt der Fokus auf der Einschulung als einem Übergang dem besondere Bedeutung¹⁹ beigemessen und dessen Auswirkungen kontrovers diskutiert werden. Die Einschulung ist der erste einer Reihe von Übergängen im Bildungsprozess. Verschiedene Autoren wie Hüttenmoser (1981), Naumann (1998), Grotz (2005) oder Ribeli (2006) betonen die Bedeutung der Einschulung als wichtigem aber auch schwierigem Lebensabschnitt. Vor allem wird hervorgehoben, dass das Leistungsprinzip der Schule (vgl. 2.1.2.2) und die damit verknüpften sozialen Verhaltensweisen in das Leben des Kindes und seiner Familie eingreifen (vgl. Hüttenmoser, 1981). Eltern sehen die Schule oft als grosse Herausforderung und fragen sich: Wird mein Kind bestehen?

Beelmann (2006) schreibt, mit Verweis auf Petillon (1993), „dass in zahlreichen Publikationen ohne ausreichende empirische Grundlage pauschale Annahmen getroffen werden, wonach der Grundschuleintritt als gravierender Einschnitt im Leben der Kinder anzusehen ist, ...“ (ebd., S. 50). Dafür fehlten dafür bislang die empirischen Befunde. In seiner Studie kommt er zum Schluss, dass die drei untersuchten Übergangsereignisse - Eintritt in Kindergarten, Übertritt in Grundschule bzw. weiterführende Schule - „für die betroffenen Kinder generell den Charakter einer zu bewältigenden Herausforderung besitzen“ (ebd. S. 189). Das bedeutet, dass die mit dem jeweiligen Übergangsereignis verbundenen Anforderungen die Ressourcen der Kinder zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten nicht übersteigen. Der ermittelte Grad der Belastung aufgrund der

¹⁸ Mit der Kantonalisierung des Kindergartens 2008 meint „Einschulung“ den Eintritt in den Kindergarten.

¹⁹ So gibt es speziell am 1. Schultag z.B. in Deutschland den Brauch der Schul- oder Zuckertüte.

Beanspruchung der Kinder durch die ereignisbedingten Veränderungen lässt keinesfalls den Schluss zu, im Kontext dieser normativen Übergangereignisse in allgemeiner Form von Überforderung oder gar Bedrohung der Kinder zu sprechen (ebd.). Allerdings kann die Belastung bei Übergängen einen Einfluss auf kindliche Anpassungs- und Fehlanpassungsprozesse ausüben. Bereits vor dem Übergang vorhandene Verhaltensprobleme können durch das Übergangereignis deutlicher hervortreten und ihr Ausmass gilt als der „bedeutendste Prädiktor für Anpassungsschwierigkeiten in der frühen Adaptionsphase nach dem Ereigniseintritt“ (ebd., S. 193).

Grundsätzlich sollte dem Kind jedoch zugetraut werden, dass es diesen Übergang bewältigen kann (vgl. Grotz, 2005).

2.3.3 Rückstellung

Die Rückstellung bedeutet eine erste Selektion in der Schule, „eine erste gesellschaftlich anerkannte Auslese“ - so eine interviewte Kindergarten-Lehrperson (Ribeli, 2006, S.35). Die Selektionsfunktion der Schule greift schon im Kindergarten (1.1). Die hohe Aussonderungsquote deutet darauf hin, dass die Kindergartenzeit in den Augen der Kindergärtnerin offenbar in vielen Fällen nicht ausreicht, die mit Qualifikationsfunktionen verbundenen gesellschaftlichen Erwartungen – sprich Schulfähigkeit - zu erfüllen²⁰.

Hüttenmoser (1981) beschreibt die Auswirkungen einer Rückstellung i.a. negativ: Die Probleme würden durch eine Rückstellung nicht gelöst, sondern die Rückstellung selber schaffe neue Probleme. Rückgestellte Kinder sind ihren jüngeren Schulkameraden in der Entwicklung voraus, was sich auf unterschiedliche Weise auswirken kann (z.B. Unterforderung in der Schule, körperlicher Entwicklungsvorsprung). Ein Grossteil der zurückgestellten Kinder gehört in der Folgezeit erneut zu den eigentlichen Problemfällen²¹. In den wenigsten Fällen lassen sich bei rückgestellten Kindern positive Auswirkungen beobachten. Frühe Schulerfahrungen prägen die Schullaufbahn entscheidend. Auch Grotz (2005) verweist auf verschiedene Studien (Kemmler, 1976; Fischer & Mitarbeiter, 1982), die belegen, dass die Rückstellung i.a. keinen positiven Effekt auf die weitere Lern- und Leistungsentwicklung hat, im Gegenteil. Sie hätte oft negative Folgen für die Zukunft in Form von Stigmatisierung und verminderter Bildungschancen. Daher fordert Grotz (2005), dass sowohl Eltern als auch Lehrpersonen dem Kind den Übertritt zutrauen (vgl. 2.2.3). Das Fazit ihrer Querschnittsstudie ist, dass kinds-, familien- und institutionsbezogene Schutz- bzw. Risikofaktoren in Übergangsphasen eher kumulieren als sich kompensieren: Unterstützen die

²⁰ Diese Interpretation stützt sich auf persönliche Gespräche mit Daniel Barth und Eva Greminger.

²¹ Hier stellt sich die Frage, ob die Kosten für ein zusätzliches Kindergartenjahr nicht besser in Form von Förderstunden in (der 1. Klasse) der Regelschule investiert würden.

Eltern ihr Kind bei der Neuanpassung, wird das Kind den Übergang auch eher bewältigen. Umgekehrt wird das dem Kind weniger gut gelingen, wenn die Unterstützung der Eltern fehlt. Das Gleiche gilt für die Unterstützung durch die Lehrperson. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass der Grad der Unterstützung des Kindes durch die Eltern mit dem Ausmass der Unterstützung durch die Lehrperson korreliert. Vor diesem Hintergrund könnten sich der Einschulung vorausgegangene Konflikte zwischen Kindergärtnerin und Eltern problematisch auf die Schullaufbahn des Kindes auswirken: Der Blick der 1. Klass-Lehrperson kann im Wissen um die von der Kindergärtnerin empfohlene Rückstellung beeinflusst werden und Eltern können Gefühle von Verunsicherung auf das Kind übertragen.

Wenn Kindergärtnerinnen ein Kind zur Rückstellung empfehlen, haben sie die Anforderungen der Schule vor Augen. Sie wollen das Kind möglichst gut darauf vorbereiten bzw. ihm ein Scheitern ersparen. Aus den vorangegangenen Ausführungen wird jedoch klar, dass Rückstellung eine mehr als fragwürdige Massnahme ist. Studien bestätigen eher negative, aber keine positiven Auswirkungen für das rückgestellte Kind. Diagnoseverfahren können immer nur Hinweise, aber kaum fundierte (Er-)kenntnisse geben und ihre Interpretation ist immer personenabhängig.

Das Problem liegt in der Anlage der Schule, in welcher im Zuge eines Sozialisierungs- bzw. Enteignungsprozesses Kinder sich an die Schule anpassen müssen. Wem dies nicht gelingt, dessen Verhalten gilt als störend und unerwünscht und im äussersten Fall wird sie oder er ausgesondert. Die Frage nach der Angemessenheit des Unterrichts wird oft nicht gestellt, da er eine Verunsicherung der Lehrpersonen bedeuten bzw. die Bildungsinstitution als solche in Frage stellen würde. Aber gerade dort orten Fachleute Möglichkeiten, das Kind bei seinem Eintritt in die 1.Klasse und seiner künftigen Schullaufbahn zu unterstützen.

3 Familie – Schule

*„Ein Vater spricht nicht gern von den Gebrechen seines Kindes, auch wenn man den Buckel oder den Kopfgrind bei diesem deutlich sieht; nicht deshalb allerdings, weil er den Fehler nicht bemerkt – wenigstens wenn seine Vaterliebe ihn nicht vollständig blind macht -, aber es ist eben sein Sohn“
(De Montaigne [1608], 1999).*

Zwei Seiten sind beteiligt, wenn es um die Einschulung bzw. Rückstellung des Kindes geht, Familie und Schule. In diesen beiden Systemen bewegt sich das Kind. Wie stehen Familie und Schule zueinander und worin unterscheiden sie sich? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist grundlegend für das Verständnis von Kommunikation und Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen - und darum geht es bei der Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin.

Im Folgenden werden erst Unterschiede und Verhältnis zwischen Familie und Schule betrachtet. Anschliessend werden unter dem Gesichtspunkt der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas und des Referenzschemas der operativen Gruppentheorie die Bedingungen und Mechanismen für Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen dargestellt.

3.1 Unterschiede zwischen Familie und Schule

Familie und Schule unterscheiden sich grundlegend in folgenden Punkten: Während die Familie einen privaten, durch Intimität, Nähe und Individualität bestimmten Raum bezeichnet, wo Kinder oft im Mittelpunkt stehen, ist die Schule ein öffentlicher Raum. „Sie ist ein Ort relativer Distanz“ (Korte, 2008, S. 17). Individuelle Ansprüche müssen mit den Belangen der Gesellschaft in Einklang gebracht werden. Das einzelne Schulkind steht nicht mehr im Mittelpunkt des Geschehens²². Wie unterschiedlich die Anforderungen an Verhalten und die Bedeutung individueller Biografie in Familie und Schule sind, wurde an anderer Stelle bereits angedeutet (vgl. 2.1.2 und 2.2.2) und wird im Folgenden weiter ausgeführt (vgl. 3.2).

3.2 Zum Verhältnis Familie - Schule

Die öffentlich staatliche Schule ist ein relativ junges Gebilde. Sie hat sich in der Schweiz im 19. Jahrhundert als Institution flächendeckend verbreitet. Damit tritt die Schule als Ort einer „gesellschaftlich kontrollierten und veranstalteten Sozialisation“ (Fend, 1981) neben die

²² Das hat auch damit zu tun, dass es bei einer Klassengrösse von 20 Kindern und mehr für eine Lehrperson schwer möglich ist, individuell auf jedes Kind einzugehen – wenn der Unterricht über die Lehrperson läuft.

primäre Sozialisierungsinstanz der Familie. Sie übernimmt die vorher mehrheitlich von Familie und Kirche wahrgenommenen Aufgaben. Diesem Eingriff in die private Sphäre – anfänglich mit der Absicht verbunden, über die Kinder die Eltern zu kontrollieren - wird von Elternseite mit Misstrauen und Kritik begegnet (Graf & Graf, 2008).

Beim Kind setzt der Eintritt in die Schule einen Loslösungsprozess von der Familie in Gang, wodurch das Besitzverhältnis der Familie auf das Kind gebrochen wird. Dem Kind öffnet sich damit ein neues Erfahrungsfeld und es beginnt sich in einem gewissen Mass von den Eltern zu emanzipieren²³, andererseits wird es hinsichtlich seiner familiären Herkunft enteignet (vgl. 2.1.2), was sich vor allem in der „Bedeutung der individuellen Biographie“ (Graf & Graf, 2008, S. 76) zeigt: „Die Schule bestimmt, welche Erlebnisse, welche Aspekte der eigenen Vergangenheit, der Identität Thema werden dürfen, welche unter den Tisch fallen oder allenfalls negativ bewertet werden“ (Graf & Graf, 2008, S. 76). Damit geht dem Kind ein „Stück eigener Identität, Herkunftsbewusstsein verloren“ (ebd., S. 77). Der Umstand, dass die Schule als Sozialisierungsinstanz neben die Familie tritt und dass das Kind in der Schule seiner familiären Herkunft entfremdet wird, führt zu Spannungen zwischen Familie und Schule.

Fend (1981) und erweitert Graf & Graf (2008) haben als Grund für Spannungsverhältnisse die Widersprüchlichkeit der wesentlichen gesellschaftlichen Funktionen der Schule, nämlich, Reproduktion, Legitimation, Integration, Allokation, Selektion und Qualifikation genannt (vgl. 2.1.2). Fürstenau und Gomella (2009) vertreten den gleichen Standpunkt: Das Verhältnis zwischen Familie und Schule ist traditionell von Konflikten geprägt, die zum grossen Teil in den Strukturen der Schule angelegt sind. Das Machtverhältnis zwischen Schule und Eltern ist asymmetrisch, weil die Schule die Zertifikate vergibt, die den Schülerinnen und Schülern Zukunftschancen eröffnen oder verschliessen. Herzog (2001) argumentiert, dass die Familie oft nicht mehr erkennen kann, was schulische Bildung inhaltlich bedeutet. Schule wird oft sehr instrumentell gesehen als Mittel, das man für den sozialen Aufstieg braucht. Deshalb wird auch der Leistungscharakter der Schule so stark bewertet. Neuenschwander (2005) hält entgegen, dass heute, aufgrund von Modernisierungsprozessen das Verhältnis Familie – Schule in Bewegung gekommen ist. Musste sich früher die Familie der Schule anpassen

²³ Graf und Graf (2008) erklären, dass diese Autonomie eine vermeintliche ist, da die „familiäre Generationsordnung auf die Rollendifferenz der Schule übertragen wird“ (ebd., S. 70), d.h. statt an die Familie müssen Anpassungsleistungen an die Schule gemacht werden. „Die Schule organisiert gerade nicht den Zugang zur offenen, dynamischen Kultur sondern sie bestätigt über weite Teile eine traditionelle, an die Familie anschließende, aber nun überfamiliäre Kultur. Die Folge davon ist, dass die aufgrund der neuen Zugehörigkeit zu einer gesellschaftsoffeneren Institution erwartete Entwicklung nicht wirklich eintritt, sondern regressive Tendenzen gefördert werden“ (ebd.).

(z.B. Stundenplan), hat die Schule immer mehr Forderungen der Eltern umgesetzt (z.B. Tagesschulen etc.) und nimmt Reklamationen ernst. Eltern können heute bei schulischen Selektionsentscheidungen mitbestimmen. Mit dieser Entwicklung büsst die Schule aber an Autonomie ein: „Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Eltern bei der Schülerbeurteilung und in schulischen Selektionsfragen verstärkt mitbestimmen dürfen und damit die traditionelle Schulfunktion der Selektion teilweise übernehmen“ (ebd., S. 12). In der Forderung nach mehr Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern sieht er eine Reaktion auf die wachsende Schulkritik. Dass Eltern und Lehrpersonen gemeinsame Erziehungswerte finden, wird mit „wachsender Pluralität der Lebensformen“ (ebd., S.25) jedoch immer schwieriger. Korte (2008) sieht den Grund für das Spannungsverhältnis in der grundlegenden Unterschiedlichkeit der beiden Systeme (vgl. 3.1).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Eintritt des Kindes in die Schule für die Eltern einen Machtverlust bedeutet. Eltern sind in ihren Hoffnungen auf eine erfolgreiche Schullaufbahn (als Bedingung für Zukunftschancen) ihres Kindes vom Bildungssystem abhängig. Dies verstärkt die ohnehin ungleiche Machtverteilung. Im Vergleich zu früher können Eltern heute jedoch bei Schulentscheidungen mehr mitreden²⁴.

3.3 Theoretische Überlegungen zu Kommunikation

Wenn es um Schulentscheidungen wie Einschulung und vor allem Rückstellungen geht, müssen Eltern und Lehrpersonen miteinander reden und in diesem Sinne zusammenarbeiten. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.

Die folgenden theoretischen Erklärungsansätze – das Referenzschema aus gruppentheoretischer Sichtweise und die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas – dienen einem besseren Verständnis von Kommunikation (und Kooperation) zwischen Eltern und Lehrpersonen.

3.3.1 Gruppentheoretisches Referenzschema

Bei dem von Enrique Pichón Rivière entwickelten Konzept der operativen Gruppe, dem E.C.R.O.²⁵ handelt es sich um ein allgemeines, bewusste und unbewusste Kenntnisse umfassendes Bezugssystem (Graf, 2010). Armando Bauleo und José Bleger haben dieses

²⁴ Der Einfluss der Eltern muss auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass auch die öffentlichen Schulen zu Dienstleistungsbetrieben in Richtung ‚marktwirtschaftliche Orientierung‘ gehen (vgl. Blanc, P.(2011). Das HarmoS-Konkordat: Eine marktorientierte und technologiegläubige Reform. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 4, 353-360.).

²⁵ Esquema Conceptual Referencial y Operativo

Konzept weiterentwickelt. Es wurde für das Verständnis der Arbeit von Gruppen entwickelt, kann jedoch auf Interaktionen angewandt werden (vgl. Vogel, 2006, S. 55 f.).

Jede Gruppe bzw. Person hat ihr eigenes Referenzschema²⁶, welches zwei Dimensionen in Form von Koordinaten hat, die im rechten Winkel zueinander stehen. Die Vertikale steht für die individuelle Biografie (wobei die Familie als erste erfahrene Gruppe prägend ist), die Horizontale steht für die soziale Dimension. Im Schnittpunkt beider Koordinaten trifft die individuelle Erfahrung einer Person in einer aktuellen Situation (Interaktion) auf eine andere Gruppe bzw. Person. Da i.a. die Referenzschemata beider unterschiedlich sind und nicht aufeinander passen, müssen die Personen ihr Referenzschema in einem Lernprozess einander angleichen. Dabei kommt es auf beiden Seiten zur Verhaltensmodifikation.

Auf die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrperson bezogen heisst das: Die Eltern bzw. Vater und Mutter haben auf Grund ihrer Biografie unterschiedliche individuelle Referenzschemata (aber z.B. auch ein gemeinsames aufgrund ihrer Ehe). In der Kommunikation mit Lehrpersonen werden diese Referenzschemata bzw. ihre Verschiedenheit wieder (bewusst und unbewusst) präsent. Umgekehrt haben auch die Lehrpersonen ihre individuellen Referenzschemata, die genauso im Kontakt mit den Eltern zum Schwingen kommen. Während der Interaktion von Eltern und Lehrpersonen geht es um eine manifeste Aufgabe: zu entscheiden, welcher Schritt zum Wohle des Kindes führt, Einschulung oder Rückstellung. Die manifeste Ebene wird jedoch von einer latenten gestört, welche die – meist unbewussten – Gefühle der Kommunikationspartner im Zusammenhang mit dem Thema betreffen: Hoffnungen, Erwartungen, Ängste, etc.. Diese latenten Gefühle können den Kommunikations- und Interaktionsprozess stören. Indem die beteiligten Personen ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen reflektieren und ihr Verhalten zu dem der anderen Personen in Beziehung setzen, können auch bei Schwierigkeiten Lösungswege gefunden und Lösungen umgesetzt werden²⁷. Im Falle der Einschulungs-/Rückstellungsdiskussion würde das bedeuten: Eltern und Lehrpersonen können sich entweder auf einen gemeinsamen Plan einigen oder es gelingt ihnen, die je unterschiedlichen Meinungen des oder der anderen zu respektieren.

3.3.2 Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas (1984)

Kommunikativ vernünftige Subjekte sind fähig zur Verständigung: Dies stellt Habermas ins Zentrum seiner Gesellschaftstheorie. Solange sich Kommunikationspartnerinnen und

²⁶ Zur besseren Verständlichkeit befindet sich eine schematische Darstellung im Anhang 5 .

²⁷ Fritz Redl spricht von Realitätsanpassung (vgl. Fatke, R. (1995). Fritz Redl. In Fatke, R., Scarbath, H. (Hrsg.). Pioniere psychoanalytischer Pädagogik. S. 83 – 109. Frankfurt a.M.: Peter Lang.1995)

–partner in einer sozialen Situation miteinander verständigen können, wird die Kommunikation bzw. Verständigung kein Thema sein. Erst bei einer Meinungsverschiedenheit oder einem Konflikt wird offensichtlich, dass die Lebenswelten²⁸ der an der Kommunikation Beteiligten nicht so deckungsgleich sind, wie angenommen (vgl. Referenzschema 3.3.1). Dann müssen sich die Kommunikationsteilnehmer über ihre soziale Situation – ein Ausschnitt ihrer Lebenswelt - verständigen. Voraussetzung für Verständigung ist Verständlichkeit (die formale Welt der Sprache). Habermas (1995b) führt drei Geltungsansprüche der Verständigung auf (ebd., S.183/4):

1. die objektive Welt (Tatsachen; Bsp.: „Der Schulbesuch ist obligatorisch.“)
2. die soziale Welt (interpersonale Beziehungen; Bsp.: „Ich kenne mein Kind besser als Sie.“)
3. die subjektive Welt (Gefühle, Wünsche, Absichten, Gedanken; Bsp.: „Ich wünsche mir, dass mein Kind eine erfolgreiche Schullaufbahn nimmt.“).

Habermas (1995b) betont, dass in kommunikativen Äußerungen immer verschiedene Geltungsansprüche gleichzeitig zum Tragen kommen auch wenn die an der Kommunikation Beteiligten nur eine der drei Komponenten hervorheben. „Dabei verwenden Sprecher und Hörer das Bezugssystem der drei Welten als Interpretationsrahmen, innerhalb dessen sie gemeinsame Definitionen ihrer Handlungssituation erarbeiten (ebd., S. 184). Situationsdefinitionen bilden den Hintergrund einer kommunikativen Äußerung und müssen sich entsprechend dem aktuellen Verständigungsbedarf hinreichend „überlappen“ (ebd., S. 185). Um eine hinreichende ‚Überlappung‘ zu erreichen, führen die an der Kommunikation Beteiligten mittels verständigungsorientiert eingesetzten Mitteln strategischen Handelns²⁹ eine Situationsdefinition herbei und handeln sie aus. Verständigungsorientiertes Handeln meint, der Gesprächspartnerin oder dem –partner ohne Hintergedanken oder Überredung etc. zu begegnen, so dass sie oder er sich frei entscheiden kann, wobei das Handeln immer nur zum Teil durchschaut werden kann. „Im kommunikativen Handeln sind die Beteiligten nicht primär am eigenen Erfolg sondern an Verständigung orientiert“ (Habermas, 1995a, S. 460)³⁰. Gelingt die Verständigung, führt dies bei den Kommunikationspartnerinnen und –partnern zu Einverständnis. „Einverständnis beruht auf gemeinsamer Überzeugung. Die kommunikative Handlung des einen gelingt nur, wenn der andere sie in spezifischer Weise akzeptiert; wenn er (wie implizit auch immer) zu einem grundsätzlich kritisierbaren Geltungsanspruch mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ Stellung nimmt“ (ebd.).

²⁸ Lebenswelt ist der „Horizont, in dem sich die kommunikativ Handelnden ‚immer schon‘ bewegen“ (Habermas, 1995b, S. 182).

²⁹ Strategisches Handeln ist erfolgsorientiert. Es kann verdeckt – mit unbewusster oder bewusster Täuschung – oder offen sein (vgl. Habermas, 1995a, S. 462), (vgl. Anh. 6.2).

³⁰ vgl. Handlungstypen im Anh. 6.1

Wie beim Modell des gruppentheoretischen Referenzschemas (3.3.1) geht es darum, dass Eltern und Lehrpersonen sich bezüglich Einschulung bzw. Rückstellung entweder einigen oder den je anderen Standpunkt respektieren können. Habermas betont die Verständigungsorientierung der Beteiligten, die von den an der Kommunikation Beteiligten gemeinsam erarbeitet werden muss.

3.4 Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen

In der Fachliteratur zum Thema Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen wird die Bedeutung gelingender Kommunikation und Kooperation für den Schulerfolg des Kindes unterstrichen. Es finden sich weniger Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen, wo die Kommunikation zwischen beiden „ausreichend und funktional“ (Lanfranchi, 2005, in Ribeli 2006) ist. Ein erfolgreicher Schulstart, so Naumann (1988) hängt erheblich von einer Zusammenarbeit der verantwortlichen Erwachsenen ab, welche die Interessen der Kinder ausreichend berücksichtigt. Als Hindernisse gelten mangelnde Kenntnis von der Arbeitsweise der anderen, Vorurteile, fehlende Akzeptanz, festgefahrene Ansichten und ein eingeschränkter Blick auf den eigenen Arbeitsbereich. Dialogbereitschaft und langfristige Konzepte für die Zusammenarbeit hält Naumann (1988) für unabdingbar. Auch Korte (2008) fordert ein Konzept zur Elternarbeit³¹.

Im Zusammenhang mit dem Einschulungsentscheid rät Ribeli (2006), Elterngespräche möglichst frühzeitig einzuberufen, um die Unterstützung der Eltern zu gewinnen. Viele Kindergärtnerinnen erachteten eine sorgfältige Präsentation und die Art des Umgangs mit Testunterlagen als entscheidend für eine transparente Gesprächsführung. Der gleichberechtigte Einbezug der Eltern wird betont. Allerdings sieht Ribeli (2006) auch die Notwendigkeit von passenden Instrumenten und theoretischer Ausbildung, um Kindergartenlehrpersonen auf eine entscheidungsorientierte und kooperative Gesprächsführung vorzubereiten, denn die meisten der befragten Kindergärtnerinnen fühlten sich bei Einschulungsgesprächen von den Eltern nicht ernst genommen. So hätten viele in ihrem Berufsalltag schon erlebt, dass ihre Entscheide von Eltern angezweifelt wurden. Diese hätten ihre Kinder trotzdem in die Schule geschickt, obwohl die Kindergartenlehrperson die Einschulung nicht unterstützte. Die Gründe dafür sehen sie in der Verunsicherung und Enttäuschung der Eltern, dass ihr Kind nicht den Normen entspreche. Eltern nähmen ihr Kind auf Grund mangelnder direkter Leistungsvergleiche und fehlendem Wissen über die Schulischen Anforderungen anders wahr als Kindergartenlehrpersonen. Eltern, die mehrere Kinder hätten, seien diesbezüglich kooperativer als solche mit nur einem Kind, weil sie mehr Vergleichsmöglichkeiten hätten. Zudem hätten alle Einrichtungen, die nicht direkt und offensichtlich mit Leistung und offiziell

³¹ Graf und Graf (2008) äussern sich kritisch zur Kooperation von Schule und Familie (vgl. ebd., S. 70)

gegebenen Normen zu tun hätten – wie der Kindergarten - weniger Gewicht in unserer Gesellschaft.

Nach Hüttenmoser (1981) scheinen die Eltern eher dazu bereit, dass ihr Kind die 1.Klasse repetiert, als es noch ein Jahr in den Kindergarten zu schicken. Eltern gehen davon aus, dass ihr Kind mit erreichtem, vorgeschriebenem Alter eingeschult wird und werden von der Rückstellungsempfehlung überrascht, sofern sie nicht zuvor eingehend informiert worden sind. Sie reagieren darauf mit einer Weigerung, der Empfehlung zu folgen und setzen die Einschulung durch, was ihnen vom Gesetz her möglich ist. „Eltern wünschen Schulerfolg für ihre Kinder – die Lehrkräfte entscheiden, ob sich diese Hoffnungen erfüllen“, so Gomolla (2009, S. 29). Die Eltern sind bei dieser ungleichen Machtverteilung eindeutig schlechter gestellt, was eine partnerschaftliche Kooperation belastet. „Enttäuschte Bildungserwartungen lösen Resignation, Distanz und geringes Interesse gegenüber der Schule oder auch Übereifer aus“ (ebd.). Probleme sieht die Autorin in verunsichernden Gesprächen - „frontale Unterweisungssituation“ – (ebd.), sozialer Unterlegenheit und/oder fachlicher Abhängigkeit in für die Eltern bedeutsamen Urteilen über das Kind. Lehrpersonen nähmen oft das Interesse der Eltern und die vorhandenen Unterstützungsressourcen zu wenig wahr. Andererseits zeigten Eltern mittlerer oder oberer Sozialschichten z.T. zu viel Engagement, das fast einem Einmischen gleichkäme.

Brenner (2009) sieht Schwierigkeiten bei der Konsensfindung zwischen Eltern und Schule, „weil die Ansprüche der Eltern an die Schule immer grösser und die Möglichkeiten der Lehrer zu ihrer Erfüllung immer geringer werden“ (ebd., S. 161).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Seiten, Schule (Kindergärtnerinnen) und Familie (Eltern) grundsätzlich unterschiedliche Standpunkte vertreten und Konflikte vor allem dort entstehen, wo genügend Austausch fehlt und beide Seiten zu wenig voneinander wissen. Dies unterstützt das Anliegen der vorliegenden Arbeit, die Eltern zu Wort kommen zu lassen (vgl. 1.2). Das Referenzschema der operativen Gruppentheorie und die Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas bieten Möglichkeiten zum Verständnis von Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen sowie Hinweise, was zu deren Unterstützung förderlich wäre.

4 Methode

„Wer forscht, ist immer verwickelt mit der Thematik, die er oder sie beforscht, sei es über die eigene Person, selbst und gerade dann, wenn man als ForscherIn versucht, sich davon frei zu machen“ (Graf, 2010, S. 38).

In diesem Kapitel wird die in der vorliegenden Arbeit verwendete Analyse­methode der Grounded Theory vorgestellt. Es wird begründet, warum gerade diese Methode zu Einsatz kam. Ursprünge der Grounded Theory werden dargestellt, die einzelnen Verfahrensschritte sowie relevante Begriffe erklärt.

4.1 Qualitative Forschung

Während in der quantitativen Forschung versucht wird, Verhalten möglichst mit Modellen, in Zusammenhängen und zahlenmäßigen Ausprägungen zu beschreiben und vorhersagbar zu machen, steht in der qualitativen Forschung die Subjektivität der zu Beforschenden und der Forscherin im Fokus. Es geht darum, die „soziale und kulturelle Logik des Feldes gewissermaßen ‚von innen heraus‘ zu studieren und zu analysieren“ (Breuer, 2010, S. 24). Diese Vorgehensweise fördert bei hoher Inhaltsvalidität einen tieferen Informationsgehalt der Ergebnisse. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung lassen sich keine repräsentativen und zahlenmäßigen Aussagen machen. In der qualitativen Forschung wird versucht, die „Methoden so offen zu gestalten, dass sie der Komplexität im untersuchten Gegenstand gerecht werden können“ (Flick, 2009, S.27). Die Auswahl der Methoden richtet sich nach dem zu untersuchenden Gegenstand, nicht umgekehrt, und muss dem Gegenstand der Forschung angemessen sein (vgl. Breuer, 1996). Die für die vorliegende Arbeit gewählte Grounded Theory ist einer aus einer Vielzahl von Ansätzen in der qualitativen Forschung.

4.2 Grounded Theory

Die Grounded Theory ist stark subjektiv geprägt. Ihr Forschungsverlauf ist sehr offen, das Maß an Standardisierung gering. Wie allgemein in qualitativer Forschung (4.1) können auch in der Grounded Theory Gütekriterien quantitativer Forschung wie Objektivität, Reliabilität und Validität nur bedingt, modifiziert oder nicht angewandt werden. Ein wesentlicher Teil in der Forschung mit der Grounded Theory liegt in der Interpretation von tieferliegenden Bedeutungsmustern und dem Sichtbarmachen von Sinnzusammenhängen. Dabei spielen Vorwissen und Annahmen der Forscherin oder des Forschers eine zentrale Rolle für Untersuchung und Analyse.

Die Grounded Theory lässt sich sehr gut in den Sozialwissenschaften, also dort, wo es um menschliches Handeln geht, anwenden, speziell in Soziologie, Psychologie und Pädagogik (Boehm, 1994). Gerade für die Erforschung von noch wenig untersuchten Bereichen - wie

dem vorliegenden Thema - bietet sie sich an, da sie eine gegenstandsverankerte Theorie ist, „die induktiv aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 7). Sie erlaubt der Forscherin oder dem Forscher, „den interessierenden Gegenstandsbereich in den Vordergrund zu rücken und nicht bereits existierende wissenschaftliche Modelle und Theorien“ (Boehm, 1994, S. 122).

4.3 Der Hintergrund der Grounded Theory

Zwei Soziologen, Barney Glaser und Anselm Strauss entwickelten die Grounded Theory in den frühen 60er Jahren bei einer Feldstudie über den Umgang von Klinikpersonal mit sterbenden Patienten. Dabei trugen die unterschiedlichen Arbeits- und Denkrichtungen der beiden zur Entstehung der Grounded Theory bei (Strauss, 1998). Anselm Strauss kommt von der University of Chicago und ist im Denken u.a. von John Dewey, Georg Herbert Mead, Everett Hughes und Herbert Blumer geprägt (Corbin & Strauss, 1996, S. 9). Dies erklärt die Verwurzelung der Grounded Theory im symbolischen Interaktionismus und im Pragmatismus. Barney Glaser kommt von der Columbia University und wurde von Paul Lazarsfeld, der als Begründer der modernen empirischen Sozialforschung gilt, beeinflusst (ebd., S. 10). „Züge des amerikanischen Pragmatismus und des Symbolischen Interaktionismus finden sich in der GT [Grounded Theory] als (1) Konzentration auf Teilbereiche der (sozialen) Wirklichkeit, (2) Betonung der Erfahrung (des Wissenschaftlers) und (3) Betonung von Entwicklung und Prozessen“ (Corbin & Strauss, 1990 in Boehm, 1994, S. 122). Als „sichtbarer Startpunkt der Geschichte der Grounded Theory Methode“ (Breuer, 2010, S. 111) gilt das Erscheinen von ‚The discovery of Grounded Theory‘ im Jahr 1967. In diesem Buch haben Glaser und Strauss ihre Ideen zum erstmalig dargelegt. Bei dieser programmatischen Schrift zur Methodologie und Methodik handelt es sich gewissermaßen um einen „Alternativentwurf, eingebettet in den und in Opposition zum Kontext der damals vorherrschenden Soziologie-Methoden in den USA sowie verbunden mit den Ideen der linken Studentenbewegung der 1960er Jahre“ (ebd., S. 112). Flick (2009) sieht in der Grounded Theory eine Antwort auf den Bedarf nach „Theorien, die näher an alltäglichen oder praktisch relevanten Themen ansetzen“ (ebd., S. 75). Ziel bei Arbeiten mit der Grounded Theory sind nicht universell gültige sondern bereichsspezifische Theorien. Strauss und Glaser haben ihr System während der vergangenen 30 Jahre ausgearbeitet und in unterschiedlichen Forschungsprojekten realisiert (Boehm, 1994). Dabei wurde der Ansatz der Grounded Theory weiterentwickelt und verfeinert. „Darin liegt für die Rezeption immer ein Problem: Die Terminologie und empfohlenen Verfahren haben einige Veränderungen erfahren und der Leser der Originalliteratur wird auf Widersprüche aufmerksam werden“ (ebd., 124). Auf die späteren Auseinandersetzungen zwischen Glaser und Strauss wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

4.4 Forschungsprozess in der Grounded Theory

Zirkularität der Teilprozesse ist ein wesentliches Kennzeichen im Modell gegenstandsbe- gründeter Theoriebildung (Flick, 2009, S. 126) wie der Grounded Theory. Der Forschungs- prozess in der Grounded Theory verläuft also nicht linear, sondern kreis- oder spiralförmig im Sinne eines hermeneutischen Zirkels (vgl. Breuer, 2010, S. 48). Einzelne Phasen des Forschungsprozesses werden mehrfach durchlaufen. Es geht dabei „nicht um die Reduktion von Komplexität durch Zerlegung in Variablen, sondern um die Verdichtung von Komplexität durch Einbeziehung von Kontext“ (Flick, 2007, S.124). Somit ist die Zirkularität eine Stärke der Grounded Theory. Bei konsequenter Anwendung zwingt sie die Forscherin oder den Forscher zu permanenter Reflexion des gesamten Forschungsvorgehens sowie seiner Teil- schritte. Da Datenerhebung und –auswertung dicht aufeinander und z.T. gleichzeitig erfol- gen, stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit die verwendeten Methoden, die Kategorien und Theorien auch tatsächlich dem zu erforschenden Subjekt und den Daten gerecht werden (Flick, 2007).

Am Anfang des Forschungsprozesses steht die Fragestellung zu einem spezifischen Thema oder das Interesse an einem bis dahin noch wenig erforschten Themenbereich. „Frage- stellungen erwachsen nicht aus dem Nichts. Sie haben häufig ihren Ursprung in der persönlichen Biographie des Forschers und in seinem sozialen Kontext“ (Flick, 2007, S. 133). Das Entwickeln und Formulieren der Fragestellung ist in der Grounded Theory zentral, da die Fragestellung das Phänomen, das untersucht werden soll, festlegt und bestimmt (Strauss & Corbin, 199). Die Forschungsfrage sollte einerseits möglichst präzise gestellt werden. Sie ermöglicht der Forscherin oder dem Forscher den Einstieg in den Forschungs- prozess und ist für die Dauer des Projektes eine Art Wegweiser, der sie dabei unterstützt, beim Thema zu bleiben bzw. sich wieder darauf zurückzubedenken. Andererseits sollte die Fragestellung zu Beginn der Forschung so offen sein, dass sie der Forscherin oder dem Forscher eine gewisse Flexibilität und Beweglichkeit erlaubt. Auf Hypothesenbildung zu Beginn des Forschungsprozesses wird verzichtet, weil in der Grounded Theory eine Theorie generiert und nicht verifiziert oder falsifiziert werden soll. Damit lässt sich auch die Gefahr verringern, dass man erforscht, was man schon weiss (vgl. Freud in Flick, 2007, S. 124/5).

4.4.1 Theoretische Sensibilität

Für Corbin und Strauss (1996) ist die Theoretische Sensibilität eine persönliche Fähigkeit der Forscherin oder des Forschers. Die Autoren meinen damit „ein Bewusstsein für die Feinheiten in der Bedeutung von Daten“ (ebd., S. 25), das wesentlichen Einfluss auf den Forschungsprozess hat. Die Theoretische Sensibilität ist von Literaturstudium und persönli- chen wie beruflichen Erfahrungen abhängig, welche die Forscherin oder der Forscher entweder in dem zu untersuchenden Bereich oder in einem für diesen relevanten Bereich

gesammelt hat. Mit der Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema und den Daten wächst und entwickelt sich die theoretische Sensibilität weiter. Sie ist ein kreativer Aspekt der Grounded Theory, der jedoch im Gleichgewicht mit wissenschaftlichem Arbeiten wie Datenerhebung und –analyse sein sollte.

4.4.2 Einsatz von Vorwissen und Literatur

In der Grounded Theory spielt neben fachlicher auch nichtfachliche Literatur eine wichtige Rolle (Corbin & Strauss, 1996, S.31). Ein zum gängigen Forschungsverständnis unterschiedlicher Umgang mit wissenschaftlicher Fachliteratur wird sogar empfohlen. Die Forscherin oder der Forscher werden „mit einigem Hintergrundwissen aus der Fachliteratur in die Forschungssituation eintreten, und es ist wichtig, dies anzuerkennen“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 33), aber es gilt nicht die Verpflichtung, vor Beginn des Forschungsprozesses die zum Themengebiet vorhandenen Theorien und Forschungsergebnisse aufzuarbeiten, da es in Forschungsprojekten mit der Grounded Theory gerade darum geht, Phänomene „im Licht eines theoretischen Rahmens“ (ebd., S. 32) zu erklären, der erst während des Forschungsprozesses selbst entsteht. Vorwissen soll „nicht als gültige Aussagen über die Welt (oder das interessierende empirische Phänomen), sondern als Anregung zum Nachdenken über die untersuchten Phänomene aus verschiedensten Blickwinkeln“ (Strübing, 2008, S. 59) genutzt werden.

4.5 Datenerhebung und –analyse³²

Die Grounded Theory hat einen weiten Begriff von Datenerhebung. Nach Barney Glaser gilt: „All is data“ (Glaser 2007, in Breuer, 2010, S. 60). Datenmaterial kann aus Interviews, Beobachtungen, aber auch aus Tagebucheinträgen, publizierten Materialien, Fotos, Videos etc. gewonnen werden, eigentlich aus allem, was der Forscherin oder dem Forscher für die Arbeit an den Forschungsfragen wichtig erscheint. Meistens handelt es sich im weiteren Sinne um Texte. Texte sind im qualitativen Forschungsprozess jedoch nicht nur Daten, sondern „auch die Basis von Interpretationen und das zentrale Medium der Darstellung und Vermittlung solcher Erkenntnisse“ (Flick, 2009, S. 107). Wenn in der qualitativen Forschung soziale Realitäten über Texte verstanden werden, stellen sich zwei Fragen: „Was passiert eigentlich bei der Übersetzung von Wirklichkeit in Texte und was bei der Rückübersetzung von Texten in Wirklichkeit bzw. beim Schluss von Texten auf Wirklichkeiten“ (ebd.)? Zudem spielt beispielsweise bei Interviews oder Beobachtungen neben den manifesten Wörtern der „Beziehungsaspekt der Forschungsinteraktion“ (Breuer, 2010, S. 60) eine wichtige Rolle. Sie

³² Die Gliederung dieses Unterkapitels lehnt sich an die von Falk (2011, S. 49ff.) an.

bewusst zu werden, was sich dort abspielt und es zu verschriftlichen stellt für Forscherin oder Forscher eine Herausforderung dar (vgl. dazu auch Graf, 2010).

4.5.1 Interpretation von Daten

Die eigentliche Herausforderung stellt sich der Forscherin oder dem Forscher bei der Interpretation der Daten. Zum einen ist die Grundlage für die Interpretation ein Text aus dem, was durch die Aufzeichnungen ‚eingefangen‘ (Flick, 2009, S. 107) wurde (vgl. 4.4). Zum andern schauen Forscherinnen oder Forscher mit subjektivem Blick (vgl. Referenzschema, 3.3.1) auf diese Daten. Dabei besteht, so Breuer (2010) die Gefahr, die in den Daten liegenden Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten „zu neutralisieren, zu standardisieren oder zu ignorieren“ (ebd., S. 61). Diesen Schwierigkeiten kann die Forscherin oder der Forscher mit einer selbstreflexiven Herangehensweise und einem „theoretisch angemessenen Gegenstandsverständnis“ (ebd.) begegnen.

4.5.2 Begriffliche Erläuterungen

Da sich die Grounded Theory über die Jahre fortentwickelt hat (4.3), haben Terminologie und Verfahren einige Veränderungen erfahren, die zum Teil in sich widersprüchlich sind (Boehm, 1994, S. 124). Auch Corbin und Strauss (1996) schreiben im Vorwort, wer jedes ihrer (bzw. seiner) Bücher liest, wird feststellen, dass Begrifflichkeiten und Verfahren nicht immer identisch sind. „Das liegt hauptsächlich an zusätzlichen Überlegungen, aber auch an verschiedenen Erfahrungen, die sowohl aus der Lehre als auch aus unseren spezifischen Forschungsprojekten stammen“ (ebd., S. X).

Daher wird im Folgenden definiert, was in der vorliegenden Arbeit unter den relevanten methodologischen Begriffen der Grounded Theory zu verstehen ist³³.

Phänomen: Damit ist die zentrale Idee oder das Ereignis gemeint, worauf eine Reihe von Handlungen und Interaktionen gerichtet ist, „um es zu bewältigen oder damit umzugehen“ (Corbin und Strauss, 1996, S. 79) „oder zu dem die Handlungen in Beziehung stehen“ (ebd., S. 75).

Kode / Konzept: Diese Begriffe werden in der Grounded Theory häufig als Synonyme verwendet. Im Prozess des Kodierens werden die Daten aufgebrochen: Bestimmte Phänomene werden herausgegriffen und daraufhin untersucht, wofür sie stehen und was sie repräsentieren. Entsprechend werden sie mit einem Namen versehen bzw. etikettiert. Der Name beschreibt das Phänomen weniger, sondern legt „in Form von Propositionen (Hypothesen) nahe, wie Phänomene möglicherweise miteinander in Beziehung stehen. Propositionen erlauben Folgerungen, welche wiederum die Datensammlung leiten und zur

³³ Als Referenztext gilt das Grundlagenbuch von Corbin und Strauss (1996).

weiteren Induktion und einem provisorischen Überprüfen der Propositionen führen“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 44). Die Namen können aus der Fachliteratur stammen, was den Vorteil hat, dass sie meist begrifflich gut entwickelt sind, aber auch den Nachteil, dass Leserinnen und Leser damit die Erwartung an eine allgemein verbindliche Bedeutung knüpfen. Und nicht zuletzt für die Forscherin oder den Forscher kann die festgelegte Bedeutung eines Namens ein Hindernis bei der Arbeit sein. Deshalb raten Corbin und Strauss zu sogenannten In-vivo-Kodes, die sich aus Namen und Äusserungen der Informanten selber ergeben. Dies gewährleistet Gegenstandsnahe. Kodes und Konzepte haben zu Beginn des Forschungsprozesses vorläufigen Charakter.

Kategorie: Eine Kategorie ist sozusagen ein „Konzept höherer Ordnung“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 43). In der Kategorie werden Konzepte zusammengefasst, die sich auf ein ähnliches Phänomen beziehen. Dies geschieht durch Vergleich der Konzepte untereinander. Die Einteilung der Konzepte in Kategorien reduziert die Zahl der Einheiten und ermöglicht einen besseren Überblick im Datenmaterial. Die Namen der Kategorien sollten anschaulich sein und abstrakter als die der Konzepte. Auch sie sind erst einmal als vorläufig zu betrachten. Für die Generierung der Namen von Kategorien aus Theorien bzw. aus dem Datenmaterial gelten die gleichen Vor- und Nachteile wie für die der Konzepte (siehe oben).

Subkategorie: Eine Kategorie wird dann als Subkategorie bezeichnet, wenn sie in Bezug auf die Bedingungen, die das Phänomen verursachen, spezifiziert wird. Subkategorien betreffen die ursächlichen Bedingungen, den Kontext, die intervenierenden Bedingungen, die Handlungs- und Interaktionsstrategien und ihre Konsequenzen (siehe axiales Kodieren bzw. Kodierparadigma und 4.5.3).

Kernkategorie: „Sie ist das zentrale Phänomen“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 94). In ihrer Eigenschaft als Kernkategorie steht sie mit möglichst vielen anderen Kategorien in Verbindung, sammelt diese um sich herum und integriert sie. Welches die Kernkategorie ist, zeigt oder bestätigt sich erst gegen Ende des Kodierens. Ihre Entwicklung dient als zentrale Grundlage für das Generieren einer Theorie.

Eigenschaften: Damit werden die Charakteristika und Attribute einer Kategorie bezeichnet. Eigenschaften sind wichtig, „weil sie die Grundlage bilden, um Beziehungen zwischen Kategorien und Subkategorien – und später auch zwischen Hauptkategorien – herauszuarbeiten“ (Corbin & Strauss, 2006, S. 51). Corbin und Strauss (ebd.) unterscheiden zwischen allgemeinen und spezifischen Eigenschaften. Allgemeine Eigenschaften bleiben gleich. Sie sind unabhängig von der Konstellation, in der sich die Kategorie befindet. Von spezifischen Eigenschaften wird gesprochen, wenn eine Kategorie unter gewissen Bedingungen auftritt oder in einem bestimmten Kontext steht (Falk, 2011, S. 51).

Dimensionen / Dimensionalisieren: Als Dimension wird die „Anordnung von Eigenschaften auf ein Kontinuum“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 43) verstanden. Dimensionalisieren meint, Eigenschaften auf ihre Dimensionen hin aufzubrechen. Anhand eines Beispiels (Abb.1) veranschaulichen Corbin und Strauss (1996) Eigenschaften und ihre Dimensionen:

Tabelle 1 Beispiel einer Dimensionalisierung (nach Corbin & Strauss, 1996, S. 53)

Kategorie	Eigenschaften	Dimensionale Ausprägung (pro Ereignis)
Beobachten	Häufigkeit	oft ----- nie
	Ausmass	viel ----- wenig
	Intensität	hoch ----- niedrig
	Dauer	Lang ----- kurz

Jede Kategorie hat ein „einzigartiges dimensionales Profil“ (ebd., S. 51). Eigenschaften und Dimensionen müssen erkannt und systematisch entwickelt werden, da sie als Grundlage für die Erarbeitung der Beziehungen zwischen Kategorien und Subkategorien dienen (ebd.).

4.5.3 Theoretisches Kodieren

Kodieren ist der zentrale Prozess in der Grounded Theory. Es stellt die Vorgehensweise dar, „durch die die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und auf neue Art zusammengesetzt werden“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 39). In diesem Prozess können aus den Daten systematisch Theorien entwickelt werden: das erklärte Ziel der Grounded Theory. Es liegen also keine schon existierenden Kategoriensysteme vor, sondern Konzepte müssen in Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial erst entwickelt werden. Der von Corbin und Strauss benutzte Ausdruck des „Aufbrechens“ (ebd.) veranschaulicht den Vorgang: Es bedarf einer Analysetechnik, die Forschenden das Spezifische der Daten näherbringt und welche die Gefahr, „fremde‘ Konzepte oberflächlich an die Daten heranzutragen“ (Strübing, 2008, S. 20) und „nur als Illustrationen schon ‚gewusster‘ Konzepte zu benutzen“ (ebd.) umgeht.

Das **Kodierverfahren** findet in drei Phasen statt: der offenen, axialen und selektiven Kodierung, wobei die Forscherin oder der Forscher während des Analyseprozesses immer wieder auf eine vorherige Kodierform zurückgreifen kann oder muss. Offene und axiale Kodierung kommen überwiegend in den frühen Phasen zum Einsatz.

Die Gründe für die analytischen Verfahren der Grounded Theory fassen Corbin und Strauss (1996, S. 39) wie folgt zusammen:

1. Es geht darum eher eine Theorie zu entwickeln als nur zu überprüfen.

2. Dem Forschungsprozess wird damit die notwendige methodische Strenge verliehen, die eine Theorie zur ‚guten‘ Wissenschaft macht.
3. Dem Analysierenden wird geholfen, seine mitgebrachten und während des Forschungsprozesses entwickelten Verzerrungen und Vorannahmen zu durchbrechen.
4. Die Verfahren sorgen für Gegenstandsverankerung (grounding); Dichte, Sensibilität und Integration werden entwickelt, welche benötigt werden, um eine dichte, eng geflochtene, erklärungsreiche Theorie zu generieren, die sich der Realität, die sie repräsentiert, so weit wie möglich annähert.

Offenes Kodieren: Beim offenen Kodieren werden Daten aufgebrochen, d.h. es wird versucht, in einem Text Wort für Wort, Zeile für Zeile, Satz für Satz oder auch in Abschnitten Phänomenbeschreibungen durch passende Oberbegriffe (Kodes/Konzepte) zu kennzeichnen (Breuer, 2010, S. 80) bzw. zu benennen. Dabei sollen Forscherin oder Forscher frei in einer „Art assoziativen Brainstorming“ (ebd.) vorgehen, um zu möglichst verschiedene Interpretationen zu gelangen. Wichtige Verfahren in diesem Prozess sind ‚Vergleiche anstellen‘ und ‚Fragen stellen‘. „Durch diesen Prozess werden die eigenen und fremden Vorannahmen über Phänomene in Frage gestellt oder erforscht, was zu neuen Entdeckungen führt“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 44). In einem weiteren Schritt werden die Kodes/Konzepte dimensionalisiert. Die Konzeptualisierung der Daten ist auch wichtig, um durch die Reduktion auf Kodes/Konzepte und Kategorien zu einer gewissen Ordnung zu kommen, die im Analyseprozess klärend wirkt. Die Einteilung ist als vorläufig oder provisorisch zu betrachten.

Axiales Kodieren: Hier geht die Analyse einen Schritt weiter in Richtung Interpretation und Erklärung der Daten. Die zu untersuchenden Menschen handeln und interagieren aus bestimmten Gründen und in einem Kontext. Sie verfolgen Strategien, die Konsequenzen haben. Dessen sind sich Forscherin oder Forscher nicht immer bewusst, versuchen aber es „routinemässig zu erklären“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 76). In der Grounded Theory wurde zur Unterstützung der Forschenden das Kodierparadigma entwickelt. Damit wird eine Kategorie (Phänomen) in Bezug auf die Bedingungen spezifiziert, die das Phänomen verursachen, den Kontext (ihren spezifischen Satz von Eigenschaften), in welchem das Phänomen eingebettet ist, die Handlungs- und Interaktionsstrategien, durch welche es bewältigt wird sowie die Konsequenzen dieser Strategien.

Abbildung 1 Paradigmatisches Modell nach Corbin und Strauss (1996)

Die Daten, die im offenen Kodieren aufgebrochen wurden, werden wieder neu zusammengesetzt, „indem Verbindungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien ermittelt werden“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 76). Zur Verdeutlichung sei nochmals hervorgehoben, welche analytischen Schritte das axiale Kodieren nach Corbin und Strauss (ebd., S. 86) kennzeichnen:

1. Subkategorien werden zu einer Kategorie hypothetisch in Beziehung gesetzt (Kodierparadigma).
2. Diese Hypothesen werden anhand tatsächlicher Daten verifiziert.
3. Die Suche nach Eigenschaften der Kategorien und Subkategorien und nach der dimensionalen Einordnung der Daten geht weiter.
4. Die Untersuchung der Varianz von Phänomenen beginnt (Breuer, 2010, S. 84).

Offenes und axiales Kodieren sind zwar getrennte, analytische Vorgehensweisen. Im Analyseprozess wechselt die Forscherin oder der Forscher jedoch zwischen beiden Arten hin und her. Festgehalten werden die Ergebnisse des axialen Kodierens wiederum in vorläufigen bzw. provisorischen Kodierlisten und paradigmatischen Darstellungen.

Selektives Kodieren: Im Zentrum des selektiven Kodierens steht die Auswahl einer Kernkategorie und das In-Beziehung-Setzen aller Hauptkategorien zur Kernkategorie und untereinander (Corbin & Strauss, 1996, S. 117). Die Integration der Kategorien ist dem axialen Kodieren ähnlich, wird jedoch auf einer höheren, abstrakteren Ebene der Analyse durchgeführt (ebd., S. 95). Die Grundlagen für selektives Kodieren wurden schon in der vorangehenden Analyse gelegt: Kategorien wurden bezüglich Eigenschaften und Dimensionen ausgearbeitet und in paradigmatischen Beziehungen miteinander verbunden. In diesem Prozess hat sich die Forscherin oder der Forscher vermutlich schon Gedanken über mögliche Beziehungen zwischen Hauptkategorien entlang der Linie ihrer Eigenschaften und

Dimensionen gemacht, eine Vorstellung darüber formuliert, worum es in ihrer Arbeit geht und diesbezügliche Schlussfolgerungen gezogen (Corbin & Strauss, 1996, S. 117). Die Frage, die sich an diesem Punkt des Forschungsprozesses stellt, ist: Wie kann die Forscherin oder der Forscher die bisherigen Ergebnisse aufgreifen und daraus ein „Bild des Wirklichen, das konzeptuell, nachvollziehbar und vor allem gegenstandsverankert ist“ (ebd.) entwickeln? Corbin und Strauss (ebd.) schlagen fünf Schritte vor:

1. den roten Faden in der Geschichte offenlegen;
2. mit Hilfe des Kodierparadigmas Kategorien miteinander verbinden und um eine Kernkategorie gruppieren;
3. Kategorien auf der dimensional Ebene miteinander verbinden;
4. die Beziehungen durch die Daten validieren;
5. Kategorien in einer weiteren Verfeinerung und Entwicklung auffüllen.

Diese Schritte müssen nicht in linearer Abfolge oder getrennt voneinander vorgenommen werden. „In Wirklichkeit bewegt man sich zwischen ihnen hin und her“ (ebd.).

4.6 Theoretisches Sampling und theoretische Sättigung

Der Begriff des theoretischen Samplings wird in der Grounded Theory anders gebraucht als allgemein in der Forschung, da der Forschungsverlauf nicht zum Vorneherein feststeht. Entscheidungen über die Stichprobenkonfiguration werden prozessbegleitend getroffen, abhängig vom jeweiligen Stand der Erkenntnisse und der Theorieentwicklung der Forscherin oder des Forschers (Breuer, 2010, S. 58). *Sampling* meint eine Auswahl von Datenquellen, Fällen etc., *theoretisch*, dass sie auf der Basis von Konzepten ausgewählt werden, die eine bestätigende theoretische Relevanz für das zu entwickelnde Thema haben (Corbin & Strauss, 1996, S. 148). Theoretisches Sampling wird mit dem Ziel verfolgt, „Ereignisse, Vorkommnisse usw. auszuwählen, die Indikatoren für Kategorien, ihre Eigenschaften und Dimensionen sind“ (ebd., S. 149) um Kategorien entwickeln und konzeptuell miteinander in Beziehung setzen zu können. Corbin und Strauss betonen, es gehe dabei nicht ‚um Personen an sich‘, sondern um ‚Vorkommnisse‘ (ebd.). Theoretisches Sampling in der Grounded Theory wird immer von Fragen und Vergleichen geleitet, die sich während der Analyse ergeben und unterstützt die Forschenden beim Entdecken und In-Beziehung-Setzen von relevanten Kategorien, ihren Eigenschaften und Dimensionen (ebd., S. 150). Theoretisches Sampling:

1. ist kumulativ, denn die Konzepte und ihre Beziehungen häufen sich während des Prozesses der Datenerhebung;
2. geht tiefer im Fokus durch die Entwicklung, Dichte und Sättigung der Kategorien;

3. gewinnt an Konsistenz durch die systematische Datenerhebung für jede Kategorie (Corbin & Strauss, 1996, S. 150).

Allgemeine Überlegungen zu anfänglichen Entscheidungen für das Sampling sind abhängig von den verfügbaren Ressourcen:

1. Auswahl des Ortes oder der Gruppe für die Untersuchung entsprechend der Fragestellung der Forscherin oder des Forschers;
2. Entscheidung über die Art der verwendeten Daten (Beobachtung, Interview, etc.) entsprechend ihrer Angemessenheit für das Forschungsprojekt;
3. Festlegen, ob dieselben oder verschiedene Personen über eine Zeit verfolgt werden (ebd., S. 151).

Je nach Kodierverfahren sieht Theoretisches Sampling anders aus (Corbin & Strauss, 1996, S. 155ff).

Offenes Kodieren: Hier ist die Zielsetzung des Samplings, so viele relevante Kategorien mit ihren Eigenschaften und Dimensionen wie möglich aufzudecken. Dabei kann gezielt oder systematisch vorgegangen werden. Bei zufälligen Entdeckungen ist es wichtig, ihre analytische Bedeutsamkeit zu erkennen.

Axiales Kodieren: Der Fokus liegt nun beim Aufdecken und Validieren der Beziehungen der gemäss Kodierparadigma miteinander verbundenen Kategorien. Auf der dimensional Ebene der Daten sollen so viele Unterschiede wie möglich gefunden werden. Wichtige Hinweise ergeben sich aus Fragen und Vergleichen.

Selektives Kodieren: In dieser Phase findet das diskriminierende Sampling statt: Die Forscherin oder der Forscher wählen „solche Orte, Personen und Dokumente, die die Chance zum Verifizieren des Fadens in der Geschichte, der Beziehungen zwischen den Kategorien und zum Auffüllen spärlich entwickelter Kategorien maximieren“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 158). Wichtig ist, die Ergebnisse immer wieder im Vergleich mit den Daten zu überprüfen. Es wird, so die allgemeine Regel, solange mit dem Sampling fortgefahren, bis jede Kategorie theoretisch gesättigt ist, das heisst:

1. Es tauchen keine neuen oder bedeutsamen Daten mehr im Bezug auf eine Kategorie auf.
2. Die Kategorienentwicklung ist dicht insoweit, als alle paradigmatischen Elemente einschliesslich Variation und Prozess berücksichtigt wurden.
3. Die Beziehungen zwischen den Kategorien sind gut ausgearbeitet und validiert (ebd., 159).

4.7 Memos und Diagramme

In der Grounded Theory wird dem Schreiben von Memos als einem Mittel zur Theorieentwicklung grösste Bedeutung gegeben. Corbin und Strauss (1996) definieren

Memos als „schriftliche Analyseprotokolle, die sich auf das Ausarbeiten der Theorie beziehen“ (ebd., S. 168). Wird in Memos abstraktes Denken über die Daten verschriftlicht, so werden in Diagrammen, Tabellen etc. die Beziehungen zwischen den Konzepten graphisch bzw. visuell dargestellt (ebd., S. 170). Schon zu Beginn des Forschungsprozesses kommen Memos und Diagramme zum Einsatz. Sie sind essentielle Verfahren im Analyseprozess. Memos werden immer wieder hervorgehoben, z.T. überarbeitet und umformuliert, verworfen, oder sie inspirieren zu neuen Memos. Sind die Memos zu Beginn eines Projektes oft noch recht einfach, so werden sie im Verlauf des Prozesses immer komplexer und enthalten mehr und mehr Theorieelemente, die dann für die Ausformulierung der Theorie im Forschungsbericht benutzt werden können. Sie unterstützen die Forscherin oder den Forscher auch dabei, eine analytische Distanz zum Material zu gewinnen. In ihnen dokumentiert sich der Forschungsprozess (vgl. Anhang 8.10).

4.8 Gütekriterien in der Grounded Theory

Dass die klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität in der Grounded Theory nicht angewendet werden können, liegt auf der Hand (vgl. 4.1 und 4.2.) Selbst für andere Richtungen qualitativer Forschung werden alternative „methodenangemessene Gütekriterien“ (Flick, 1987 in Flick, 2009) gesucht. Nach Corbin und Strauss (1996) kann eine qualitative Studie „nur dann gründlich evaluiert werden, wenn das Vorgehen ausreichend explizit gemacht wird, so dass es von den Lesern der resultierenden Veröffentlichung beurteilt werden kann“ (ebd., S. 214). Daher legen die Autoren großen Wert auf die möglichst vollständige Darstellung des Forschungsprozesses. Allerdings ist die Dokumentation z.B. von Karteikarten oder handschriftlichen Notizen schwierig, weshalb z.B. Boehm (1994) den Einsatz des Computerprogrammes ATLAS/ti vorschlägt. Corbin und Strauss (1996) führen sieben Kriterien auf, nach denen es Leserinnen und Lesern möglich ist, mindestens „einige Komponenten des Forschungsprozesses, der der Veröffentlichung zugrunde liegt, zu beurteilen“ (ebd., S. 217). Die Autoren formulieren die Kriterien in Frageform, „ihre Beantwortung verweist darauf, wie die Fragen als Evaluationskriterien dienen können“ (ebd.).

1. Wie wurde die Ausgangsstichprobe ausgewählt? Aus welchen Gründen?
2. Welche Hauptkategorien wurden entwickelt?
3. Welche Ereignisse, Vorfälle, Handlungen usw. verwiesen (als Indikatoren) – beispielsweise – auf diese Hauptkategorien?
4. Auf der Basis welcher Kategorien fand theoretisches Sampling statt? Anders gesagt: wie leiteten theoretische Formulierungen die Datenauswahl an? In welchem Masse erwiesen sich die Kategorien nach dem theoretischen Sampling als nutzbringend für die Studie?

5. Was waren einige der Hypothesen hinsichtlich konzeptueller Beziehungen (zwischen Kategorien) und mit welcher Begründung wurden sie formuliert und überprüft?
6. Gibt es Beispiele, dass Hypothesen gegenüber dem tatsächlich wahrgenommenen nicht haltbar waren? Wie wurde diesen Diskrepanzen Rechnung getragen? Wie beeinflussen sie die Hypothesen?
7. Wie und warum wurde die Kernkategorie ausgewählt? War ihre Auswahl plötzlich oder schrittweise, schwierig oder einfach? Auf welchem Boden wurden diese abschliessenden analytischen Entscheidungen getroffen (Corbin & Strauss, 1996, S. 217)?

Diese Kriterien wollen Corbin und Strauss (1996) als „Richtlinien“ (ebd., S. 221) verstanden wissen.

5 Dokumentation des Forschungsmethodischen Vorgehens

„Wir setzen uns bei der Betrachtung eines Gegenstandes eine ganz bestimmte Brille auf die Nase“ (Breuer, 2010, S. 11).

Wissenschaftliche Beurteilungskriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität lassen sich auf qualitative Forschungsmethoden allgemein (Flick, 2009) und die Grounded Theory im Besonderen (4.1, 4.2) nur bedingt bzw. nicht anwenden zumal wenn, wie in dieser Arbeit kleine Datensamples vorliegen. Um dem ‚anything goes‘ in der wissenschaftlichen Methodik Grenzen zu setzen, plädiert Breuer (1996) „für die Sicherungen der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion durch qualitativ-methodisches Vorgehen, das auf *Transparenz, Selbst-/Reflexivität* und *Selbst-/Kritik* angelegt ist“ (ebd., S. 21). Bei dieser Forderung geht es um drei Punkte:

1. Gegenstandsangemessenheit (vgl. 4.2);
2. „*Forschersubjektivität*, (d.h. also z.B. Explikation der eigenen Präkonzepte, Voreinstellungen, ‚Verstricktheiten‘, personalen ‚Resonanzen‘ etc.)“ (ebd.) (vgl. 4.1, 4.4),
3. und vor allem darum, den Forschungsprozess für Leserinnen und Leser transparent und nachvollziehbar zu machen (vgl. 4.8).

Letzteres bedingt, den dieser Arbeit zugrundeliegenden Forschungsprozess genau zu dokumentieren und zu beschreiben. Das heisst: Die Auswahl des Datensamples wird begründet, Datenerhebung und –aufbereitung wie auch methodisches Vorgehen werden dokumentiert; dazu gehört auch die Beschreibung der entwickelten Kategorien und Kodes sowie die Begründung ihrer Auswahl.

5.1 Datensample

Die Grounded Theory empfiehlt eine flexible Handhabung bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen und –partner, entsprechend dem theoretischen Samplings (4.6). In der vorliegenden Studie spielte die Verfügbarkeit von Informantinnen und Informanten eine Rolle. Interviewpartnerinnen und –partner mussten gemäss Fragestellung Eltern sein, deren Kind von der Kindergärtnerin als nicht schulfähig beurteilt wurde und daher zurückgestellt werden sollte. Erkundigungen bei Kindergärtnerinnen ergaben, dass sie diese Situation entweder nicht kannten, für sie weit zurücklag oder sie diese Situation zwar schon (z.T. mehrfach) erlebt hatten, jedoch an der Gesprächsbereitschaft der Eltern zweifelten bzw. von einem Kontakt abrieten. Die Kontakte zu Eltern, die zu einem Gespräch bereit waren, kamen über Heilpädagoginnen und Logopädin zustande (zur Rolle der Vermittler vgl. auch Hildenbrand, 2005). Von vier Eltern, die zusagten, zog sich eine Mutter überraschend zurück,

einem Hinweis konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr nachgegangen werden. Somit wurden zwei Interviews durchgeführt, das erste mit einer Mutter, das zweite mit einem Vater.

Beim ersten Interview wurde der älteste Sohn der Familie entgegen der Empfehlung der Kindergärtnerin, vor allem auf Wunsch des Vaters eingeschult, nach drei Monaten jedoch wieder in den Kindergarten zurückgestellt. Dieses Ereignis lag zum Zeitpunkt des Gespräches noch kein Jahr zurück.

Im zweiten Fall ging es um zwei Kinder: Beide, Tochter und Sohn wurden von derselben Kindergärtnerin als nicht-schulfähig beurteilt, auf Wunsch der Eltern aber eingeschult und besuchen derzeit erfolgreich die 4. bzw. 2. Klasse einer Regelschule.

Interviewpartnerin und -partner sind in der deutschsprachigen Schweiz geboren und aufgewachsen, haben einen höheren Schulabschluss (vgl. Anh. 1). Beide haben Erfahrungen in der Ausbildung von Kindern oder Jugendlichen.

5.2 Datenerhebung

Für die Datenerhebung in dieser Studie bot sich das Interview an, da es darum ging, die subjektiven Einstellungen der Eltern bezüglich des Themas zu erfassen. Informantinnen und Informanten werden als Experten auf ihrem Gebiet betrachtet.

5.2.1 Narratives Interview

Das narrative Interview bietet sich für die Grounded Theory an, da es offen und kaum strukturiert ist. Im Vordergrund steht das Erzählen. Dem Gesprächspartner wird „ein grosser Freiraum hinsichtlich selbstbestimmter Darstellungsweisen gegeben“ (Breuer, 2010, S. 64), der „aber auch aufgrund seiner (impliziten) Verbindlichkeiten (sogenannter ‚Zugzwänge‘ des Erzählens) ein hohes Mass an Verdeutlichungsbemühungen hervorruft“ (ebd.). Das narrative Interview eignet sich zur Erforschung weniger bekannter Gebiete, wie dem Thema dieser Arbeit. Ziel des narrativen Interviews ist es, Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge sowie übergreifende Handlungszusammenhänge durch die persönliche Betroffenheit der interviewten Person erfassen zu können. Im Allgemeinen werden weder Leitfaden noch Fragebogen verwendet. Zur Gedankenstütze können Interviewerin oder Interviewer jedoch im Vorfeld einen Interviewleitfaden erstellen, worin wichtige Fragen festgehalten sind, der aber im Idealfall während des Gesprächs im Hintergrund bleibt (Breuer, 1996). Die Interviewerin ist vor allem ZuhörerIn und darum bemüht, den Erzählfluss anzuregen. Breuer (2010) empfiehlt, dass die Forschende sich während des Gesprächs „sichtbar macht“, „um so ergänzende Erzählungen ... und vertiefende Überlegungen anzuregen“ (ebd., S. 64).

Nach Glinka (2003) folgt der Ablauf des Interviews in verschiedene Phasen: Die Aushandlung, wo der Informantin oder dem Informanten das Thema und damit verbunden ein Erzählstimulus gegeben wird, die Haupterzählung und ein Nachfrageteil.

Das erste Interview fand unter Berücksichtigung dieser Vorgaben statt. Die Einstiegsfrage bzw. Erzählaufforderung wurde entsprechend der Forschungsfrage, weitere Fragen auf Grund theoretischen und praktischen Vorwissens oder aus Klärungsgründen gestellt. Im zweiten Interview wurde der Informant nach einer Haupterzählung mit Fragen und Aussagen aus dem ersten Interview konfrontiert. Dabei ging es im Sinne des Theoretischen Samplings (4.6) um einen Vergleich der Aussagen.

5.2.2 Praktische Umsetzung der Interviews

Das erste Interview dauerte 60 Minuten und fand an einem Vormittag bei der Informantin zu Hause statt. Der Ehemann und die beiden Söhne waren nicht anwesend. Einen Termin zu vereinbaren, wo auch der Ehemann hätte anwesend sein können, gestaltete sich als sehr schwierig, weshalb das Interview mit einem Elternteil stattfand. Während eines Teils des Interviews wurde die 7 Monate alte Tochter gestillt. Die Informantin stieg sofort auf die Einstiegsfrage ein und erzählte sehr offen.

Das zweite Interview dauerte 50 Minuten und fand im Büro des Informanten statt. Auch hier war das Gespräch nur mit einem Elternteil möglich, da die Familie in der Innerschweiz lebt. Der Informant stieg ebenfalls sofort auf die Erzählaufforderung ein. Für die Interviewerin schien das Gespräch zweimal beendet zu sein, wurde dann vom Informanten aber wieder aufgenommen, worauf die Interviewerin das Aufnahmegerät wieder einschaltete.

Aus Datenschutzgründen wurden die persönlichen Daten nicht während des Interviews mittels Tonträger aufgenommen, sondern anschliessend von der Autorin notiert (anonymisiert im Anh. 1). Um zu gewährleisten, dass alle relevanten Fragen im Zusammenhang mit dem Thema angesprochen werden, lag ein Leitfaden bereit (Anh. 2), auf den die Interviewerin im Nachfrageteil z.T. zurückgriff.

5.3 Aufbereitung und Transkription

Beide Interviews wurden mit dem Computerprogramm GarageBand 5.1 aufgezeichnet und im MP3 - Format gespeichert. Um sie „einer analytischen Bearbeitung im Rahmen von Auswertungs- und Kodierverfahren zugänglich“ (Breuer, 2010, S. 65) zu machen, wurden die Interviews vollständig transkribiert. Im Rahmen qualitativer Forschung stellt sich Transkribieren als methodisches und technisches Problem dar (vgl. 4.5 und 4.5.1). Ein Transkript lässt sich bei genauer Betrachtung nicht als „schlichte Repräsentation“ (ebd., S. 66) eines Interviews betrachten. „Transkribieren heisst vielmehr: ein Interaktions-/Kommuni-

kationsereignis auf der Basis bestimmter Aufzeichnungs- und Erinnerungsspuren selektiv re/konstruieren“ (ebd.). Mündlich Gesprochenes wird in Schriftliches transponiert, „para- und non-verbale Aspekte des Gesprächs bzw. der Interaktion (...) – mehr oder weniger selektiv und detailliert – in einem konventionellen schriftlichen Symbolsystem festgehalten“ (ebd.). Es gilt zu beachten, dass bei diesem Transformationsprozess einiges verloren geht und anderes hinzugefügt wird.

Die Autorin hat die Interviews selber transkribiert, da dies eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial ermöglichte. Für die Transkription wurde die vom Fachbereich Informatik der Universität Marburg kostenfrei zur Verfügung gestellte Transkriptions-Software f5 benutzt. Die in schweizer-deutsch erhobenen Interviews wurden zur besseren Lesbarkeit in Schriftdeutsch übertragen (Anh. 3.1, 3.2). Auffälligkeiten wie Pausen, Lachen etc. wurden in der Transkription festgehalten (Transkriptionsregeln: Anh. 3).

5.4 Analyseverfahren: Grounded Theory

Weil zu dem Thema der Arbeit kaum ‚Material aus erster Hand‘, d.h. von Eltern als betroffenen Personen gibt, bot sich die Grounded Theory als Analyseverfahren an. Das Datenmaterial wurde ausschliesslich mittels Grounded Theory analysiert. Dessen Auswertung erfolgte in den drei Kodierungsschritten: dem offenen, axialen und selektiven Kodieren. Beim axialen und beim selektiven Kodieren wurde das von Strauss und Corbin (1996) entwickelte Kodierparadigma (vgl. 4.5.3) angewandt (Bsp. Anh. 8.8, 8.9).

5.4.1 Offenes Kodieren: Erste Kodierlisten

Um die Daten möglichst differenziert aufbrechen zu können, wurde das erste Interview sehr detailliert durchgearbeitet, d.h. es wurde Wort für Wort, Satz für Satz kodiert. So entstand eine erste Kodierliste mit alphabetischer Ordnung und Zeilenangabe (Anh. 7.1). Die Kodierung des zweiten Interviews wurde entsprechend dem ersten Interview durchgeführt und die erste Kodierliste um die zusätzlichen Codes erweitert. Der Umfang dieser zweiten Kodierliste (Anh. 7.2) machte es nötig, die Anzahl der nahezu 500 Codes zu reduzieren, um den Überblick über die Codes zu bewahren. Durch Vergleichen wurden die Codes z. T. in Konzepten unter abstrakteren Begriffen zusammengefasst und damit auf die Hälfte reduziert. Anschließend wurden die Codes/Konzepte unter Beizug des Datenmaterials und mit Hilfe einer ersten Auslegeordnung (Anh. 8.1) in Kategorien eingeteilt. Diese Liste möglicher Kategorien (Anh. 8.2) umfasste ca. 250 In-vivo- und theoretische Codes in 14 Kategorien. Diese Kategorien wurden wiederum mit dem Datenmaterial und untereinander verglichen und verändert: Überschneidungen wurden gestrichen, Fehlendes ergänzt. Zum Teil beziehen sich die Namen der Kategorien (z.B. ‚Rückstellung‘) auf die erarbeiteten, theoretischen Grundlagen wie z.B. die Einschulung (zu Vor- und Nachteil theoretischer Codes vgl. 5.4.1). Zu den

verbliebenen 12 provisorischen Kategorien und Codes der so erarbeiteten provisorischen Kategorien wurden Eigenschaften und Dimensionen ausgearbeitet (Anh. 8.3). Anschliessend wurden die provisorischen Kategorien im Vergleich mit dem Datenmaterial und unter Rückgriff auf die zweite Kodierliste wiederum durchgearbeitet und verfeinert. Während des Kodierprozesses entstanden zahlreiche Memos (Bsp. Anh. 8.10).

5.4.2 Axiales Kodieren: Verfeinern des Kategoriensystems

Auf der Grundlage des Provisorischen Kategoriensystems (Anh. 8.3) wurden Versuche unternommen, die Kategorien in ein paradigmatisches Modell (4.5.3) einzuteilen und miteinander zu verbinden. Es entstanden verschiedene provisorische Kodierparadigmen (Bsp. Anh. 8.4). Dabei zeigte sich, dass die Annahme, Kommunikation sei die Kernkategorie nicht haltbar war, weil einzelne Codes dieser Kategorie die Subkategorien Kontext, intervenierende Bedingungen, Handlungs- und Interaktionsstrategien sowie Konsequenzen betrafen. Somit erforderte der Versuch, die provisorischen Kategorien in die Subkategorien einzuteilen deren Überarbeitung. Die Kategorien mussten nochmals verändert werden, zum Teil wurden neue Kategorien gebildet, andere verworfen und Eigenschaften sowie Dimensionen entsprechend angepasst. Wichtig war in dieser Phase wiederum der Rückgriff auf das Datenmaterial und das offene Kodieren bzw. dessen Ergebnisse. Eine wiederholte Auslegung (Anh. 8.5) erwies sich als hilfreich. Das Ergebnis des axialen Kodierens war ein definitives Kategoriensystem 1 (Anh. 8.6) mit 16 Kategorien, Codes, Eigenschaften und Dimensionen. Die Tabelle 1 verdeutlicht die Änderungen zwischen provisorischen und definitiven Kategorien 1 sowie definitiven Kategorien 2.

Tabelle 2 Provisorische, definitive Kategorien 1 und definitive Kategorien 2 im Vergleich

Provisorische Kategorien	Definitive Kategorien 1	Definitive Kategorien 2
Entscheidungsprozess der Eltern	Alternative Schulung	Auswirkungen auf die Familie
Gefühle	Auswirkungen auf die Familie	Begrifflichkeiten
Kommunikation zw. Eltern u. Kiga	Alternative Schulungsformen	Betroffenheit
Kommunikation zw. Eltern u. LP	Betroffenheit/Stressgefühle der Eltern	Bewertung
Kommunikation zw. den Eltern	Bewertung des Verhaltens durch die Kindergärtnerin	Entscheidungsfindung
Kommunikation zw. Eltern u. Kind	Einschulung	Erfahrungen der Eltern
Familienidentität	Entscheidungsprozess	Persönliche Daten des Kindes
Rollenkonflikt der Mutter	Kontaktabbruch	Privatschulen
Schulsystem	Nachhaltige Verunsicherung	Rahmenbedingungen d. Gespräche
Umfeld	Rahmenbedingungen der Gespräche	Rollenkonflikt der Mutter
Verhalten des Kindes	Rückstellung	Schulsystem
Persönliche Daten des Kindes	Schul- u. Berufserfahrung der Eltern	Übertritte
	Schulsystem	Verhalten
	Verhalten des Kindes	Vermeiden
		Vorstellungen u. Erwartungen der Eltern
		Wahrnehmung

Es entstanden in dieser Phase wiederum zahlreiche Memos, z.T. auch auf der Grundlage älterer. Das definitive Kategoriensystem 1 war die Basis für das folgende, selektive Kodieren.

5.4.3 Selektives Kodieren: Integration der Kategorien

Bei Versuchen, die definitiven Kategorien 1 in das Kodierparadigma einzuteilen, zeigte sich, dass Betroffenheit/Stressgefühle die Kernkategorie war: Sie liess sich zu allen anderen Kategorien in Beziehung setzen bzw. alle anderen Kategorien konnten um sie als Zentrum eingeordnet werden; als Phänomen kam Betroffenheit/Stressgefühle zudem häufig in den Daten vor. Die Kriterien ‚zentral sein‘ und ‚häufiges Vorkommen‘ sind nach Strauss (1998, S. 67/8) ausschlaggebend für die Beurteilung einer Schlüssel- bzw. Kernkategorie. Ergebnis des selektiven Kodierens war das definitive Kodierparadigma 1 (Anh. 8.8). Vergleiche mit dem Datenmaterial forderten nochmals einige Änderungen, die zum definitiven Kategoriensystem 2 (vgl. Tabelle 1 und Anh. 8. 7) und dem definitiven Kodierparadigma 2 (Anh. 8. 9) führten. Dieses definitive Kategoriensystem 2 und das definitive Kodierparadigma 2 sind die Grundlage für die Darstellung der Ergebnisse (Kap. 6).

5.5 Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens

Da es zum Thema Einschulung/Rückstellung bis anhin keine Untersuchungen, die das Thema aus der Sicht der Eltern betrachten und Theoretische Konzepte fehlen, wurde für die vorliegende Studie die Grounded Theory mit ihrem qualitativen Forschungsansatz gewählt (vgl. Falk, 2011). Sie ermöglicht, eine bestehende Theorie zu erweitern oder eine neue zu generieren. Die Grounded Theory eignete sich gut für eine Untersuchung darüber, wie Eltern die Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin erleben, so das Fazit.

Ein Vorteil dieser Theorie war der nahe Kontakt zu den beforschten Personen: Sie gaben sehr offen und ausführlich Auskunft über ihre Erfahrungen, was einen tiefen Einblick in die Problematik und Vielschichtigkeit des Themas ermöglichte. Letzteres zeigte sich jedoch auch als Herausforderung: Gerade weil die Grounded Theory methodisch so offen ist, bestand die Gefahr, sich in der Komplexität der Daten, aber auch im methodologischen Vorgehen zu verlieren: Fragen wie z.B. nach dem Umfang und der Systematik des Kategorisierens oder der Dichte der aus dem Datenmaterial zu schöpfenden Angaben beschäftigten die Forscherin sehr?³⁴ Kategorien und Subkategorien wurden immer wieder geändert und modifiziert, auch noch während der Niederschrift dieser Arbeit. Unklarheiten bezüglich Vorgaben oder Begrifflichkeiten machten Definitionen (4.3.2) und genaue Abgrenzungen zwischen den Kategorien (vgl. Anh.) nötig. Auch z.B. die Unterscheidung von ‚Kontext‘ und ‚intervenierenden Bedingungen‘ waren Hindernisse im Analyseprozess (vgl. Breuer, 2010, S. 87), weshalb diese beiden Subkategorien in ersten Kodierparadigmen (Anh. 8.4) noch in einer Kategorie zusammengefasst wurden. Andererseits stellte sich das Kodierparadigma als sehr hilfreich für die Analyse heraus, da es ein Modell für die In-Beziehung-Setzung der Kategorien und einen Leitfaden zur Darstellung der Ergebnisse bot. Als grosse Unterstützung im Arbeitsprozess erwies sich auch das Schreiben von Memos. Vergleichen und Fragen – Grundmethoden in der Arbeit mit der Grounded Theory – setzten Kreativität frei.

Die Wahl der Methode hat immer auch mit der Person der Forscherin oder des Forschers zu tun (vgl. Graf, 2010). Bezogen auf die Wahl der Grounded Theory bedeutet dies, dass es ein zentrales Anliegen der Forscherin war, dem Thema der Arbeit im Gespräch mit den Eltern so nahe und so unvoreingenommen wie möglich zu kommen. Die Theorie sollte zudem als Werkzeug dienen, sich mit dem Thema aus einer andern als der gewohnten Sichtweise aus-

³⁴ vgl. dazu die Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges ‚Von der Strenge der Wissenschaft‘ (‚Del rigor en la ciencia‘), wo es darum geht, dass Einwohner eines Landes möglichst vollkommene Karten ihres Landes zeichnen wollen und dabei immer genauer werden, bis die Karten schlussendlich 1:1 die Grösse des Landes haben und damit unbrauchbar sind (Borges, J.L. (1982). Borges und ich. In: Gesammelte Werke, Band 6. München: Hanser Verlag).

einander setzen zu können. Ob dies gelungen ist, lässt sich auf Grund der Implikation der Forscherin mit dem Thema der Forschung nicht schlüssig beantworten.

Während des Forschungsprozesses sowie bei der Auswertung der Ergebnisse war zusätzliches Literaturstudium nötig³⁵, da das Verfahren der Grounded Theory neue Aspekte eines Themas³⁶ generieren kann (vgl. 4.4.2). Somit würden zusätzliche theoretische Ansätze erst nach der Analyse beschrieben bzw. in die Studie eingefügt werden. In der vorliegenden Arbeit ist dies aus Platzgründen nicht möglich gewesen, d.h. der Theorieteil (Kap. 2 und 3) wurde auf Grund der Ergebnisse der Untersuchung überarbeitet und im Hinblick auf wichtige Erkenntnisse ausgerichtet.

Während der Arbeit mit dieser Methode wurde deutlich, dass sie sich weniger für eine Einzel- als vielmehr für Gruppen- oder Partnerarbeit eignet. So wurden vor allem nach Diskussionen mit einem interessierten Gegenüber Fortschritte im Analyseprozess – insbesondere beim Abstrahieren – erzielt. Dies ist auch ein Hinweis darauf, wie Implikationen im Forschungsprozess begegnet werden kann.

„Die Implikationen der ForscherIn manifestieren sich zunächst vor allem als Störungen und Irritationen des Forschungsprozesses, der mit einem Male nicht mehr so abläuft, wie vorgesehen“ (Graf, 2010, S. 38)³⁷. Im Nachhinein irritiert wie lange es dauerte, bis Betroffenheit als Kernkategorie bestimmt werden konnte. Der Fokus der Forscherin lag lange Zeit immer auf den Kategorien Kommunikation und Konflikt. Die Vermutung, dass Betroffenheit im Sinne einer Abwehr durch eine Identifikation der Forscherin mit der Rolle der Kindergärtnerin so lange nicht erkannt wurde, liegt nahe. Schlüssige Gründe dafür können hier nicht vorgelegt werden, sind jedoch Gegenstand reflexiver Aufarbeitung.

³⁵ Im Sinne der Erweiterung der theoretischen Sensibilität (vgl. 4.4.1).

³⁶ in der vorliegenden Arbeit z.B. *Begrifflichkeiten* (vgl. 6, 7).

³⁷ Georges Devereux (1976) hat dies in seinem Buch *Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften* ausführlich besprochen.

6 Ergebnisse der Untersuchung

„Die Unterschiedlichkeit möglicher „Lesearten“ eines Datenausschnitts, ... stellen dabei kein prinzipielles Problem im Sinne von Mangel und Fehlerhaftigkeit dar. Derartige Differenzen können vielmehr als standpunktgebundene Sichtweisen auf das Material aufgefasst werden, deren Variationen und Abweichungen als gegenstandstheoretisch-heuristische Quellen nutzbar sind“ (Breuer, 2010, S: 70).

In diesem Kapitel werden anhand der im Kodierprozess erarbeiteten Kernkategorie und der Subkategorien die Ergebnisse des Analyseverfahrens dargestellt. Die Ergebnisse folgen der Systematik des Kodierparadigmas. Das Datensample bezieht sich auf zwei Interviews bzw. Fälle³⁸.

Bevor jedoch auf die einzelnen Kategorien und ihre Beziehung zur Kernkategorie bzw. untereinander eingegangen wird, dient das an dieser Stelle eingeschobene **Kodierparadigma** (Abb. 2) einer besseren Übersicht über die erarbeiteten Kategorien und Subkategorien und verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen ihnen.

Abbildung 2 Kodierparadigma (nach Corbin & Stauss, 1996)

³⁸ Es wird im Folgenden von Vätern und Müttern im Plural gesprochen, weil sich die Aussagen der Interviewpartnerin und des -partners auch auf ihren Ehepartner bzw. -partnerin beziehen.

Dies gilt auch für das folgende sich auf Grund des Datenmaterials ergebende Muster³⁹.

Die Tabelle 3 zeigt das Muster (mit Subkategorien und Namen der Kategorien) auf.

Tabelle 3 Das dem Kodierparadigma zugrunde liegende Muster

Subkategorien (Kodierparadigma)	Muster	Namen der Kategorien (Zuordnung)
Ursächliche Bedingungen	<i>Das Verhalten des Kindes im Kindergarten wird von der Kindergärtnerin im Hinblick auf Schulfähigkeit defizitorientiert bewertet.</i>	<i>Verhalten: 6.2.1</i> <i>Bewertung: 6.2.2</i>
Kontext	Bestimmte <i>Rahmenbedingungen der Gespräche</i> und unklare <i>Begrifflichkeiten</i> verstärken das durch defizitorientierte <i>Bewertung</i> bei den Eltern hervorgerufene Phänomen <i>Betroffenheit</i> .	<i>Rahmenbedingungen der Gespräche: 6.3.1</i> <i>Begrifflichkeiten: 6.3.2</i>
Phänomen	Defizitorientierte <i>Bewertung</i> des <i>Verhaltens</i> des Kindes im Kindergarten durch die Kindergärtnerin löst bei den Eltern <i>Betroffenheit</i> aus, wobei bestimmte <i>Rahmenbedingungen d. Gespräche</i> und unklare <i>Begrifflichkeiten</i> die <i>Betroffenheit</i> z.T. noch verstärken (vgl. Kontext).	<i>Betroffenheit: 6.1</i>
Intervenierende Bedingungen	Gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Forderungen (<i>Erfahrungen, Vorstellungen und Erwartungen und Wahrnehmung der Eltern, Rollenkonflikt der Mutter</i>), persönliche Biografie bzw. eigenes Referenzsystem (<i>Erfahrungen, Vorstellungen und Erwartungen, Wahrnehmung der Eltern, Persönliche Daten des Kindes, Rollenkonflikt der Mutter</i>) sowie der Einfluss des <i>Schulsystems</i> wirken sich auf die <i>Betroffenheit</i> der Eltern aus. Die Möglichkeit von <i>Privatschulen</i> und anderen Kindergärten beeinflusst den <i>Entscheidungsprozess</i> zusätzlich.	<i>Erfahrungen der Eltern: 6.4.1</i> <i>Persönliche Daten des Kindes: 6.4.2</i> <i>Privatschulen: 6.4.3</i> <i>Rollenkonflikt der Mutter: 6.4.4</i> <i>Schulsystem: 6.4.5</i> <i>Vorstellungen und Erwartungen d. Eltern: 6.4.6</i> <i>Wahrnehmung: 6.4.7</i>
Handlungs- und Interaktionsstrategien	Die Eltern müssen sich <i>entscheiden</i> , ob sie der Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin nachkommen und ihr Kind ein 3./2. Kindergartenjahr absolviert, oder ob sie sich darüber hinwegsetzen und das Kind einschulen lassen. In diesem <i>Entscheidungsprozess</i> spielen die Kommunikation (Gespräche, Diskussionen, Streit) und Informationsbeschaffung (Abklären, Beraten etc.) eine zentrale Rolle und sind wesentliche Strategien für die Bewältigung der <i>Betroffenheit</i> . Je nach Möglichkeiten der Bewältigung	<i>Entscheidungsprozess: 6.5</i>

³⁹ „...die Analyse beschäftigt sich mit konzeptuell erzeugten Mustern, nach denen die Leute handeln, und nicht mit den Akteuren an sich“ (Strauss, 1998, S. 173)

	(abhängig von persönlichem Referenzmuster und dem Ausmass der durch Kränkung ausgelösten <i>Betroffenheit</i>) ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen.	
Konsequenzen	<p>Diese Konsequenzen können sich in Form von Verunsicherung auf die Familie <i>auswirken</i>. <i>Auswirkungen</i> betreffen auch Geschwister (Schulwechsel). Das Ausmass der <i>Betroffenheit</i> zeigt sich, wenn die Eltern den <i>Kontakt</i> zur Kindergärtnerin <i>abbrechen</i> bzw. der Name und das Thema im elterlichen Gespräch <i>gemieden</i> werden.</p> <p>Die Konsequenz des <i>Entscheidungsprozesses</i> bedeutet <i>Einschulung</i> bzw. <i>Rückstellung</i> des Kindes.</p>	<p><i>Auswirkungen auf die Familie</i>: 6.6.1</p> <p><i>Übertritt</i>: 6.6.2</p> <p><i>Vermeiden</i>: 6.6.3</p>

Im Folgenden werden die Subkategorien mit den ihnen zugeteilten Kategorien beschrieben. Die Namen bzw. Begriffe der Kategorien werden definiert und in die unter der jeweiligen Kategorie gesammelten Codes/Konzepte unterteilt. Kategorien und Codes/Konzepte werden mit Textbeispielen⁴⁰ unterlegt und anschliessend interpretiert. Die vollständigen Interviewtexte befinden sich im Anhang (3.1 und 3.2).

6.1 *Betroffenheit* als zentrales Phänomen

Die Kategorie *Betroffenheit* erwies sich als Kernkategorie dieser Studie. Es werden die verschiedenen Ausdrücke der mit *Betroffenheit* gemeinten Gefühle und die in den Daten erkennbaren Gründe dafür aufgezeigt.

6.1.1 Definition des Begriffes *Betroffenheit*

Die Kernkategorie wurde mit dem Begriff *Betroffenheit* benannt – ein semantisch weiter Begriff, dies mit der Absicht, verschiedene Gefühle wie Angst, Ärger, Schuld, Trauer, Verunsicherung und Wut darunter zusammenfassen zu können.⁴¹

Zum Teil äussern die Eltern ihre *Betroffenheit* explizit, d.h. sie verwenden entsprechende Begriffe wie *Angst*, *Ärger*, *Wut*, *Verunsicherung*, *Schuld* oder *Trauer*. An verschiedenen Stellen in den Interviews deuten auch abgebrochene Sätze und/oder Pausen darauf hin, dass die Eltern betroffen sind.

⁴⁰ Transkriptionsregeln siehe Anhang 3

⁴¹ Synonyme für *Betroffenheit* werden in die 4 Synonymgruppen Erschütterung, Bewegtheit, Verwirrtheit und Bestürzung unterteilt (vgl. Internet: synonyme.woxikon.de [5.12.11]).

6.1.2 Ausdrücke von *Betroffenheit*

Ärger

Die Eltern ärgern sich aus folgenden Gründen:

a) Die Einführungsklasse ist abgeschafft worden.

„Und was einfach sehr blöd gewesen ist, dass es die Einschulungsklasse nicht mehr gibt. Das hat uns wirklich sehr geärgert, weil das wäre jetzt genau . dort hätte er jetzt genau reingepasst“ (B: 1: 42/3).

b) Die Frau machte sich während der Probezeit in der 1.Klasse grosse Sorgen, die sich im Nachhinein als unnötig erwiesen haben.

„Und das ging drei Monate, bis sie selber merkte, bei den Elterngesprächen, bei den ersten, dass es an und für sich, ähm, gut kommt, oder. Ja. Ja. Und darum bin ich schon noch relativ, ähm, ärgerlich gewesen, nachher, muss ich sagen“ (M: 2: 94-7).

Der Ärger richtet sich gegen Rahmenbedingungen und unnötige Sorgen.

Wut

Die Eltern äussern ihre Wut aus diesen Gründen:

a) Sie wollen nicht mehr über die erfahrene Kränkung sprechen.

„Also, ja, also, ich also muss sagen, ich bin . also meine Frau, . jedes Mal wenn sie wieder mit der Kindergärtnerin kommt, sage ich: Weisst du was, hör auf, ich werde gerade wütend“ (M: 2: 242-4).

b) Das Schulsystem ist nicht geeignet für ihr Kind.

„Und es gäbe anscheinend noch mehrere solcher Kinder, die so ein wenig . halt etwas langsamer oder verträumter seien und dadurch nicht auf das Züglein, das dann abfährt in der 1. Klasse. Er war eher darauf wütend, ...“ (B: 1: 94/5).

c) Sie haben ihr Kind gegen die Empfehlung der Kindergärtnerin eingeschult.

„...und ich habe wie gefunden, ich war auf uns wütend, weil ich fand, ich meine, was macht das Jahr . mehr Kindergarten aus im Leben“ (B: 1: 95/6).

d) Die Mutter hat sich nicht durchgesetzt, der Empfehlung der Kindergärtnerin zu folgen.

„...und eben ich bin sehr wütend auf uns gewesen . sehr, ich habe gefunden, und auch auf mich, ich habe gefunden, warum habe ich mich jetzt da nicht durchgesetzt, dass dieser Bube jetzt einfach noch ein Jahr länger in den Kindergarten geht“ (B: 1: 104/5).

Die Wut der Mutter richtet sich eher gegen sich selber, dass sie nicht auf die Kindergärtnerin gehört hat bzw. sich nicht gegen ihren Mann durchsetzen konnte. Die Väter sind wütend auf die Kindergärtnerinnen und äussere Umstände wie das Schulsystem.

Angst

Die Eltern haben aus verschiedenen Gründen Angst.

a) Die Einschulung könnte misslingen, und das Kind würde nach einer Probephase in der 1. Klasse wieder in den Kindergarten zurückgestellt.

„Aber für meine Frau war das schlimm, weil sie hatte dann immer Angst, er käme dann im November, also das Schuljahr fängt ja bei uns auch im August an, dass man dann im November plötzlich sagt: Du musst wieder in den Kindergarten zurück. Das war für sie eine Horrorvorstellung“ (M: 2: 45-8).

b) Der Vater befürchtet, das Kind könnte sich in einem dritten Kindergartenjahr langweilen und sich deshalb unangemessen verhalten.

„Er hatte dann ein wenig Angst, dass er dann anfange, dumm zu tun und so, weil es ihm langweilig sei . . . Davor hatte ich jetzt nicht so Angst,...“ (B: 1: 161/2).

Während sich die Angst der Väter mehr auf mögliche negative Auswirkungen der Rückstellung bezieht, fürchten die Mütter eher, das Kind könne in der Schule nicht bestehen.

Verunsicherung

Die Eltern erleben die Verunsicherung aus diesen Gründen:

a) Die eigene Meinungsbildung beim Entscheidungsprozess für oder gegen die Rückstellung ist schwierig.

„Und ich bin so ein bisschen, weil ich so etwas unsicher war, habe ich halt dann von Anfang an nicht so . bch . meine Meinung gehabt“ (B: 1: 355/6).

b) Die Ergebnissen der Abklärung oder Beratung bzw. die Kommentare der Fachpersonen dazu sind nicht klar.

„ ... man kann es machen wie man will, also er könne in die erste Klasse, ... das könnte gut laufen, oder er könne auch noch im Kindergarten bleiben, das sei auch gut.“ (B: 1: 25 / 6).

c) Die Einladung der Kindergärtnerin zum ersten Gespräch erfolgt auf Grund von Problemen.

„Das ist dann gerade so ein wenig: huh, ui nein, jetzt haben wir in fünf Tagen das Gespräch ... Man ist dann wie so ein bisschen im Ungewissen“ (B:1:371/2).

d) Das Kind verhält sich zu Hause anders als in der Schule.

„Und dabei tut er (das Kind) zu hause so viel basteln und zeichnen. Ich habe das gar nie so richtig verstehen können“ (B: 1: 53).

Die Mütter und Väter scheinen sich unterschiedlich stark verunsichern zu lassen – die Mütter weit mehr als die Väter.

Schuldgefühle

Eltern haben aus folgenden Gründen Schuldgefühle.

a) Die Mutter fühlt sich von der Kindergärtnerin angeschuldigt, dass sie sich nicht für eine Rückstellung entschieden haben.

„Ich fühlte mich so sehr angeschuldigt, oder, weil letztendlich, ja, war das ja einfach ein Familienentscheid“ (B: 1: 353).

b) Sie haben sich nicht an die Empfehlung der Kindergärtnerin gehalten.

„...ich finde irgendwie, ich, ich finde, es ist unsere Schuld, dass wir ihn in die Schule geschickt haben. Ich finde nicht, dass es irgendwie die Schuld der Kindergärtnerinnen ist,...“ (B: 1: 424/5).

c) Das Schulsystem hat sich für ihr Kind nicht bewährt.

„Mein Mann, er hat total eine andere Meinung, also, er hat irgendwie eher so ein wenig die Schuld auf . . . die Schule geschoben, und fand irgendwie: Ja, das Schulsystem bewähre sich (verhebe) nicht für solche Kinder und so“ (B: 1: 91-3).

Väter und Mütter scheinen unterschiedlich mit Schuldgefühlen umzugehen: Während die Mütter eher die Schuld auch bei sich selber suchen, sehen die Väter die Schuld eher bei der Kindergärtnerin oder im Schulsystem.

Trauer

Eltern sind aus diesen Gründen traurig:

a) Das eigene Kind wird defizitorientiert bewertet.

„...und dass das und das und das nicht vorhanden sei, und ... Als Mutter mag einen das beim Kind,...“ (B: 1: 221, 225); (vgl. auch B: 1: 212).

b) Sie bekommen das Gefühl vermittelt, das eigene Kind entspreche nicht den Anforderungen der Gesellschaft.

„Ja, . . . ja, das hat uns auch irgendwie traurig gemacht. Also, wir hatten dann wirklich einfach das Gefühl, schon während des ganzen Kindergartens ein wenig, . . . er entspricht nicht . . . dieser Gesellschaft (lächelt) . . . , so wie man es gerne hätte, oder“ (B: 2: 239/40).

c) Das eigene Kind kann seine Sorgen nicht mitteilen bzw. sie als Mutter kann das Ausmass der Sorgen ihres Kindes nicht abschätzen.

„Und er konnte sich überhaupt nicht ausdrücken, dass ihn das so belastet und dass das so schwierig für ihn war, und . . . das ist wirklich, ja ich fand es eigentlich irgendwie traurig“ (B: 1: 114/5).

Traurig sind Eltern bzw. ist die Mutter über die defizitorientierte Art des Gesprächs über ihr Kind sowie über die Unfähigkeit ihres Kindes, sich mitzuteilen bzw. ihre eigene Unfähigkeit, ihr Kind „lesen“ zu können. Von den Vätern gibt es keine Äusserungen zu Trauer.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass *Betroffenheit* ein breites Spektrum von Gefühlen umfasst. Es gibt Hinweise auf geschlechtsspezifischen Umgang⁴² mit *Betroffenheit*: Die Mütter scheinen die Empfehlung der Kindergärtnerin ernster zu nehmen als die Väter und lassen sich dementsprechend mehr verunsichern. Dies wäre anhand eines grösseren Samples zu überprüfen.

Dass die durch die Rückstellungsempfehlung ausgelösten Gefühle z.T. heftig sind, ist auch darin ersichtlich, dass es nicht ganz einfach war, über Kindergärtnerinnen Kontakt zu Eltern zu knüpfen (vgl. 5.1). Das spricht dafür, dass beide Seiten, also auch Kindergärtnerinnen betroffen auf diese Situation reagieren. Dies wäre Thema einer anderen Arbeit.

6.2 Verhalten bzw. dessen defizitorientierte Bewertung als ursächliche Bedingungen für die Betroffenheit der Eltern

Unter die Subkategorie *ursächliche Bedingungen* fallen alle Kategorien, die „ auf die Ereignisse oder Vorfälle, die zum Auftreten oder zur Entwicklung eines Phänomens führen“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 79) verweisen. Dies sind die Kategorien *Verhalten* und *Bewertung*. Das Verhalten des Kindes im Kindergarten bzw. wie die Kindergärtnerin dieses Verhalten bewertet, löst bei Eltern Betroffenheit aus.

6.2.1 Verhalten

Verhalten wird hier im Hinblick auf die Schulfähigkeit betrachtet (vgl. 6.4: Kategorie *Schulsystem*). Die Codes aus dem Datenmaterial wurden unter Begriffe der Bereiche zusammengefasst, wie sie im Protokoll des Schulischen Standortgesprächs (SSG) Kindergarten des Kantons Zürich aufgeführt sind (Anh. 4). Es sind die Bereiche: *Allgemeines Lernen*, *Spracherwerb und Begriffsbildung*, *Mathematisches Lernen*, *Umgang mit Anforderungen*, *Kommunikation*, *Bewegung und Mobilität*, *Für sich selbst sorgen*, *Umgang mit Menschen* und *Freizeit* sowie *Erholung und Gemeinschaft*. Diese Bereiche sind im SSG im Hinblick auf Verhalten im Kindergarten konzipiert, gelten jedoch auch als Anhaltspunkte für die Einschätzung der Schulfähigkeit. Schulfähigkeit gilt als Eingangsbedingung für die 1. Klasse. Sie setzt sich zusammen aus dem *Entwicklungsstand des Kindes*, dem *Sozialen Umfeld* und den *Schulischen Anforderungen* (vgl. 2.2.1).

Das Verhalten, das die Kindergärtnerin nach Aussage der Eltern als Zeichen für mangelnde Schulreife sieht, betrifft insbesondere die Bereiche *Umgang mit Anforderungen*, *Bewegung und Mobilität*, *Kommunikation* und *Umgang mit Menschen*, aber auch *Spracherwerb und Begriffsbildung* oder *Allgemeines Lernen*.

⁴² Dieser Punkt wird weiter unten aufgegriffen (vgl. 7.4).

Folgende Punkte werden als Gründe für fehlende Schulreife des Kindes angegeben:

a) Das Kind kann sich im Kreis manchmal nicht auf das Gespräch **konzentrieren** und lenkt ab (*Allgemeines Lernen*).

„Und ähm, dass er manchmal einfach nicht bei der Sache sei, wenn irgendetwas im Kreis sei, dann fange er plötzlich von etwas anderem zu reden an, und so,...“ (B: 1: 438-9).

b) Das Kind kann sich **verbal** nicht so gut **ausdrücken** (*Spracherwerb und Begriffsbildung*).

„Und dann war es mit der Sprache nicht gut...“ (B: 1: 228).

c) Das Kind kann sich nicht so gut in eine Arbeit **vertiefen** (*Umgang mit Anforderungen*).

„...sie fanden einfach, er könne sich nicht lange konzentrieren bei gewissen Sachen. Und wir fanden dann, ja doch, aber daheim, wenn er Sachen gerne macht, dann kann er sehr lange dran sitzen und ganz lange dran arbeiten. Wahrscheinlich mache er das einfach nicht gerne und so“ (B: 1: 436-8).

d) Das Kind ist zurückhaltend in der **Kommunikation**. In einzelnen Situationen gelingt es dem Kind die Zurückhaltung abzulegen (*Kommunikation*).

„Eher, eben eher so ein wenig zurückhaltend, oder“ (M: 2: 149).

„..., da war er gut, da hat er mitgemacht, ähm, da ist, spricht er mit den anderen Kindern“ (M: 2: 215/6).

e) Das Kind kann nicht **ruhig** auf dem Stuhl **sitzen** (*Bewegung und Mobilität*).

„...und ist oft vom Stühlchen gerutscht und so...“ (B: 1: 12).

f) Das Kind hat Probleme mit der **Feinmotorik** (*Bewegung und Mobilität*).

„...und die Kindergärtnerin gesagt hat, äh, ja, sie sehe den Yves noch nicht in der Schule, es fehle an der Feinmotorik“ (M: 2: 25/6).

g) Das Kind **verhält sich** unangemessen im Unterricht (*Umgang mit Menschen*).

„...tat er manchmal so ein wenig blöd, oder, einfach, also blöd getan: nicht queruliert, extrem, aber so ein wenig den Clown gemacht. ... so ein bisschen den Clown gemacht. Und eben immer so ein wenig vom Stühlchen gerutscht und so jie (Laut) runtergefallen und so (B: 1: 164-6).

„...es fehle ... an der Sozialkompetenz“ (M: 2: 26/7).

Zusammenfassend lässt sich sagen, was die Eltern von den Äusserungen der Kindergärtnerinnen wiedergeben, ist defizitorientiert. Die Kindergärtnerinnen nennen Beispiele für das Verhalten des Kindes, die belegen sollen, was das Kind (noch) nicht kann bzw. wo sein Verhalten nicht ihren Erwartungen entspricht. Ausser dem Hinweis auf mangelnde sprachliche Fähigkeiten (b) beziehen sich alle Beispiele auf „sogenannte sekundäre

Tugenden“⁴³ (Graf & Graf, 2008, S. 48). Die interviewten Eltern nennen keine Punkte, die das Kind als kompetent schildern (allg. nur in M: 2: 211-218).

6.2.2 Bewertung

Geht es beim *Verhalten* um *Anforderungen* im Bezug auf die Zielsetzung des Lehrplans, so liegt der Fokus bei der *Bewertung* auf Ressourcen und Defiziten des Kindes, d.h. es geht um die dem Kind zugeschriebenen Fähigkeiten. Dieser Blickwinkel entspricht einem personenorientierten Paradigma⁴⁴: Beides, Ressourcen und Defizite sind Eigenschaften des Kindes, was heisst, dass es letztlich auch dafür verantwortlich ist (vgl. 2.1.2.2).

a) Die defizitorientierte Bewertung der Kindergärtnerin dient in den Augen des Vaters der **Rechtfertigung ihrer Rückstellungsempfehlung**.

„Wenn sie das ja gemacht hätte [mehr positive Punkte aufzählen, Anm. d. V.], hätte sie nachher nicht sagen können, das Kind kommt nur provisorisch, weil das hätte ja überwogen, eindeutig, oder. Also musste sie eigentlich mit den Sachen, die ihr aufgefallen sind, die das rechtfertigen, oder“ (M:2:260-2).

b) Andererseits scheinen Eltern (der Vater) nicht ganz **nachvollziehen** zu können, welche Voraussetzungen Kinder für die Einschulung mitbringen müssen bzw. welche **Kriterien für Schulfähigkeit** ausschlaggebend sind,

„Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, dass sie jetzt total ‚ab der Rolle‘ waren, oder. Und darum musste ich sagen, ja, es ist noch speziell. Aber man hat, ich hatte schon das Gefühl, man hat mehr plötzlich auf ganz andere Sachen geschaut, oder. Mehr so ein wenig auf die weichen Faktoren“ (M: 2: 166-9).

c) und wie diese **gewichtet** werden.

„Aber am Schluss war es trotzdem negativ, die paar Punkte, sage ich jetzt, die jetzt vielleicht nicht so gut waren, ja, die haben dann den Ausschlag gegeben, ja“ (M: 2: 216-8).

d) Eltern bemängeln, dass Gespräche vor allem **bei Problemen stattfinden**,

„Und dann ist mir einfach das Defizitorientierte sehr aufgefallen. Also eben, man hat das Gespräch, wenn etwas nicht läuft. Und dann ist vor allem das im Vordergrund, dass man jetzt da Lösungen suchen muss und schaffen und machen und tun. Und ähm, es ist dann, wir hatten dann häufig ein Gespräch, einfach weil etwas nicht in Ordnung war“ (B: 1: 207-9).

e) und dass dem **Kind kaum Zeit gegeben** wird, bzw. das Verhalten des Kindes schon nach so kurzer Zeit negativ beurteilt wird.

„...schon nach einem Vierteljahr war etwas nicht in Ordnung. . Und ich fand das irgendwie traurig. Ich fand, "gopf", das ist jetzt irgendwie ein . 4 1/2-jähriges Kind. Und jetzt ist schon nicht in Ordnung“ (B:1: 211/2).

⁴³ Dazu zählen „Pünktlichkeit, Sorgfalt, Verlässlichkeit, Sauberkeit, Leistungsbereitschaft, usw. ... gehören auch Kreativität, Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit dazu“ (Graf & Graf, 2008, S. 48).

⁴⁴ vgl. Personenorientiertes Paradigma (Strasser, 2008).

f) Die Mutter befürchtet, dass das **Kind die Einstellung spürt**, die in der defizitorientierten Bewertung zum Ausdruck kommt und davon beeinflusst werden könnte.

„Ich hatte einfach immer das Gefühl, die Kinder merken das auch, dass irgendetwas nicht gut ist, und das sie das und das nicht können, und...“ (B: 331/2).

g) Im Vergleich zwischen Gesprächen in der Sonder- bzw. Regelschule fällt die Defizitorientierung besonders auf. Die Art, wie Gespräche in der Sonderschule geführt werden gilt als Vorbild bzw. **Wunsch für die Regelschule**.

„Es hat wie ein anderes Gewicht, weil man hat zuerst all das Positive, das sie können und gelernt haben, und jetzt müssten wir noch an diesem Punkt arbeiten“ (B: 1: 328/9).

h) Die Defizitorientierung wird auch **in anderen Bereichen** (Schule, Beruf) erlebt: im Kindergarten wiederholt sich, was allgemein als Zeichen der Zeit wahrgenommen wird.

„Man schaut, dass man noch Fehler findet, damit man eine 5-6 oder eine 5 geben kann. Also das ist so ein wenig die Tendenz, finde ich, heute, oder. Also man tut nicht mehr, und im Berufsleben ist es auch so, oder“ (M: 2: 201-3).

Es zeigt sich, dass die Eltern die *Bewertung* fast ausschliesslich defizitorientiert wahrnehmen. Die Hervorhebung und Ausschliesslichkeit von Defiziten kränkt die Eltern und macht sie betroffen. Die personenorientierte Zuschreibung der Defizite kann als ein Grund für das Ausmass *Betroffenheit* der Eltern gelten, ebenso die zur Bewältigung mobilisierte Abwehr (vgl. 6.3.1). Es fehlt ihnen z.T. die Möglichkeit, die defizitorientierten Aussagen der Kindergärtnerinnen nachzuvollziehen bzw. sie sehen dies als Mittel zur Rechtfertigung der Rückstellung. Positive Beispiele bietet die Berufserfahrung in der Sonderschule (6.4.2). Defizitorientierung wird auch als ‚Zeichen der Zeit‘ wahrgenommen.

6.3 Rahmenbedingungen des Gespräches und Begrifflichkeiten als Kontext

Der *Kontext* stellt in der Grounded Theory

1. „den spezifischen Satz von Eigenschaften dar, die zu einem Phänomen gehören“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 80), sowie
2. „auch den besonderen Satz von Bedingungen dar, innerhalb dessen die Handlungs- und Interaktionsstrategien stattfinden, um ein spezifisches Phänomen zu bewältigen, damit umzugehen, es auszuführen und darauf zu reagieren“ (Corbin & Strauss, 1996, S. 80).

Der Kontext kann sich fördernd oder hemmend auf das Phänomen *Betroffenheit*, aber auch auf die Kommunikation als Handlungs- und Interaktionsstrategien auswirken.

6.3.1 Rahmenbedingungen des Gespräches

Die zum Phänomen *Betroffenheit* gehörenden Eigenschaften (1.) Dauer, Häufigkeit, Intensität, Zeitpunkt und Ziele fallen unter die Kategorie *Rahmenbedingungen des Gesprächs*.

Dauer

Seit dem ersten Kontakt/Gespräch (B:1:370) fühlen sich die Eltern *betroffen*, und das bleibt so bis zum Kontaktabbruch. Die *Betroffenheit* wirkt über die Dauer des Kontaktes hinaus.

Häufigkeit

Die *Betroffenheit* hängt auch von der Anzahl der Kontakte mit der Kindergärtnerin ab. Einerseits fühlen sich die Eltern zu wenig kontaktiert (siehe Zeitpunkt), andererseits lehnen sie weitere Gespräche ab.

„Und dann haben wir dort dann gesagt, wir brauchen kein weiteres Gespräch...Uns ist jetzt auch egal, wenn wir nicht noch mal ein Gespräch haben“ (B: 1: 415-8).

Intensität

Die Intensität der *Betroffenheit* manifestiert sich in den folgenden Ausdrücken „Horrorvorstellung“ (M: 2: 48), „schlaflose Nächte“ (M: 2: 92), „nervöser als das Kind“ (M: 2: 307), „hohe Wellen geschlagen“ (B: 1: 420), „endlich kehrt Ruhe ein“ (B: 1: 407) oder „ständige Diskussionen/ Streit“ (B: 1: 255).

Zeitpunkt

Das erste Gespräch kommt für die Eltern zu früh (wobei es vor allem um die Form der Kontaktaufnahme geht)

„Wir hatten nämlich noch gar kein Gespräch gehabt, zu dem Zeitpunkt, als gerade schon am Telefon: Es ist etwas nicht gut, sie müssen kommen“(B: 1: 370/1).

oder zu spät: In beiden Fällen ist die Nachricht der Kindergärtnerin überraschend und löst bei den Eltern *Betroffenheit* aus.

„Nein, das war eigentlich erst am Ende ein Thema. Ja, ja, das ist eigentlich nicht, ähm. Beim Zweiten war es noch schlimmer, oder. Weil beim zweiten hätten wir eigentlich erwartet, weil da war meine Frau immer im Kontakt und da hätte sie eigentlich mal ein Signal erwartet, dass sie gesagt hätte: Du ich sehe das ähnlich wie ... und das kam wirklich . aus heiterem Himmel“(M: 2: 154-8).

Ziele

Gefühle von *Betroffenheit* wie Angst, Ärger, Wut, Schuld oder Trauer richten die Eltern gegen sich selber oder gegen die Kindergärtnerin bzw. das Schulsystem (vgl.6.1.2).

Zum Teil gehören diese Eigenschaften (1.) auch zu den besonderen Bedingungen (2.), mit Hilfe derer sich das Phänomen *Betroffenheit* bewältigen lässt:

Die *Betroffenheit* gegen andere Personen (Kindergärtnerin) und/oder Institutionen/Systeme (Schule) zu richten (vgl. 6.1.2), kann in Form von Abwehr eine Art der Bewältigung sein (**Ziele**). Das gilt auch für die Ablehnung weiterer Gespräche (**Häufigkeit**). **Intensität** und **Dauer** geben Hinweise darauf, dass und wie Eltern die *Betroffenheit* zu bewältigen versuchen; die Art der Verarbeitung richtet sich z.T. gegen sie selber (vgl. 6.4.4).

Es zeigt sich, dass die Rahmenbedingungen grossen Einfluss auf die *Betroffenheit* der Eltern bzw. ihre Bewältigung haben. Sie werden hemmend wahrgenommen und wirken sich entsprechend auf die Bewältigung – u.a. in Form von Abwehr – aus.

6.3.2 Begrifflichkeiten

Unter *Begrifflichkeiten* wird einerseits die semantische Bedeutung von Begriffen verstanden, die im Gespräch zwischen Eltern und Kindergärtnerin wichtig sind. Andererseits geht es um die Gewichtung gewisser Kompetenzen. Konkret geht es in den Interviews um die Begriffe *Ausdauer*, *Feinmotorik*, *rechnen – lesen – schreiben* und *Sozialkompetenz*.

Ausdauer

„Weil sie haben dann irgendwie von Ausdauer gesprochen. Und dann haben sie gesagt, bei der Arbeit hätte er überhaupt keine Ausdauer, und ihm würde es gut tun, in den Kindergarten Wiesenfeld. Dann würde er seine körperliche Ausdauer trainieren, wenn dorthin laufen würde und so. Und dann fand mein Vat, äh, mein Va mein Mann, ja nein, ähm, stimmt doch überhaupt nicht und so. Er mache viel Sport mit den Buben, viel Fussball spielen mit ihnen, er geht klettern und so, macht sehr viel Sport mit ihnen. Das stimme also überhaupt nicht, er hätte also eine gute Ausdauer, und, und so“ (B: 1: 431-6).

Meint die Kindergärtnerin in Fall 1, dass das Kind nicht lange an einer Arbeit bleiben kann, bezieht der Vater die Ausdauer auf sportliche Betätigung. Allerdings ist die Kindergärtnerin auch unklar, hält sie doch einen weiteren Schulweg für eine Möglichkeit von Ausdauertraining.

Feinmotorik

„Und heute, eben, wir haben schon gemerkt, dass man bei gewissen Sachen Wert drauf legt, von denen man früher nicht einmal wusste, was das ist. Also Feinmotorik, in unserer Zeit kannte man das Wort gar nicht“ (M: 2: 464-6).

Für die Kindergärtnerin ist die Feinmotorik ein wichtiger Anhaltspunkt für die Schulfähigkeit des Kindes, was den Vater sehr erstaunt ist. Er kann die Bedeutung der Feinmotorik als Eingangsbedingung für die 1. Klasse nicht nachvollziehen.

Rechnen, lesen, schreiben

„Weil heute meint man ja auch, man müsse schon, ähm, wenn sie in den Kindergarten kommen, müssten sie schon lesen und schreiben und rechnen können, oder. Und sind praktisch schon darauf vorbereitet, oder. Also wir haben natürlich schon auch ein wenig geschaut, dass sie, also dass sie etwas können, oder, das schon auch. Aber jetzt nicht so, dass wir das . praktisch ähm, eine interne Schule daheim hatten. Aber ich kenne natürlich Eltern, die da, also natürlich recht taff sind“ (M: 2: 503-8).

Hier verhält es sich genau umgekehrt: Was der Vater in Fall 2 als wichtig für die Schulfähigkeit und als gute Vorbereitung auf die 1. Klasse erachtet, dem scheint die Kindergärtnerin kein Gewicht zu geben. Auch dies ist für den Vater schwer nachzuvollziehen.

Sozialkompetenz

„Sozialkompetenz im Kindergarten, also, das geht für mich ein wenig ins Verhalten, ja, ins Verhalten. Da kann man sagen: Okay, ist jemand auffällig oder so. Aber dass jetzt ein Kind, das weniger streckt, irgendwie anders sein soll als ein anderes, also, ich weiss es nicht, ob man da nicht“ (M: 2: 466-9).

Der Vater wundert sich über den Begriff im Kontext ‚Kindergarten‘, kann sich ihn jedoch erklären.

In beiden Interviews wird deutlich, dass die Anforderungen und Erwartungen, die die Kindergärtnerinnen mit Sozialkompetenz verbinden, nicht denen der Eltern entsprechen (vgl. auch B: 1: 213). Was für die Kindergärtnerinnen die Schulfähigkeit des Kindes in Frage stellt, liegt für die Eltern im tolerierbaren Rahmen bzw. die Stärke negativer Konnotation ist für sie nicht nachvollziehbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eltern und Kindergärtnerin Begriffen verschiedene semantische Bedeutung beimessen und unterschiedlich gewichten. Sie sprechen in diesem Sinne eine z.T. unterschiedliche Sprache, welche die auf Grund verschiedener Interessen ohnehin nicht einfache Verständigung zusätzlich erschwert. Dabei ist nicht klar, in wie weit sich die Parteien dessen bewusst sind. Explizit wird dies in den Interviews nirgends ausgedrückt.

6.4 *Erfahrungen der Eltern, Persönliche Daten des Kindes, Privatschulen, Rollenkonflikt der Mutter, Schulsystem, Vorstellungen und Erwartungen der Eltern sowie Wahrnehmung als intervenierende Bedingungen*

Unter *intervenierenden Bedingungen* ist der breitere, strukturelle Kontext zu verstehen, der zu einem Phänomen gehört (Corbin & Strauss, 1996, S. 82). *Intervenierende Bedingungen* können sich fördernd oder hemmend auf die Handlungs- und Interaktionsstrategien innerhalb des zum Phänomen gehörenden Kontextes auswirken.

6.4.1 Erfahrungen der Eltern

Die Erfahrungen der Eltern betreffen hier ausschliesslich die eigene Schulzeit und den Beruf. Der Vater in Interview 2 erwähnt die eigene Schulzeit nur implizit.

„Ich glaube nicht, nein, nein, aber das ist früher schon noch nicht, ich glaube man konnte früher schon noch mehr Kind sein“ (M: 2: 356/7).

Im Vergleich sieht er die Vergangenheit positiver für das Kind-Sein während die Mutter in Interview 1 früher und heute den gleichen Missstand an der Regelschule feststellt.

„Ich kann mich nicht mehr so an meine eigene Schulzeit erinnern . . . Es war einfach sehr negativ bei einem, etwas nicht in Ordnung“ (B: 1: 330/1).

Wie sich die eigenen Schulerfahrungen der Eltern auf die Handlungs- und Interaktionsstrategien auswirken, lässt sich nicht genau sagen.

Beide, Interviewpartnerin und -partner haben pädagogische Berufserfahrungen, der Vater mit Jugendlichen in der Berufsschule, die Mutter in der Sonderschule.

„...aber ich war von Anfang an in der Sonderschule, . . . was ein bisschen blöd ist im Nachhinein. Ich wäre froh, ich hätte mal als Primarlehrerin gearbeitet (lächelt). ... Ja, einfach so für die Erfahrungen. Damit man ein wenig weiss, wie die Regelschule läuft. Ich hatte das irgendwie gar nie, weil . die Sonderschule ist so ein anderes Züglein, das ist . . .“ (B: 1: 203-7).

„...und ich habe dann am Schluss einfach gesagt: das bringt nichts. Also erstens: Ich bin ja selber auch seit 30 Jahren Dozent. Ich verstehe auch ein wenig etwas, nicht von der Kindererziehung, aber von der Erwachsenenbildung“ (M: 2: 33-5).

Der Vater leitet aus seinen Berufserfahrungen den Anspruch ab, etwas von Pädagogik zu verstehen und deshalb die Arbeit bzw. die Informationen der Kindergärtnerin beurteilen zu können. Die Mutter betrachtet die Regelschule vom Standpunkt einer Sonderpädagogin aus, was ihren Blick für die Defizitorientierung der Regelschule sensibilisiert. Sie bedauert ihre mangelnde Berufserfahrung in der Regelschule, da sie glaubt, diese Erfahrung hätte ihr bezüglich der Einschulung ihres Kindes nützlich sein können.

Die Berufserfahrungen der Eltern wirken sich unterschiedlich auf die Handlungs- und Interaktionsstrategien aus: Der Vater in Interview 2 wird durch seine Berufserfahrung in seinem Entscheid bekräftigt. Auf den Entscheidungsprozess der Mutter wirkt sich ihre Sensibilisierung hemmend aus, da sie noch weitere Schulungsformen abklärt, und, so ist zu vermuten, mit Fachpersonen in ihrem Umfeld diskutiert (hat). Vor allem aber bringt ihre Berufserfahrung sie in einen Rollenkonflikt (6.4.4), der sich hemmend auf den Entscheidungsprozess auswirkt.

6.4.2 *Persönliche Daten des Kindes*

Diese Kategorie entspricht in etwa dem *Entwicklungsstand des Kindes* und dem *Sozialen Umfeld*, zwei von drei Aspekten – neben *Schulischen Anforderungen* –, auf Grund derer die Schulfähigkeit des Kindes beurteilt wird (vgl. 2.2.1).

Alter

Für das Einschulungsalter (Kindergarten und erste Klasse) gibt es verbindliche Regeln der Gemeinden⁴⁵. Da das Stichtalter i.a. Ende April ist, werden Kinder, die in den Monaten vor diesem Stichtag Geburtstag haben, als ‚jung‘ bezeichnet – wie z.B. das Kind der Eltern von Interview 1 (im Februar geboren). Das junge Alter könnte die Entscheidung für eine Abklärung gefördert haben (vgl. Anhang 1). Das Geburtsdatum des Kindes in Interview 2 ist nicht bekannt.

Entwicklungsstand des Kindes

Hierfür liegen nur aus dem ersten Interview Daten vor. Die Eltern aus Interview 2 liessen ihr Kind nicht abklären. Beim Kind in Interview 1 wurden eine Entwicklungsabklärung und ein Knochenröntgen gemacht.

„ Und dort ist dann rausgekommen, dass er eigentlich vom kognitiven her in die 1. Klasse passen könnte, aber dass er einfach sonst vom Verhalten her noch sehr jung ist. Und dann hat man auch noch das Knochenröntgen gemacht und dann hat es geheißen, dass er wie ein Jahr zurückentwickelt,... Und dann hat uns dort eine Psychologin gesagt, man kann es machen, wie man will, also ... er könne in die erste Klasse, man könnte das anfangen, das könnte gut laufen, oder er könne auch noch im Kindergarten bleiben, das sei auch gut“ (B: 1: 21-6).

Die Befunde sind für die Eltern nicht eindeutig, bzw. wurden als von der Psychologin nicht klar kommuniziert wahrgenommen. Die Diagnose wirkt sich eher hemmend auf den *Entscheidungsprozess* aus, weil nach der Abklärung beide Optionen - Einschulung und Rückstellung – offen sind.

Familiensprache

Dass im Datensample zwei bilingue Familien gewählt wurden ist Zufall. Die Familiensprachen sind (schweizer)deutsch und französisch: Je ein Elternteil kommt aus der Romandie. In wie fern sich die Zweisprachigkeit auf die *Handlungs- und Interaktionsstrategien* auswirkt, kann nicht gesagt werden. Bei der Mutter in Interview 2 wird eine Verunsicherung angedeutet, die das Phänomen *Betroffenheit* verstärken könnte (vgl. M: 2: 364ff.). Die Mutter in Interview 1 sieht einen Zusammenhang zwischen der Sprachkompetenz ihres Kindes und der Zweisprachigkeit (vgl. B: 1: 233ff.).

⁴⁵ Vgl. Faktenblatt Kindergarten-Obligatorium (2010)

Geschwister

Die Eltern haben zwei (Interview 2) bzw. drei (Interview 1) Kinder. Die Geschwister werden in beiden Interviews mehrfach erwähnt. In Interview 1 wird der jüngere Bruder im Zusammenhang mit Geschwisterrivalitäten genannt (B: 1: 170; 175/6). Dieser Bruder ist ein Faktor beim *Entscheidungsprozess*, denn falls sich die Eltern für die Steinerschule entscheiden, wird er auch dorthin gehen müssen.

„Ich meine, man weiss ja nie, ob es dann für alle Kinder stimmt, weil, wenn man in der Steinerschule ist, schickt man grundsätzlich alle Kinder,...“ (B: 1: 135/6).

Beim 2. Interview erzählt der Vater, dass beide Kinder, Tochter und Sohn als nicht schulfähig eingestuft wurden. Für den *Entscheidungsprozess* bezüglich der Einschulung des Sohnes – der beim Interview im Fokus steht – war die vorhergehende Erfahrung mit der Tochter ausschlaggebend und für den *Entscheidungsprozess* förderlich: Die Entscheidung war für die Eltern schnell gefällt.

„...war es an und für sich das Gleiche, oder. Dort haben wir gar nicht mehr diskutiert, oder, dort habe ich einfach gesagt: Gib den Zettel, und ich unterschreibe, oder“ (M: 2: 67-9).

Körper

Beide Kinder werden als klein und zierlich beschrieben. Damit wirken sie vermutlich jünger, und eventuell wird ihnen weniger zugetraut. Explizit wirkt sich die Körpergrösse nicht auf die *Handlungs- und Interaktionsstrategien* aus. Die Körpergrösse erwähnen die Eltern eher als eine Art Begründung für das Verhalten oder Wesen des Kindes, bzw. wie es von der Kindergärtnerin wahrgenommen wird.

„...das ist halt ein kleiner, schwächiger,...“ (M: 2: 23)

„Und er war immer eher so ein wenig bei den Jüngeren und bei den Kleineren, innerhalb der Gruppe. Er war auch immer eher ein Kleiner, auch ein Feingliedriger...“ (B: 1: 250/1).

Sprachentwicklung

Dieser Aspekt spielt nur im 1. Interview eine Rolle, dort aber eine wichtige. Im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung schlägt die Kindergärtnerin den Sprachheilkindergarten vor, der jedoch für die Eltern nicht in Frage kommt. Sie werden darin von der Logopädin unterstützt.

Die mangelnde verbale Ausdrucksfähigkeit des Kindes auf Grund verzögerter Sprachentwicklung beschreibt die Mutter als hemmend im *Entscheidungsprozess*: Sie konnte die Belastung des Kindes in der 1. Klasse erst nicht wahrnehmen:

„Er hat das überhaupt nicht können, er ist verbal nicht so gut, er kann sich nicht so gut ausdrücken. Er hat sehr spät zu sprechen begonnen. Und er konnte sich überhaupt nicht ausdrücken, dass ihn das so belastet und dass das so schwierig für ihn war, und...“(B: 1: 113/4).

Ob sie ihr Kind schneller wieder in den Kindergarten zurückgestellt hätten, wenn er sich verbal geäußert hätte, lässt sich nicht entscheiden. Auswirkungen hat die Sprachentwicklung auch auf den *Rollenkonflikt der Mutter* (6.4.4).

Es zeigt sich, dass die Kategorie *Persönlichen Daten* den *Entscheidungsprozess* der Eltern beeinflusst, wobei insbesondere unklare (bzw. als unklar wahrgenommene) Diagnosen und mangelnde (bzw. als mangelnd wahrgenommene) Ausdrucksfähigkeit des Kindes hemmend auf den *Entscheidungsprozess* wirken.

6.4.3 Privatschulen

Unter der Kategorie *Privatschulen* sind Äusserungen der Eltern zusammengefasst, die sich auf deren Rahmenbedingungen und Unterricht beziehen.

Für die einen Eltern (Interview 1) ist die private Schulung ihres Kindes eine Option, für die andern (Interview 2) nicht, was im letzteren Fall auch mit fehlendem Angebot begründet wird.

„Und in den ersten drei Jahren in der Steinerschule haben sie ja bewegten, also bewegten Unterricht. Und da tun sie wirklich, da haben sie sehr viel mit handeln und, sie tun wirklich, auch von Anfang an, von der ersten Klasse her weben sie und, und sticken, nähen. Und sie backen Brötlein. Und einfach, es ist wirklich sehr handlungsorientiert. Und ich finde eigentlich, dass kommt dem Wesen des Kindes näher“ (B: 1: 132-5)

Der Unterricht der Privatschule wird als kindgerecht beurteilt. Der Besuch der Privatschule bedeutet einen grossen Mehraufwand (Schulweg, Kosten).

Der *Entscheidungsprozess* wird durch das Angebot von alternativen Schulungsformen beeinflusst: Wo z.B. Privatschulen vorhanden sind (oder wahrgenommen werden), bieten sich weitere Optionen, über die jedoch wiederum entschieden werden muss. So haben die Eltern in Interview 1 (auch) deshalb grössere Entscheidungsschwierigkeiten als die Eltern in Interview 2.

6.4.4 Rollenkonflikt der Mutter

Im Interview 1 kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Mutter sich in einem Interrollenkonflikt befindet: Sie will ihrer Rolle als Ehepartnerin, Mutter und Pädagogin gerecht werden. Diese Rollen verlangen von ihr jedoch, Positionen zu vertreten, die sich widersprechen. Der Konflikt wirkt sich auf den *Entscheidungsprozess* aus.

Rolle der Ehepartnerin

Schon von Anfang an gehen beide Elternteile unterschiedlich mit der Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin um: Während die Mutter die Empfehlung annehmen kann, lehnt der Vater sie kategorisch ab.

„... das Thema gefallen, ob der Felix wohl noch ein drittes Kindergartenjahr machen soll. Und eigentlich .. für mich ist wie von Anfang an klar gewesen, ja, er macht noch ein drittes Kindergartenjahr, und dann bin ich in Zwist gekommen mit meinem Mann,... weil er hat irgendwie gefunden, er sei genau der gleiche Typ gewesen wie der Felix, auch ein wenig ein verträumter und feiner Bub und er hätte dann seinen Weg auch gemacht in der Schule“(B: 1: 14-7).

Dabei spielt der Umstand, dass der Vater sich mit dem Kind identifiziert, eine wichtige Rolle, der es der Mutter (vermutlich) umso schwieriger macht, sich durchzusetzen.

Rolle der Pädagogin

In dieser Rolle kritisiert sie zwar die defizitorientierte Art der Bewertung, kann jedoch den Vorschlag für ein drittes Kindergartenjahr auf Grund ihrer Ausbildung/Berufserfahrung eher nachvollziehen kann, als der Vater.

„Und dann, schon im Herbst eigentlich im 2. Kindergartenjahr ist dann zum ersten Mal ein wenig das Thema gefallen, ob der Felix wohl noch ein drittes Kindergartenjahr machen soll. Und eigentlich .. für mich ist wie von Anfang an klar gewesen, ja, er macht noch ein drittes Kindergartenjahr“(B: 1: 13-5).

„Ja, und ich hatte an mich so wie den Anspruch, gerade weil ich ja Erzieherin bin, dass ich doch jetzt die richtige Entscheidung fällen müsste (B: 1: 359- 60).

Rolle der Mutter

In dieser Rolle liegt der Mutter in erster Linie das Wohl des Kindes am Herzen.

„...das ist, ähm, und eben ich bin sehr wütend auf uns gewesen, sehr, ich habe gefunden, und auch auf mich, ich habe gefunden, warum habe ich mich jetzt da nicht durchgesetzt, dass dieser Bube jetzt einfach noch ein Jahr länger in den Kindergarten geht ... Es wär ihm alles leichter gefallen . ja, es hat einem irgendwie leid getan (B: 1: 104-7).

Der Anspruch, allen drei Rollen zu genügen, führt die Mutter in einen Konflikt, der sich hemmend auf die *Handlungs- und Interaktionsstrategien* bzw. den *Entscheidungsprozess* auswirkt. Der Konflikt verstärkt zudem das Phänomen *Betroffenheit*.

6.4.5 Schulsystem

Unter der Kategorie *Schulsystem* wird die öffentliche Schule mit ihren Abteilungen sowie ihren Repräsentantinnen und Repräsentanten, den Lehrpersonen verstanden.

Kindergarten

Im Wohnkanton der Eltern von Interview 1 gibt es ein zweijähriges Kindergartenobligatorium, im Wohnkanton der Eltern von Interview 2 ein einjähriges. Ein Kind, das rückgestellt wird,

muss also ein 2. bzw. 3. Kindergartenjahr absolvieren. Für alle Beteiligten – insbesondere das Kind - und das Umfeld wird damit deutlich sichtbar, dass dieses Kind einen speziellen Weg macht. Damit wächst bei den Eltern die Sorge, das Kind könnte unter der Aussonderung leiden sowie, es könnte stigmatisiert werden.

„...hat es uns auch ein wenig weh getan, weil er dann jeden morgen all den Schulkindern entgegengeläufig wäre, und er wäre ganz allein aus dem Quartier dorthin gegangen und über Mittag wieder zurück und wieder hin,...“ (B:1:32/3).

„...ich glaube der Kleine war der einzige, mit dem sie das machen wollte“ (M: 2: 239/40).

Dies sind Gründe, die für die Eltern gegen eine Rückstellung sprechen. Insofern wirken sie sich auf die *Handlungs- und Interaktionsstrategien* der Eltern aus. Kritisiert wird im Zusammenhang mit dem Kindergarten der dort schon herrschende Leistungs- bzw. Qualifikationsdruck und die damit verbundenen Anforderungen an die Schulfähigkeit (obwohl die Gründe, welche die Kindergärtnerin angibt, genau nicht Leistungsfächer wie Rechnen, Lesen oder Schreiben betreffen).

Einschulungsklasse

Die Eltern aus Interview 1 bedauern sehr, dass es die Einschulungsklasse nicht mehr gibt, wo der Stoff der ersten Klasse auf zwei Jahre verteilt wird und den Kindern ein sanfterer Einstieg in die Schule ermöglicht werden sollte. Das, so die Mutter, wäre **die** Lösung gewesen.

„Und was einfach sehr blöd gewesen ist, dass es die Einschulungsklasse nicht mehr gibt. Das hat uns wirklich sehr geärgert, weil das wäre jetzt genau . dort hätte er jetzt genau reingepasst. Er hätte gleich ein bisschen Futter bekommen und hätte doch noch sehr viel spielen dürfen und Kind sein“ (B:1: 42-4).

Diese Lösung hätte sich auch auf der *Entscheidungsprozess* ausgewirkt, ihn vermutlich entspannt und verkürzt. Für die Eltern in Interview 2 ist die Einschulungsklasse kein Thema.

Regelschule

Die Regelschule erleben beide Eltern als leistungsorientiert, der Druck auf die Kinder nimmt zu. Wenn ein Kind sich nicht anpasst bzw. anpassen kann, bekommt es Probleme und wird unter Umständen therapiert (B:1: 225/6; M: 2: 357-9). Die Regelschule kann im Fall 1 nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen.

„Und er war immer der langsamste, mit dem Klassenschwächsten, ... und . m . irgendwie .. ist er wie nie so zu den .. lässigen Aufgaben gekommen, hat dann, er hat dann nie, wenn er so Arbeitsblätter bekommen hat sich sagen können: So jetzt mach ich den "Seich", ... , sondern dann hat er einfach davor gebrütet, 3/4- Stunde, und . . war dann eigentlich frustriert“ (B: 1: 74-8).

Weil sich die Situation nicht verändert bzw. bessert, wird das Kind nach drei Monaten wieder in den Kindergarten zurückgestellt, mit Einwilligung der Eltern. Dieser Entscheid ist schnell gefällt. Im zweiten Fall sind die beide Kinder unterdessen in der Schule in der 2. und 4. Klas-

se. Die Rückstellung ist kein Thema mehr, die Leistungen der Kinder sehr wohl. Inwieweit die Eltern durch die Erfahrung der Rückstellungsempfehlung verunsichert sind und deshalb Leistung ein wichtiges Thema ist, lässt sich anhand der Daten nicht belegen. Die Vermutung, dass ein Zusammenhang besteht, liegt nahe.

„Ähm, aber die Kinder machen das eigentlich gut, aber ich glaube schon, dass ähm, ja, die Angst, dass, ähm, obwohl wir haben noch nie mit unseren Kindern, ich habe kürzlich zum Mädchen gesagt: Du musst Juristin werden, oder“ (M: 2: 367-70).

Oberstufe und Weiterführende Schule

Oberstufe und Weiterführende Schule sind eigentlich nur für die Eltern von Interview 2 ein Thema (M: 2: 374-7). Beide werden unter dem Aspekt der Zukunftschancen der Kinder erwähnt. Leistungsdruck und drohende Separation auf der Oberstufe stellen Hindernisse für diese Chancen dar. Vor diesem Hintergrund wird auch klar, warum Eltern von der Rückstellungsempfehlung so betroffen sein können: Wenn ein Kind schon ganz zu Beginn der Schullaufbahn nicht über die nötigen Fähigkeiten zu verfügen scheint, wie soll es dann die nächsten Hürden, die aus Sicht der Eltern (weit) höher sind, schaffen?

Sonderschule und Sprachheilkindergarten

Sie sind die offiziellen Einrichtungen, wo ausgesonderte Kinder Aufnahme finden. Das galt auch für die Einschulungsklasse, solange sie noch vorhanden war. Wenn ein Kind rückgestellt wird, „ist etwas nicht in Ordnung“, so die Mutter im ersten Interview. Eine Rückstellung ist eine Aussonderung. Hier stellt sich die Frage: Ab wann braucht ein Kind eine Sonderbeschulung?

Die Sonderschulen (B: 1: 325/6) stehen als Kontrast zu Regelschule: Hier gibt es keinen Leistungsdruck (vgl. Berufserfahrung der Mutter 6.4.2).

Lehrpersonen

Sie sind als dessen Repräsentanten bzw. Vermittler ein Teil des Schulsystems, was impliziert, dass sie sich an die dort geltenden Regeln halten (müssen).

„Obwohl eben, Frau Moser und Frau Keller sind beide, die machen so tollen Kindergarten, aber sie sind eben trotzdem auch ein Teil dieses Schulsystems, und...“ (B: 1: 240-2).

Damit erklärt sich die Mutter in Interview 1 z.T. die Entscheidung der Kindergärtnerin und bzw. die der Lehrerinnen für eine Rückstellung. Beide Eltern machen einen Unterschied zwischen der Fachkompetenz der Kindergärtnerin bezüglich ihres Unterrichts – der positiv bewertet wird – und der Gesprächskompetenz, die negativ beurteilt wird.

„...jetzt kommt der Yves wieder in den Kindergarten zurück. Du hast 24 neue Kinder und den Yves. Du bist doch froh, wenn der in einer Ecke hinten sitzt und eigentlich nichts, keine Sorgen macht. Und ge-

fördert wird der ja nicht bei dir, du musst dich ja um die neuen Kinder kümmern. Das ist deine Aufgabe. Also sehe ich nicht ein, warum er ein Jahr verlieren soll. Und dann kommen sie natürlich mit allen: Ja, nein, wir schauen da schon, und . . . ja, das war für mich...“ (M: 2: 79-84).

Die Professionalität der Kindergärtnerin bezüglich Rückstellungsempfehlung wird insbesondere von den Vätern angezweifelt. Dies wirkt sich in dem Sinn auf den Entscheidungsprozess aus, als die Väter der Empfehlung nicht nachkommen wollen. Sie trauen der Kindergärtnerin nicht zu, sich im Falle einer Rückstellung angemessen um das Kind kümmern und es fördern zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das *Schulsystem* als leistungsorientiert und separativ erlebt wird, und zwar schon vom Kindergarten an. Angebote und Strukturen entsprechen nicht den Bedürfnissen der Kinder. Lehrpersonen werden u.a. als systemabhängig wahrgenommen. Die Väter zweifeln eher an der Fachkompetenz der Kindergärtnerin. Das Schulsystem wirkt sich insbesondere auf das Phänomen *Betroffenheit* aus, in Form von Ängsten und Abwehr. Der erste Übergang in der Schullaufbahn könnte für Eltern ein Prädiktor für zukünftigen Schulerfolg zu sein.

6.4.6 Vorstellungen und Erwartungen der Eltern

Beide Väter identifizieren sich mit ihrem Kind (Sohn): Obwohl sie wie der Sohn waren, hatten sie eine erfolgreiche Schullaufbahn.

„Und ich war natürlich auch einer, der eher so ein bisschen das machte, was er musste, aber nicht mehr, oder. Und ähm, das hat sie immer etwas als Beispiel genommen. Dann sagte sie: Der Yves ist jetzt halt einer wie du“ (M: 2: 334-7).

„...weil er hat irgendwie gefunden, er sei genau der gleiche Typ gewesen wie der Felix, auch ein wenig ein verträumter und feiner Bub und er hätte dann seinen Weg auch gemacht in der Schule“ (B: 1:16/7).

Nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrung sind beide Väter gegen eine Rückstellung. Der Vater in Interview 1 ist der Ansicht, dass die Kindergärtnerin das Potential des Kindes nicht kennt.

„...mein Mann hatte einfach immer das Gefühl, . . . in ihm steckt noch viel mehr, und er, er sei jetzt parat und reif und so für die Schule und man müsse ihn jetzt auch füttern, und...“ (B: 1: 447/8).

Der Vater im 2. Interview betont, er kenne sein Kind (M: 2: 409): Die Empfehlung der Kindergärtnerin wird von ihm fast wie eine ‚Enteignung‘ eigener Erfahrungen empfunden. Dagegen wehrt er sich. Wenn er an anderer Stelle von ‚Kantonsschule‘ oder ‚Studium‘ (M: 2: 370 f.) spricht, äussern sich darin – auch wenn er dies etwas relativiert – seine Erwartungen an eine erfolgreiche Schullaufbahn seiner Kinder. Dieser Zukunftsaspekt kommt im 1. Interview nicht so zum Tragen. Der Mutter geht es eher darum, dass die Umgebung, d.h. die Schule auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen kann.

„Ja, weil ich wie fand, er wird ein bisschen so bleiben vom Typ her, so ein wenig das Verträumte, da lang bei einer Sache Verweilen, und ähm, viel, ähm, zeichnen, malen, basteln. Und ich hatte wie das Gefühl, das kommt seinem Wesen näher“ (B: 1: 131/2).

Sie geht von einer natürlichen Entwicklung des Kindes aus, bzw. davon, dass es für Lernen den richtigen Zeitpunkt gibt. Dies erlebt sie, wenn das Kind aus eigenem Antrieb anfängt zu schreiben.

„Einfach er fängt jetzt an wie für sich selber. Und ich habe eigentlich immer auf diesen Moment gewartet...“ (B: 1: 451/2)... „So, finde ich, ist es eigentlich in Ordnung“ (B: 1: 469).

Zusammenfassend beziehen sich die *Erwartungen* und *Vorstellungen* der Eltern auf eine erfolgreiche Schullaufbahn, wobei die Mutter in Interview 1 mehr vom Kind, d.h. seinem Entwicklungsstand und seinen Bedürfnissen ausgeht, der Vater in Interview 2 den Schulerfolg im Hinblick auf Zukunftschancen im Auge hat. Stört die Mutter sich vor allem daran, dass dem Kind nicht genügend Zeit gegeben wird, wehrt sich der Vater dafür, sein Kind zu kennen und zu wissen, was gut für es ist bzw. wozu es fähig ist. Letzteres gilt auch für den Vater in Interview 1. Der Grund dafür liegt, so ist zu vermuten, in der Identifikation der Väter mit den Söhnen. Die Vorstellungen und Erwartungen der Väter stärken den Entscheid für die Einschulung, die der Mutter in Interview 1 hemmt die Entscheidungsfindung, da sich ihre Haltung nicht mit dem Schulsystem, so wie es ist, vereinbaren lässt.

6.4.7 Wahrnehmung

Eltern und Kindergärtnerin nehmen das Kind unterschiedlich wahr, vor allem punkto Interesse, Konzentration und Verhalten. Im 1. Interview kommt zum Ausdruck, dass das Kind daheim – im Gegensatz zu Kindergarten oder Schule an gewissen Themen sehr interessiert ist und sich dann auch darin lange vertiefen kann.

„Er ist einfach sehr so interessiert an gewissen Sachen. Und dann kann er sich wirklich sehr vertiefen“ (B: 1: 440).

„Aber so die Spezialgebiete, für die er sich dann halt interessiert, ich meine, das ist dann in der Schule nicht unbedingt“ (B: 1: 448/9).

Das clownhafte Verhalten erleben die Eltern zuhause nicht (B: 1: 169). Die *Wahrnehmung* der Eltern steht den Äusserungen der Kindergärtnerin gegenüber und unterwandert die Glaubwürdigkeit der Rückstellungsempfehlung. Die Mutter in Interview 1 räumt jedoch ein, dass sie die *Wahrnehmung* der Kindergärtnerin z.T. teile.

„Und ähm, dass er manchmal einfach nicht bei der Sache sei, wenn irgendetwas im Kreis sei, dann fange er plötzlich von etwas anderem zu reden an, und so. Das fand ich jetzt eigentlich schon auch, aber mein Mann nahm das schon sehr anders wahr“ (B: 1: 437-40).

Aber, so sagt die Mutter, sie konnte keinen Unterschied im Verhalten daheim wahrnehmen seit das Kind in die Schule gegangen ist.

„Ich finde jetzt, daheim hat er sich nicht anders verhalten. Und er ist jetzt zum Beispiel auch immer gerne in den Kindergarten gegangen. Und in die Schule, eben, da ist er einfach am Nachmittag, da fand er immer: Ich bin so müde. Ich mag nicht mehr gehen. Das sagte er, aber sonst ist er morgens freudig gegangen. Und er ist nicht irgendwie, er hat auf mich nicht deprimiert gewirkt, oder. Ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass man bei ihm eine Veränderung merkt vom Verhalten her und so, überhaupt nicht (B: 1: 171-4).

Die Eltern in Interview 1 nehmen ihr Kind bezüglich folgender Aspekte⁴⁶ anders wahr als die Kindergärtnerin: Ausdauer (B: 1: 432), Konzentration (B: 1: 436), Interesse (B: 1: 440) und Fähigkeiten (B: 1: 447).

Der Vater in Interview 2 bestätigt die Frage nach der unterschiedlichen Wahrnehmung und kommt auf die Fähigkeiten der Kinder – sie konnten schon im Kindergarten etwas rechnen, lesen, schreiben – zu sprechen.

Wahrnehmung ist ein Begriff, den die Interviewerin in das Gespräch eingebracht hat. Aspekte unterschiedlicher *Wahrnehmung* wurden schon früher unter anderen Kategorien besprochen (siehe Fussnote 36). Die *Wahrnehmung* der Eltern wirkt sich unterschiedlich auf die Entscheidung aus: Die Väter werden in ihrem Entschluss, das Kind einzuschulen, bestärkt. Die Mutter in Interview 1 wird z.T. durch die unterschiedliche *Wahrnehmung* verunsichert.

6.5 Handlungs- und Interaktionsstrategien im Entscheidungsprozess

Nach Corbin und Strauss (1996) ist die Grounded Theory eine „*handlungs- und interaktionsorientierte Methode der Theorieentwicklung*“ (ebd., S. 83). „Ob man Individuen, Gruppen oder Kollektive untersucht, immer gibt es Handlung und Interaktion, die auf ein Phänomen gerichtet ist, auf den Umgang mit ihm und seine Bewältigung, die Ausführung oder die Reflexion darauf,...“ (ebd.). Alle Codes, die auf *Handlungs- und Interaktionsstrategien* verweisen, wurden unter der Kategorie *Entscheidungsprozess* gesammelt.

Abklärung

Auf Grund der durch die Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin ausgelösten *Betroffenheit* und unterschiedlicher Meinungen untereinander entscheiden sich die Eltern für eine Abklärung (B: 1: 20/1). Sie lassen bei ihrem Kind eine Entwicklungsabklärung und ein Knochenröntgen machen, was jedoch nicht die erhoffte Klärung bringt. Die Eltern im zweiten Fall unternehmen nichts in dieser Richtung.

⁴⁶ Die Aspekte kommen z.T. schon in andern Kategorien vor: *Ausdauer* und *rechnen, lesen, schreiben* siehe 6.3.2: Begrifflichkeiten; *Fähigkeiten* siehe 6.4.6: Erwartungen und Vorstellungen der Eltern; *Konzentration* siehe 6.2.1: Verhalten, weshalb sie an dieser Stelle nicht mehr beschrieben werden.

Beratungen

Beide Eltern suchen Beratung im Gespräch mit Fachpersonen, Freunden und Bekannten. Während für die Eltern im Fall 1 das Gespräch mit Logopädin (B: 1: 40), Schulpsychologin (B: 1: 37) und Lehrerin, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis (B: 1: 287) keine Klärung bringt, erfährt der Vater des zweiten Interviews Unterstützung durch Tests, welche die Tochter eines Kollegen, die als Kindergärtnerin arbeitet, mit dem Kind macht (M: 2: 100ff). Ebenfalls unterstützend wirken Gespräche mit einer Kollegin, die als Heil- oder Sozialpädagogin arbeitet (M: 2: 105/6).

Diskussionen zwischen Eltern und Kindergärtnerin

In Diskussionen mit der Kindergärtnerin versuchen die Eltern ihr Anliegen zu formulieren und sich durchzusetzen. Die Form, wie sie dies machen gehört zur Bewältigungsstrategie im Umgang mit ihrer *Betroffenheit*. Das Ausmass der Betroffenheit zeigt sich im Begriffen wie z.B. ‚Kampf‘, oder ‚schlechte Kindergärtnerin‘.

„Ich habe gesagt: Weisst du was, du bist für mich . eine schlechte Kindergärtnerin, habe ich gesagt. Es ist mir egal, was andere Leute sagen, aber du verstehst das Business nicht, von mir aus gesehen, oder. Es ist jetzt das zweite Kind, wo wir erleben. Und das kann einmal passieren, eine Fehleinschätzung, aber ein zweites Mal eine Fehleinschätzung, das akzeptiere ich von dir nicht. Und sie ist sich gar nicht bewusst, was sie damit auslöst, oder“ (M: 2: 86-91).

„Als es dann ein bisschen so gekommen ist, dass sie merkten, dass wir jetzt nicht ihrer Meinung sind, dann kam es natürlich ein wenig mehr, so wie zum Kampf, oder“ (B:1: 348/9).

Diskussionen zwischen den Eltern

Die Rückstellungsempfehlung löst bei den Eltern *Betroffenheit* aus, was zu Spannungen zwischen den Eltern führt. Beides versuchen die Eltern in gemeinsamen Diskussionen zu bewältigen. Im Fall 1 berichtet die Mutter von grossen Spannungen, die in Streit mündeten und sie lange und immer wieder beschäftigt haben. Das hat zu tun mit den unterschiedlichen Positionen, die Vater und Mutter gegenüber Rückstellung/Einschulung vertreten (vgl. auch *Rollenkonflikt der Mutter* (6.4.4), *Erwartungen und Vorstellungen der Eltern* (6.4.6) und *Wahrnehmung* (6.4.7)).

„Also, als im Kindergarten diese Gespräche waren, ist das wirklich, wir hatten sehr viel Streit. Einfach, weil wir total unterschiedliche Meinungen hatten. Wir hatten sehr viel Streit“ (B: 1: 255/6).

Im Fall 2 scheinen die Eltern der gleichen Meinung zu sein. Hier bejaht der Vater jedoch, dass die Situation Spannungen zwischen ihm und seiner Frau auslöste (M: 2: 282f). Doch bringt er diese Spannungen mehr in Zusammenhang mit der Ängstlichkeit seiner Frau, die sich von der Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin beeindruckt lässt.

Diskussionen mit dem Umfeld

Diskussionen mit dem Umfeld bzw. der Verwandtschaft erwähnt vor allem die Mutter in Interview 1. Zur Klärung der Situation bzw. Unterstützung bei der Entscheidung haben sie nicht beigetragen, im Gegenteil.

„Die haben sehr fest mitgeredet, meine Eltern und meine Schwester... Die Schwiegereltern, also, die fanden dann eher: Nein, in die Schule und so.... Jaa, es haben alle ein wenig mitgemischt und mitgeredet und, ja, das macht es manchmal auch nicht einfacher“ (B: 1: 286-91).

Entscheidung fällen

Der Vergleich der beiden Interviews zeigt: Mehr Möglichkeiten erschweren die Entscheidung der Eltern. Während es im Fall 2 nur zwei Möglichkeiten⁴⁷ gibt – entweder Einschulung in die 1. Klasse oder Rückstellung in den Kindergarten – bietet der städtische Raum in dem die Eltern des ersten Falles leben, neben den Varianten Einschulung – Rückstellung verschiedene Kindergärten, Privatschulen etc. an. Dies mag mit ein Grund sein, weshalb der Entscheidungsprozess bei diesen Eltern so lange dauert. Dazu kommt, dass sie sich nicht einig sind und unterschiedliche Perspektiven für ihr Kind sehen.

Meinung des Kindes

Für beide Eltern ist es wichtig, dass das Kind in die Schule gehen will. Es wird danach gefragt und äussert sich in beiden Fällen positiv dazu. Erst nach dem missglückten Schulstart gesteht das Kind aus Interview 1, dass es sehr froh ist, nicht mehr in die Schule gehen zu müssen.

„Und dann hat er gesagt, er wäre so froh, dass er wieder im Kindergarten sei. Und kaum war er wieder im Kindergarten, es sei so schön im Kindergarten, . er wolle nur noch in den Kindergarten, und er wolle gar nie mehr in die Schule“ (B: 1: 111/2).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die *Handlungs- und Interaktionsstrategien* der Eltern im Umgang mit dem Phänomen *Betroffenheit* darin bestehen, das Kind abklären und sich von Fachpersonen sowie Freunden und Bekannten beraten zu lassen. Es werden Informationen über mögliche Schulungsformen eingeholt. Sie führen mit Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und miteinander Diskussionen. Und sie fragen das Kind nach seiner Meinung. Nach einem Prozess, der mehr oder weniger lang dauert – abhängig auch von der Auswahl an Angeboten, der Klarheit der Diagnosen und der Einigkeit der Eltern untereinander – treffen die Eltern die Entscheidung, ihr Kind in die 1. Klasse zu schicken bzw. im 2. Fall - nach missglückter Einschulung - ihr Kind wieder zurück in den Kindergarten zu stellen.

⁴⁷ Wobei nicht mit Sicherheit feststeht, ob es keine Alternativen (z.B. Privatschule) gibt oder ob die Eltern diese einfach nicht wahrgenommen haben.

6.6 Auswirkungen auf die Familie, Vermeiden und Übertritte als Konsequenzen

Handlung und Interaktion sind Reaktionen auf ein Phänomen oder seine Bewältigung und bewirken bestimmte Ergebnisse oder Konsequenzen, die nicht immer vorhersehbar oder beabsichtigt sind (Corbin & Strauss, 1996, S. 85).

6.6.1 Auswirkungen auf die Familie

Familienidentität

Die Kindergärtnerin konfrontiert die Eltern mit der Information fehlender Schulfähigkeit des Kindes, was die Identität der Eltern erschüttert. So rechtfertigt sich der Vater im 2. Interview, dass seinem Kind feinmotorische Fähigkeiten fehlen, weil sie keine Bastlerfamilie seien (M: 2: 136). Er will seine Kinder fördern, geht mit ihnen raus, velofahren, bereitet sie auf die Schule vor indem er schon etwas lesen, schreiben und rechnen mit ihnen übt, und dann fehlt es an der Feinmotorik – etwas, was ihm nicht in den Sinn gekommen wäre, dass es so wichtig für die Schulfähigkeit werden könnte. Die Mutter im Interview 1 bemerkt an einer Stelle, dass sie vermutlich als ‚Problemeltern‘ eingestuft worden sind (B: 1: 389), dabei wollen auch sie einfach das Beste für ihr Kind.

Fazit

Der Rückblick fällt bei den beteiligten Eltern unterschiedlich aus: So macht der Vater in Interview 2 verschiedentlich die Kindergärtnerin oder das Schulsystem, die heutige Gesellschaft für die Schwierigkeiten, die seinem Kind bei der Einschulung im Weg standen, verantwortlich. Und als Fazit des Ganzen meint er:

„...aber es war für mich eine Episode, aber eine lehrreiche, muss ich sagen, lehrreich, ja“ (M:2: 431/2).

Die Aussagen der beiden interviewten Eltern deuten darauf hin, dass die Mutter des 2. Falles und der Vater des 1. Falles ebenso denken. Nur die Mutter in Interview 1 meint versöhnlich.

„Und ich hatte jetzt einfach das Gefühl, sie haben alle ihr Bestes gegeben und haben das gut gemacht“ (B: 1: 273/4).

Was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass sie nun ihren Plan, das Kind in die Steinerschule zu schicken – wie sie das ursprünglich vorhatte – umsetzen kann.

Geschwister

Wenn Eltern mit einem Kind die thematisierte Situation der Rückstellungsempfehlung erleben, wirkt sich dies auch auf Geschwister aus. Der Bruder des Kindes in Interview 1 muss in Zukunft auch die Steinerschule besuchen, obwohl dies für ihn vielleicht kein Thema

gewesen wäre (B: 1: 136). Die Tatsache, dass der ältere Bruder nun auch wieder im Kindergarten ist, scheint sich positiv auf die Geschwisterrivalität auszuwirken (B: 1: 176).

Im Interview 2 kann der Vater aufgrund vorheriger Erfahrung mit älteren Tochter schneller einen Entscheid fällen, allerdings wächst auch die *Betroffenheit* angesichts einer wiederholten Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin.

Nachhaltige Verunsicherung

Während die Mutter in Interview 1 sich mit der Situation versöhnt gibt und keine Verunsicherungen äussert, sind die Eltern - insbesondere die Mutter im zweiten Interview - sehr verunsichert.

„Plötzlich hat sie wieder gesagt: Aber ich sage dir, wenn der wieder zurück muss in die Schule, äh, wieder in den Ki., oder jetzt sagen wir wieder in die erste Klasse zurück, oder,...(M: 2: 282-84).

„Oder jetzt kürzlich einmal, ist er nach Hause gekommen, ich weiss auch nicht, irgendetwas hat er wahrscheinlich "gebosget", oder, dann sagt sie plötzlich: Siehst du, vielleicht hat die Kindergärtnerin doch recht gehabt, ein 2. Kindergartenjahr hätte ihm doch gut getan...“ (M: 2: 291-4).

Ihre Verunsicherung hat vermutlich auch mit ihr selber zu tun, denn der Vater im Fall 2 beschreibt seine Frau als ‚allgemein ängstlich‘. Aber es ist offensichtlich, dass die Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin mit dafür verantwortlich ist.

Die *Konsequenzen* des Phänomens *Betroffenheit*, seines Kontextes, der Bedingungen und seiner Bewältigung wirken sich also auf Familienidentität und die Geschwister aus. Die Eltern bleiben z.T. verunsichert zurück. Im Rückblick dominiert ein negativer Eindruck.

6.6.2 Übertritte

Einschulung

Das Kind im Interview 1 geht nach dem missglückten Schulstart zurück in den Kindergarten. Nach den Sommerferien wird es zusammen mit seinem Bruder die Steinerschule besuchen.

Das Kind im 2. Fall wurde provisorisch eingeschult, bewältigte erfolgreich die 1. Klasse und ist jetzt in der 2. Klasse. Seine ältere Schwester wurde ebenfalls provisorisch eingeschult und besucht derzeit ohne Probleme die 4. Klasse.

Rückstellung in den Kindergarten

Wie beschrieben betrifft die Rückstellung nur das Kind im Fall 1. Es geht nach drei Monaten in der 1. Klasse wieder zurück in den Kindergarten.

6.6.3 Vermeiden

Im Folgenden zeigt sich das Ausmass der *Betroffenheit* der Eltern.

Austausch

Beide Eltern zeigen Reaktionen der Vermeidung: Sie wollen nicht mehr über das Thema sprechen.

„Also, ja, also, ich also muss sagen, ich bin, also meine Frau, jedes Mal wenn sie wieder mit der Kindergärtnerin kommt, sage ich: Weisst du was, hör auf, ich werde gerade wütend (wörtlich "hässig"), ich will den Namen nicht mehr hören, oder“ (M: 2: 242-5).

„Und will jetzt mit meinem Mann gar nicht mehr über das In-die-Schule-gehen diskutieren, weil er eher so ein wenig negativ . eingestellt ist,...“ (B: 1: 272 /3).

Kontaktabbruch

Noch deutlicher wird die Vermeidung im Kontaktabbruch.

„...ja, das war für mich, und, ich muss auch sagen, ich habe nachher den Kontakt mit ihr abgebrochen,...“ (M: 2: 84/5).

Aber selbst wenn die Eltern in Interview 1 nicht so weit gehen (und es vielleicht auch nicht im gleichen Mass ein Thema ist, weil sich Eltern und Kindergärtnerin privat nicht kennen), verzichten sie auf weitere Gespräche.

„Uns ist jetzt auch egal, wenn wir nicht noch mal ein Gespräch haben...“ (B: 1: 417/8).

6.7 Allgemeines Muster

Zum Abschluss werden die Ergebnisse bzw. das ihnen zugrunde liegende Muster⁴⁸ nochmals in einer allgemeinen Form beschrieben. Damit öffnet sich der Blick einer „bereichsbezogenen Theorie“ (Breuer, 2010, S. 108), bei der es speziell um Kommunikation zwischen Eltern und Kindergärtnerin bezüglich Rückstellung geht hin in Richtung einer „formalen Theorie“ (ebd.), die allgemein Elterngespräche betrifft.

Defizitorientierte Bewertung nahestehender Personen löst Betroffenheit aus. Diese Betroffenheit äussert sich in Form von Ärger/Wut, Angst, Schuldgefühlen, Trauer und Verunsicherung. Unterschiedliche Auffassungen von Begrifflichkeiten und ungünstige Rahmenbedingungen steigern diese Betroffenheit. Die Bewältigung geschieht durch Auseinandersetzung mit dem Thema, d.h. über Kommunikation und Information, wobei beide ineinander übergehen. Alle Beteiligten sind geprägt durch ihr individuelles Referenzschema, gesellschaftliche Wertvorstellungen und Forderungen, was sich wiederum auf die Betroffenheit und den Umgang damit auswirkt. Gelingt es nicht, konstruktiv mit den Betroffenheitsgefühlen umzugehen bzw. sie zu bewältigen oder ist die erfahrene Kränkung zu gross,

⁴⁸ Im Gegensatz zum Muster am Anfang des Kapitels 6, wo es konkret um die Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin geht bzw. darum wie dies Eltern erleben und wie sie damit umgehen.

um sie bewältigen zu können, wird der Kontakt zu der bewertenden Person abgebrochen bzw. die Erfahrung zum Tabuthema, über das zu sprechen vermieden wird. Die durch Kränkung hervorgerufene Betroffenheit wirkt weiter in die Zukunft und beeinflusst Gefühle und Handlungen der betroffenen Personen und ihres Umfeldes.

7 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

„Der Hörer, nicht der Sprecher, bestimmt die Bedeutung einer Aussage. Gewöhnlich glaubt man, dass der Sprecher festlegt, was ein Satz bedeutet, und der Hörer verstehen muss, was der Sprecher gesagt hat. Aber das ist ein fundamentaler Irrtum. Der Hörer ist es, der die merkwürdigen Laute, die ich oder ein anderer mit Hilfe der eigenen Stimmlippen hervorrufen, interpretiert und ihnen einen bzw. seinen Sinn gibt.“ (H. v. Foerster, 2001, S.100).

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. Sie werden vor dem Hintergrund der eingangs dargestellten theoretischen Überlegungen (Kap. 2 und 3) und in Bezug auf die allgemeine Fragestellung erläutert. Es folgen die Beantwortung der Forschungsfrage sowie eine kritische Reflexion der Ergebnisse dieser Untersuchung.

7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse⁴⁹

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin bei den Eltern Betroffenheit auslöst. Zum einen ist es der Umstand selber – das Kind erfüllt in den Augen der Kindergärtnerin nicht die Erwartungen bzw. Anforderungen an Schulfähigkeit – der betroffen macht. Zum andern verstärkt die Art wie die Kindergärtnerin in den Augen der Eltern das Verhalten des Kindes darstellt – sehr defizitorientiert – ihre Betroffenheit. Die an sich schon schwierige Situation wird zusätzlich durch verschiedene Rahmenbedingungen erschwert: Die Art der Kontaktaufnahme der Kindergärtnerin zu den Eltern, unterschiedliche Auffassungen von Begrifflichkeiten und deren Bedeutung, verschiedene Erfahrungshintergründe und darauf basierende Wahrnehmung, Vorstellungen und Erwartungen wie auch Handlungs- und Bewältigungsstrategien. Die unterschiedlichen Meinungen zu Rückstellung haben auf verschiedenen Ebenen Konflikte zur Folge. Alle Beteiligten sind eingebunden in und z.T. auch abhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie dem Schulsystem bzw. den darin geltenden Normen und Werten.

7.2 Erläuterung der Ergebnisse vor dem Hintergrund theoretischer Überlegungen⁵⁰

Kinder werden zur Rückstellung empfohlen, wenn sie die nötigen schulischen Anforderungen nicht erfüllen können. Dies zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Studie. Die Ergebnisse werden anhand theoretischer Überlegungen von Graf (1988), Fend (2008) und Graf und Graf (2008) zum Thema Sozialisierungs-/Enteignungsprozess in der Schule erläutert (vgl. 2.1). In

⁴⁹ vgl. auch die beschriebenen Muster zu Beginn und am Schluss des Kapitels 6.

⁵⁰ zum Umgang mit Fachliteratur vgl. 5.5.

beiden Fällen⁵¹ der Interviews wird deutlich: Das Kind kann sich nicht in erwünschtem Mass an die Regeln und Normen in der Schule anpassen bzw. es widersetzt sich dem (im Kindergarten und) in der Schule stattfindenden Enteignungsprozess (Graf, 1988), wenn:

1. Interesse und Motivation (Fall 1) nicht bzw. zu wenig dem in Kindergarten oder Schule dargebotenen Stoff entsprechen (vgl. 2.1.2.3),
2. es (Fall 1) sich nicht an die Regeln für Bewegung halten kann (vgl. 2.1.2.3) oder nicht über die geforderten Kompetenzen in Feinmotorik verfügt (Fall 2),
3. es (Fall 1 und 2) nicht das von der Schule auferlegte Tempo einhalten und deshalb – und nicht auf Grund von Lernschwierigkeiten – die geforderte Leistung nicht oder zu wenig erbringen kann,
4. sein Sozialverhalten nicht den Erwartungen entspricht, d.h. es an unpassender Stelle spricht (Fall 1) oder zu wenig mitmacht (Fall 2).

Damit erfüllt das Kind die Zulassungsqualifikationen für die 1. Klasse nicht ausreichend. Das Problem liegt jedoch weniger im Verhalten dieser Kinder als vielmehr in den Anforderungen der Schule (vgl. 2.2.1). Dies wird z.B. deutlich in der Vorstellung einer „Stunde Null“ (Graf, 1988) zu Beginn der 1. Klasse, bei der alle Kinder am gleichen Punkt sind (vgl. 2.1.2.3) bzw. sein sollten. U.a. ist bzw. fühlt sich die Kindergärtnerin dafür verantwortlich, dass das Kind über die nötigen Schulischen Anforderungen verfügt⁵². Graf und Graf (2008) heben die Bedeutung systembedingter Spannungen (vgl. 2.1.2) zwischen allen an und in der Schule Beteiligten hervor. In Fall 2 trägt zu Spannungen bei, dass die Schule Zertifikate vergibt, die Kindern Zukunftschancen zu verschliessen drohen. Die Spannungen äussern sich in der Betroffenheit der Eltern und in den z.T. in Streit bis hin zum Kontaktabbruch (Fall 2) mündenden Konflikten zwischen den Beteiligten. Sie zeigt sich aber auch in der ‚Sprachlosigkeit‘ des Kindes (Fall 1). Dass die in der Widersprüchlichkeit der Funktionen (vgl. 2.1.2) gründenden Spannungen die Kommunikation zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen erschweren, wird in den Interviews deutlich.

Lehrpersonen des Kindergartens und der Schule sind – und werden z.T. auch von Eltern so wahrgenommen – Teil des Schulsystems und unterliegen damit dessen Normen und Regeln (vgl. 2.1.2.1).

⁵¹ Im Folgenden wird von Fall 1 bzw. Fall 2 gesprochen: Fall 1 bezieht sich auf Interview 1 (Anhang 3.1); Fall 2 bezieht sich auf Interview 2 (Anhang 3.2).

⁵² Das ist eine Interpretation der Autorin, die in einer entsprechenden Studie untersucht werden müsste, die jedoch in 2.1.4 und 2.2.2 schon angesprochen wurde.

Dass es sich bei den oben aufgeführten unzureichenden Qualifikationen um „sogenannte sekundäre Tugenden“⁵³ (Graf & Graf, 2008, S. 48) handelt, erschwert es den Eltern, die Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin nachzuvollziehen (vgl. *Begrifflichkeiten* 6.3.2). Mit Schule werden nach wie vor Leistungsfächer wie Lesen, Rechnen, Schreiben verbunden (Fall 2). Eltern können die Einschätzung der Kindergärtnerin u.a. darum nicht immer nachvollziehen, da sich ihre Lebenswelten nicht ausreichend „überlappen“ (Habermas, 1995b, S. 185). Dies zeigt sich daran, dass Eltern und Kindergärtnerin unterschiedliche Geltungsansprüche (vgl. 3.3.2) haben:

1. Bezüglich der objektiven Welt (der Tatsachen) wird die Differenz z.B. deutlich, wenn die Kindergärtnerin Feinmotorik als Anforderung für Schulfähigkeit sieht, der Vater (Fall 2) nicht.
2. Im Hinblick auf die soziale Welt (interpersonale Bedingungen) lassen sich Differenzen ausmachen, wenn der Vater (Fall 2) überzeugt ist, sein Kind zu kennen und zu wissen, was für es gut ist. Die Kindergärtnerin scheint den gleichen Geltungsanspruch zu haben. Beide leiten daraus jedoch unterschiedliche Konsequenzen für das Kind ab. Das gilt beispielsweise auch für den Vater (Fall 1), der findet, in seinem Sohn stecke noch viel mehr (als die Kindergärtnerin sehen kann), oder wenn die Mutter (Fall 1) das abweichende soziale Verhalten ihres Kindes für weniger gravierend hält als die Kindergärtnerin.
3. Die dritte subjektive Welt (Gefühle, Wünsche, Absichten, Gedanken) fällt bei mangelnder Überlappung am stärksten ins Gewicht. Das liegt daran, dass für beide Seiten ‚viel auf dem Spiel‘ steht: Für die Eltern die Zukunft ihres Kindes, für die Kindergärtnerin ihre Fachkompetenz.⁵⁴ Die Eltern wünschen sich die Einschulung bzw. eine kindgerechte Lösung, die Kindergärtnerin empfiehlt die Rückstellung und betrachtet dies als kindgerechte Lösung.

In Situationen unzureichender Überlappung können die Beteiligten nach Habermas (1995a) mit verständigungsorientiertem Handeln zu einer Einigung bzw. gegenseitiger Akzeptanz kommen. Dies gelingt in den Gesprächen (Fall 1 und 2) nicht, im Gegenteil, da beide Seiten eher erfolgsorientiert handeln (vgl. 3.3.2). Die Mutter (Fall 1) scheint um Verständigung bemüht (vgl. Fazit, 6.6.1).

Das Referenzschema der operativen Gruppentheorie kann grundsätzlich zur Erklärung unterschiedlicher Wahrnehmung und Intentionen der Beteiligten herangezogen werden. Es erklärt im speziellen Mechanismen wie die Bedeutung der Identifikation (6.4.6) der Väter mit ihren Söhnen (Fall 1 und 2), Auswirkungen eigener Erfahrungen in Schule und Beruf (6.4.1) bzw. daraus resultierende Entscheide für die Einschulung. Das Modell weist auch auf den latenten Teil der manifesten Aufgabe einer Entscheidungsfindung hin: Alle Beteiligten haben

⁵³ Dazu zählen „Pünktlichkeit, Sorgfalt, Verlässlichkeit, Sauberkeit, Leistungsbereitschaft, usw. ... gehören auch Kreativität, Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit dazu“ (Graf & Graf, 2008, S. 48).

⁵⁴ Interpretation der Autorin (vgl. Fussnote 50).

auf Grund ihrer Erfahrungen (bewusste und vor allem unbewusste) Gefühle wie Ängste, Hoffnungen etc., die sich auf die Bearbeitung der manifesten Aufgabe in Form von Störungen auswirken und diese behindern können. Diese Störungen (Fall 1 und 2) zeigen sich z.B. in Form von Abwehr bei gegenseitigen Schuldzuweisungen (6.1.2), in der Tabuisierung des Einschulungs-/Rückstellungsthemas (6.3, 6.4.5, 6.6.3) und haben ihre Konsequenzen im Kontaktabbruch (6.6.3).

Ziel des theoretischen Ansatzes nach dem Referenzschema der operativen Gruppentheorie wäre eine gegenseitige Akzeptanz oder Verständigung auf Grund der gemeinsamen Aufgabe, zu einer dem Kind gerechten Lösung zu kommen.

Das Ausmass der Betroffenheit gründet nach Aussagen der Eltern in der Bewertung des Verhaltens des Kindes, das als sehr defizitorientiert wahrgenommen wird. Darin wird ein personenorientierter Blick⁵⁵ der Kindergärtnerin auf die Defizite des Kindes deutlich, welcher die Schwierigkeiten dem Kind zuschreibt und es dafür verantwortlich macht, wie Fend (2008) es im Hinblick auf das Leistungsprinzip der Schule beschreibt (vgl. 2.1.2.2).

Wenn die Einschulung der beiden Kinder (Fall 2) trotz Rückstellungsempfehlung gelingt, stellt sich die Frage nach der Kompetenz der Kindergärtnerin (Fall 2). Die von Fend (2008) beschriebene „Unschärfesituation“ (vgl. 2.1.2.1), nach der es im Schulalltag schwierig ist jeweils pädagogisch angemessen zu handeln, kann – in Erweiterung – auch für Entscheidungen wie Einschulung oder Rückstellung gelten. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass grundsätzlich von einer Rückstellung abgeraten wird (vgl. 2.1.4). Studien (z.B. Hüttenmoser, 1981, Grotz 2005) belegen die negativen Aspekte der Rückstellung. Auf Gefahren – wie Unterforderung und Stigmatisierung – die Eltern bei der Rückstellung für ihr Kind sehen, wird in diesen Studien ebenfalls hingewiesen (vgl. 2.1.4.).

Dem Thema Entscheidungsprozess – in den beiden Interviews als unterschiedlich lang geschildert – wurde aus Platzgründen theoretisch nicht nachgegangen. Ebenfalls theoretisch nicht mehr belegen liess sich das Ergebnis geschlechtsspezifischen Umgangs⁵⁶ mit der durch die Rückstellungsempfehlung ausgelösten Betroffenheit bzw. deren Bewältigung (vgl. 6.1, 6.4.5, 6.4.6, 6.5).

⁵⁵ Damit wird ein Begriff aus dem Bereich Paradigmen der Heilpädagogik (vgl. Strasser, 2008) benutzt, der im Theorieteil nicht weiter ausgeführt wurde, hier jedoch wegen seiner Anschaulichkeit verwendet wird.

⁵⁶ Bei Eckert (2008) findet sich der Hinweis, wonach das Geschlecht der Eltern die Variable darstellt, bezüglich derer sich in den Gruppenvergleichen bei den Skalen der Untersuchungsinstrumente die grössten Unterschiede beschreiben lassen, und zwar im Bezug auf Werte des Kohärenzgefühls sowie des Stresserlebens und der Bedürfnisse. Unterschiede zw. Müttern und Vätern sind signifikant. Das Ergebnis entspricht zahlreichen anderen Studien (ebd., S. 108).

7.3 Beantwortung der Forschungsfrage

Es hat sich ergeben, dass das definitive Kodierparadigma mit *Betroffenheit* als Kernkategorie bzw. das entsprechende Muster (vgl. 6) die eingangs gestellte Forschungsfrage (1.2) beantwortet.

Die Forschungsfrage:

- Wie erleben Eltern die Situation, in der die Kindergärtnerin ihnen empfiehlt, ihr Kind rückstellen zu lassen?
- Wie gehen sie mit der Situation um? Was sind ihre Beweggründe für eine Einschulung?

lässt sich folgendermassen beantworten:

Eltern **erleben** diese Situation als belastend. Ihre Betroffenheit ist gross. Sie werden z.T. von der Rückstellungsempfehlung überrascht und können sie nicht bzw. nur teilweise nachvollziehen. Die defizitorientierte Bewertung der Kindergärtnerin ist kränkend und verstärkt die Betroffenheit der Eltern. Sie **gehen** mit der Situation **um**, indem sie sich bei Fachpersonen wie auch im Freundes- und Bekanntenkreis Rat holen und sich Informationen über Alternativen beschaffen. Sie diskutieren mit Kindergärtnerin, Lehrpersonen und vor allem miteinander, wobei die Diskussionen z.T. in Streit münden. Schlussendlich führen die Betroffenheit und die Auseinandersetzung mit dem Thema soweit, dass die Eltern nicht mehr darüber reden wollen und gar den Kontakt zur Kindergärtnerin abbrechen.

Eltern **wollen** ihr Kind **einschulen** lassen, weil sie ihr Kind anders wahrnehmen als die Kindergärtnerin, deren Fachkompetenz anzweifeln, selber als Kind ähnliche Schwierigkeiten gemeistert haben, Stigmatisierungen und verminderte Bildungschancen befürchten oder keine ansprechende Alternative sehen.

7.4 Kritische Reflexion der Ergebnisse

Unterzieht man die Ergebnisse den von Corbin und Strauss (1996, S. 217) aufgestellten Gütekriterien (4.8), so lässt sich folgendes sagen:

Die Stichprobe ergab sich aus dem sich bietenden Angebot. Das theoretische Sampling umfasst zwei Fälle und fand nicht auf Grund theoretischer Formulierungen statt. Daher müssten zur Sättigung der Theorie weitere Fälle analysiert und/oder mit kontrastierenden Beispielen verglichen werden.

Die *Betroffenheit* als Kernkategorie hat sich insofern bewährt, als sie zentral (in Bedeutung und Stellung) ist und mit allen anderen Kategorien in Verbindung gebracht werden kann. Die Schwierigkeiten beim Erkennen der Kernkategorie wurden an anderer Stelle (vgl. 5.5) beschrieben. Es wurden keine Kategorien zu eigentlichen Hauptkategorien erklärt. Im

Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage (7.3) und die Konsequenzen für die (heil-)pädagogische Arbeit können die Art der Vermittlung (*Bewertung* (6.1), *Rahmenbedingungen* (6.3.1) und *Begrifflichkeiten* (6.3.2)) wie auch das *Schulsystem* als zentrale Kategorien bezeichnet werden. Es wurden keine Hypothesen aufgestellt, die sich im Nachhinein als unhaltbar erwiesen (vgl. auch 5.5). – was im Rahmen der Grounded Theory zu Beginn des Forschungsprozesses ohnehin nicht gemacht (vgl. 4.4) und bezüglich dessen auf Grund der Prozesshaftigkeit der Methode zur Vorsicht gemahnt wird.

Auf Grund des kleinen Datensamples (zwei Fälle) wurden die Daten umso eingehender untersucht. Die Ergebnisse sind entsprechend umfangreich bzw. konzentrieren sich nicht auf einige sogenannte wichtige Aspekte, da zu Beginn des Forschungsprozesses nicht klar war (bzw. sein konnte), wohin die Forschung führt. Die Autorin wollte – im Sinne der Grounded Theory – dem Forschungsthema möglichst unvoreingenommen begegnen und offen für neue Erkenntnisse bleiben.

Die im Zusammenhang mit der Fragestellung formulierten Aspekte (vgl. 1.2) bestätigten sich als für das Thema relevant, wurden jedoch ergänzt (vgl. Kategorien, Kap. 6 bzw. Anh. 8.7).

Überrascht haben – angesichts der Wichtigkeit des Themas – das Ausmass der Defizitorientierung und die Bedeutung der Begrifflichkeiten in den Gesprächen. Zu hören, welche Tragweite diese Gespräche für die betroffenen Eltern haben, ist eindrücklich.

Gegen Ende des Forschungsprozesses tauchte ein neuer Aspekt⁵⁷ des geschlechtsspezifischen Umgangs mit Betroffenheit und ihrer Bewältigung auf, der für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant ist, auf den jedoch nicht mehr eingegangen werden konnte. Bei einer weitergehenden Erforschung der Frage, wie Eltern mit der Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin umgehen, müsste diesem Aspekt nachgegangen werden.

Wie erwähnt (1.2), bezieht sich diese Studie ausschliesslich auf die Sichtweise der Eltern. Die Gründe dafür wurden an anderer Stelle (Kap. 1) dargelegt. Aufschlussreich wäre eine Darstellung der Gegenseite (Lehrpersonen des Kindergartens und der Schule) oder die Auswertung gemeinsamer Gespräche (vgl. Vogel, 2006).

Die Hauptperson, um die es bei Einschulung/Rückstellung geht, kommt gar nicht zu Wort. Auch hier bietet sich ein Feld für (weitere) Forschungen an.

57

8 Konsequenzen für die heilpädagogische Arbeit

„wenn man die noch etwas anders aufbauen würde, wär es noch mal einfacher für Eltern ... so ein wenig wie: Der Felix kann, das und das ist gut und das klappt, und das ist gut und so. Und jetzt müssten wir einfach noch schauen. Das wäre wie anders rübergekommen, ... dass eigentlich das Positive auch eher ein wenig hervorgehoben würde, was Kinder schon etwas können“ (B: 1: 334-40).

Eigentlich sagt die Mutter in Interview 1 genau, wie Elterngespräche sein sollten:

Sie wünscht sich, dass Lehrpersonen zuerst einmal sagen, was das Kind kann und erst dann ein, zwei Punkte⁵⁸ aufgreifen, worin es sich noch weiterentwickeln sollte. An anderer Stelle wünscht dieselbe Mutter, dass Gespräche stattfinden, wenn (noch) keine Probleme aufgetaucht sind, z. B. im Sinne eines „Jahres-“ (B: 1: 370) oder Kennenlerngespräches.

Die Aussagen der Mutter und die Ergebnisse dieser Studie zeigen sehr deutlich, wo und wie (Heil-)pädagoginnen und –pädagogen gefordert sind: Empathie und Wertschätzung des Kindes und der Eltern (Stichwort Ressourcenorientierung) und entsprechendes Gesprächsverhalten. Ersteres ist eine Frage der Haltung. Was Gespräche betrifft, so bietet sich zur Kompetenzerweiterung eine Fülle von Literatur an, weshalb an dieser Stelle nicht mehr näher darauf eingegangen wird.

Grundsätzlich geht es jedoch darum, dass alle Kinder eingeschult werden und im Bedarfsfall in der 1. Klasse Unterstützung durch Lehrperson und Heilpädagogin oder –pädagogen erhalten und dass bei der Unterrichtsgestaltung so weit als möglich auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird.

(Heil-)pädagoginnen und –pädagogen sollten sich so weit als möglich bewusst sein, dass es systembedingt Spannungen zwischen Eltern und Lehrpersonen gibt (vgl. 2.1.2). Dieses Wissen kann den Blick für schwierige Situationen schärfen.

Wünschenswert ist eine Ausbildung von (Heil-)pädagoginnen und pädagogen, die grosses Gewicht auf den Umgang mit Eltern und diesbezügliche Gesprächskompetenz legt.

⁵⁸ Wie das für das Schulische Standortgespräch des Kantons Zürich vorgeschlagen wird (Internet:

http://www.lerntipps.ch/materialpool/wp-content/uploads/2010/11/SSG_kurz_Mai_08_publ.pdf [25.11.11]

Literaturverzeichnis

- Astleitner, H. (2011). Theorieentwicklung für SozialwissenschaftlerInnen. Wien: Böhlau Verlag.
- Barth, D. (2010). Gruppentheoretische Konzepte und ihre Anwendung im pädagogischen Alltag. Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Barth, K. (1995). Schulfähig? Beurteilungskriterien für die Erzieherin. Freiburg i.B.: Herder.
- Bauleo, A. (1988). Ideologie, Familie und Gruppe. Texte zur Theorie und Praxis der operativen Gruppentechnik. Edition Philosophie und Sozialwissenschaften 12. Hamburg: Argument.
- Beelmann, W. (2006). Normative Übergänge im Kindesalter. Anpassungsprozesse beim Eintritt in den Kindergarten, in die Grundschule und in die weiterführende Schule. Schriften zur Entwicklungspsychologie, Bd. 13. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Bless, G., Schüpbach, M., Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt Verlag.
- Bourdieu, P.(1987). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft (1. Aufl.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Bourdieu, P. (2006). Schule und soziale Ungleichheit. In M. Steinrück (Hrsg.), Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik. Schriften zu Politik & Kultur 4. Hamburg, VSA-Verlag.
- Breuer, F.(Hrsg.)(1996). Qualitative Psychologie. Grundlagen, Methoden und Anwendungen eines Forschungsstils. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Internet: <http://www.qualitative-forschung.de/publishing/modelle/psychologie/index.php>. [14. 10. 2011].
- Breuer, F. (2010). Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bröder, M. (2000). Gesprächsführung im Kindergarten. Freiburg: Herder.
- Corbin, J., Strauss, A.(1996). Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

- Cusin, C. (2001). Im Schnittpunkt der Veränderungen. Die Beziehungen Schule-Familie in der Schweiz. Trendbericht SKBF, Nr. 4. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- De Montaigne, M. (1999 (1608)). Die Essais. Ausgewählt, übertragen und eingeleitet von Arthur Franz. Stuttgart: Reclam.
- Devereux, G. (1973). Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften. München: Hanser
- Duell, B. (2003). Konflikttraining mit Eltern. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Eckert, A. (2008). Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Enkhardt, D. (2002). Zoff mit der Schule. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Falk, C. (2011). Geschwisterbeziehung: aus der Perspektive des Geschwisters mit einer Lern- oder Sprachbehinderung. Masterthese. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Faktenblatt Kindergarten-Obligatorium (2010). Bern: Generalsekretariat EDK.
Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/fktbl_einschulung_d.pdf
[1.12. 2011].
- Fend, H. (1981). Theorie der Schule. München: Urban & Schwarzenberg.
- Fend, H. (2008). Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen (2., durchgesehene Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2009). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (2. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- v. Foerster, H., Pörksen, B. (2001). Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gespräche für Skeptiker (4. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Glinka, H.-J. (2003). Das narrative Interview. Eine Einführung für Sozialpädagogen. (2. Aufl.) Weinheim: Juventa Verlag.
- Gomolla, M. (2009). Elternbeteiligung in der Schule. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), Migration und schulischer Wandel (S. 21- 49). Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Graf, E. O. (1990). Forschung in der Sozialpädagogik: Ihre Objekte sind Subjekte. Disserta-

- tion. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Graf, E. O. (2010). *Forschen als sozialer Prozess. Zur Reflexion von Momenten der Forschung in sozialwissenschaftlicher Forschung* (2., ergänzte Aufl.). Luzern: Verlag an der Reuss.
- Graf, M., Lamprecht, M.(1991). *Der Beitrag des Bildungssystems zur Konstruktion von sozialer Ungleichheit*. In V. Bornschiefer (Hrsg.), *Das Ende sozialer Schichtung. Zürcher Arbeiten zur Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft*. Zürich: Seismo Verlag.
- Graf, M. (1998). *Schule als Ort der Strukturierung von Erfahrung und Bewusstsein*. Universität Zürich: Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit.
- Graf, M. A., Graf, E. O. (2008). *Schulreform als Wiederholungszwang. Zur Analyse der Bildungsinstitution*. Zürich: Seismo Verlag.
- Greminger, E., Tarnutzer, R. & Venetz, M. (2005). *Die Tragfähigkeit der Regelschule stärken*. In K. Häfeli & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich. Steuerungsmöglichkeiten für eine integrative Ausgestaltung* (S. 279- 347). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Grotz, T. (2005). *Die Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. Zur Bedeutung kindbezogener, familienbezogener und institutionsbezogener Schutz- und Risikofaktoren im Übergangsprozess*. Schriftenreihe Studien zur Schulpädagogik, Bd.49. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Habermas, J. (1995a). *Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns* (1. Aufl.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Habermas, J. (1995b). *Theorie des kommunikativen Handelns*. Bd. 2. *Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* (1. Aufl.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Herzog, W.(2001). *Die Entwicklung der Beziehung Familie – Schule*. In C. Cusin, *Im Schnittpunkt der Veränderungen. Die Beziehungen Schule- Familie in der Schweiz* (S. 16 -18). Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Hildenbrand, B. (2005). *Fallrekonstruktive Familienforschung. Anleitungen für die Praxis* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hillmert, S.(2009). Bildung und Lebenslauf – Bildung im Lebenslauf. In R. Becker (Hrsg.),
Lehrbuch der Bildungssoziologie (S. 215 – 239). Wiesbaden: VS.
- Hüttenmoser, M. (1971). Sozialisation und Einschulung. Ein Beitrag zu einem neuen Ver-
ständnis der Schuleingangsproblematik. München: Studienbücher Sozialwissenschaften.
- Kasper, H. (2004). Arbeitsmappe Konfliktmanagement in der Schule. Lichtenau: AOL Verlag.
- Keck, R. W. (Hrsg.).(2004). Wörterbuch Schulpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium
und Schulpraxis (2., völlig überarb. Aufl.). Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Klaus, N. (2005). Beurteilungskartei zum Schuleintritt in der Sach-, Sozial- und Selbstkompe-
tenz. Diplomarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Korte, J. (2008). Erziehungspartnerschaft Eltern-Schule. Von der Elternarbeit zur Elternpäda-
gogik. Weinheim: Beltz Verlag.
- Krenz, A. (2003). Ist mein Kind schulfähig? Ein Orientierungsbuch. München: Kösel Verlag.
- Kronig, W. (2000). Die Integration von Immigrantenkinder mit Schulleistungsschwächen.
Eine vergleichende Längsschnittuntersuchung über die Wirkung integrierender und sepa-
rierender Schulformen. Zürich: ZSU.
- Kronig, W. (2007). Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklä-
rungen und Empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung
in unterschiedlichen Schulklassen. Bern: Haupt Verlag.
- Lanfranchi, A. (1995). Immigranten und Schule. Transformationsprozesse in traditionellen
Familienwelten als Voraussetzung für schulisches Überleben von Immigrantenkinder (2.
Aufl.). Opladen: Leske + Budrich.
- Largo, R. (2009). Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen (3. Aufl.). München: Piper.
- Naumann, S. (1998). Was heisst hier schulfähig? Übergang in Schule und Hort. Ravensburg:
Ravensburger Buchverlag.
- Neuenschwander, P.M., Balmer, T., Gasser-Dutoit, A., Goltz, S., Hirt, U., Ryser, H., Warten-
weiler, H. (2005). Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen. Bern: Haupt
Verlag.
- Nickel, H., Schmidt-Denter, U. (1995). Vom Kleinkind zum Schulkind. Eine entwicklungs-
psychologische Einführung für Erzieher, Lehrer und Eltern. (5., überarb. und erg. Aufl.).

München: Reinhardt .

Petillon, H. (1993). Das Sozialleben des Schulanfängers. Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.

Ribeli, M. (2006). Schulreife und Schulübertrittsverfahren in der Praxis – eine Evaluation. Diplomarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Schmid, S. (2011). „Erlöst die Schüler von unnötigen Diagnosen“. NZZ am Sonntag, 6. November 2011, 65/6.

Strasser, U.(2008). Grundbegriffe und Denkmodelle in der Heil- und Sonderpädagogik. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Strauss, A. (1998). Grundlagen Qualitativer Sozialforschung: Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen und soziologischen Forschung (2. Aufl.). München: Fink Verlag.

Strübing, J. (2008). Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung des Verfahrens der empirisch begründeten Theoriebildung (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Struben, G. (1998). Die Schule-Elternhaus-Beziehung als Ausdruck des herrschenden Wirklichkeitsverständnisses. Von der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Vogel, Ch. (2006). Schulsozialarbeit. Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation und Kooperation. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften

Volksschulgesetz des Kantons Zürich (7. Februar. 2005).

Internet: http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Volksschulgesetz_7_2_05.pdf [4. 6. 2010]

Wannak, E., Sörensen Criblez, B., Gilliéron Giroud, P. (2006). Frühere Einschulung in der Schweiz. Ausgangslage und Konsequenzen. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Internet: <http://www.edk.ch/dyn/bin/14541-14548-1-stub26a.pdf> [7. 6. 2011].

ANHANG

ZUR ARBEIT

„Gopf, das ist jetzt ein 4 ½ jähriges Kind, und schon ist etwas nicht in Ordnung!“

Eingereicht von Mechthild Kunath

Begleitperson: Alex Neuhauser

Abgabedatum: 8. Januar 2012

1	ÜBERSICHT DATENSAMPLE	3
2	FRAGEN ZUM INTERVIEW 1	4
3	INTERVIEWS	5
3.1	ERSTES INTERVIEW MIT FRAU BÜRGI	5
3.2	ZWEITES INTERVIEW MIT HERRN MÜLLER.....	25
4	PROTOKOLL SCHULISCHES STANDORTGESPRÄCH (KINDERGARTEN)	44
5	DARSTELLUNG ZUM REFERENZSCHEMA	45
6	THEORIE DES KOMMUNIKATIVEN HANDELNS VON JÜRGEN HABERMAS (1984) ..	46
6.1	HABERMAS' HANDLUNGSTYPEN (1995A)	46
6.2	HABERMAS' TYPEN STRATEGISCHEN HANDELNS (1995A)	46
7	KODIERLISTEN	47
7.1	1. KODIERLISTE: KODES AUS INTERVIEW 1	47
7.2	2. KODIERLISTE: AUS INTERVIEW 1 UND 2.....	50
8	KATEGORIENSYSTEME	56
8.1	1. AUSLEGEORDNUNG.....	56
8.2	MÖGLICHE KATEGORIEN	57
8.3	PROVISORISCHES KATEGORIENSYSTEM	60
8.4	PROVISORISCHES KODIERPARADIGMA	70
8.5	2. AUSLEGEORDNUNG.....	71
8.6	DEFINITIVES KATEGORIENSYSTEM 1	72
8.7	DEFINITIVES KATEGORIENSYSTEM 2	81
8.8	DEFINITIVES KODIERPARADIGMA 1	98
8.9	DEFINITIVES KODIERPARADIGMA 2.....	99
8.10	BEISPIEL FÜR MEMOS	100
9	LITERATURVERZEICHNIS	101

1 Übersicht Datensample

In Tab. sind die wichtigsten biographischen und sozioökonomischen Angaben der beiden Familien dargestellt. Namen sind anonymisiert und Ausbildung bzw. berufliche Tätigkeit abgeändert.

Tab. 1 : Übersicht Datensample

	Interview 1		Interview 2	
Kind:	Felix		Yves	
Alter	7 Jahre		7 Jahre	
Schultyp	3. Kindergarten		2. Kl. Regelschule	
Geschwister:	Bruder	Schwester	Schwester	
Alter	5 Jahre	10 Monate	9 Jahre	
Schultyp	Kindergarten	-	4. Kl. Regelschule	
Eltern	Vater	Mutter	Vater	Mutter
Schulabschluss	Hochschule	Fachhochschule	Fachhochschule	Pflegeausbildung
Berufliche Tätigkeit	Ingenieur	Hausfrau/Sonderpädagogin	Selbst. Berater	Hausfrau
(Stellenprozent)	80%	100% / 0%	100%	100%
Nationalität der Eltern	Schweiz		Schweiz	
Familiensprachen	schweizerdeutsch, französisch		schweizerdeutsch, französisch	

2 Fragen zum Interview 1

Danke für die Bereitschaft zum Gespräch.
Daten werde ich vertraulich behandeln und anonymisieren.
Das Gespräch wird mit dem Computer aufgenommen.

Vorschlag für das Gespräch:

- Der Hauptteil ist der Erzählteil.
- Anschliessend oder ein nächstes Mal Nachfrageteil.

Meine Arbeit dreht sich um die Frage, warum Eltern ihr Kind gegen die Empfehlung der Kindergärtnerin einschulen lassen (wollen), wie sie die Situation erlebt haben, was ihre Beweggründe dafür waren, sich gegen den Vorschlag der Kindergärtnerin zu entscheiden.

Mich interessiert: Wie war das für Sie als Eltern/Mutter, die Situation, dass Ihr Kind eingeschult werden soll, die Kindergärtnerin jedoch eine Rückstellung empfiehlt?

- Wie haben Sie die Situation erlebt?
- Was waren Ihre Beweggründe dafür, Ihr Kind einschulen zu lassen?

Wie war die Situation bezüglich Schulreife/Schulfähigkeit?

- Wurde ein Bereich besonders thematisiert?
 - > Entwicklungsstand des Kindes?
 - > Soziales Umfeld?
 - > Schulische Anforderungen?
- Kamen Diagnoseverfahren zur Anwendung?

Wie war Ihre Wahrnehmung bezüglich Schulreife/Schulfähigkeit Ihres Kindes?

- Gab es Gemeinsamkeiten/Unterschiede zur Wahrnehmung Ihres Kindes zwischen Ihnen und der Kindergärtnerin?

Wie war die Kommunikation mit der Kindergärtnerin?

Wie war die Kooperation mit der Kindergärtnerin?

Hätten Sie sich diesbezüglich etwas gewünscht?

Wie sind Sie zu einer Entscheidung gekommen?

Haben Sie sich beraten lassen?

Wie waren die Monate, die Ihr Kind in der Schule verbrachte?

Wie kamen Sie zu dem Entscheid, dass Ihr Kind wieder in den Kindergarten zurückgeht?

Wie war das für Sie, wie war das für Ihr Kind?

Wie hat sich die Situation Einschulung/Rückstellung auf Ihre Familie ausgewirkt?

Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?

Oder haben Sie Reaktionen aus Ihrem Umfeld tangiert? Wie sind Sie damit umgegangen?

Wie geht es Ihnen jetzt/heute?

Wie geht es Ihrem Kind?

Wie blicken Sie der baldigen Einschulung entgegen? Haben Sie Hoffnungen, Wünsche, Ängste? Wie äussert sich Ihr Kind dazu?

Wie würden Sie entscheiden, wenn Sie wieder in der gleichen Situation sind?

Würden Sie etwas anders machen?

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

3 Interviews

Die Namen der Interviewpartnerin und des Interviewpartners wurden zum Schutze ihrer Persönlichkeit anonymisiert, ebenso die Namen der Herkunftsorte und anderer erwähnter Örtlichkeiten. Alle Angaben, welche Rückschlüsse auf die befragten Personen ermöglicht hätten, wurden ebenfalls anonymisiert. Der Autorin sind die entsprechenden Angaben (Namen, Orte, etc.) bekannt.

Transkriptionsregeln:

B: Interviewpartnerin 1 Frau Bürgi

M: Interviewpartner 2 Herr Müller

I: Interviewerin

.... Anzahl Punkte: Pause in Sekunden

() Bemerkungen, z.T. (lacht)

unterstrichen: betont

versetzter Text: Unterbrechung bzw. gleichzeitige Rede

3.1 Erstes Interview mit Frau Bürgi

Hintergrundinformationen (vgl. 1)

Familie Bürgi lebt in einer grossen Stadt, in einem sozial durchmischten Quartier. Die Familie hat drei Kinder, eine mehrere Monate alte Tochter und zwei Söhne, 5 und 7 Jahre alt. Frau Bürgi ist von Beruf Sonderpädagogin, arbeitet derzeit jedoch nicht. Herr Bürgi ist Ingenieur.

Sohn Felix, um den es im Interview geht, wurde von der Kindergärtnerin zur Rückstellung empfohlen, aber auf Wunsch der Eltern eingeschult. Nach dreimonatigem Aufenthalt in der 1. Klasse wurde er wieder in den Kindergarten rückgestellt. Zum Zeitpunkt des Interviews absolviert er ein 3. Kindergartenjahr. Für das nächste Schuljahr haben die Eltern ihn sowie den jüngeren Bruder in einer Privatschule angemeldet.

Interview 1

- 1 I: Also mich interessiert eigentlich, wie das für Sie gewesen ist, äm, Ihren Sohn, das ist der Felix, oder?
- 2 B: äham
- 3 I: Ja, er hätte eigentlich sollen eingeschult
- 4 werden, und dann hat die Kindergärtnerin das ja nicht empfohlen
- 5 B: ähäm
- 6 I: und äh, wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen
- 7 B: ähäm
- 8 I: oder was haben Sie sich, ja, überlegt in dieser Situation, dass Sie mir vielleicht einfach dazu mal erzählen, wie das für Sie gewesen ist.
- 9 B: Äham, ist gut... also ist das Mikrophon schon angestellt?
- 10 I: Ja.
- 11 B: (lacht).. Wir haben eigentlich schon anfangs Kindergartenzeit ist immer mit dem Felix ein wenig.. schwierig gewesen, weil er so ein bisschen
- 12 verträumt gewesen ist und hat nicht so gut zugehört und ist oft vom Stühlchen gerutscht und so, und hat ein bisschen den Joggel gemacht
- 13 und wir sind eigentlich immer schon viel im Gespräch mit den Kindergärtnerinnen gewesen. Und dann, schon im Herbst eigentlich im 2. Kin-
- 14 dergartenjahr ist dann zum ersten Mal ein wenig das Thema gefallen, ob der Felix wohl noch ein drittes Kindergartenjahr machen soll. Und
- 15 eigentlich .. für mich ist wie von Anfang an klar gewesen, ja, er macht noch ein drittes Kindergartenjahr, und dann bin ich in Zwist gekommen
- 16 mit meinem Mann,.. weil er hat irgendwie gefunden, er sei genau der gleiche Typ gewesen wie der Felix, auch ein wenig ein verträumter und
- 17 feiner Bub und er hätte dann seinen Weg auch gemacht in der Schule ... ich weiss natürlich nicht, ob es damals mit der Einschulung noch an-
- 18 ders war, mit Frühlingsanfang und ob er dann schon vielleicht ein bisschen älter gewesen ist, dass haben wir uns nie so überlegt, und dann ist
- 19 es eigentlich für uns sehr schwierig gewesen, weil wir haben dann wirklich fast wöchentlich über das Thema gesprochen: Was machen wir jetzt
- 20 mit dem Buben . mein Mann sehr dagegen noch ein drittes Kindergartenjahr und äm ... ich eigentlich dafür, und haben wir dann gefunden ma-
- 21 chen wir dann mal eine Entwicklungsabklärung. Unser Kinderarzt ist Spezialist dafür . . auch im Kinderspital arbeitet er. Und dann haben wir
- 22 bei ihm eine Entwicklungsabklärung gemacht. Und dort ist dann rausgekommen, dass er ei-gentlich vom kognitiven her in die 1. Klasse passen
- 23 könnte, aber dass er einfach sonst vom Verhalten her noch sehr jung ist. Und dann hat man auch noch das Knochenröntgen gemacht und
- 24 dann hat es geheissen, dass er wie ein Jahr . zurückentwickelt, also d.h. zurückentwickelt, zu wenig weit ist, laut dem Knochenbild. Und dann
- 25 hat uns dort eine Psychologin gesagt, man kann es machen, wie man will, also ... er könne in die erste Klasse, man könnte das anfangen, das

26 könnte gut laufen, oder er könne auch noch im Kindergarten bleiben, das sei auch gut. Dann haben wir noch wieder ein Gespräch mit der Kin-
27 dergärtnerin gehabt, und sie hat dann gesagt, sie würde ihn einfach nicht noch ein drittes Jahr in dem Kindergarten wollen behalten, weil das
28 würde für ihn vielleicht wie zu langweilig werden, wieder die gleichen Abläufe und das, und er hätte dann müssen vorne im Wiesenfeld in den
29 Kindergarten, . . . und dann hat das uns irgendwie, oder über die Fürstenlandstrasse runter in den unteren Kindergarten. Und dort haben wir
30 einfach gefunden, also wir wollen ihn nicht, weil er so ein bisschen verträumt ist, jeden Tag über diese gefährliche Strasse schicken, weil er ist
31 jetzt nicht so ein wenig ein taffer, der sich irgendwie so durchmeistert. Uns ist das einfach nicht so wohl gewesen. Und da vorne, im Wiesen-
32 feld hat es uns auch ein wenig weh getan, weil er dann jeden morgen all den Schulkindern entgegengelaufen wäre, und er wäre ganz allein aus
33 dem Quartier dorthin gegangen und über Mittag wieder zurück und wieder hin, es ist fast ein Kilometer. Also, ich hab es mal gemessen. Und
34 ich hatte einfach das Gefühl, der kommt nie dort an, weil der hat nur schon von da bis ins Feldli eine 1/4-Stunde ... ja, und dann haben wir
35 uns letztendlich auch deshalb dafür entschieden, dass er es jetzt halt probieren soll mit die-ser ersten Klasse und haben sehr gehofft, dass er .
36 zu zwei Erstklasslehrerinnen kommt, bei denen ein Nachbarkind gewesen ist. Die haben so geschwärmt. Dann haben wir gedacht, ja gut, das
37 könnte dort vielleicht klappen, weil auch die Schulpsychologin gesagt hat, je nach Lehrkraft könnte das dann sehr gut klappen. .. Ich habe ein
38 wenig ein ungutes Gefühl gehabt und mein Mann hat das unbedingt wollen, und die Kinder-gärtnerinnen haben das nicht wollen. Und wir
39 haben dann noch ein Gespräch mit Herrn Bauer (Schulleiter)gehabt, und er hat dann eher gefunden, ja . wir sollen auf ein wenig auf die
40 Kindergärtnerinnen hören, und Frau Bogó die Logopädin, sie hat dann, mit ihr habe ich auch geredet. Und sie hat gesagt, sie könne es nicht
41 sagen, es kann gut sein und es kann auch schlecht sein. Früher hätte sie tendenziell eher gesagt, ein Kind weiterschicken und heute würde sie
42 eher sagen, zurückbehalte . Und was einfach sehr blöd gewesen ist, dass es die Einschulungsklasse nicht mehr gibt. Das hat uns wirklich sehr
43 geärgert, weil das wäre jetzt genau . dort hätte er jetzt genau reingepasst. Er hätte gleich ein bisschen Futter bekommen und hätte doch noch
44 sehr viel spielen dürfen und Kind sein. Und ich habe mich informiert bei der Montessori-schule und bei der Steinerschule und . und äm . wir
45 haben äm ich habe herumtelefoniert im L. (anderer Schulkreis) wegen dieser Grundstufe, ob das wohl möglich wäre, dass man ihn so noch
46 einschulen könnte . einfach weil irgendwie diese Lösung nicht passend war. Oder wir haben über den Waldkindergarten nachgedacht, haben
47 dorthin angerufen und nachgefragt. Aber das ist uns dann auch nicht, ist auch nicht in Frage gekommen, weil der ist am Kreuzplatz .. Ja, und
48 dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt probieren wir mal, jetzt starten wir mal die Schulkarriere da unten. Ich wollte, dass die Kinder in die
49 Steinerschule also dass er in die Steinerschule geht. Mein Mann fand, wir wohnen gerade neben dem Schulhaus, also, das müssen wir einfach
50 probieren .. weil ich einfach das Gefühl hatte, in der Steinerschule würde man dem Wesen vielleicht noch etwas gerechter werden. Und dann ist
51 er in die Schule, und hat sich eigentlich sehr gefreut. Und das ist dann aber schon von Anfang an ein bisschen so gewesen, dass er vor allem

52 am Nachmittag immer gesagt hat, er möge nicht mehr gehen, er sei so müde und er täte nicht gern werken und so, oder basteln, heute hätten
53 sie basteln. Und dabei tut er zuhause so viel basteln und zeichnen. Ich habe das gar nie so richtig verstehen können. Und er hat aber auch nie
54 sagen können, mir gefällt es nicht, oder . es ist mir zu streng oder so, obwohl dann bei den Aufgaben hat man auch immer mit ihm wirklich
55 fest hinsitzen müssen und sagen: Komm jetzt, das machen wir jetzt noch .. Aber er hat nie gesagt: Es gefällt mir nicht. Es ist schwierig gewe-
56 sen. Wir sind aber so mit den Lehrkräften verblieben und auch mit Herrn Bauer, dass man ihn wirklich gut beobachtet. Und sobald etwas ist,
57 dass wir ein Gespräch haben. .. Und, äm, wir hatten dann immer so ein wenig das Problem gehabt, das haben wir eigentlich schon seit dem
58 Kindergarten, seit er in den Kindergarten gegangen ist, dass er einfach am Abend so spät einschläft. Also im Sommer ist es ganz schlimm, da
59 wird es wirklich 22.30 Uhr. Obwohl er dann schon lange im Bett ist. Aber er kann einfach nicht einschlafen. Und dann ist er natürlich dement-
60 sprechend noch müder gewesen am Morgen, und das war einfach so ein bisschen ein Teufelskreis. Und dann noch vor den Herbstferien hat-
61 te ich einmal ein Gespräch . mit der Klassenlehrerin, er war bei Frau Minder und Frau Keller, . und sie sagte dann, äm . . er hätte schon, er sei
62 schon . . so ein wenig, eben vor allem mit der Geschwindigkeit und mit dem Verträumten und so sehr hintendrein, aber eigentlich meistere er
63 schon . . den Inhalt . Es sei einfach für ihn ein wenig ein Frust, weil er immer so ein wenig der Langsamste sei. Aber sie sagte dann, wir brin-
64 gen ihn schon durch bis in die 3. Klasse. Und das hat dann nicht irgendwie so dramatisch geklungen . Und dann nachher haben wir dann die
65 Herbstferien gehabt. Und dann sind wir nach den Herbstferien wieder in die Schule, also der Felix, und dann hat dann Frau Minder . oder Frau
66 Bogo hat dann sehr bald wieder ein Gespräch einberufen. Sie hat dann wie irgendwie gefunden, es gehe Felix nicht gut, hätte sie das Gefühl.
67 Er mache auch überhaupt keine Fortschritte mehr in der Logo . und Sie wollte uns dann zu einem Gespräch einladen, mit Frau Minder und
68 Frau Keller und ihr und dann haben sie uns gesagt (achtung, die Katze kommt hinter ihnen durch, nicht dass Sie erschrecken, oder dass sie
69 Angst haben vor Katzen) .. (lacht) (Die Katze miaut. Ich streichle sie.) Dann war nach diesem Gespräch klar, . . (Katze miaut. Nicht auf den
70 Computer stehen, Niki! Das macht sie nämlich manchmal). Dann war in diesem Gespräch klar, also, ist dann einfach so . . hat dann auch Frau
71 Minder gesagt, und Frau Keller, sie hätten auch das Gefühl, es gehe ihm nicht mehr gut in der Schule. Und . eben . er käme dann teilweise ins
72 Schulzimmer herein und haue sich so an der Kopf und sage: Ich Dummkopf und Blödmann und so. Und das haben wir sehr komisch gefunden,
73 weil von uns hat er das nicht . auch die Wörter schon gar nicht, die kenn ich gar, also die brauchen wir gar nie . . . und irgendwie hat er sich
74 dann einfach verglichen mit den andern Kindern, die so schnell sind. Und er war immer der langsamste, mit dem Klassenschwächsten, das
75 hat uns dann Frau Minder so gesagt und . m . irgendwie .. ist er wie nie so zu den .. lässigen Aufgaben gekommen, hat dann, er hat dann nie,
76 wenn er so Arbeitsblätter bekommen hat sich sagen können: So jetzt mach ich den "Seich", ich machs nicht gern, . jetzt muss ich halt erst das
77 machen, was ich nicht gerne mache und nachher darf ich spielen. Dazu hat er sich nicht einen Schupf geben können, sondern dann hat er ein-

78 fach davor gebrütet, 3/4- Stunde, und . . war dann eigentlich frustiert. . . Und dann war ganz klar, also ich habe da wirklich auch schon mei-
79 nem Mann im Vorfeld gesagt, wenn, wenn die Lehrerinnen uns sagen, wir sollen ihn wieder rausnehmen, dann möchte ich das sofort machen
80 und ich will ihn auf keinen Fall in der Schule lassen. . Es hat uns sehr leid getan wegen der Lehrerinnen, weil es sind ganz, wirklich zwei ganz
81 herzige Lehrerinnen . und äm, . . dann haben wir ihn rausgenommen und dann durfte er wieder in den Kindergarten, in den Kindergarten ge-
82 hen, weil dann doch auch schon etwas Zeit vergangen war, bis eigentlich zu den Weihnachtsferien. Da hat man wie gefunden, jetzt muss er
83 nicht nochmal an einen neuen Ort neue Kinder kennenlernen, sondern darf nochmal dorthin. Das ist dann eigentlich bei der Frau Moser und
84 der Frau Fischer. Ja, das ist dann auch noch so ein bisschen dumm gewesen: Vor den Sommerferien, als es dann um die Einschulung ging, ist
85 es fast so ein bisschen einen Kampf zwischen Frau Moser/Fischer und uns entflammt, also . aber ich wollte das gar nicht, und ich habe mich
86 dann auch noch vor den Sommerferien wirklich bei ihnen sehr bedankt. . Und, äh, habe dann einfach ihnen nochmal gesagt, dass das wirklich
87 überhaupt nicht persönlich mit ihnen zu tun hatte, sondern einfach dass wir das jetzt so entschieden haben, mein Mann und ich, dass er das
88 mit dieser Einschulung probieren soll, weil sie wirklich fest abgeraten haben. Sie haben wirklich gesagt: Machen Sie das nicht, und Frau Moser
89 sagte: Und stellen sie sich vor, er geht in die Schule, mit dem Thek, und dann muss er irgendwie ein Vierteljahr später den Thek wieder aus-
90 ziehen und wieder mit der Kindergartentasche und so, .. Das wird für ihn ein schlechtes Schulerlebnis. Und irgendwie haben wir doch so ein
91 wenig unsern Kopf "durchgestiert", um das zu machen . . Und mir hat das eigentlich nachher sehr leid getan. . Mein Mann, er hat total eine
92 andere Meinung, also, er hat irgendwie eher so ein wenig die Schuld auf . . die Schule geschoben, und fand irgendwie: Ja, das Schulsystem
93 bewähre sich (verhebe) nicht für solche Kinder und so. Das hat dann Frau Minder schon auch gesagt. Sie sagte: Solche Kinder haben eigentlich
94 keinen Platz, fallen so ein wenig zwischen Stuhl und Bank. Und es gäbe anscheinend noch mehrere solcher Kinder, die so ein wenig . halt
95 etwas langsamer oder verträumter seien und dadurch nicht auf das Züglein, das dann abfährt in der 1. Klasse. Er war eher darauf wütend, und
96 ich habe wie gefunden, ich war auf uns wütend, weil ich fand, ich meine, was macht das Jahr . mehr Kindergarten aus im Leben. Und wir hätten
97 ihn ja auch sonst noch ein bisschen füllen mit . Inhalten, wenn es ihm langweilig würde. Also, er geht noch in die Flötenstunde. Das hätte er
98 ja dann noch machen können, vielleicht noch einen Sportkurs mehr, so es ist dann so ein bisschen, ja, er hat da sehr eine unter-
99 schiedliche Meinung gehabt. Und er hat dann gesagt, er will auch, dass ich das dann heute auch sage,. (lachen), dass das für ihn ganz anders
100 gewesen sei.

101 I: Ja, das wäre natürlich jetzt spannend ((wir lachen beide)).

102 B: Ja

103 I: Vielleicht, wenn ich nochmal käme, könnte man es trotzdem so einrichten, dass er dabei ist.

104 B: Dass er da wäre (lacht) ... das ist, ähm, und eben ich bin sehr wütend auf uns gewesen . sehr, ich habe gefunden, und auch auf mich, ich habe
105 gefunden, warum habe ich mich jetzt da nicht durchgesetzt, dass dieser Bube jetzt einfach noch ein Jahr länger in den Kindergarten geht. Weil es
106 fällt einem kein Zacken aus der Krone, mit 20 fragt niemand, bist du drei Jahre im Kindergarten gewesen. Er hätte noch nachreifen können, hätte
107 nachher zu den grösseren gehört. Es wär ihm alles leichter gefallen . ja, es hat einem irgendwie leid getan. Wir haben ihn nämlich wirklich ver-
108 grault. Und er hat dann nachher gesagt, er ist dann wieder in den Kindergarten, und er hat gesagt . also ich habe dann mit ihm einmal ein
109 Gespräch gehabt, und, nachdem das Gespräch mit Frau Minder und Frau Keller war, und habe gesagt: Felix, wärest du froh, wenn wir . dir helfen
110 würden, dass du nicht mehr . in die Schule gehen musst? Und dann hat er gesagt: Ja, er wäre so froh. . Und dann war das ganz klar, er geht
111 wieder in den Kindergarten. Und dann hat er gesagt, er wäre so froh, dass er wieder im Kindergarten sei. Und kaum war er wieder im Kindergar-
112 ten, es sei so schön im Kindergarten, . er wolle nur noch in den Kindergarten, und er wolle gar nie mehr in die Schule. . Und erst dann habe ich
113 irgendwie gemerkt, welche Last das für ihn war. Er hat das überhaupt nicht können, er ist verbal nicht so gut, er kann sich nicht so gut ausdrü-
114 cken. Er hat sehr spät zu sprechen begonnen. Und er konnte sich überhaupt nicht ausdrücken, dass ihn das so belastet und dass das so schwierig
115 für ihn war, und . . . das ist wirklich, ja ich fand es eigentlich irgendwie traurig . . Und dann . war aber wie klar . . . auch, weil Frau Minder hat dann
116 noch mal so ein bisschen gesagt, sie selber meinte dann auch so ein wenig, sie fände dieses Schulsystem eigentlich nicht so gut, wie das da laufe,
117 und auch so Sprache und Mathe orientiert. Und man hat schon auch noch so ein bisschen, sie probierten, möglichst viel zu spielen, und so ein
118 wenig die kindlichen Inhalt noch reinzubringen, aber . eigentlich ist das Programm gegeben . Und dann war für mich wie klar, jetzt werde ich
119 mich mit dieser Steinerschule (lacht) durchsetzen (lacht). Und jetzt gehen nach den Sommerferien beide Kinder in die Steinerschule.

120 I: Also, es gibt noch ein älteres Geschwister?

121 B: Ein kleineres, ein fünfjähriges.

122 I: Ah, okay.

123 B: Er, ist jetzt im ersten Kindergarten

124 I: ja

125 B: im Feldli

126 I: Und dann wäre es die Steinerschule am Marktplatz?

127 B: in der Weihermatt.

128 I: Ah, dort, aham

129 B: Ist von hier aus besser zu erreichen.

130 I: Ja, genau.

131 B: Ja, weil ich wie fand, er wird ein bisschen so bleiben vom Typ her, so ein wenig das Verträumte, da lang bei einer Sache Verweilen, . und ähm, .
132 viel, ähm, zeichnen, malen, basteln. Und ich hatte wie das Gefühl, das kommt seinem Wesen näher. Und in den ersten drei Jahren in der Steiner-
133 schule haben sie ja . bewegten, also bewegten Unterricht. Und da tun sie wirklich, da haben sie sehr viel mit handeln und, sie tun wirklich . auch
134 von Anfang an, von der ersten Klasse her weben sie und, und . sticken, nähen. Und sie backen Brötlein. Und einfach, es ist wirklich sehr hand-
135 lungsorientiert. Und ich finde eigentlich, dass kommt dem Wesen des Kindes näher. . Und jetzt probieren wir das mal. Ich meine, man weiss ja nie,
136 ob es dann für alle Kinder stimmt, weil, wenn man in der Steinerschule ist, schickt man grundsätzlich alle Kinder . . , weil man hat einfach einen
137 Schulbeitrag, und für den Schulbeitrag kann man alle Kinder schicken. . Und jetzt nehme wir halt diesen Aufwand auf uns und bringen die Kinder
138 dorthin (lächelt). Es hat zum Glück noch andere Familien, wo man sich dann ein wenig abwechseln kann. Aber es ist schon sehr viel aufwändiger
139 dafür, dass man gerade neben dem Schulhaus wohnt. Aber ich habe einfach so ein wenig wie das Gefühl, für ihn jetzt . . Erstens einmal glaube ich
140 würde er nicht gern noch einmal jetzt da unten starten . . . Und ähm, ja, ich glaube, sie können jetzt einfach noch ein wenig mehr auf ihn ein-
141 gehen, was so sein Wesen anbelangt . . Und von daher, nachher, weil ich habe wirklich vor einem Jahr habe ich sehr bei meinem Mann, oder vor
142 eineinhalb Jahren habe ich darauf hinaus wollen, dass er in die Steinerschule geht. Und dann wollte mein Mann das nicht. Und von daher denke
143 ich, ist der Weg jetzt letztendlich doch gut gewesen . . , dass das jetzt einfach möglich ist (lächelt). . Weil sonst wäre das, glaube ich, nicht möglich
144 gewesen. Aber, man weiss ja nicht, vielleicht wenn man es jetzt erst nach einem dritten Kindergartenjahr, wenn er in die Schule gegangen wäre,
145 wäre das tiptop gegangen. Man weiss

146 I: Ja, man kann es wie nicht nochmal wiederholen.

147 B: Man kann es wie nicht, es ist jetzt halt einfach so . und . . . für mich stimmt jetzt eigentlich der Weg, also.

148 I: Und der Felix freut sich?

149 B: Er freut sich sehr. Wir waren schon auf Schulbesuch, und an einem Fest und so, und das ist so toll gewesen. Also er freut sich sehr, also wirklich.
150 Und auch der Kleine, der hat zuerst überhaupt nicht wollen, weil er seine Kollegen dort vorne hat. Der muss jetzt auch gerade mit, oder, weil es
151 es einfach vom Logistischen her nicht geht, mit holen und bringen und da sein, oder. . Dann hat er nicht wollen. Und dann waren wir an einem
152 Schulfest, wo es so lässige Posten gab für die Kinder. Und dann fand er, doch, er fände das jetzt auch sehr lässig. Er konnte mit einem Hammer
153 Meissel meisseln, wirklich einfache Sachen, die sonst nicht üblich sind. . . . Ja, nein für ihn . gehts jetzt glaube ich auch. . Ja, aber eben, so grund-
154 sätzlich finde ich, hätten wir auf die Kindergärtnerinnen hören sollen, mit dem dritten Kindergartenjahr . . Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die
155 Einschulungsklasse fehlte.

156 I: Sonst hätten Sie ihn in die Einschulungsklasse getan?

157 B: Ja, das haben dann auch die Kindergärtnerinnen gesagt. Wenn es die jetzt noch gäbe, dann wäre er ein typischer Fall für die Einschulungsklasse.

158 Sonst hätte er so gestartet.

159 I: Damit wäre Ihr Mann auch einverstanden gewesen?

160 B: Ja, damit wäre er einverstanden gewesen. Er hatte einfach wie das Gefühl, es müsse jetzt trotzdem ein bisschen etwas gehen, er könne jetzt
161 nicht einfach noch einmal ein Jahr in den Kindergarten. Er hatte dann ein wenig Angst, dass er dann anfange, dumm zu tun und so, weil es ihm
162 langweilig sei . . . Davor hatte ich jetzt nicht so Angst, weil die einen so tollen Unterricht machen, die beiden Kindergärtnerinnen, dass ich das Ge-
163 fühl hatte, der bekommt dann schon genug Inhalte. Einfach weil er schon vorher, weil er wahrscheinlich immer ein wenig überfordert war, und so
164 ein wenig am Schwanz der Gruppe, tat er manchmal so ein wenig blöd, oder, einfach, also blöd getan: nicht querruliert, extrem, aber so ein wenig
165 den Clown gemacht. Das das hat er nachher auch in der 1. Klasse gemacht . . . so ein bisschen den Clown gemacht. Und eben immer so ein wenig
166 vom Stühlchen gerutscht und so jje (Laut) runtergefallen und so. Wir haben dann so, also mein Mann hatte dann wie so das Gefühl, das würde
167 noch schlimmer

168 I: Und wie ist das denn daheim? Also, wie hat er sich denn daheim verhalten?

169 B: . Also, das hatte er überhaupt nicht, so das Clownhafte und so, also überhaupt nicht. Das hatte er nicht. Was er, ähm . . , also er hatte einfach viel
170 Streit mit seinem Bruder, das hatte er sowieso immer. Also jetzt ist es etwas ruhiger geworden, . und, ähm, dann war er einfach so ein wenig
171 weinerlich. Aber das war er wie schon vorher. Ich finde jetzt, daheim hat er sich nicht . . anders verhalten. Und er ist jetzt zum Beispiel auch immer
172 gerne in den Kindergarten gegangen. Und in die Schule, eben, da ist er einfach am Nachmittag, da fand er immer: Ich bin so müde. Ich mag nicht
173 mehr gehen. Das sagte er, aber . sonst ist er . morgens freudig gegangen. Und er ist nicht irgendwie, er hat auf mich nicht deprimiert gewirkt,
174 oder . . Ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass man bei ihm eine Veränderung merkt . . . vom Verhalten her und so, überhaupt nicht. . .
175 Krach mit dem Bruder, das haben sie eh (ein Wort unverständlich) . . Aber jetzt, seit sie miteinander im zweiten Kindergarten sind, hat er eher so
176 ein bisschen, aber der andere ist in der anderen Gruppe, es hat es eher ein wenig wie . . beruhigt. Die Brüder .

177 I: Ah, sind sind beide bei Frau Moser?

178 B: Nein, der Kleine bei Frau Eugster

179 I: ah, Eugster, aham

180 B: und der Grosse ist bei Frau Moser.

181 I: Also, es sind eigentlich zwei Kindergärten.

182 B: Ja, und sie sind, ähm, vom Alter zwei Jahre auseinander. Und der Felix ist jetzt wie so ein Jahr . vor ihm. Aber irgendwie ist das jetzt wie besser.
183 Der Kleine, der will immer gross sein. Und ich glaube, der will immer der Chef sein. Und der hat das wie nicht ertragen, dass der Felix irgendwie
184 immer ein wenig. Und dann hatten die sehr viel Streit. Es ist jetzt recht ruhiger geworden. . . . Ja, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, das
185 (ein Wort unverständlich) , dass sich da jetzt extrem . . so ein wenig müde, er wirkte so ein wenig müde . . . Und er hatte dann noch so lange
186 Haare, wie da auf einer Foto dort. Und dann hatte er wie so verstrubbelte Haare, und hat so ein bisschen wie durch den Wind ausgesehen. Aber
187 das hat er eigentlich schon vorher. . . Es ist nicht irgendwie, dass das dann neu gekommen ist. . . Das hat nur Frau Bogo (Logopädin) gesagt, sie
188 hätte das Gefühl, er sähe so ein bisschen aus wie durch den Wind, aber . bei ihr ist ein wenig, also so gewesen. Sie hatte ihn ja gar nicht so oft.
189 Sie war ja ganz lange wegen der Hüftoperation krank geschrieben. Und dann hat sie, er hat die Therapie erst im Januar oder Februar angefangen.
190 Dann war er dort ungefähr fünfmal in der Therapie, und dann hatte sie die Operation. Und dann kam sie bis im August nicht mehr. Und dann kam
191 sie wieder. . Das war auch nicht so oft,

192 I: genau

193 B: das war vielleicht 10 mal oder so. . Sie hatte dann so ein bisschen das Gefühl, er sähe so aus wie
194 durch den Wind, aber, das war eigentlich schon vorher. . . Sonst erkannte sie es eigentlich gut. Sie hatte das Gefühl, dass er . . . einfach über-
195 fordert ist (sehr leise).

196 I: Und ähm, wie ist, wie haben Sie, Sie haben noch gesagt, die Kommunikation, also das Gespräch mit den Kindergärtnerinnen ist immer so
197 gewesen, also dass,

198 B: Jaa,

199 I: also wie ist das jetzt für sie gewesen?

200 B: Also, was mir einfach sehr aufgefallen ist, das ist einfach auch, seit ich in der Regelschule gearbeitet habe, weil vorher war ich mich das gar nicht
201 gewöhnt, dass einfach, sobald man in der Regelschule ist (lächelt), ist alles so . . defizitorientiert, von den Gesprächen her. Und ich war mich das
202 einfach nicht gewöhnt. Und ich habe das ganz anders, ich habe eigentlich nie als Primarlehrerin in der Primarschule gearbeitet. Ich habe die
203 Primarlehrerinnenausbildung, aber ich war von Anfang an in der Sonderschule, . . was ein bisschen blöd ist im Nachhinein. Ich wäre froh, ich hätte
204 mal als Primarlehrerin gearbeitet (lächelt).

205 I: Ja?

206 B: Ja, einfach so für die Erfahrungen. Damit man ein wenig weiss, wie die Regelschule läuft. Ich hatte
207 das irgendwie gar nie, weil . die Sonderschule ist so ein anderes Züglein, das ist . . . Und dann ist mir einfach das Defizitorientierte sehr aufge-

208 fallen. Also eben, man hat das Gespräch, wenn etwas nicht läuft. Und dann ist vor allem das im Vordergrund, dass man jetzt da Lösungen suchen
209 muss und schaffen und machen und tun. Und ähm, es ist dann, wir hatten dann häufig ein Gespräch, einfach weil etwas nicht in Ordnung war.

210 I: Also mit den Kindergärtnerinnen?

211 B: Ja, . . . mit den Kindergärtnerinnen. Und da habe ich irgendwie, ja, schon nach einem Vierteljahr war etwas nicht in Ordnung. . Und ich fand das
212 irgendwie traurig. Ich fand, "gopf", das ist jetzt irgendwie ein . 4 1/2-jähriges Kind. Und jetzt ist schon nicht in Ordnung, dabei . er ist nicht ., er
213 ist kein Querulant, er ist kein . Schläger, . also er war jetzt nicht sehr auffallend vom Verhalten her. Und das fand ich irgendwie immer, "gopf",
214 warum muss das einfach jetzt so negativ immer be-, ja so . . immer negativ gefunden, das Gespräch und . . . eigentlich bis zum Schluss. . .

215 I: Ja. . Also, was waren denn eigentlich so die Punkte der Kindergärtnerinnen? Also Sie haben gesagt "nicht in Ordnung", was -?

216 B: Also ganz am Anfang, nach dem ersten Vierteljahr war das eben, dass er einfach in dieser Gruppe . . so ein wenig, eben so ein wenig herum-
217 rutscht und sich nicht so gut an die Regeln halten kann . , immer noch etwas Extra machen musste. . Das war so ein bisschen das erste Mal. Und
218 dann hat man so eine Art . Tagesbüchlein, wo man dann, wenn er es gut gemacht hat, hat er ein Kleberlein bekommen. Dann hat es einen kleinen
219 Eintrag gegeben, daheim dann auch, so ein Belohnungssystem. . . Und ich weiss jetzt, ja, ich hab's ja nicht gesehen, wie es in der Gruppe
220 ist, oder. . . . er hat vielleicht nicht genug gehorcht (sehr leise). . . Und das hat sich dann eigentlich nachher gebessert, aber kaum war dann das
221 Jahr vorbei, ist dann schon das mit der Einschulung gekommen, und dass das und das und das nicht vorhanden sei, und . . .

222 I: Also eben das Defizitorientierte, dass er, dass

223 B: Ja, das .

224 I: hat Sie auch traurig gemacht (wörtlich: "mögen"), oder?

225 B: Ja, natürlich, oder. Als Mutter mag einen das beim Kind, . und, ich habe das einfach auch gemerkt, als ich in der 4. oder 5. Klasse war in der
226 Regelschule, auch dort schaut man immer . , es geht nicht, und er braucht Therapie und das und jenes und so im Kind (unverständliches
227 Wort/Wortteil), warum können die jetzt nicht einfach noch einmal ein wenig Kind sein, und kann man dann . . nach ein wenig lassen, und . . .
228 Und dann war es mit der Sprache nicht gut Ja, man kommt dann, und wenn man dann anfängt, oder, mal so eine Abklärung machen und so,
229 kommt man wie in so eine Spirale . . . (unverständliches Wort) die Therapie machen. Er hatte dann mal noch eine heilpädagogische . . ähm,
230 Förderung . im Kindergarten, wo er dann einmal pro Woche sind wir zu einer Heilpädagogin an der Seestrasse, . zu Frau Gut, und sie hat dann mit
231 ihm . gemalt, und gespielt, und . . es ging vor allem um die Sprache. Weil er in die Logopädie hätte gehen müssen, und es hatte keinen
232 Platz mehr in der Logo, und dann hat er . . . Und dann fand man dann, . dort käme er schneller rein, und sie könnte ihn auch sprachlich fördern.
233 . . Ich weiss jetzt auch nicht, wie viel das letztendlich ausgemacht hat. . Aber er ist auf alle Fälle gern gegangen und hat das genossen. . . Er ist,

234 ähm, er wächst zweisprachig auf. Der Vater spricht französisch mit den Kindern. . . Und ich habe wie einfach das Gefühl, er ist jetzt nicht ganz so
235 . begabt im Umgang mit diesen Sprachen. Und er hat wirklich viel angefangen mit reden. . . . Und auch jetzt spricht er sehr undeutlich und mit
236 dem s und dem sch hat er das auch noch überhaupt nicht im Griff (lächelt) . . . Aber ich finde, er hat sehr viele Fortschritte gemacht, seit er in den
237 Kindergarten geht. . . Ja, und einfach so das . dumme, habe ich mich auch schon vor eineinhalb Jahren für die Steinerschule interessiert, . weil,
238 ähm, ich fand, ich will eigentlich nicht unbedingt, dass man während der ganzen Schulzeit immer nach den Fehlern sucht, sondern eher, dass
239 man die Stärken fördert. . . . Ja, . . ja, das hat uns auch irgendwie traurig gemacht. Also, wir hatten dann wirklich einfach das Gefühl, schon
240 während des ganzen Kindergartens ein wenig, . . . er entspricht nicht . . dieser Gesellschaft (lächelt) . . . , so wie man es gerne hätte, oder. Obwohl
241 eben Frau Moser und Frau Keller sind beide, die machen so tollen Kindergarten, . . . aber sie sind eben trotzdem auch ein Teil dieses Schul-
242 systems, und . . ich bin jetzt neugierig, wie jetzt der Kindergarten in der Steinerschule ist. Wie das dann dort ist . . mit der Kindergärtnerin.
243 (ein bis zwei unverständliche Worte). . . . Ich nehme an, man muss ja dann trotzdem auch einmal, ich finde es noch schwierig, so eine Balance
244 zu finden, weil man muss ja dann, wenn wirklich etwas auffallend ist, sollte man es ja dann trotzdem auch . therapieren.

245 I: Sind Sie da, haben Sie da Ängste, dass etwas Auffallendes sein könnte?

246 B: . Nein, eigentlich nicht im Moment. . Nein, ich glaube, er ist jetzt wirklich sehr gereift.

247 I: Wann ist er denn geboren?

248 B: Im Februar

249 I: . . . Ja.

250 B: . . . 04. Und er war immer eher so ein wenig bei den Jüngeren und bei den Kleineren, innerhalb der Gruppe. Er war auch immer eher
251 ein Kleine, auch ein Feingliedriger . . . Aber es gibt jetzt Kinder, die im Februar geboren sind und total (schnippt mit den Fingern) .

252 I: Ja, es gibt ziemliche Unterschiede

253 B: . . . Ja, . . es gibt sehr. Beim ihm ist jetzt wirklich . . .

254 I: Wie hat sich denn die ganze Problematik auf die Familie ausgewirkt?

255 B: Also, als im Kindergarten diese Gespräche waren, ist das wirklich, wir hatten sehr viel Streit. . . Einfach, weil wir total unterschiedliche Mei-
256 nungen hatten. . . Wir hatten sehr viel Streit. Und ich habe immer fest überall mit Leuten gesprochen und noch Lehrerinnen gefragt. Und mit
257 anderen Müttern, die das Kind im ähm, das Kind ein drittes Jahr im Kindergarten hatten und mit welchen, die das Kind zu früh eingeschult haben
258 und, und, und. Und das war dann aber sehr schwierig, weil man sich ja schlussendlich trotzdem selber eine Meinung bilden muss und sich dann
259 mal entscheiden. Und die sagen das, und die sagen das, und die sagen das. Und es war dann eigentlich auch sehr verwirrend. Und mein Mann, .

260 der hat eigentlich nicht so darüber gesprochen. Aber seine Meinung war einfach, er wolle ihn in die Schule schicken. Und davon, dabei ist er
261 eigentlich von Anfang an, hat er festgehalten.

262 I: Ja, weil es ja, Sie haben ja gesagt, dass Ihr Mann sich auch mit Felix identifizierte,

263 B: Ja.

264 I: er sah, er hatte das Gefühl, Felix sei ein wenig wie er.

265 B: Genau.

266 I: Also, er hat die Schullaufbahn

267 B: hat er dann gut gemacht. Aber eben, ich . weiss jetzt gar nicht, wann er eingeschult wurde. Es ist natürlich

268 gut möglich, dass er . . ein Jahr älter war, wegen dem Frühlingsanfang Ja, nein, das war schwierig. Wir hatten auch sehr viele Diskussionen

269 Wir waren dann so froh, als das dann endlich mal entschieden war, einfach mal der Entscheid gefällt, damit es mal ruhig ist, weil das ging ja dann

270 letztendlich . ja wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und nachher kam dann wieder das, dass er jetzt wieder zurück sollte. Gut, das war dann

271 schnell entschieden. Und dann kehrte dann aber Ruhe ein. Eigentlich seit Weihnachten ist es jetzt wirklich ruhig. Aber vorher: So viele Dis-

272 kussionen. Und will jetzt mit meinem Mann gar nicht mehr über das In-die-Schule-gehen diskutieren, weil er eher so ein wenig negativ . eingestellt

273 ist, oder (2-3 Wörter unverständlich) die Schule in Schutz und so. Und ich hatte jetzt einfach das Gefühl, sie haben alle ihr Bestes gegeben und

274 haben das gut gemacht Und er fand auch sehr komisch, dass Frau Minder uns im Vorfeld gesagt hatte, noch vor den Herbstferien: Doch,

275 wir schaffen es schon, ihn durchzuziehen, und dass dann drei Wochen nach den Herbstferien, dass wir dann, oder vier Wochen nach den Herbst-

276 ferien zu einem Gespräch mussten, dass es jetzt eben doch nicht gehe. Wie sich das denn so schnell entwickeln könne und so. Aber das habe

277 ich jetzt schon noch verstanden. Also manchmal kristallisiert sich das halt nicht so klar heraus, und plötzlich erkennt man es

278 I: Und so ihr Umfeld, wie haben Sie da, haben Sie die Reaktionen beschäftigt?

279 B: Ja, also, jetzt meine Eltern und meine Schwester, meine Schwester redet sehr viel bei mir und meinen Kindern rein, weil sie selber keine

280 Kinder hat (wir lachen), meine Kinder sind ein wenig ihre Kinder (wir lachen). Sie kommt auch oft hüten und hat sehr Freude an den Kindern.

281 Und sie fand dann auch fest, nein der Felix müsse jetzt nochmals in den Kindergarten und er sei doch so im Rückstand und noch so unreif,

282 Und das fände ihr Freund auch. Und meine Eltern fanden auch: Was habt ihr jetzt für ein "Zeug" und so, jetzt tut den doch noch mal in den

283 Kindergarten. Und ich glaube, was noch ein grosser Punkt war, ist, dass er der Erstgeborene ist. Weil mein Bruder, der hat einen Drittgeborenen

284 und der hat auch 3 Jahre Kindergarten gemacht. Und dort war das dann einfach irgendwie gar kein Thema, oder? (Spricht kurz mit dem Baby)

285 Und bei einem Erstgeborenen sind dann doch irgendwie die Erwartungen anders und . . Ich glaube, das war auch noch ein grosser Punkt,

286 weshalb er dann so in die Schule eigentlich gedrückt wurde. . . Die haben sehr fest mitgeredet, meine Eltern und meine Schwester. . Und so
287 ein wenig meine Freundinnen und so die haben sich eigentlich herausgehalten. Da kam es immer darauf an, wer erzählt, oder. Wenn der
288 Paul erzählte, dann fanden die: Nein, unmöglich, und die armen Kinder (lacht), die müssen jetzt in die Schule. Und wenn ich erzählte, dann war
289 es eher so ein bisschen: ah, eine schwierige Entscheidung . . . Die Schwiegereltern, also, die fanden dann eher: Nein, in die Schule und so.
290 Bei uns meinten sie auch, der zweite Bube des Bruders meines Mannes solle nicht in die Schule, und dann hatte sich herausgestellt, dass
291 der ganz gut sei und so . Jaa, es haben alle ein wenig . mitgemischt und mitgeredet . . und, ja, das macht es manchmal auch nicht einfacher.
292 I: Aham, es zog so weitere Kreise.

293 B: Ja, schon sehr. Und das der Felix natürlich auch mitgekommen, oder. Und das war wirklich, ja er hatte sich so gefreut dann auf diese
294 Schule, von Anfang an. . . . Dann ist es einem auch etwas schwer gefallen, ihn nicht zu schicken. Aber ich meine, wenn man sich von Anfang
295 an entschieden hätte, dass er noch ein Jahr in den Kindergarten geht, hätte man ihm dies schmackhaft machen können, und hätte können,
296 . Es kam uns einfach die Lösung, ins Wiesenfeld nicht geeignete vor.

297 I: Ja, Sie haben ja gesagt, es hat sich für Sie keine gute Lösung angeboten, oder?

298 B: Ja, . ja, dann dann irgendwie Frau Moser war auch so ein bisschen aufgeschmissen. Sie hat dann noch den Sprachheilkindergarten
299 vorgeschlagen. Dann fand ich, ja, aber er ist jetzt ja nicht gerade sprachbehindert, also er ist jetzt nicht so wahnsinnig schlecht in der Sprache.
300 . . Das fand ich jetzt auch keine gute Lösung. Und da hat dann zum Glück Frau Bogo noch ein wenig mitgeredet und fand dann auch, nein,
301 das käme jetzt nicht in Frage, der Sprachheilkindergarten . . . Und eben, sie hatte dann auch wie keine Lösung, oder. Wenn sie jetzt da vielleicht
302 gekommen wäre und gesagt hätte: So, jetzt machen wir das so und so, wäre es einfacher gewesen. Aber so ein wenig herumsuchen, über die
303 grosse Strasse, hm, nein, lieber nicht, ah, dort hinten hin, hm, nein, ist es dann irgendwie . . Und dann hatten wir hier einen Hortplatz, oder,
304 und dann hätte er wie dort vorne hin müssen, und dann zurück und dort vorne hin. Und es wäre mir auch unwohl gewesen, weil er einfach so
305 verträumt ist, also . . .

306 I: Was, ähm, würden Sie sich denn so im Nachhinein wünschen?

307 B: . . . Also, wie man es hätte machen sollen, oder was?

308 I: Ja.

309 B: Also, wenn wir jetzt noch mal von vorne anfangen könnten, dann wäre es ganz klar ein drittes Kindergartenjahr. . . Vielleicht trotzdem mit
310 einer anderen Lösung dann, mit einem anderen Kindergarten, weil das ja jetzt nicht gegangen wäre, aber ein drittes Kindergartenjahr, das
311 wäre klar. Wir hätten auf die Kindergärtnerinnen hören müssen.

312 I: Und Ihr Mann würde das jetzt auch so sagen?

313 B: Nein, natürlich (lacht). Also, ich glaube nicht, dass er das so sagen würde. Er würde schon sagen . , nein, er würde wahrscheinlich sagen:

314 Ja, sie hätten uns eine gute Lösung anbieten müssen, und dann, eher so ein wenig in die Richtung, schon ein drittes Kindergartenjahr, aber
315 eine gute Lösung, und . . Ich glaube, er findet es jetzt schon auch gut, weil der Felix ist jetzt zur Ruhe gekommen, wir sind zur Ruhe gekommen.

316 I: Aber er sieht das Problem eher beim System?

317 B: Ja, er sieht es eher im System. Und ich schon auch zum Teil, wegen dieser Einschulungsklasse. Da wäre ich, das wären wir sehr froh ge
318 wesen, wenn es die jetzt noch gäbe. Ich denke, teilweise auf dem Land gibt's die noch.

319 I: Ja, es gibt einfach in anderen Kantonen, z.B. im Kanton St.Gallen gibt es zum Teil noch, aber Zürich ist (unverständliches Wort)

320 B: überall nicht mehr, im ganzen Kanton.

321 I: Ja, . Sie haben ja auch den Vergleich gebracht mit der Sonderschule, wo Sie gemerkt haben, dass es wie anders funktioniert.

322 B: In der Sonderschule hat man eben Berichte, oder? Und dann tut man eigentlich in diesen Berichten schreiben, was die Kinder können, in
323 in jedem Bereich. (Spricht mit dem Baby, dass sie auf eine Decke auf den Boden legt) Und dann wird alles aufgeschrieben, was die Kinder
324 können. Und dann tut man eigentlich nur so irgendwie ein, zwei Punkte, bei denen man findet, da könnte man dran arbeiten, sie müssen ja
325 dann nicht, oder, in der Sonderschule sind sie ja eh Lernziel befreit. Und dann müssen sie nicht in der 1. Klasse bis zum 20er Bereich oder
326 so kommen, sondern da macht man halt dann einfach mal. Und dann sagt man nicht, jetzt müssten sie nächstes Mal so und so weit kommen,
327 sondern es ist dann vielleicht eher ein Thema vom Verhalten, oder so. Und dann nimmt man vielleicht einen Punkt aus dem Schulbericht
328 heraus, oder zwei Punkte, wo man dann auf nächstes Jahr (unverständliches Wort) verbessern. Es hat wie ein anderes Gewicht, weil man
329 hat zuerst all das Positive, das sie können und gelernt haben, und jetzt müssten wir noch an diesem Punkt arbeiten. Es ist dann wie nicht so
330 . Darum, ja, weil ich halt von dorthin gekommen bin, war das für mich sehr so ein wenig. Ich kann mich nicht mehr so an meine eigene
331 Schulzeit erinnern . . . Es war einfach sehr negativ bei einem, etwas nicht in Ordnung. Ich hatte einfach immer das Gefühl, die Kinder merken
332 das auch, dass irgendetwas nicht gut ist, und das sie das und das nicht können, und . Oder, die Frage: Mami, warum muss ich jetzt dorthin
333 und zu dieser Frau Gut oder in die Logopädie und so. Ja, dann sagt man halt, weil das noch nicht so gut klappt, muss du das noch lernen
334 Einfach, bei diesen Gesprächen, die wir hatten, hatte ich wie auch das Gefühl, wenn man die noch etwas anders aufbauen würde,
335 wär es noch mal einfacher für Eltern. . Wie gesagt, die Kindergärtnerinnen, fand ich, sind gute Kindergärtnerinnen, aber in den Gesprächen
336 selber hatte ich das Gefühl, sind sie jetzt nicht so stark. Also, wenn sie das wie anders hätten aufbauen können und so ein wenig wie:
337 Der Felix kann, das und das ist gut und das klappt, und das ist gut und so. Und jetzt müssten wir einfach noch schauen . Das wäre wie anders

338 rübergekommen, als, ähm, zu einem Gespräch einzuladen: Kommen Sie, weil das nicht klappt. Das ist jetzt mit dem Schulischen Standortge-
339 wieder etwas neu, dass eigentlich das Positive auch eher ein wenig hervorgehoben würde, was Kinder schon etwas können. Aber wenn es
340 dann zu viel Minuskreuzen hat, ist es dann natürlich auch wieder schwierig, oder. Aber wenn man rechts einfach schreiben würde, was die
341 Kinder so ein wenig können, dann ist es anders. Es würde eher weniger, finde ich .

342 I: Also, das ist so wie eine Kritik, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es wie eine Diskrepanz ist zwischen, wie die Kindergärtnerinnen
343 unterrichtet haben, was Ihnen sehr gut gefallen hat,

344 B: Ja,

345 I: und wie das mit der Gesprächsführung war?

346 B: Ja, ich hatte wie das Gefühl, . . . das ist
347 jetzt wie ein bisschen zu wenig . Das können sie vielleicht, ich weiss nicht, ob sie das einfach nicht so gut können oder ob sie es einfach so
348 gelernt haben. Als es dann ein bisschen so gekommen ist, dass sie merkten, dass wir jetzt nicht ihrer Meinung sind, dann kam es natürlich
349 ein wenig mehr, so wie zum Kampf, oder. Das war dann ein wenig .

350 I: Haben sich die Fronten etwas verhärtet.

351 B: Ja, . . . ja, und dann so irgendwie bei diesen Gesprächen . . dann noch mit Herrn Bauer, dort ist dann wirklich, dort hat dann Frau Moser
352 irgendwie so gesagt: Dass Sie als Erzieherin . das Kind jetzt in diese Schule drücken wollen, einfach, das war so ein bisschen . . . Ich fühlte
353 mich so sehr angeschuldigt, oder, weil letztendlich, ja, war das ja einfach ein Entscheid von, ja ein Familienentscheid. Und ich meine, ich
354 musste meinen Mann auch miteinbeziehen und er war jetzt halt da, konnte sich halt irgendwie mehr durchsetzen. Und ihm war das jetzt
355 irgendwie sehr wichtig. Und ich bin so ein bisschen, weil ich so etwas unsicher war, habe ich halt dann von Anfang an nicht so . bch . meine
356 Meinung gehabt. Und das hat er jetzt vielleicht dann auch gerade ein wenig ausgenutzt, diese Nische, um sich dann da durchsetzen zu
357 können. Ich weiss auch nicht genau, wie das dann . sich dann halt definitiv, äh . . .

358 I: Haben Sie sich dann wie zwischen den Fronten gefühlt?

359 B: Ja, ich war so ein bisschen beides. Ja, und ich hatte an mich so wie den Anspruch, gerade weil ich ja Erzieherin bin, dass ich doch jetzt
360 die richtige Entscheidung fällen müsste. Das hatte ich schon auch ein wenig. Und sie hat dann, als sie das dann so sagte, hat sie dann einfach
361 (unverständliches Wort). . . . Ja, es ist so Es ist dann einfach, ja, es dann so ein wenig wie zu einem Kampf geworden . . .

362 I: Können Sie vielleicht wie noch ein wenig genauer beschreiben, wegen dieses Gespräches, was Sie sich . Also Sie haben gesagt, Sie hätten
363 sich gewünscht, ähm, eben auch so ein bisschen mehr positive Sachen erst einmal sagen, und nicht einfach, ähm, quasi einladen und dann

364 erst einmal negative Sachen sagen . Gibt es sonst noch etwas, das Sie so ein wenig vermisst haben im Gespräch oder das Sie gerne anders
365 würden . ähm .

366 B: Also eben, schon die Einladung zu diesen Gesprächen ist dann ein wenig so gewesen: Es gab dann einen Telefonanruf, und man kommt wie
367 zum Gespräch eingeladen. Und dann, natürlich, ja, oder, denkt man gerade: Ja, es ist etwas nicht in Ordnung. Und dann fragte man: Ja, worum
368 geht es denn? Und dann wurde halt dann gerade das . gesagt: Ja, das klappt nicht gut. Dass man das vielleicht eher so im Rahmen, also
369 vielleicht die Leute auch wie so ein bisschen, ja, wir wollen einfach einmal ein Elterngespräch und schauen, was das Kind alles . , alles schon
370 kann, also mehr so ein wenig wie zu einem Jahresgespräch einladen. Weil wir hatten nämlich noch gar kein Gespräch gehabt, zu dem Zeit-
371 punkt, als gerade schon am Telefon: Es ist etwas nicht gut, sie müssen kommen. Das ist dann gerade so ein wenig: huh, ui nein, jetzt haben
372 wir in fünf Tagen das Gespräch. Und was ist es genau? Was meint sie jetzt wohl damit, und so? Man ist dann wie so ein bisschen im Ungewissen.
373 Es ist dann wie zu wenig konkret. . . Das, schon mit dieser Einladung war es ein wenig so. Und dann einfach im Gespräch selber . dass dann, ähm,
374 . . es gerade so auf dem Negativen behaftet wird, oder. Dort hätte ich mir einfach gewünscht, dass man so ein wenig wie das Kind anschaut
375 . und einfach mal das Kind sieht, und, und das zuerst mal lobt, was es alles kann, und gut ist und so. Dass man als Eltern schon im Vorfeld mal
376 schon ein wenig stolz, und ja, es sei ein herziger Bube und so. Und dass man dann vielleicht einen Punkt hervorheben würde. Oder dass man
377 dann vielleicht wie sagt: Schauen sie, wir werden das Kind anschauen und dann vielleicht mal einen Punkt hervorheben, wo er sich verbessern,
378 den man verbessern könnte. Es hätte dann wie einfach weniger Gewicht, wenn man so die Einladung: Sie müssen kommen, es ist etwas nicht
379 in Ordnung.

380 I: Haben Sie dass dann auch am Gespräch gesagt, dass Sie das vermissen?

381 B: Nein, so ist, nein, weil es hat ist ja dann so ein wenig wie gerade schon von Anfang an . auf das Problem zu, nein, dass ist dann gar nicht
382 mehr . . . Und ähm, was dann auch noch war: Wir haben dann nachher, als der Felix dann wieder im Kindergarten war, hatten wir schon bald
383 auch wieder ein Gespräch, weil ich glaube, sie hatten etwas Angst, dass wir irgendwie jetzt Forderungen hätten . bezüglich Förderung, dass sie
384 jetzt irgendwie mit dem Buben müssten weiss nicht was, lesen und schreiben beibringen (sie macht das Fenster zu, damit es nicht zieht). Und
385 dann hatten wir schon relativ bald ein Gespräch, und da wollten sie, glaube ich, einfach ein wenig sagen, ja, dass sie jetzt nichts spezielles mit
386 dem Kind machen, in dem halben Jahr noch, sondern, dass er jetzt einfach in den Kindergarten kommen soll und das Programm mitmachen.
387 Das war für uns auch in Ordnung, aber auch dort hat man dann so ein wenig gemerkt: Dann waren beide Kindergärtnerinnen anwesend. Vorher
388 hatten wir immer nur mit einer Kindergärtnerin Kontakt. Und dann hat man ein wenig gemerkt, dass sie glaube ich, ähm, unsicher war, Frau
389 Moser oder nicht mehr mit uns reden wollte. Also, ich glaube, wir sind ein bisschen als Problemeltern betrachtet worden . Und dann hat dann

390 Frau Fischer, als sie uns begrüßte und wir uns hinsetzten, hat sie dann irgendwie so ein bisschen gesagt, ein wenig in dem Sinn: Ähm . . . so
391 ein bisschen: Sehen sie, wir hatten jetzt trotzdem recht, dass er jetzt da . wieder ist. Also, sie hat es schon ein wenig . sie hat es schon ein wenig
392 verpackter gesagt, aber bei mir ist es jetzt so ein wenig angekommen und beim Paul auch. Ich habe Paul gesagt, du musst jetzt einfach "das Maul
393 halten, du darfst jetzt überhaupt nichts sagen (lacht). Er hat dann beim Gespräch mit Frau Keller und Frau Minder, habe ich ihm gesagt: du darfst
394 nichts sagen. Wenn die jetzt sagen, er soll wieder in den Kindergarten, dann geht er in den Kindergarten, auf biegen und brechen, und du sagst
395 jetzt einfach nichts. Und es ist jetzt einfach (unverständliches Wort), haben wir ihn eingeschult und das hat jetzt nicht geklappt. Und der Paul ist
396 einfach mitgekommen und hat dann nichts sagen dürfen (lacht) .
397 I: Hat er sich dran gehalten? (Wir lachen beide)
398 B: Musste sich dran halten . und eben, hat sie dann das ein wenig so gesagt . . ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen . man hat dann so
399 das Gefühl . . .
400 I: Sie haben sich so ein bisschen zurecht gewiesen gefühlt?
401 B: Ja, man musste dann so ein bisschen einfach dankbar sein, dass sie den Felix wieder nehmen. Also ich habe ihnen das dann auch gesagt:
402 Vielen Dank, dass der Felix wieder zu ihnen zurückkommen darf.
403 I: Aber ist er dann bei der Frau Eugster gewesen?
404 B: Er war vorher bei Frau Moser und Frau Fischer und ist jetzt wieder zu Frau Moser und zu Frau Fischer.
405 I: Aha, und der Bruder ist bei Frau Eugster.
406 B: Der Bruder ist bei Frau Eugster, genau. Ja, und ich habe dann wirklich auch hochhoffiziell gesagt, ähm, habe ich ihnen auch noch gesagt:
407 Sie haben recht gehabt mit dieser Einschätzung. Einfach, ich hatte das Gefühl, dass da Ruhe einkehrt, dass, dass jetzt das halbe Jahr einfach
408 noch gut . läuft, und und ihnen noch danke gesagt, dass sie nichts mehr (unverständliches Wort). Aber eben, sie musste dann doch noch
409 so ein bisschen sticheln . . . Oder sie hat so ein bisschen, genau, jetzt weiss ich was. Sie so ein wenig, so ganz nett noch gefragt: Ja, und wie
410 geht es ihnen jetzt . . mit dem Entscheid, dass der Felix jetzt wieder bei uns im Kindergarten ist. Also, so ein wenig, sie hat das ja nicht gewollt.
411 Also, es war ein bisschen so, so ein wenig wie, mir kam es rüber wie: Sie haben (unverständliches Wort), wir haben recht gehabt. . . . Jetzt
412 läuft es gut. . Er geht gern.
413 I: Sie haben jetzt dann in zwei Wochen Ferien. Haben Sie zum Abschluss noch mal ein Gespräch gehabt?
414 B: Nein, jetzt nicht mehr. Aber wir sind dann wie so verblieben, genau. Es braucht jetzt irgendwie auch keins mehr, weil, wir hatten dann einfach
415 das Gespräch nach den Weihnachtsferien, ungefähr nach 3, 4 Wochen, so wie jetzt das halbe Jahr noch aussieht für ihn. Und dann haben wir

416 dort dann gesagt, wir brauchen kein weiteres Gespräch. . . . Weil es ist ja jetzt eh klar, dass er in die Steinerschule geht und dort müssen sie
417 immer so ein Aufnahmetestlein machen, ob sie von der Entwicklung her in die erste Klasse passen. Und jetzt startet er dort. . . Uns ist jetzt
418 auch egal, wenn wir nicht noch mal ein Gespräch haben.

419 I: Ja, spannend (B. lacht), wirklich.

420 B: Ja, es war ein Zeug mit, also es hat . . sicher dreiviertel Jahr lang recht hohe Wellen geschlagen. Und dann nachher natürlich wieder, als
421 der Wechsel war in den Kindergarten. Und das ist jetzt einfach, seit Weihnachten ist es ruhig . wenn ich nicht mit meinem Mann über das Thema
422 Schule rede .

423 I: Dann kommt es wieder.

424 B: Dann kommt es wieder von ihm, einfach das sehr Negative. Und das mag ich wie nicht so hören, weil . . ich finde irgendwie, ich, ich finde, es
425 ist unsere Schuld, das wir ihn in die Schule geschickt haben. Ich finde nicht, dass es irgendwie die Schuld der Kindergärtnerinnen ist, der Lehre-
426 rinnen oder . Und es ist gut, haben wir ihn so rechtzeitig (wörtlich: bei Zeiten) wieder rausgenommen, weil wenn man ihn einfach durchgedrückt
427 hätte, bis in die dritte Klasse. Ich glaube, der Rückstand hätte immer bestanden, bis in die Oberstufe, . und nachher wirkt es sich noch auf das
428 Soziale aus, und, nein. . . .

429 I: Nochmal, ähm, das interessiert mich jetzt nochmal mit der Kommunikation mit den Kindergärtnerinnen: Haben Sie das Gefühl, es sind verschie-
430 dene Wahrnehmungen vom, die Kindergärtnerinnen haben Felix anders wahrgenommen als Sie? Haben Sie das Gefühl, da waren Unterschiede?

431 B: Ja, da waren Unterschiede, sicher. . Also sie haben dann . also da hat dann auch mein Mann sie immer so drauf behaftet und so. Weil sie
432 haben dann irgendwie von Ausdauer gesprochen. . Und dann haben sie gesagt, bei der Arbeit hätte er überhaupt keine Ausdauer, und ihm würde
433 es gut tun, in den Kindergarten Wiesenfeld. Dann würde er seine körperliche Ausdauer trainieren, wenn dorthin laufen würde und so. Und dann
434 fand mein Vat, äh, mein Va (lacht) mein Mann, ja nein, ähm, stimmt doch überhaupt nicht und so. Er mache viel Sport mit den Buben, viel Fussball
435 spielen mit ihnen, er geht klettern und so, macht sehr viel Sport mit ihnen. Das stimme also überhaupt nicht, er hätte also eine gute Ausdauer, und
436 und so. Einfach es gab vielfach Sachen, die anders wahrgenommen wurden, und eben, sie fanden einfach, er könne sich nicht lange konzentrieren
437 bei gewissen Sachen. Und wir fanden dann, ja doch, aber daheim, wenn er Sachen gerne macht, dann kann er sehr lange dran sitzen und ganz
438 lange dran arbeiten. Wahrscheinlich mache er das einfach nicht gerne und so. . . . Und ähm, dass er manchmal einfach nicht bei der Sache sei,
439 wenn irgendetwas im Kreis sei, dann fange er plötzlich von etwas anderem zu reden an, und so. Das fand ich jetzt eigentlich schon auch, aber
440 mein Mann nahm das schon sehr anders wahr. Er ist einfach sehr so interessiert an gewissen Sachen. Und dann kann er sich wirklich sehr ver-
441 tiefen. Und was er wirklich nicht kann, ist, er realisiert nicht, dass man einfach Sachen machen muss, die man nicht gerne macht. Und das muss

442 man einfach machen. Das ist immer ein Kampf. . . Und dann hat auch mein Mann mit ihm einen Kampf. Und ich meine, im Kindergarten gibt es
443 halt viele Sachen, die man dann vielleicht mal nicht gerne macht. Und das ist auch eine Frage der Entwicklung, oder, der Reife. Und er sieht das
444 noch nicht ein und jetzt ist das viel einfacher geworden. Man kann ihm auch viel besser einmal etwas erklären. Und die Wahrnehmungen waren
445 schon anders. Ich denke jetzt, die Kindergärtnerinnen haben ihn einfach auch mit den anderen Kindern verglichen. Und wir hier daheim haben
446 natürlich dann nicht so die Gleichaltrigen. . die jetzt gerade gleich alt sind wie der Felix. . . . Ja, das ist schon anders, ist schon anders gewesen,
447 die Wahrnehmung. Und eben, mein Mann hatte einfach immer das Gefühl, . . in ihm steckt noch viel mehr, und er, er sei jetzt parat und reif und
448 so für die Schule und man müsse ihn jetzt auch füttern, und Aber so die Spezialgebiete, für die er sich dann halt interessiert, ich meine, das
449 ist dann in der Schule nicht unbedingt. Und jetzt, wo er nicht mehr in die Schule geht, hat er jetzt von sich, also einfach von selber angefangen
450 noch mit dieser Buchstabentabelle, die er hat und so, probiert er zu schreiben, so, sagt sich das Wort vor und schreibt etwas, und macht manch-
451 mal so ganze Brieflein. Ich kann vielleicht mal schnell ein kleines zeigen. Einfach er fängt jetzt an wie für sich selber. Und ich habe eigentlich immer
452 auf diesen Moment gewartet . (sucht/holt das Brieflein). Einfach es ist jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt alles lesen kann. Aber sie haben irgend-
453 wie so Banden im Quartier, und verdächtig, ja wahrscheinlich wollte er das schreiben (unverständliches Wort). Und Stefan, das ist der Kollege.
454 Und das soll wahrscheinlich Mauro heißen, wollte er schreiben. Einfach er fängt jetzt so ein wenig an und ich habe ein wenig wie gewartet darauf
455 dass er damit anfängt. Ich hatte so das Gefühl, bei ihm ist das Interesse überhaupt noch nicht da gewesen . . .
456 I: (Wir schauen gemeinsam das Blatt an, das Felix beschrieben hat.) Das ist ja toll. Da sieht man welche Sachen ihn interessieren, dort nimmt er
457 sich die Mühe, zum Beispiel bei "Verdächtigung",
458 B: Ja (lacht)
459 I: "Dornenfalle" und so, "Dornenfalle", das findet er spannend.
460 B: Er schreibt jetzt so Geheimbriefe und gibt die seinem "Gspänli" (Wir lachen beide.) . . .
461 I: Ja, das ist halt so das, was man sich wünscht, das das Kind von sich aus, ähm, die Sachen, also, dass es sich dafür interessiert, oder?
462 B: Ja, und das ist jetzt eigentlich schön. Ich glaube, er ist jetzt reif. . Und er hat jetzt wirklich einfach noch Zeit gebraucht. Das war noch überhaupt
463 nicht so vor einem Jahr. Er würde schon gerne lesen, weil er kann, ähm, er schaut extrem gerne Bücher an. Und er ist sehr interessiert an
464 Dinosauriern und an Natur und Sachen. Und er würde das alles sehr gerne lesen können und er hat immer sehr viel fragen. Aber es war nie eine
465 Motivation für ihn um lesen zu lernen und so. Er sagte auch nie: Mami und so, kannst du mir mal ein bisschen beibringen, und zeigst du mir mal
466 die Buchstaben. Ich will die jetzt lernen. Das haben wir auch nie daheim gemacht. Er hat in der 1. Klasse dann so eine Buchstabentabelle bekom-
467 men und hat jetzt seit dem Erstklassstart, den er hatte, so ein wenig angefangen.

468 I: Schön.

469 B: So, finde ich, ist es eigentlich in Ordnung. . . Ja, ich weiss nicht, ob Sie noch etwas wissen wollen.

470 I: Ja, Sie haben mir da ganz viel erzählt, also das ist ganz toll, und ähm, ich glaube, ich kann da mal abschalten.

3.2 Zweites Interview mit Herrn Müller

Hintergrundinformationen (vgl. 1)

Familie Müller lebt in einem mittelgrossen Ort in der Innerschweiz. Sie hat zwei Kinder: eine 9 jährige Tochter und einen 7 jährigen Sohn. Beide Kinder besuchen die Regelschule im Ort. Die Mutter ist von Beruf Pflegefachfrau und arbeitet derzeit nicht. Der Vater hat eine Fachhochschul-Ausbildung und arbeitet im Bereich Beratung.

Speziell an der Situation dieser Familie ist, dass bei beiden Kindern eine Rückstellung empfohlen wurde, von derselben Kindergärtnerin. Die Eltern entschieden sich jeweils für eine Einschulung. Die Kinder besuchen derzeit erfolgreich die 2. bzw. 4. Klasse der Regelschule. Im Interview geht es um beide Kinder, wobei der Fokus auf dem jüngeren Sohn liegt.

Interview 2

1 I: Also mein Vorschlag ist, dass Sie erst einmal die Situation erzählen. Es ist ja so, dass

2 Sie ein Kind haben, sie haben

3 M: Zwei

4 I: Zwei. Also eines dieser Kinder hätte eingeschult werden sollen und die Kindergärtnerin,

5 das ist nicht, ist nicht schulreif

6 M: Ja

7 I: oder sollte nicht in die Schule gehen. Und ich schlage vor, dass Sie einfach mal erzäh-

8 len, wie das so für Sie war. Und dann würde ich

9 noch gewisse Fragen stellen oder Sie mit Aussagen konfrontieren, die ich schon aus einem

10 anderen Interview habe

11 M: Okay

12 I: wie Sie das so sehen.

13 M: Ja, ja, okay. Also es haben beide Kinder nicht in die Schule sollen.

14 I: Aha, okay?

15 M: Aber es sind jetzt beide in der Schule (lacht) . . . okay. . . Ja, ich muss

16 vielleicht vorausschicken, dass unser Kanton (Original: nennt den Kanton,

17 was ich aber zur Wahrung der Anonymität weglasse) ja nur ein einjähriges

18 Kindergartenobligatorium kennt. Das heisst, man muss sich also nach einem

19 Jahr entscheiden, geht man in die Schule oder macht man ein zweites Kindergartenjahr.

20 I: Dann gehen, die Kinder aber auch entsprechend später in den Kindergarten,
21 als in Zürich, wo es zwei Jahre .

22 M: Ja, in diesem Sinn, ja, ja, sie gehen dann mit 5 1/2 oder 6 Jahren, ja, ja, okay.
23 Ja, und ... Yves heisst er, das ist halt ein Kleiner, Schwächtiger, äh, ja, und er
24 hat sich relativ gut entwickelt, sag ich jetzt, und wir waren dann ein bisschen
25 überrascht, . . und die Kindergärtnerin gesagt hat, äh, ja, sie sehe den Yves
26 noch nicht in der Schule, es fehle an der Feinmotorik und an der Sozialkompe-
27 tenz. Die hatten ja Fragebogen, da mit 80 oder noch mehr so Feldern, die
28 man ausfüllen konnte, und . für meine Frau war das ein Schock, oder, ähm,
29 und wir haben dann ein wenig mit der Kindergärtnerin gesprochen, wir kennen
30 sie übrigens auch, privat, sie ist nicht komplett eine fremde Frau.

31 Und ich habe dann den Yves gefragt, was er meine. Und er hat dann gesagt:
32 Nein, nein, er wolle in die Schule. Und wir haben dann hin und her diskutiert
33 und ich habe dann am Schluss einfach gesagt: das bringt nichts. Also erstens:
34 Ich bin ja selber auch seit 30 Jahren Dozent. Ich verstehe auch ein wenig etwas,
35 nicht von der Kindererziehung, aber von der Erwachsenenbildung. Und ich habe
36 gesagt, mich stört einfach, dass man immer schaut, was ein Kind nicht kann.
37 Und man schaut heute nicht mehr, was das Kind kann an und für sich, oder,
38 und ob man jetzt mit der Schere umgehen kann oder nicht, das ist jetzt für
39 mich kein Kriterium, ob man in die Schule könne oder nicht. Ich bin da halt noch
40 etwas eigen, oder. Ich bin auch etwas älter als Vater. Ich meine man muss
41 können lernen, also man muss primär einmal rechnen, schreiben und lesen
42 können. Daran wird man am Schluss gemessen, oder, und nicht ob man gut
43 zeichnen könne oder ob man anderen Kindern helfe. Und ich habe einfach
44 gesagt, ich akzeptiere das nicht, oder. Ich übernehme die Verantwortung.
45 Aber für meine Frau war das schlimm, weil sie hatte dann immer Angst,
46 er käme dann im November, also das Schuljahr fängt ja bei uns auch im

47 August an, dass man dann im November plötzlich sagt: Du musst wieder
48 in den Kindergarten zurück. Das war für sie eine Horrorvorstellung.
49 Und wir haben auch viel darüber diskutiert und ich habe gesagt, ich kann
50 mir das einfach nicht vorstellen. Ich meine, ich sehe meinen Sohn ja
51 jeden Tag. Und ich kann ihm ja auch hin und da mal eine Frage stellen
52 und schauen, wie er antwortet. Und ich habe gesagt: Ich sehe über-
53 haupt keine Probleme, dass er das nicht schaffen sollte, oder. Auf jeden
54 Fall ist er dann in die Schule, also für mich ist vielleicht noch wichtig, oder
55 überhaupt für uns, aber jetzt für mich, der ich ja gesagt habe, ich will, dass
56 er in die Schule geht, dass er nicht gesagt hat: Ich gehe nicht gerne in
57 die Schule, oder ich habe Angst, in die Schule zu gehen, oder äh, nein,
58 Papi, ich bin jeden Morgen müde. Und das waren für mich noch so ein
59 bisschen Gründe, ähm, wo ich sagen musste, wenn so Sachen nicht
60 kommuniziert werden, so sehe ich eigentlich keinen Grund. Auf jeden Fall
61 ist er dann in die Schule gegangen und nach drei Wochen bin ich dann
62 einmal zur Lehrerin, ganz spontan, die hat das natürlich gewusst, und ich hab
63 dann gesagt: Ja, wie sieht es aus. Und sie hat dann gesagt: Wir müssten
64 uns eigentlich keine Gedanken machen. Also wenn das so weitergehe, dann,
65 dann sähe sie eigentlich überhaupt keine Probleme. . Und das ist auch
66 problemlos gegangen. Und jetzt ist er in der zweiten Klasse, in der Zwischen-
67 zeit, und ja, ähm, ja . . bei der Tochter war es an und für sich das Gleiche,
68 oder. Dort haben wir gar nicht mehr diskutiert, oder, dort habe ich einfach
69 gesagt: Gib den Zettel, und ich unterschreibe, oder. (Es war vermutlich
70 umgekehrt, da die Tochter älter ist als der Sohn, dass er beim Sohn - das
71 zweite Mal - den Zettel einfach unterschreiben wollte.)
72 I: Bei derselben Kindergärtnerin?
73 M: Bei derselben Kindergärtnerin. Und sie ist auch eine sehr gute Schülerin,
74 jetzt, im Gegensatz zum Kleinen, der natürlich etwas verspielter ist. Aber

75 auch, aber er kann das, er kann lesen, er kann schreiben und kann rechnen,
76 also was man so können muss in der zweiten Klasse, das kann er. Und für mich
77 war einfach noch ein Kriterium, oder, ich habe mit der Kindergärtnerin gespro-
78 chen. Dann habe ich gefragt: Was machst jetzt du ein Jahr Kindergarten, oder,
79 jetzt kommt der Yves wieder in den Kindergarten zurück. Du hast 24 neue Kinder
80 und den Yves. Du bist doch froh, wenn der in einer Ecke hinten sitzt und eigent-
81 lich nichts, keine Sorgen macht. Und gefördert wird der ja nicht bei dir, du
82 musst dich ja um die neuen Kinder kümmern. Das ist deine Aufgabe. Also
83 sehe ich nicht ein, warum er ein Jahr verlieren soll. Und dann kommen sie
84 natürlich mit all den: Ja, nein, wir schauen da schon, und . . ja, das war für mich,
85 und, ich muss auch sagen, ich habe nachher den Kontakt mit ihr abgebrochen,
86 nach dem zweiten Kind. Ich habe gesagt: Weisst du was, du bist für mich . eine
87 schlechte Kindergärtnerin, habe ich gesagt. Es ist mir egal, was andere Leute
88 sagen, aber du verstehst das Business nicht, von mir aus gesehen, oder. Es ist
89 jetzt das zweite Kind, wo wir erleben. Und das kann einmal passieren, eine Fehl-
90 einschätzung, aber ein zweites Mal eine Fehleinschätzung, das akzeptiere ich
91 von dir nicht. Und sie ist sich gar nicht bewusst, was sie damit auslöst, oder. Ja
92 auch, eben bei meiner Frau. Die hatte wirklich schlaflose Nächte und gesagt:
93 Ja, kann der das, und was machen wir jetzt, braucht er schon Nachhilfe von
94 Anfang an. Und das ging drei Monate, bis sie selber merkte, bei den Eltern-
95 gesprächen, bei den ersten, dass es an und für sich, ähm, gut kommt, oder. Ja.
96 Ja. Und darum bin ich schon noch relativ, ähm, ärgerlich gewesen, nachher,
97 muss ich sagen.

98 I: Ja, das glaube ich.

99 M: Und ich habe aber, das muss ich vielleicht dazu sagen, darum gab es den
100 Kontakt über Iris (über sie habe ich Kontakt zu Herrn Müller erhalten. Sie ist
101 Kindergärtnerin und studiert auch an der HfH). Ich habe das dann mit ihr be-

102 sprachen, oder. Und sie gab mir so Tests vom Kanton Zürich und sagte:
103 Lass das Kind doch mal den Test machen und schau mal, was der zeichnet
104 und macht und tut. Und das war an und für sich in der Norm, oder. Dann
105 habe ich noch eine zweite, von einer ehemaligen Arbeitskollegin, die auch so
106 mit behinderten Kindern arbeitet, und dann habe ich auch mit ihr gesprochen.
107 Und sie hat mich eigentlich auch bestätigt, vor allem war es das, wenn man nicht
108 zwei Jahre in den Kindergarten geht, wo das ja wirklich aufgebaut wird, oder,
109 das man vielleicht an die Schule herangeführt wird, haben mir eigentlich
110 alle empfohlen, das Kind ähm, jetzt sofort in die Schule zu schicken. Weil nach
111 drei, vier Monaten kommen sie und sagen: Du, mir ist es langweilig, oder. . .
112 Ja, das ist . . .
113 I: Ja, da haben Sie einiges erlebt.
114 M: Ja, also, mich hat das nicht so aus den Schuhen geworfen (lacht), aber
115 meine Frau hatte schon zu knacken, muss ich sagen. Und auch jetzt das zweite
116 Mal, oder. Eigentlich nach fast mehr, das zweite Mal, weil sie dann auch fand,
117 also einmal kann man ja sagen, ja. Und auch die Tochter ist eine feine, kleine,
118 oder. Ich weiss nicht, ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Und so Aussagen:
119 Sie streckt ein bisschen wenig in der Klasse und, also, da muss ich sagen, Sie,
120 ich kenne heute, ich kenne heute noch Leute, die sich nicht trauen, vor andere
121 Leute hinzustehen. Also ich verlange jetzt nicht von einem Kind, das es jetzt jedes
122 Mal dabei ist, wenn es um etwas geht. . Ja, das war noch speziell. Aber es ist
123 noch interessant: Die Kindergärtnerin hat einen hervorragenden Ruf. Und vielleicht
124 macht sie es auch gut. Also wir hatten keine Sorgen mit den Kindern, das ist auch ein
125 gutes Zeichen, oder. Sie sind immer gern gegangen. Aber dort muss ich jetzt sagen,
126 dort habe, dort habe ich kein Verständnis gehabt, ja.
127 I: Ja, also vielen Dank. Ich schau mal schnell, ob da auch alles läuft (Computer).
128 Ich habe immer etwas Angst .
129 M: Ja, meine Frau würde das vielleicht noch etwas anders erzählen, aber

- 130 I: Ja, klar.
- 131 M: Aber ich habe sie auch ein wenig dazu drängen und gesagt: Wir probieren das jetzt.
- 132 I: Ja, genau, aber das ist natürlich, sie ist auch mehr daheim, sie ist noch mehr mit den
133 Kindern zusammen.
- 134 M: Ja, und hat dann natürlich plötzlich angefangen zu beobachten: Wie geht jetzt, eben
135 die Feinmotorik, kann mit der Schere nicht so gut umgehen, das kommt, wir sind keine
136 Bastlerfamilie, oder. Wenn ich Kollegen höre, oder Mütter, die sagen, ja, den ganzen
137 Sonntagnachmittag haben wir gebastelt, . (lacht), das machen wir nicht, oder. Ich gehe
138 mit den Kindern auf den Berg, oder Velofahren, oder, das merkt man natürlich,
139 oder. Und, das waren so Sachen. Aber ob jetzt das so substantiell wichtig ist um
140 in die Schule zu gehen, ich weiss es nicht.
- 141 I: Also das war eigentlich der Grund, wenn ich das richtig verstanden habe, sie sind
142 relativ zierlich, die Kinder, und sie können, sie sind feinmotorisch nicht so, wie die
143 Kindergärtnerin es erwartete. Und ein wenig schüchtern.
- 144 M: Ja, also der Kleine nicht, der Kleine, nein, nein, der Kleine war eigentlich gar nicht
145 so schüchtern, an und für sich. Die Tochter. Aber der Kleine war nicht so schüchtern,
146 aber er ist auch nicht der, der immer das Gefühl hatte, wenn die Kindergärtnerin etwas
147 fragt, er müsse viel erzählen und so, ja, ja.
- 148 I: Aber sonst waren sie nicht verhaltensauffällig?
- 149 M: Überhaupt nicht, nein, nein. Eher, eben eher so ein wenig zurückhaltend, oder. Also
150 nicht, dass sie da sind "go schleglä", oder Blödsinn machen, das nicht, nein, nein.
- 151 I: Und wie war das mit dem Gespräch mit der Kindergärtnerin? Also, Sie haben gesagt,
152 das war für Sie sehr überraschend, als sie sagte, sie seien, also sie sollen noch nicht in
153 die Schule. Ist das schon von Anfang an im Kindergarten, hatten Sie da mal ein Gespräch?
- 154 M: Nein, das war eigentlich erst am Ende ein Thema. Ja, ja, das ist eigentlich nicht, ähm.
155 Beim Zweiten war es noch schlimmer, oder. Weil beim zweiten hätten wir eigentlich erwartet,
156 weil da war meine Frau immer im Kontakt und da hätte sie eigentlich mal ein Signal erwartet,

157 dass sie gesagt hätte: Du ich sehe das ähnlich wie beim Yves (Verwechslung Sohn/Tochter?
158 siehe oben), und so, und das kam wirklich . aus heiterem Himmel. Und, oder das ist immer,
159 wenn man dann geschaut hat, es gibt ja auch so Bewertungen. Und da musste ich sagen:
160 Also wenn du mir jetzt da erzählst, es waren da ja nicht Fünfer oder Sechser, aber wenn
161 man sagt "gut" oder "mittel" oder, da habe ich gesagt, wenn du mir das erzählst, du hast ja
162 nirgend wo eine ganz schlechte Bewertung. Du hast ja überall "gut" oder "genügend", oder
163 irgendetwas, also wie kommst du zu diesem Urteil, oder. . Das kann ja gar nicht sein.
164 I: Also Sie haben das auch anders ähm, wahrgenommen, daheim, also sind da
165 M: Ja, das natürlich schon. Also ich meine unsere Kinder konnten rechnen, unsere Kinder
166 konnten ein wenig lesen, sie konnten schreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm,
167 dass sie jetzt total "ab der Rolle" waren, oder. Und darum musste ich sagen, ja, es
168 ist noch speziell. Aber man hat, ich hatte schon das Gefühl, man hat mehr plötzlich auf
169 ganz andere Sachen geschaut, oder. Mehr so ein wenig auf die weichen Faktoren.
170 Aber auch dort, Sie haben vorhin gesagt "verhaltensauffällig", das wäre so, es sind einfach
171 ja, so, es sind andere, ein wenig schüchtern vielleicht, oder ein wenig zierliche (wörtlich "fini").
172 I: Ja, in einem anderen Interview sagte eine Mutter: Ihr Sohn war einfach sehr verträumt.
173 Oder wurde als verträumt geschildert, hätte nicht so Konzentration gezeigt, nicht so Aus-
174 dauer, hätte ein wenig angefangen, den Clown zu spielen, aber so etwas .
175 M: Ja, verträumt, muss ich sagen, könnte dem noch sagen. Also ein Beispiel, gerade jetzt
176 in der Schule, jetzt muss er vielleicht, hat er in 45 Minuten 22 Rechnungen können lösen.
177 Aber er hätte ungefähr 60 müssen lösen. Wir hatten eben gerade ein Elterngespräch, vor
178 etwa drei Wochen. Dann hat er das heim nehmen müssen, oder, müssen unterschreiben,
179 die Lehrerin hatte das hingeschrieben. Und ich habe am Sonntagnachmittag mit ihm die
180 restlichen Rechnungen gemacht. Da hat er ungefähr 40 in neun Minuten gemacht, oder.
181 Und das ist dann schon, also er hat dann wie . irgendetwas geträumt . ähm, ja, war über-
182 haupt nicht konzentriert, aber hat nicht andere gestört in dem Sinn, sondern ist einfach
183 dagesessen, was machst du heute, Yves, ja, ich bin. Das schon, das schon, kann man
184 vielleicht so sagen, ja. Das merkt man, aber er könnte es, oder, er kann es, wenn er will,

185 wenn er das will. Aber irgendwie ist er schon manchmal ein bisschen .

186 I: Und, ähm, Sie sagten, dass Sie Iris, also dass Sie von ihr so Tests bekommen haben,

187 und sie hat sie dann auch ausgewertet?

188 M: Sie hat sie ausgewertet, ja. Ich habe sie ihr dann geschickt, oder. Und sie sagte dann,

189 sie sähe da eigentlich nichts, das sei in der Norm. Es sei weder ganz gut noch ganz schlecht.

190 I: Und sonst haben Sie keine Abklärungen gemacht?

191 M: Nein, gar keine, nein.

192 I: Und die Kindergärtnerin schlug das auch nicht vor?

193 M: Nein, sie sagte einfach, sie würde es provisorisch anmelden, oder. Und dann mussten wir

194 unterschreiben. Und dann war das so erledigt.

195 I: Sie sagten auch noch, das habe ich im andern Interview auch schon gehört, dass Sie es be-

196 dauern, dass so die Defizite angeschaut werden, von der Kindergärtnerin.

197 M: Ja, das ist . . das ist generell ein Problem heute. Von mir aus gesehen. Also man schaut

198 immer, was man nicht kann und nicht, was man kann. Das ist in der Erwachsenenbildung

199 eigentlich das Gleiche, oder. Also man macht Noten und sagt: Das ist nicht gut, das ist nicht

200 gut, das ist nicht gut. Wenn man eine Note macht, macht man gleich statt ein 3-4 eine

201 6 gibt man nicht. Man schaut, dass man noch Fehler findet, damit man eine 5-6 oder eine 5

202 geben kann. Also das ist so ein wenig die Tendenz, finde ich, heute, oder. Also man tut nicht

203 mehr, und im Berufsleben ist es auch so, oder. Ich habe ja jeden Tag Interviews mit Kandi-

204 daten und Kandidatinnen. Das kommt ein wenig da heraus, auch im Geschäftleben: Man

205 schaut immer, was hat er falsch gemacht. Und dann gibt es einen Rüffel, oder. Aber wenn

206 man etwas gut gemacht hat, das ist selbstverständlich, oder. Ist auch logisch. Dafür ist

207 man da. Und das, finde ich, ist in der Schule ähnlich, eigentlich heute, ja.

208 I: Also wie war das denn in dem Gespräch mit der Kindergärtnerin, haben Sie dort nur

209 negative Sachen gehört, oder erzählte sie auch positive Sachen, und, also wie war dort die

210 Gewichtung für Sie?

211 M: Ja, nein, eben unter dem Strich muss ich sagen, ähm, . sie sagte zwar: Ja, das ist noch

212 gut, das wäre auch noch gut, aber es gibt natürlich welche, die sind noch besser und so.

213 Also, man hat das dann sofort ein wenig relativiert, oder, ähm, ja, man hat schon eher, ja,

214 das Gespräch wär eher negativ, ja. Sie zwar, eben wenn man jetzt gesagt hat, die Bewertun-

215 gen sind eigentlich, ja, da war er gut, da hat er mitgemacht, ähm, da ist, . spricht er mit den

216 anderen Kindern, er "schläglet" nicht, in der Pause ist er, fällt er nicht auf, so. Aber am

217 Schluss war es trotzdem negativ, die paar Punkte, sage ich jetzt, die jetzt vielleicht nicht so

218 gut waren, ja, die haben dann den Ausschlag gegeben, ja. Ja.

219 I: Welche Gefühle hatten Sie denn dabei, als Sie das so hörten?

220 M: Also ich muss sagen, ich habe mich nicht so, weil wie gesagt ich habe ihn ja, ich sehe

221 ihn ja jeden Tag. Und, sonst hätte ich ja gewusst, dann hätte ich viel früher eingegriffen.

222 Also wenn ich jetzt gespürt hätte, dass irgendetwas nicht gut wäre, hätten wir sofort irgend-

223 etwas in die Wege geleitet. Dann hätten wir selber, oder wenn er zum Beispiel nach Hause

224 gekommen wäre, und gesagt hätte: Mami, ich gehe nicht mehr gerne in den Kindergarten,

225 oder: Ich bin müde, jeden Abend wenn ich nach Hause komme, oder, so Sachen, dann

226 hätten wir vielleicht gesagt: Ja, da muss man schauen. Aber das war eigentlich ganz normal.

227 Er ist gerne gegangen, das spricht wieder für die Kindergärtnerin, oder, er ist gerne ge-

228 gangen und ähm, ja. Also ich habe nicht so, mich hat das nicht so belastet. Ja.

229 I: Aber Ihre Frau?

230 M: Meine Frau hat es schon belastet, ja, ja. Und sie hat natürlich, ähm, jetzt muss ich ge-

231 rade überlegen, nein, sie kannte Iris nicht.

232 Ich habe das mit ihr allein angeschaut, also den Test, ja, . das war vielleicht ein Fehler.

233 Aber ich hatte nachher ein gutes Gefühl.

234 I: Es hat Sie bestätigt

235 M: Es hat sich eigentlich bestätigt, wenn ich jetzt da, das war einerseits Iris, und eben

236 die andere Frau, wenn jetzt die gesagt hätten: Ja, du musst vielleicht doch schauen,

237 oder: Weisst du was, ähm, wir kommen mal vorbei oder so, dann hätte man vielleicht

238 sagen müssen: Ja, gut, wenn die das auch noch sagen. Und, was vielleicht auch noch ist,

239 es soll zwar kein Grund sein, aber unser Kind ist eines der, ich glaube der Kleine war

240 der einzige, mit dem sie das machen wollte. Und da musste ich auch sagen: So, wenn
241 ich andere Kinder sehe, . also, zum Teil solche, die nicht einmal richtig Deutsch können,
242 oder. Da musste ich sagen: Ja, nein, wo sind wir eigentlich, oder. Also, ja, also, ich
243 also muss sagen, ich bin . also meine Frau, . jedes Mal wenn sie wieder mit der Kinder-
244 gärtnerin kommt, sage ich: Weisst du was, hör auf, ich werde gerade wütend (wörtlich
245 "hässig"), ich will den Namen nicht mehr hören, oder.

246 I: Ja, eine Mutter sagte mir noch, sie hätte das auch so erlebt, dass die Kindergärtnerin
247 eigentlich, also sie hat sie als gute Kindergärtnerin erlebt, sie war sehr zufrieden,
248 aber sie fand dann, die Gesprächsführung, die sei vielleicht nicht ganz so, ähm, also
249 die Kindergärtnerinnen müssten sich vielleicht noch in der Gesprächsführung ein wenig
250 weiterbilden.

251 M: Hm, das hat, ich meine, was wird die sein, die wird etwa 45 Jahre alt sein, also es
252 ist eine erfahrene Kindergärtnerin, oder, ähm, ähm, . nein, da müsste ich jetzt, ich sage
253 nicht, das sie es schlecht gemacht hat, nein, nein, . nein.

254 I: Also diese Mutter fand, sie hätte jetzt erwartet, dass zuerst einmal auch ein paar gute
255 Sachen erzählt werden, oder dass man sagt: Ja, weil man ja als Elternteil, man will auch
256 etwas Positives hören von seinem Kind, oder. Das sie das so erwartete, und da wird
257 einmal gesagt: Und das kann er gut, und das ist schön, und so, und dann, da gibt es
258 vielleicht noch Bereiche, an denen wir arbeitenmüssen.

259 M: Ja, das ist natürlich schon das, aber das ist genau das, was ich bemängelt habe.
260 Wenn sie das ja gemacht hätte, hätte sie nachher nicht sagen können, das Kind kommt
261 nur provisorisch, weil das hätte ja überwogen, eindeutig, oder. Also musste sie eigent-
262 lich mit den Sachen, die ihr aufgefallen sind, die das rechtfertigen, oder. . . .

263 I: Ja, und zum Beispiel, was denken Sie, Sie haben es zwar schon so ein wenig angetönt,
264 ähm, haben Sie das Gefühl, es liege am System unserer Schule?

265 M: Ja, ich würde schon sagen, ja, ja, ich ist, glaube schon. Also dass wir in unserem
266 Kanton nur den einjährigen Kindergarten haben.

267 I: Wären Sie für den zweijährigen Kindergarten?

268 M: Ja, im Nachhinein muss ich sagen, ja, weil dann wäre das kein Thema gewesen, oder.

269 Dann hätte man sagen können, ja, okay, da hat man ja noch ein Jahr Zeit, dann kann man

270 das Kind noch ein wenig, und so, wie ich das von anderen Orten kenne, gibt es dann

271 sogar so Teilzeitlehrerinnen, die dann halt so ein wenig schauen, was nicht gut ist und

272 dann kann man das noch etwas fördern, und dann kann man wirklich ein Kind aufbauen,

273 oder. Und, ja. Ich finde schon, es liegt an dem System bei uns, ja, ja. Und ich kenne nicht

274 manchen Kanton, der das noch hat, das einjährige Kindergartensystem, oder. Weil das ist

275 dann so absolut, oder.

276 I: Genau. Und wie ist das denn: Gibt es so Einführungsklassen, oder

277 M: Nein, gibt es bei uns auch nicht, nein,

278 I: Grundstufe

279 M: geht man einfach in die erste Klasse. Ja, entweder fest oder mit Provisorium, oder, ja.

280 I: Und ähm, wenn ich fragen darf, wie war das jetzt zwischen Ihnen und Ihrer Frau, also

281 konnten Sie darüber diskutieren, oder gab es da Spannungen, oder

282 M: Ja, sie hat mich, ja, kommt ganz drauf an. Ja, es gab schon Spannungen. Plötzlich

283 hat sie wieder gesagt: Aber ich sage dir, wenn der wieder zurück muss in die Schule,

284 äh, wieder in den Ki., oder jetzt sagen wir wieder in die erste Klasse zurück, oder, aber

285 das ist jetzt ja kein Thema, aber wenn der einmal wieder, oder die Tochter, oder, wenn

286 sie dann wieder muss, oder, dann kann ich dir also sagen, oder. Und dann muss natürlich

287 nur einmal gesagt haben: Ja, weisst du, mein Kind ist auch zwei Jahre in den Kinder-

288 garten gegangen. Dann kam sie sofort wieder nach Hause, und sagte: Siehst du, ich habe

289 es dir gesagt. Und jetzt ist es eines der besseren. Und dann habe ich gesagt: Was willst

290 Was willst du, unseres ist auch eines von den besseren. . Ja, es schon, am Anfang hat

291 es schon Spannungen gegeben. . Oder jetzt kürzlich einmal, . ist er nach Hause gekom-

292 men, ich weiss auch nicht, irgendetwas hat er wahrscheinlich "gebosget", oder, dann

293 sagt sie plötzlich: Siehst du, vielleicht hat die Kindergärtnerin doch recht gehabt, ein 2.

294 Kindergartenjahr hätte ihm doch gut getan, das sind dann so, also, das ähm, . ich weiss

295 gar nicht, was du willst, oder (lacht).

296 I: Also, dann werden ihre Ängste wieder ein wenig berührt.

297 M: Ja, und sie ist natürlich generell ein wenig ängstlich, das kann man schon so sagen,

298 also, . wenn die Tochter sagt, beim Sohn ist es halt noch etwas anders, das hat man halt

299 nur, wir haben in unserem Kanton nur das Lernziel "gut erreicht", ähm, "sehr gut erreicht",

300 "gut erreicht", "nur knapp erreicht" und so weiter

301 I: Noch keine Noten

302 M: noch keine Noten, erst in der dritten fängt das an, oder, und darum muss man das ein

303 wenig relativieren, aber der Kleine, der kommt zum Beispiel ganz selten heim, dass er,

304 also dass er "nicht erreicht" hat, das hat er glaube ich noch nie heimgebracht. Aber wenn

305 die Tochter zum Beispiel sagt, ich habe eine Prüfung, oder, und das sind natürlich manch-

306 mal zwei, drei Prüfungen, die haben ja Frühenglisch und so weiter, oder. Dann ist sie

307 natürlich nervöser als das Kind, oder. Dann sagt sie: Weisst du, Chantal, du musst dann

308 schon mindestens eine Fünf haben, weisst du, und so. Und ich habe ihr einfach gesagt:

309 Weisst du was, Chantal, du kannst selber lernen einzuteilen, wir lernen am Sonntagnach-

310 mittag miteinander, ich will einfach keine vier sehen, oder, keine vier vorne dran, oder. Sonst

311 müssen wir miteinander reden, oder. (lacht) Kürzlich kam sie nach Hause und sagte:

312 Du Papi, ich habe eine "Bisfünf". Dann habe ich gesagt: Aber weisst du, was das wäre, hä?

313 Das wäre eine 4, 75. Und dann hat sie gesagt: Ich hab es schon gewusst. (lacht). Also sie

314 macht sich da schon noch mehr Sorgen, oder, wegen einer schlechten Note, uh, ist jetzt

315 das, . . und sie hat jetzt auch, also erst seit dem . Herbst, wir haben einen Babysitter,

316 die ist aber schon 19, geht jetzt studieren dort, in der Stadt (original: Name genannt), und

317 sie hat jetzt Montagabend und Dienstagabend die Kinder je eine Stunde. . Und da wird ganz

318 individuell, je nachdem, wo sie jetzt das Gefühl hat, wo es nicht so gut ist, wird dann dort

319 intensiv miteinander gearbeitet. Und ich habe gesagt, das finde ich noch gut, weil wenn

320 immer der Vater oder die Mutter sagen, was sie, eben was sie nicht so gut können, was

321 sie lernen müssen, ist es vielleicht nicht so gut. Und das Mädchen kann das vielleicht

322 anders

323 I: eine externe Person

324 M: ja, ja, ja.

325 I: Und wie war das, haben Sie das auch weiter in der Familie, haben da, also ich muss so

326 sagen, die eine Interviewpartnerin hat dann gesagt, dass sie dann von der Familie her

327 auch recht viel Einfluss genommen haben und auch wie etwas reingeredet haben. Die

328 einen fanden, schickt das Kind in die Schule, die andern, tut es noch einmal in den Kinder-

329 garten. War das bei Ihnen auch ein Thema?

330 M: Nein, nein, also erstens, meine Geschwister wohnen relativ weit weg . also in andern

331 Kantonen, die sind gar nicht so anwesend, und . meine Frau hat keine Geschwister. Also ist

332 das gar nicht so ein, also meine Mutter zum Beispiel, die sagte auch, das ist "huärä Blödsinn",

333 oder. Weil sie hatte sie hie und da, oder. Und sie sagte auch, also die Kinder sind ganz

334 normal, oder, sie hatte natürlich Erfahrung, wir waren fünf daheim. Und ich war natürlich

335 auch einer, der eher so ein bisschen das machte, was er musste, aber nicht mehr, oder.

336 Und ähm, das hat sie immer etwas als Beispiel genommen. Dann sagte sie: Der Yves ist

337 jetzt halt einer wie du. Der kann alles, wenn er muss, aber er macht es halt nicht gerade

338 unbedingt freiwillig, oder. Wobei, er ist an und für sich ein Fleissiger, oder, er hat dann,

339 wenn er etwas nicht kann, er ist noch einer, der dranbleibt, oder, ja, ja. Aber jetzt, da war

340 noch ein Punkt, das ist vielleicht noch, wegen der Müdigkeit. . Er ging in der ersten Klasse

341 Fussballspielen, . , und eben, er ist etwas ein Schmächtiger, ich habe dann hier noch Fotos,

342 und das ist am Montagnachmittag hatte er Schule, Und da war er nachher zu müde zum

343 Fussballspielen. Also das hat man dann gemerkt, da haben wir dann aufgehört, oder.

344 Das ist dann nicht gegangen, also bis um drei Uhr in der Schule und um vier Uhr Fussballs-

345 chule, das hat er dann nicht geschafft, ja. Also da haben wir dann bald gemerkt, beim

346 Fussballspielen war er nach einer halben Stunde müde ("durä gsi"). Und das hat er auch

347 selber eingesehen, oder und gesagt, er wolle nicht mehr gehen, oder. Und jetzt sagt er:

348 Jetzt gehe ich wieder, im Frühling, ja.

349 I: Wenn er mehr Energie hat.

350 M: Ja, das war sicher noch etwas, das man beobachten konnte. Aber sonst ist er ein
351 Energiebündel, oder. Ja, es ist (stöhnt), mir fällt das einfach auch etwas auf, dass .
352 erstens der Leistungsdruck schon, ja aber eben im Kindergarten scheinbar schon,
353 man wird ja jetzt schon im Kindergarten qualifiziert: Bist du gut, bist du schlecht, oder.
354 Das gibt mir eigentlich, das gibt mir etwas zu denken, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
355 I: Haben Sie denn das Gefühl, das ist, ähm also heute so, und früher nicht so gewesen?
356 M: Ich glaube nicht, nein, nein, aber das ist früher schon noch nicht, ich glaube man
357 konnte früher schon noch mehr Kind sein. . Oder mir sagen heute zum Beispiel Leute,
358 die ältere Kinder haben, . ähm. sagen: Weisst du, in der 4. Klasse geht es noch, aber
359 in der 5. Klasse, musst du dann schauen, wenn ein Kind nicht mindestens eine 5 hat im
360 Durchschnitt, da kann es dann die Kantonsschule vergessen. . Also einfach so Aussagen,
361 oder . . Ja, und das geht genau in die Richtung, oder. Vielleicht stimmt es ja, ich weiss es
362 nicht (lacht). Von der 5. Klasse sagt man halt, sie sei relativ schwierig, weil viel Neues
363 dazu kommt, oder. Dann kommt noch Französisch dazu, in unserem Kanton jetzt, oder.
364 Gut, wobei meine Kinder wachsen ja zweisprachig auf. Also meine Frau spricht nur
365 französisch mit den Kindern, ja. Und das ist vielleicht auch noch etwas, sie kann natürlich
366 in der Schule, den Kindern, im Deutsch hat sie schon Mühe, oder, kann sie nicht so viel,
367 also wenn Pronomen und so, wo sie halt, hat sie halt Grenzen und so, oder. Ähm, aber
368 die Kinder machen das eigentlich gut, aber ich glaube schon, dass ähm, ja, die Angst,
369 dass, ähm, obwohl wir haben noch nie mit unseren Kindern, ich habe kürzlich zum Mäd-
370 chen gesagt: Du musst Juristin werden, oder. Das Mädchen, musst Juristin werden.
371 Das ist nicht so ein schwieriges Studium und kannst noch 60% arbeiten (lacht). Ich hoffe,
372 ich will niemanden beleidigen, und äh (lacht weiter) ja, wenn man schon in die Kantons-
373 schule muss, oder. Aber ich habe jetzt auch meiner Frau gesagt, also, da wäre ich jetzt der
374 letzte, der sagen würde, ihr müsst beide studieren, oder. Wenn man nur noch darauf hin
375 arbeitet, wir haben ja dann bei uns Sek 1a, b, c, oder. Und mit dem . . mit dem a kann
376 man nachher von der Sek noch in die Kanti, aber mit dem b schon nicht mehr, oder. Und

377 man muss sich mal den Druck vorstellen, der da auf den Kindern eigentlich schon lastet,
378 oder. Und, ja, das ist für mich, so ein wenig . . unbefriedigend, sag ich jetzt. Und da
379 werde ich mit meiner Frau noch öfters einen Kampf haben, wahrscheinlich.

380 I: Also in wie fern einen Kampf?

381 M: Dass sie dann eher diejenige ist, die sagt: Jetzt musst du noch einmal, und: Es reicht
382 noch nicht, und : Du musst in die Kanti. Ich habe mit ihr jetzt noch nicht so ganz intensiv,
383 ist auch noch etwas früh, natürlich, oder, aber trotzdem, so in der 5. Klasse ist das dann
384 wahrscheinlich ein Thema, oder. Was will das Kind eigentlich, oder. .

385 I: Ja gut, in der Schweiz kann man ja auch gut nachher studieren, wenn man keine Kanti
386 gemacht hat.

389 M: Eben, ja, ja, Aber das ist eben die Aussensicht (undeutlich) aus meinem Umkreis, das
390 habe ich jetzt schon ein paar mal gehört, von Eltern eben, die Kinder in dieser Phase
391 haben, die sagen: Ju, die 5. Klasse, die ist brutal, und wenn du dann da nicht gut bist,
392 und so, . und ähm, unser Kind ist jetzt in die Sek 1 b gekommen und wir sind schon traurig
393 darüber, und so, sie wäre gerne gegangen und so, aber das reicht nicht, . ja.

394 I: Macht man sich da auch Sorgen? . . über die Zukunft.

395 M: Ja, also ich mache mir generell Sorgen über unsere Kinder, wie das weiter-
396 gehen soll, also . . . (lacht)

397 I: Wie so meinen Sie?

398 M: Ja, . . . die sind nicht . . . sind sieben und neun . . in zwanzig Jahren, ich weiss nicht
399 ob die dann, . . ich meine auch in der Schweiz, wenn sie keinen vernünftigen Job haben,
400 können sie nicht einmal mehr normal leben, oder, also sagen wir das Thema mit 100%
401 arbeiten nicht einmal mehr den Lebensstandard, also den Lebensinhalt finanzieren können,
402 also das sind schon, ähm, . . Und ich werde natürlich konfrontiert damit in meinem Job,
403 oder, wenn ich heute einen habe, der gleich alt ist wie ich, oder noch zwei Jahre jünger,
404 dann sage ich, du, den nimmt keiner mehr, oder. Und das ist schon, von daher muss ich
405 schon sagen, ist es noch . . ist noch, . . mache ich mir manchmal ein bisschen Sorgen,
406 wie die Kinder das alles schaffen sollen, oder. . . .

407 I: Ja, ähm, was hätten Sie sich denn gewünscht, von der Kindergärtnerin?

408 M: . Also ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich gedacht, wenn sie sagt,

409 also wenn wir sagen, hör mal, wir übernehmen die Verantwortung, wir kennen unser Kind,

410 klar sie sah es auch jeden Tag, kann man sagen, oder, aber wir kennen unser Kind, das

411 man das an und für sich anders, vor allem beim zweiten. Also beim ersten kann ich noch

412 sagen: Ja, da hat es noch vielleicht, aber beim zweiten Kind, muss ich sagen, habe ich es

413 nicht mehr akzeptiert, oder. Was du jetzt sagst, provisorisch also das kann ich nicht mehr

414 akzeptieren.

415 I: Also hat sie es dann eigentlich auch provisorisch nachher weitergegeben?

416 M: Ja, ja,

417 I: Ach, das ist dann so?

418 M: Ja, ja, das ist dann so, ja, da müssen dann beide Seiten unterschreiben, und das weiss

419 dann die Klassenlehrerin und dann wird dann im, nach ähm, im November wird dann definitiv

420 I: Aha, okay.

421 M: Ja, ja das ist dann "eine provisorische Aufnahme" (sagt es in Schriftdeutsch) gewesen,

422 "in die erste Klasse", oder.

423 I: Ah, das hat sie durchgezogen, auch wenn Sie gefunden haben

424 M: Richtig, ja. Und da hätte sie ja sagen können: Nein, hör jetzt, man hat beim ersten ja

425 gute Erfahrungen gemacht, also machen wir beim zweiten, und sowieso, weil ich hatte

426 jetzt das Gefühl, die Tochter war etwas weiter, für, also einfach von ihrer Art her wäre

427 sie jetzt eher noch ein wenig, hatte ich jetzt das Gefühl, ist sie noch etwas einfacher gewesen,

428 aber das hat sie, . ja, ja.

429 I: Das haben Sie ihr dann quasi übel genommen, dass sie sich einfach darüber hinweg-

430 gesetzt hat.

431 M: Ja, ja . . . aber es war für mich eine Episode, aber eine lehrreiche, muss ich sagen,

432 lehrreich, ja. . . .

433 I: Ja, ähm, eben und heute sind die Kinder in der Schule, und es läuft.

434 M: Ja, also, gut, jetzt die Tochter kann man sagen, die ist jetzt in der 4. Klasse, also da
435 sehe ich jetzt nicht mehr, dass sie . . . und der Kleine, muss ich sagen, . . . umgekehrt jetzt:
436 Ihn sehe ich jetzt fast noch ein wenig vifer, vielleicht vifer, nicht gescheiter, also, das
437 ist noch schwierig zum sagen, aber es gibt so, ich mache halt manchmal so, einfach so
438 Fragen am Morgen, wenn wir frühstücken, und so, frage ich ihn einfach irgendetwas und
439 schaue, wie er antwortet. Und da merke ich, ist er, ist er frischer, er kann schneller irgend-
440 etwas sagen. Oder die sind, ich meine das ist ja verrückt, in der 2. Klasse, es ist noch
441 nicht mal 3 Wochen 4 Wochen sind sie in der 2. Klasse, sind sie da in das Museum gegang-
442 en und sie haben zwei Klassen, die eine heisst "Miro" und die andere "Klee". Und dann
443 haben sie im Museum und sind die Künstler und Bilder angeschaut. Und da habe ich
444 gesagt: Wie ist das da gewesen im Museum. Da sagte er: Uh, Papi, interessant. Weisst
445 du, hast du gewusst, dass er Klee nur 50 geworden ist, der ist jünger gestorben als du bist,
446 oder. Und der Miro ist 90 Jahre alt geworden, so und dann hat er zu Chantal gesagt: Du,
447 das ist 10 Jahre weniger als 100. Oder, so, da merke ich sofort: Er ist viel so, er kann das
448 so ein bisschen globaler anschauen, oder. Und sie ist dann eher so ein wenig die, ja,
449 vielleicht muss ich sagen, ein typisches Mädchen, gern mit Pferden zusammen, und
450 (lacht). Kann heute schon zwei Stunden allein im Zimmer sein und irgendetwas für sich
451 machen, und, ähm, in der 4. Klasse darf ich ja nicht mehr ins Bad kommen, wenn sie drin
452 ist, weil das gehört sich nicht für einen Mann und alles so wirklich (lacht). Aber ich habe
453 jetzt eigentlich keine Angst. . . Ja.

454 I: Ja, wollen Sie sonst noch etwas erzählen?

455 M: Ja, nein .

456 I: Also für mich ist es sonst, es sind eigentlich die Fragen, die ich stellen wollte, ja.

457 M: Die Frage ist, in welchem Zusammenhang machen Sie das jetzt? Wollen Sie schauen,
458 dass das nachher funktioniert im Schweizer Schulsystem? (lacht)

459 I: (lacht)

460 Ich erkläre im Folgenden nochmal, warum ich die Arbeit mache. Ich stelle das Gerät ab.

461 Herr M. nimmt das Thema wieder auf und ich schalte wieder ein.

462 M: (Es geht um den Kriterienbogen der Kindergärtnerin) Und da war ich schon schockiert

463 und habe gesagt: Was willst du denn mit 80 Kriterien für den Übertritt in die Schule. .

464 Und heute, eben, wir haben schon gemerkt, dass man bei gewissen Sachen Wert drauf

465 legt, von denen man früher nicht einmal wusste, was das ist. Also Feinmotorik, in unserer

466 Zeit kannte man das Wort gar nicht. Sozialkompetenz im Kindergarten . . also, das geht

467 für mich ein wenig ins Verhalten, ja, ins Verhalten. Da kann man sagen: Okay, ist jemand

468 auffällig oder so. Aber dass jetzt ein Kind, das weniger streckt, irgendwie anders sein soll

469 als ein anderes, also, ich weiss es nicht, ob man da nicht. Also der Fragebogen mit 80

470 Kriterien, der hat mich schon, der hat mich ein wenig ge-schockt, aber .

471 I: Sehr umfangreich.

472 M: Sehr umfangreich, ja. Aber ich nehme an, das ist da ähnlich, wahrscheinlich, in den

473 Kantonen, oder.

474 I: Es gibt eben nicht ein einheitliches Beobachtungsinstrument, es ist, glaube ich, sogar von

475 Gemeinde zu Gemeinde unter-schiedlich.

476 M: Sogar. ja.

477 I: Ich denke, man probiert halt möglichst viel festzuhalten mit diesen 80 Punkten.

478 M: Ja, ist klar, ja, ja.

479 I: Ja, also, vielen Dank, es ist war spannend, was Sie erzählt haben.

480 (Ich stelle das Gerät wieder ab. Herr M. fängt wieder an zu erzählen. Ich stelle das

481 Gerät wieder an).

482 I: (...) die Lehrerin zufrieden gewesen.

483 M: Ja, ja . also der Bube hat, nein beide, die Tochter ist auch bei einer älteren Lehrerin,

484 schon 50 Jahre alt, ja. Sie wird als sehr streng beurteilt, so von, also ich habe natürlich viele

485 Kollegen, die ihre Kinder schon bei ihr hatten, oder und schon bald wieder ausgelernt haben,

486 oder. Die haben gesagt: Uh, das ist dann aber eine Strenge, und so. Aber ich finde immer,

487 das ist gut, eine strenge Lehrerin, oder. Man hat gehört, sie ist manchmal etwas parteiisch,

488 wenn sie das Kind nicht so mag und so. Aber wir haben jetzt damit auch keine Sorgen

489 gehabt. Wir haben nie einen Anruf bekommen. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen,
490 wenn man nichts hört, oder. Und die Tochter hat in der 3./4. Klasse jetzt eine relativ Jun-
491 ge, die gibt das erste Mal 3./4. Klasse. Und in der 3. Klasse hatte ich zuerst manchmal
492 etwas das Gefühl: Ja, . wie die das macht . (lacht). Aber jetzt muss ich eigentlich sagen:
493 Doch, es hat, sie hat eine Linie, die sie durchgezogen hat, und, sie ist auch relativ streng
494 und, und sie geht gerne, oder. Und ich finde, dass ist, ich frage sie hie und da: Du gehst
495 einfach gern, du gehst du eigentlich gerne in die Schule? Und dann sagt sie: Ja. Und was
496 willst du machen, willst du etwas anderes machen? Nein. Also, das finde ich, ist noch wichtig,
497 oder, dass die Kinder am Morgen nicht sagen: Uh, ich will nicht in die Schule, die Lehrerin
498 ist ungerecht und .

499 I: Aber eben, weil Sie gesagt haben, die Lehrerin hat Ihnen gesagt: Er muss es noch gar
500 nicht können (-> Bezug auf eine Aussage, die Herr M. machte, als das Gerät abgeschaltet
501 war).

502 M: Ja, . . das fand ich eigentlich noch gut. Dass sie das selber auch sieht, oder. Dass die Kin-
503 der noch gar nicht alles können müssen. Weil heute meint man ja auch, man müsse schon
504 . ähm, . wenn sie in den Kindergarten kommen, müssten sie schon lesen und schreiben und
505 rechnen können, oder. Und sind praktisch schon darauf vorbereitet, oder. Also wir haben
506 natürlich schon auch ein wenig geschaut, dass sie, also dass sie etwas können, oder, das
507 schon auch. Aber jetzt nicht so, dass wir das . praktisch ähm, eine interne Schule daheim
508 hatten. Aber ich kenne natürlich Eltern, die da, also natürlich recht taff sind. Und unsere
509 Kinder spielen beide Gitarre und gehen Reiten, Schwimmen, . ähm. Sie machen relativ viel,
510 oder. Und wir sagen einfach: Hör zu, wenn etwas nicht mehr geht, müssen wir schauen.
511 Aber solange ihr das als Ausgleich macht, ist es gut. . .

512 I: Ja, gut. . . Ja, dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch.

4 Protokoll Schulisches Standortgespräch (Kindergarten)

(Internet: http://www.schule-kilchberg.ch/schule/sonderpaedagogische_angebot/ssg/start.html)

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:

Name des Kindes:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden;
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlraum orientieren
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Umgang mit Anforderungen Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Kommunikation Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Bewegung und Mobilität Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Für sich selbst sorgen Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Umgang mit Menschen Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Stärke ↑ </div>	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Problem ↓ </div>	

5 Darstellung zum Referenzschema

Abb. 1: Horizontalität und Vertikalität in Gruppenprozessen (Barth, 2010, S. 32)

6 Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas (1984)

6.1 Habermas' Handlungstypen (1995a)

	erfolgsorientiert	verständigungsorientiert
nicht sozial	instrumentales Handeln	----
sozial	strategisches Handeln	kommunikatives Handeln

Abb. 2: Handlungstypen (Habermas, 1995a, S. 460)

6.2 Habermas' Typen strategischen Handelns (1995a)

Abb. 3: Typen strategischen Handelns (Habermas 1995a, S. 462)

7 Kodierlisten

7.1 1. Kodierliste: Codes aus Interview 1

<p>A Abklärung 1: 288 Abraten 1: 87 Abwertung 1: 72 Ängste 1: 161/2, 383 Ärger 1: 42, 212 alle haben ihr Bestes gegeben 1: 273 Alter 1:18, 267, 250, 107, 183 als Problemeltern angesehen 1: 389 anderer Kindergarten 1:30, 310 Ansehen 1: 105 Anspruch an sich 1: 359 auf die Kindergärtnerin hören 1: 153, 311 auf keinen Fall in der Schule lassen 1: 79 auffallendes Verhalten 1: 161, 243, 165, 212, 217, 169, 439 Aufnahmetest 1: 416 Ausdauer 1: 432, 437 ausdrücken können 1: 53, 54, 56, 114 ausnützen 1: 355 B beide Kindergärtnerinnen anwesend 1: 387 Belastung 1: 113 Belohnungssystem 1: 218 Beobachten 1: 57 Berufserfahrung 1: 330, 206 bis zum Schluss 1: 213 C D da macht man halt einfach mal 1: 324 dafür sein 1: 20 dagegen sein 1:30, 38 daheim machen 1: 464 dankbar sein 1: 401 darauf behaften 1: 431 Defizitorientierung 1: 335-41, 369, 379, 200, 226, 208, 213, 221, 373, 203, 238, 322 Diskussionen 1: 271 drittes Kindergartenjahr 1:96, 153, 294, 314, 309, 106, 28 Druck 1: 428, 352, 64 durchziehen 1: 274, 62 E einfacher für Eltern 1: 301/2, 334, 291 Einladung zum Gespräch 1: 335, 372 Einmischung 1: 291, 279-82, 286 Einschulung 1: 259, 85, 87, 221, 47 Einschulungsklasse 1: 317, 42, 154 Einsicht 1: 443 einverstanden sein 1: 160 Eltern der Mutter 1: 282 Elterngespräch 1: 368 Elternstolz 1. 375 entscheiden 1: 35, 271, 274, 300, 302, 269, 259, 309 Entwicklungsstand des Kindes 1: 16/7</p>	<p>Erfahrungsaustausch 1: 256-8 Erinnerung 1:330 Entwicklungsabklärung 1: 20 Entwicklungsfortschritte Erkenntnisprozess 1: 277 erklären 1: 332 Erleichterung 1: 269 Erstgeborener 1: 285 Erwartungen 1: 285 es ist jetzt halt einfach so 1: 147 F Familienentscheid 1: 353 festhalten an einer Meinung 1: 259 Forderung bezüglich Förderung 1: 383 Fortschritte 1: 160, 236 Freizeit 1: 97, 432 Freundinnen 1: 287 froh sein 1: 317, 269, 110, 111 Frühlingsanfang 1:18 Frustr für mich stimmt jetzt der Weg 1: 147 G genau der gleiche Typ 1: 16 gerne gehen 1: 233, 172, 412 Geschwisterrivalität 1: 169, 182-4, 170, 175 Gespräche 1: 200, 26, 213, 373, 382, 385, 208,370, 57, 66 Gesprächsbereitschaft 1: 389 Gesprächskompetenz 1: 334, 347, grundsätzlich finden 1: 153 Grundstufe 1: 46 gut gemacht 1: 274 gute Lösung (anbieten) 1: 314 H heilpädagogische Förderung 1: 229 herumsuchen (nach Lösung) 1: 301 Hoffnung 1: 36, 64 hohe Wellen schlagen 1: 420 Hortplatz 1: 303 I Identifikation 1: 16/7 immer auf diesen Moment gewartet 1: 451, 455 immer nach Fehlern suchen 1: 238 in ihm steckt noch mehr 1: 431 Inhalt meistern 1: 62 Interesse 1: 440, 448, 452, 455 Irritation 1: 274-6, 259, 53, 26, 41 J Jahresgespräch 1: 370 jüngerer Bruder 1: 150, 169 K Kampf 1: 85, 349, 361, 442 kein Platz 1: 94 kein weiteres Gespräch 1: 416, 418 keine geeignete Lösung 1: 296, 299, 300, 47 Kind sein können 1: 227 Kinder merken, wenn etwas nicht gut ist 1: 331</p>
--	---

<p>Kindergärtnerin 1: 335 kindliche Inhalte 1: 117 klappen 1: 36 klar sein 1: 15, 77 Klassenschwächster 1: 74 Kommunikation 1: 259, 38, 26, 391, 110 Konzentration 1: 436 Körperbau 1:16/7, 250 L langsam 1: 94, 62, 131, 74 langweilig werden 1:28, 161/2, 97 Lehrerin leid tun 1: 80, 107, 91 Lernfortschritte 1: 77 Lösungen suchen 1: 208 Logopädin 1: 300, 41, 231 M Mehraufwand 1: 137, 138, 150 mein Mann 1: 87, 15, 141, 431, 440 meinen Mann mit einbeziehen 1: 354 Meinung 1: 355 Meinungsbildung 1: 258 Meinungsverschiedenheit 1: 99, 255, 92 mitbekommen 1: 293 mit Inhalt füllen 1: 97, 163 Montessorischule 1: 45 Motivation 1: 464 Müdigkeit 1: 60, 172, 185 N nachvollziehen können 1: 277 nahe Schule 1: 49 negativ 1:330, 424, 213 negative Bewertung des Vergangenen 1: 424, 271 nie mehr zur Schule gehen wollen 1: 112 nicht gerne machen 1: 438, 441 nicht im Kiga behalten wollen 1: 28 nicht der Gesellschaft entsprechen 1: 239 nicht gewöhnt sein 1: 202 nicht gut gehen in der Schule 1: 71 nicht in Frage kommen 1: 47 nicht in Ordnung 1: 379, 212, 209, 367 nicht klappen 1: 337, 394, 367 nicht persönlich zu tun haben mit 1: 86 nicht wollen 1: 86, 409, 141 noch Zeit brauchen 1: 462 nur noch in den Kindergarten 1: 112 O P Parteinahme 1: 287 positive Bewertung des Vergangenen 1: 143 probieren mit der ersten Klasse 1: 35 Programm 1: 386, 117 Psychologin 1: 26 Q R Ratlosigkeit 1: 298, 19 recht haben 1: 391, 410, 406 rechtzeitig 1: 426 Redeverbot 1: 392, 398 Regelschule 1: 206, 226</p>	<p>Reife 1: 246, 107, 431, 443, 462 Ressourcenorientierung 1: 322-9 richtige Entscheidung fällen 1: 359 Rückstellung 1: 426, 420, 393, 409, 290 Rückstand 1: 427 S Schlafprobleme 1: 57 schlechtes Schulerlebnis 1: 89 schon immer 1: 13 Schuld (frage) 1: 424-6, 92 Schulbericht 1: 325 Schullaufbahn 1: 268 Schulpsychologin 1: 36 Schulsystem 1: 317, 92, 241, 117 Schulstart 1: 157, 140 Schulweg 1: 28, 30, 33 Schulzeit 1: 330 Schulisches Standortgespräch 1: 335 Schwager 1: 283 schwer fallen, ihn nicht zu schicken 1: 294 Schwester der Mutter 1: 279, 286 Schwiegereltern 1: 289 schwierig, eine Balance zu finden 1: 243 schwierig sein 1: 19, 268 seinen Weg machen 1: 16 Selbstüberwindung 1: 74, 441 sich angeschuldigt fühlen 1: 353 sich bedanken 1: 86, 401, 406 sich durchsetzen 1: 38, 106, 79, 354, 89, 120, 91 sich freuen auf die Schule 1: 293, 149 sich informieren 1: 44, 47 sich heraushalten 1: 287 sich nicht bewähren 1: 92 so ist es eigentlich in Ordnung 1: 469 Sonderschule 1: 330, 202, 207 Soziales 1: 428 Spannung (zwischen den Fronten) 1: 359 spielen 1: 117 Sprache und Mathe orientiert 1: 117 Sprachheilkindergarten 1: 299 Sprachkompetenz 1: 114, 228, 234-7, 232 Sprachstand 1: 299, 114 Stärken fördern 1: 239 Steinerschule 1: 237, 48, 119, 120, 141, 44, 242, 416 sticheln 1: 409 Streit 1: 255 Stress T Tabuthema 1: 421 Telefonanruf 1: 366 Therapie 1: 226, 243 toller Kindergarten 1: 241 Trauer 1. 115, 212, 225, 239 typischer Fall für die Einschulungsklasse 1: 157 U überfordert sein 1: 194, 163 überzeugen 1: 294 unbedingt wollen 1: 38 ungutes Gefühl 1: 38 Unterricht 1: 162, 133</p>
--	---

<p>unterschiedliche Wahrnehmung 1: 430, 436, 444, 446, 440 Unterstützung bei den Hausaufgaben 1: 55 unwohl sein 1: 304, 30 V Vater 1:18, 278 Vergleich 1: 74, 290, 445 vergraulen 1: 108 Verhalten des Kindes 1: 135, 325, 171, 172 verhärtete Fronten 1: 350 verträumt 1:16/7, 305, 62, 94, 131 Verunsicherung 1: 370, 135, 355, 389 viele Diskussionen 1: 19, 268 vom Typ her so bleiben 1: 131 von Anfang an 1: 15, 294, 355 von der Entwicklung her in die 1. Klasse von selber anfangen 1: 449 passen 1: 416 Vorwurf 1: 352</p>	<p>W Waldkindergarten 1: 47 was die Kinder können 1: 322 weh tun 1: 31 weinerlich 1: 171 Wesen des Kindes 1:16/7, 135, 131 wie durch den Wind aussehen 1: 188 wieder in den Kindergarten 1: 81, 409 Wut 1: 95, 96, 105 X Y Z zu wenig konkret 1: 372 zurück kommen dürfen 1: 401 zur Ruhe kommen 1: 315, 170, 269, 271, 421, 406 Zweisprachigkeit 1: 234 zwischen Stuhl und Bank fallen 1: 94 Zwist 1: 15</p>
---	--

7.2 2. Kodierliste: aus Interview 1 und 2

Ich habe alle möglichen Codes aus den beiden Interviews notiert, mit Zeilenangabe. Zum Teil habe ich sie auch schon zusammengefasst und einen übergeordneten Namen gegeben (z.B. Defizitorientiertheit). Ich habe oft auch Hinweise auf Eigenschaften/Dimensionen dazu geschrieben (wie „immer“, „nicht“ etc.)

<p>A</p> <p>Abklärung 1: 288 2: 102-4, 230, 235-8</p> <p>abraten 1: 87</p> <p>Abwertung 1: 72</p> <p>Ängste 1: 161/2, 383 2: 45, 57, 93, 297, 368</p> <p>ähnlich sehen 2: 157</p> <p>Ärger 1: 42, 212 2: 96</p> <p>alle haben ihr Bestes gegeben 1: 273</p> <p>Alter 1:18, 267, 250, 107, 183 2: 22, 40, 251, 483</p> <p>als Beispiel nehmen 2: 336</p> <p>als Problemeltern angesehen 1: 389</p> <p>am Anfang 2: 290</p> <p>andere nicht stören 2: 182</p> <p>anderer Kindergarten 1:30, 310</p> <p>anders erzählen 2: 129</p> <p>anders können 2: 321/2</p> <p>anders sein 2: 468</p> <p>Anruf 2: 489</p> <p>Ansehen 1: 105</p> <p>Anspruch an sich 1: 359</p> <p>auf den Berg gehen 2: 138</p> <p>auf den Kindern lasten 2: 377</p> <p>auf die Kindergärtnerin hören 1: 153, 311</p> <p>auf ganz andere Dinge schauen 2: 168/9</p> <p>auf keinen Fall in der Schule lassen 1: 79</p> <p>auffallen 2: 351</p> <p>auffallendes Verhalten 1: 161, 243, 165, 212, 217, 169, 439 2: 217, 292 (bosgen), 468</p> <p>aufhören 2: 343</p> <p>Aufnahmetest 1: 416</p> <p>Ausdauer 1: 432, 437</p> <p>ausdrücken können 1: 53, 54, 56, 114 2: 60</p> <p>aus heiterem Himmel 2: 158</p> <p>auslösen 2: 91</p>	<p>ausnützen 1: 355</p> <p>Ausschlag geben 2: 217</p> <p>Aussensicht 2: 389</p> <p>B</p> <p>Babysitter 2: 315</p> <p>basteln 2: 137</p> <p>beide Kindergärtnerinnen anwesend 1: 387</p> <p>Belastung 1: 113 2: 228, 230</p> <p>Belohnungssystem 1: 218</p> <p>bemängeln 2: 259</p> <p>beobachten 1: 57 2: 134, 350</p> <p>Beratung 2: 102, 106</p> <p>Berufserfahrung 1: 330, 206 2: 34, 203/4, 402</p> <p>bestätigt 2: 235</p> <p>Bewertungen 2: 159, 162, 215</p> <p>beurteilen 2: 484</p> <p>bis zum Schluss 1: 213</p> <p>Blödsinn 2: 332</p> <p>Blödsinn machen 2: 150</p> <p>brutal 2: 391</p> <p>Business nicht verstehen 2: 88</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>da macht man halt einfach mal 1: 324</p> <p>dabei sein, wenn es um etwas geht 2: 122</p> <p>dafür sein 1: 20</p> <p>dafür da sein 2: 206</p> <p>dagegen sein 1:30, 38</p> <p>daheim machen 1: 464</p> <p>dankbar sein 1: 401</p> <p>dazu drängen 2: 131</p> <p>definitiv 2: 419</p> <p>Defizitorientierung 1: 335-41, 369, 379, 200, 226, 208, 213, 221, 373, 203, 238, 322 2: 36, 198, 199, 201, 205</p> <p>den nimmt keiner mehr 2: 404</p> <p>der letzte sein, der sagt 2: 373/4</p>
--	---

<p>Diskussionen 1: 271, 19, 268 2: 32, 49, 382</p> <p>dranbleiben 2: 339</p> <p>drittes Kindergartenjahr 1: 96, 153, 294, 314, 309, 106, 28 2: 19 (2. Kigajahr), 287, 294</p> <p>drohen 2: 283</p> <p>Druck 1: 428, 352, 64 2: 377</p> <p>durchziehen 1: 274, 62</p> <p>E</p> <p>eher diejenige sein, die sagt 2: 381</p> <p>ein Jahr verlieren 2: 83</p> <p>eines der besseren sein 2: 289</p> <p>einfach dasitzen 2: 183</p> <p>einfacher für Eltern 1: 301/2, 334, 291</p> <p>eigen sein 2: 40</p> <p>eingreifen 2: 221</p> <p>einjähriger Kindergarten 2: 266, 274</p> <p>Einladung zum Gespräch 1: 335, 372</p> <p>Einmischung 1: 291, 279-82, 286</p> <p>Einschulung 1: 259, 85, 87, 221, 47 2: 54, 61, 110</p> <p>Einschulungsklasse 1: 317, 42, 154</p> <p>Einsicht 1: 443</p> <p>einverstanden sein 1: 160</p> <p>einzig sein 2: 240</p> <p>Eltern der Mutter 1: 282</p> <p>Elterngespräch 1: 368 2: 94, 177</p> <p>Elternstolz 1: 375</p> <p>empfehlen 2: 110</p> <p>Energiebündel 3: 351</p> <p>entscheiden 1: 35, 271, 274, 300, 302, 269, 259, 309 2: 19, 33</p> <p>Entwicklungsstand des Kindes 1: 16/7</p> <p>Entwicklungsabklärung 1: 20</p> <p>Entwicklungsfortschritte 2: 24</p> <p>er kann es, wenn er will 2: 184</p> <p>erfahrene Kiga 2: 252</p> <p>Erfahrung haben 2: 335</p> <p>Erfahrungsaustausch 1: 256-8</p> <p>Erinnerung 1: 330</p> <p>Erkenntnisprozess 1: 277</p> <p>erklären 1: 332</p> <p>erledigt sein 2: 194</p> <p>Erleichterung 1: 269</p> <p>erste Klasse 2: 279, 340</p> <p>Erstgeborener 1: 285</p>	<p>Erwachsenenbildung 2: 198</p> <p>Erwartungen 1: 285</p> <p>erwarten 2: 155, 156</p> <p>erzählen 2: 147, 160, 161</p> <p>es gesagt haben 2: 289</p> <p>es ist jetzt halt einfach so 1: 147</p> <p>etwas nicht können 2: 339</p> <p>F</p> <p>Fachkompetenz 2: 117</p> <p>Familienentscheid 1: 353</p> <p>Fehler 2: 232</p> <p>Fehler finden 2: 201</p> <p>Fehleinschätzung 2: 89, 90, 117</p> <p>fein 2: 117, 171, 341</p> <p>Feinmotorik 2: 26, 38, 43, 135, 465</p> <p>festhalten an einer Meinung 1: 259</p> <p>fleissig 2: 338</p> <p>fördern 2: 272</p> <p>Forderung bezüglich Förderung 1: 383 2: 78-82</p> <p>Fortschritte 1: 160, 236</p> <p>Fragebogen 2: 27, 469</p> <p>Fragen am Morgen 2: 438</p> <p>französisch 2: 362</p> <p>Freizeit 1: 97, 432</p> <p>Freundinnen 1: 287</p> <p>froh sein 1: 317, 269, 110, 111</p> <p>Frühenglisch 2: 306</p> <p>früher 2: 356, 357, 465</p> <p>Frühlingsanfang 1: 18</p> <p>Frust</p> <p>für die Kindergärtnerin sprechen 2: 227</p> <p>für mich stimmt jetzt der Weg 1: 147</p> <p>Fussball spielen 2: 341, 343, 346</p> <p>G</p> <p>ganz ehrlich sagen 2: 354, 408</p> <p>gemessen werden an 2: 42</p> <p>genau der gleiche Typ 1: 16</p> <p>gerne gehen 1: 233, 172, 412 2: 58, 125, 227, 228, 393, 494, 495</p> <p>Geschwister 2: 330, 335</p> <p>Geschwisterrivalität 1: 169, 182-4, 170, 175</p> <p>Gespräche 1: 200, 26, 213, 373, 382, 385, 208, 370, 57, 66 2: 29, 214</p> <p>Gesprächsbereitschaft 1: 389</p> <p>Gesprächskompetenz 1: 334, 347, globaler anschauen können 2: 448</p> <p>Grenzen 2: 367</p> <p>grundsätzlich finden 1: 153</p>
--	---

<p>Grundstufe 1: 46 gut finden 2: 319, 486/7 gut machen 1: 274 2: 124, 206, 215, 368 gut kommen 2: 95 gut tun 2: 294 gute Erfahrung machen 2: 425 gutes Gefühl haben 2: 232 gute Lösung (anbieten) 1: 314 gutes Zeichen 2: 125, 489 H heimbringen 2: 304 heilpädagogische Förderung 1: 229 herumsuchen (nach Lösung) 1: 301 hervorragender Ruf der Kiga 2: 123 heute 2: 207, 464, 503 heute nicht mehr schauen 2: 37 Hoffnung 1: 36, 64 hohe Wellen schlagen 1: 420 Hortplatz 1: 303 Horrorvorstellung 2: 48 100% arbeiten 2: 401 I Ich weiss gar nicht, was du willst 2: 295 Identifikation 1: 16/7 im Kindergarten schon 2: 352, 353, 504 immer auf diesen Moment gewartet 1: 451, 455 immer im Kontakt sein 2: 156 immer nach Fehlern suchen 1: 238 immer schauen, was man nicht kann 2: 198, 205 in der Norm sein 2: 104, 189 in die Schule wollen 2: 32 in die Wege leiten 2: 223 in ihm steckt noch mehr 1: 431 in unserer Zeit 2: 466 individuell 2: 318 Inhalt meistern 1: 62 Interesse 1: 440, 448, 452, 455 Irritation 1: 274-6, 259, 53, 26, 41 J Jahresgespräch 1: 370 jeden Tag sehen 2: 221 jüngerer Bruder 1: 150, 169 Juristin werden müssen 2: 370 K Kampf 1: 85, 349, 361, 442 2: 379 Kantonsschule 2: 360, 372, 376, 382 kein Platz 1: 94</p>	<p>kein Verständnis haben 2: 126 kein weiteres Gespräch 1: 416, 418 keine Bastlerfamilie sein 2: 136 keine Gedanken machen müssen 2: 64 keine geeignete Lösung 1: 296, 299, 300, 47 keine Sorgen haben 2: 124, 488 keine 4 sehen wollen 2: 310 keinen vernünftigen Job haben 2: 399 Kind aufbauen 2: 272 Kind kennen 2: 409 Kind noch nicht in der Schule sehen 2: 25/6 Kind sein können 1: 227 2: 357 Kinder merken, wenn etwas nicht gut ist 1: 331 Kindergärtnerin 1: 335 2: 73 kindliche Inhalte 1: 117 klappen 1: 36 klar sein 1: 15, 77 Klassenlehrerin weiss es 2: 418/9 Klassenschwächster 1: 74 klein 2: 74, 117, 144, 145, 239, 303, 435 Kollegen 2: 136, 485 Kommunikation 1: 259, 38, 26, 391, 110 Kontakt abbrechen 2: 85 Konzentration 1: 436 2: 177 Körperbau 1:16/7, 250 2: 23 (klein u. schwächig) 117 Kriterien für den Übertritt in die 1. Kl. 2: 463 Kriterium, ob man in die Schule kann oder nicht 2: 39 L langsam 1: 94, 62, 131, 74 langweilig werden 1:28, 161/2, 97 2: 111 Lebensstandard finanzieren können 2: 401 Lehrerin 2: 490 lehrreiche Episode 2: 431 leid tun 1: 80, 107, 91 Leistungsdruck 2: 352, 359 lernen müssen 2: 321 Lernfortschritte 1: 77 Lernziel 2: 299 Linie durchziehen 2: 493 Lösungen suchen 1: 208 logisch 2: 206 Logopädin 1: 300, 41, 231 M Mehraufwand 1: 137, 138, 150</p>
--	--

<p>mein Mann 1: 87, 15, 141, 431, 440 meine Frau 2: 28, 45, 92, 115, 129, 230, 243, 330, 364, 373, 379 meinen Mann mit einbeziehen 1: 354 Meinung 1: 355 2: 31, Meinungsbildung 1: 258 Meinungsverschiedenheit 1: 99, 255, 92 merken 2: 343, 345 mindestens eine 5 haben 2: 308 mitbekommen 1: 293 miteinander lernen 2: 310, 319 miteinander reden müssen 2:311 mitmachen 2: 215 Mittelstufe 2: 383, 358/9, 391, 434 mit Inhalt füllen 1: 97, 163 Montessorischule 1: 45 Motivation 1: 464 Müdigkeit 1: 60, 172, 185 2: 58, 225, 340, 343, 346 Mühe mit Deutsch haben 2: 366 Museum 2: 441 Mütter 2: 136 Mutter 2: 320, 332 N nachfragen 2: 63 nachvollziehen können 1: 277 nahe Schule 1: 49 Namen nicht mehr hören wollen 2: 245 negativ 1: 330, 424, 213 2: 214, 217 negative Bewertung des Vergangenen 1: 424, 271 nervöser als das Kind sein 2: 307 nie mehr zur Schule gehen wollen 1: 112 nicht anwesend sein 2: 330 nicht akzeptieren 2: 44, 90/1, 413, 414 nicht einmal richtig deutsch können 2 nicht freiwillig machen 2: 338 nicht mehr gerne in den Kindergarten gehen 2: 224 nicht gerne machen 1: 438, 441 nicht im Kiga behalten wollen 1: 28 nicht der Gesellschaft entsprechen 1: 239 nicht gehen 2: 344, 347 nicht gewöhnt sein 1: 202 nicht gut gehen in der Schule 1: 71 2: 93/4, 222 nicht so gut können 2: 321 nicht in Frage kommen 1: 47 nicht in Ordnung 1: 379, 212, 209, 367</p>	<p>nicht klappen 1: 337, 394, 367 nicht komplett fremde Frau 2: 30 nicht mehr diskutieren 2: 68 nicht normal leben können 2: 400 nicht persönlich zu tun haben mit 1: 86 nicht reichen 2: 393 nicht sagen können 2: 260 nicht schaffen 2: 345 nicht schlecht machen 2: 253 nicht sein können 2: 163 nicht wissen 2: 361, 465 nicht wollen 1: 86, 409, 141 noch nicht alles können müssen 2: 503 noch einmal müssen 2: 381 noch nicht reichen 2: 382 noch Zeit brauchen 1: 462 noch Zeit haben 2; 269 noch zu früh 2: 383 normal sein 2: 226, 335 Noten 2: 160, 199, 200, 302, 304, 308, 311, 312, 313, 314, 359 nur einjähriges Kiga-Obligatorium 2: 17/8 nur machen, was man muss 2: 335, 337 nur noch darauf hin arbeiten 2: 374/5 nur noch in den Kindergarten 1: 112 O P parteiisch 2: 487 Parteinahme 1: 287 passen 1: 416 plötzlich 2: 47, 134, 168, 278, 293 positive Bewertung des Vergangenen 1: 143 primär lernen können, rechnen, schreiben, le- sen 2: 41 privat kennen 2: 29 Problem 2: 197 problemlos gehen 2: 66 probieren mit der ersten Klasse 1: 35, 131 Programm 1: 386, 117 provisorisch anmelden 2: 193, 261, 279, 414, 421 Prüfung 2: 305 Psychologin 1: 26 Q qualifizieren 2: 353 R Ratlosigkeit 1: 298, 19 2: 93 rechnen auf Zeit 2: 180 recht haben 1: 391, 410, 406 2: 293 rechtfertigen 2: 262</p>
---	--

<p>Tochter 2: 146, 285, 298, 305, 426, 434, 483, 490 toller Kindergarten 1: 241 total ab der Rolle sein 2: 167 Trauer 1: 115, 212, 225, 239 2: 392 typischer Fall für die Einschulungsklasse 1: 157 typisches Mädchen 2: 449 U überfordert sein 1: 194, 163 überhaupt keine Probleme sehen 2: 53, 65 überrascht sein 2: 25 überzeugen 1: 294 Umkreis 2: 389 unbedingt wollen 1: 38 unbefriedigend 2: 378 ungerecht 2: 498 ungutes Gefühl 1: 38 unter dem Strich sagen müssen 2: 211 Unterricht 1: 162, 133 unterschiedliche Wahrnehmung 1: 430, 436, 444, 446, 440 unterschreiben 2: 69, 194, 418 Unterstützung bei den Hausaufgaben 1: 55 2: 179 unwohl sein 1: 304, 30 Urteil 2: 86, 163 V Vater 1: 18, 278 2: 40, 320 Velo fahren 2: 138 Verantwortung übernehmen 2: 44, 409 Vergleich 1: 74, 290, 445 2: 212, 241, 336 vergraulen 1: 108 Verhalten des Kindes 1: 135, 325, 171, 172 2: 467 verhärtete Fronten 1: 350 verlangen 2: 121 verspielt 2: 74 verträumt 1: 16/7, 305, 62, 94, 131 2: 175,181 Verunsicherung 1: 370, 135, 355, 389 2: 114 viel Neues 2: 362 vifer 2: 436, 439 vom Typ her so bleiben 1: 131 von Anfang an 1: 15, 294, 355 von selber anfangen 1: 449</p>	<p>vorbereitet sein 2: 505 Vorwurf 1: 352 W Wahrnehmung 2: 50 - 2 Waldkindergarten 1: 47 was die Kinder können 1: 322 2: 37, 76 was will das Kind eigentlich 2: 384 was willst du, unseres ist auch eines der besseren 2: 290 weh tun 1: 31 weiche Faktoren 2: 169 weinerlich 1: 171 weiter sein 2: 426 wenig strecken 1: 119 wenn das so weitergeht 2: 64 wenn du da nicht gut bist 2: 391 wenn sie mit der Kiga kommt 2: 243 Wert legen auf 2: 464 Wesen des Kindes 1: 16/7, 135, 131 wichtige Gründe (für Einschulung) 2: 54-9 wie es weitergehen soll 2: 395 wie durch den Wind aussehen 1: 188 wieder in den Kindergarten 1: 81, 409 2: 47, 284 wieder in die erste Klasse 2: 284 wo es nicht so gut ist 2: 318 wo sind wir eigentlich 2: 242 Wort nicht kennen 2: 466 Wut 1: 95, 96, 105 2: 244 X Y Z zu denken geben 2: 354 zu knacken haben 2: 115 zu wenig konkret 1: 372 zurück kommen dürfen 1: 401 zurückhaltend 2: 149 zur Ruhe kommen 1: 315, 170, 269, 271, 421, 406 Zweisprachigkeit 1: 234 2: 364 2. Klasse 2: 440/1 zwischen Stuhl und Bank fallen 1: 94 Zwist 1: 15</p>
--	---

8 Kategoriensysteme

8.1 1. Auslegung

Abb. 4: 1. Auslegung

8.2 Mögliche Kategorien

Zusammengestellt auf der Grundlage der 2. Kodierliste

Kategorien	Kodes	
Entscheidungsprozess	Abklärung ähnlich sein Akzeptieren anderer Kindergarten beobachten Beratung Einschulung einziger sein entscheiden Gründe für die Einschulung Grundstufe Hortplatz Identifikation intervenieren kein Platz klar sein Lösungen Logopädin Mehraufwand	merken Montessorischule nicht akzeptieren probieren Psychologin Ratlosigkeit rechtzeitig Rückstellung schauen müssen Schulweg schwer fallen sich informieren Steinerschule Test typischer Fall für die Einführungskl. Unbefriedigend Verantwortung übernehmen Waldkindergarten was will das Kind
Familienidentität	Aussensicht Babysitter daheim üben Familie Freizeit	kein Zacken aus der Krone fallen Problemeltern Unterstützung bei d. Hausaufgaben Wert legen auf
Gefühle	Ängste Ärger auslösen Belastung Empathie Erleichterung Erwartungen froh sein Hoffnung hohe Wellen schlagen Horrorvorstellung	Irritationen schlaflose Nächte Schock haben Schuld sich Sorgen machen Trauer vertrauen Verunsicherung weh tun Wut
Kommunikation zwischen den Eltern	ausnützen dazu drängen Diskussionen drohen mein Mann meine Frau Meinung negative Einstellung zur Schule	nicht mehr darüber reden dürfen nicht mehr darüber reden wollen Streit sich durchsetzen Spannungen überzeugen zur Ruhe kommen
Kommunikation	ausdrücken können	miteinander reden müssen

zwischen Eltern und Kind	Erwartungen mitbekommen	vergraulen
Kommunikation zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen	Anruf dankbar sein darauf beharren eigenes Kind kennen Einladung zum Gespräch Forderungen Gespräche Gesprächsbereitschaft Gesprächskompetenz immer im Kontakt sein mit der Kampf Kontakt abbrechen lehrreiche Episode loben nachvollziehen können nicht persönlich zu tun haben mit privat kennen	recht haben rechtfertigen schlechtes Schulerlebnis Schuld sich bedanken sich nicht vorstellen können sich stören an sticheln überhaupt keine Probleme sehen überrascht sein unterschiedliche Wahrnehmung verhärtete Fronten von Anfang an Vorwurf Wort „Sozialkompetenz“ nicht kennen zu denken geben
Kommunikation zwischen Eltern und Lehrerinnen	leid tun nachfragen wenn das so weitergeht	
Biografische Daten des Kindes	Alter Erstgeborener Geschwister klein Kleiner	Körperbau Sohn Tochter zweisprachig
Rollenkonflikt der Mutter	alle haben ihr Bestes getan Anspruch an sich selber auf die Kindergärtnerinnen hören sollen	eigene Schulzeit meinen Mann miteinbeziehen
Rollenkonflikt des Vaters	eigen sein	
Schulsystem	drittes (zweites) Kindergartenjahr Druck Durchziehen einjähriges Kindergartenobligatorium ein Jahr verlieren Einschulungsklasse erste Klasse Fachkompetenz fleissig sein fördern früher heute Kantonsschule Kind sein können Kindergärtnerin Kindergarten	Normen Noten parteiisch sein provisorisch einschulen Prüfung qualifizieren Regelschule Rückstand schaffen Sek 1a, b, c Schulbericht Schulfächer Schullaufbahn Sonderschule Sprachheilschule streng sein

	kindliche Inhalte konsequent sein Kriterien für den Übertritt Lehrerin Leistung Leistungsdruck Lernziel Mittelstufe	Studium Unterricht unterschreiben vorbereitet sein Wesen des Kindes zweite Klasse Zukunftsaussichten zwischen Stuhl und Bank
Umfeld	Einmischung Eltern der Eltern Freundeskreis	Geschwister der Eltern Kollegenkreis Schwiegereltern
Verhalten des Kindes	auf ganz andere Dinge schauen Ausdauer Belohnungssystem Bewertung Clown machen defizitorientiert dumm tun Entwicklung Entwicklungsstand Fehler Feinmotorik Fortschritte gerne gehen Geschwisterrivalität herumrutschen in der Norm sein in die Schule wollen Interesse Konzentration langsam langweilig werden lernen müssen mitmachen Motivation müde sein nicht freiwillig machen nicht in Ordnung nie mehr in die Schule gehen wollen	noch Zeit brauchen noch Zeit haben nur machen, was man muss Positives hervorheben Reife relativieren ressourcenorientiert Schlafprobleme schlagen schüchtern seinen Weg machen Selbstüberwindung sich auf die Schule freuen so ist es eigentlich in Ordnung Sozialkompetenz Sozialverhalten Sprachkompetenz selbständig werden Therapie überfordert sein vergleichen verspielt verträumt vif vom Typ her so bleiben weinerlich zurückhaltend
Restkategorie	Den nimmt keiner mehr.	

8.3 Provisorisches Kategoriensystem

Dieses Kategoriensystem ist entstanden auf der Grundlage der 3. Kodierliste. Diese Kategorien und Codes wurden nochmals mit den Daten verglichen. Überschneidungen wurden gestrichen, Fehlendes ergänzt.

Vor allem bei den Kategorien zur Kommunikation wurden Codes nicht als Konzepte sondern als Eigenschaften ins System integriert (-> „Bewertung“, „defizit-/ressourcenorientiert“), weil sie in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder auftauchten und die Reduktion auf eine Nennung die Bedeutung verfälscht hätte.

Kategorie: Entscheidungsprozess

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension	
Entscheidungsprozess der Eltern	Alternative Schulungsformen	Aufnahmekapazität	vorhanden – nicht vorh.	
		Betreuungsangebot	vorhanden – nicht vorh.	
		Bewertung	positiv – negativ	
		Entlastung	gross – gering	
		Erreichbarkeit	gut – schlecht	
		Distanz	nah – weit	
		Mehraufwand	gross – klein	
		Passung	gut – schlecht	
		Stigmatisierung	ja – nein	
		Vielfalt d. Angebote	gross – klein	
		Vorhanden sein	ja – nein	
		Zumutbarkeit	ja – nein	
	Einschulung	Einschulung	Erwartung	erfüllt – nicht erfüllt
			Ort	nah – fern
			Ruf der Lehrperson	gut – schlecht
			Zeitpunkt	konform – abweichend
	Entscheidung fällen	Entscheidung fällen	Belastung	gross – klein
			Dauer bis zur Entsch.	lang – kurz
			Durchsetzungsvermögen	stark – schwach
			Freiwilligkeit	ja – nein
			gemeinsame Entscheidung	ja – nein
			Machtverhältnisse	gleich – ungleich
			Verantwortung übernehmen	ja – nein
			Wirkung auf Geschwister	ja – nein
	Zeitpunkt	früh – rechtzeitig – spät		
	Informationen gewinnen	Informationen gewinnen	Bewertung	positiv – negativ
			Eindeutigkeit d. Info	gross – klein hemmend – förderlich
			Unterstützend für Entsch.	ja – nein – zum Teil
			Identifikation Vater - Sohn	ja – nein
			Herkunft	offiziell (Abklärung) – halboffiziell (Beratung) –

			privat (Erfahrung/Beratung)
		Meinung des Kindes	entscheidend – nicht e.
		passende Lösung	ja - nein
		Vielfalt d. Info	gross - klein
	Rückstellung	Akzeptanz	ja - nein
		Bewertung	positiv – negativ
		Entwicklung d. Kindes	fördernd - hemmend
		Norm	konform - abweichend
		stigmatisierend	ja - nein
Zeitfaktor	Ein Jahr gewinnen (Reifung) – ein Jahr verlieren		

Kategorie: Gefühle

Kategorie	Konzepte	Eigenschaften	Dimensionen
Gefühle	Ärger Angst Belastung (Schock) Empathie (Mitleid) Erleichterung Erwartungen Hoffnungen Irritationen Schuld Trauer Verunsicherung Wut	Dauer Häufigkeit Intensität Vorhersehbarkeit Zeitpunkt	lang – kurz oft – selten stark – schwach erwartet – plötzlich früh/von Anfang an – später/nachher

Kategorie: Kommunikation zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Kommunikation zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen	Begrifflichkeiten	Definition	klar - unklar
		Gebrauch	früher - heute
	Forderungen	Absicherung	ja – nein, vielleicht
		zur Förderung	ja - nein
		erwartet	ja - nein
	Gesprächsbereitschaft	vorhanden	nicht mehr
	Gesprächskompetenz	Ausbildung ausreichend	ja - nein
		Qualität (Empathie)	gut – schlecht ressourcen- defizit-orientiert
		Verbesserung	nötig/erwünscht – nicht nötig
	Konflikt	Belastung	hoch - tief
		Bewertung	positiv - negativ
		Intension	wollen - vermeiden
		Machtfrage	entscheidend
Meinungsverschiedenheit		bedrohlich – nicht b.	

		recht geben	Ja - nein
		Verständigung	möglich – unmöglich
		Zeitpunkt	früh – spät
	Gespräche	Abbruch	ja - nein
		Belastung	gross - gering
		Bewertung	positiv - negativ
		Dauer	bis zum Schluss
		Erwartungen	erfüllt - enttäuscht
		Häufigkeit	immer - nie
		Meinungsäusserung	ja - nein
		Qualität	ressourcen- defizit-orientiert
		Vergleich vor und nach Konflikt	eine Kindergärtnerin – beide Kindergärtn.
		Zeitpunkt	früh (schon nach einem Vierteljahr) – rechtzeitig – spät
	Einladung	zukünftige	erwünscht – nicht mehr erwünscht
		Erwartungen	positiv - negativ
		Medium	mündlich/per Tel. – schriftlich
Qualität		ressourcen- defizit-orientiert	
sich bedanken	Ort	Schule/Kiga - daheim	
	freiwillig	ja - nein	
	Vorwurf (Schuldfrage)	Ebene	sachlich - persönlich
		Belastung	gross - gering
		dankbar sein müssen	Ja – nein, ein wenig
		recht haben	Eltern – Kindergärtn.
		Zeitpunkt	beim letzten Gespräch
	Wahrnehmung	Bewertung	positiv - negativ
		Nachvollziehbarkeit	möglich – nicht mögl.
		Qualität	ressourcen- defizit-orientiert
Unterschiede		gross – gering – keine	

Kategorie: Kommunikation zwischen Eltern und Lehrerinnen

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Kommunikation zwischen Eltern und Lehrerinnen	Bedauern	Intensität	gross - gering
	Informationen	beruhigend	ja - nein
	Kontakt	Häufigkeit	immer - nie
		spontan	ja - nein
		Zeitpunkt	sobald etwas ist

	Verständnis	vorhanden	ja - nein
--	-------------	-----------	-----------

Kategorie: Kommunikation zwischen den Eltern

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Kommunikation zwischen den Eltern	Belastung	Intensität	sehr gross – gering
		Dauer	von Anfang an
	Diskussionen	Gesprächsbereitschaft	vorhanden – nicht mehr vorhanden
		Intensität	gross – gering
		Häufigkeit	sehr oft – kaum
		über Schule	ja – nein
	Drohungen	Kausalität	wenn, dann
	Durchsetzungsvermögen	Bedeutung	gross – klein
		Fähigkeit	vorhanden – nicht v.
		Intensität	stark – schwach
		personenabhängig	Mutter – Vater
		Unsicherheit ausnützen	ja – nein
		Zeitpunkt	vor – nach Einschulung
	Konflikt	Belastung	stark - schwach
		Häufigkeit	sehr oft, immer wieder, noch öfters
		Intensität	stark – schwach
		Verständigung	angestrebt – nicht a.
		Zeitpunkt	am Anfang – erst kürzlich
	Standpunkt	Einstellung	positiv – negativ
		Fundament	fest – unsicher
Unterschied		sehr gross – gering	
veränderbar		ja – nein	
Zeitpunkt		von Anfang an	

Kategorie: Kommunikation zwischen den Eltern und Kind

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Kommunikation zwischen den Eltern und Kind	Ausdrucksmöglichkeit des Kindes	Ebene	verbal – nonverbal
		situationsabhängig	ja – nein
	Gespräche	Zeitpunkt	beim Frühstück, vor – nach Gespräch mit den Lehrerinnen

Kategorie: Familienidentität

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Familienidentität	Druck von aussen	Belastung	gross -gering
		Intensität	stark – schwach
		Vergleich mit anderen Familien	ja - nein
		Wahrnehmung	als einfache – als Problemeltern
	Freizeitbeschäftigung	Bewertung	positiv – negativ ressourcen- defizit-orientiert
		Vergleich mit schulischen Anforderungen	ja - nein
	Unterstützung der Kinder	Bewertung	wichtig – nicht wichtig
		extern	ja - nein

Kategorie: Rollenkonflikt der Mutter

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Rollenkonflikt der Mutter	Anspruch an sich selber	abhängig von aussen	ja - nein
		Intensität	gross – klein
	Rollen	unterschiedlich	Mutter- Ehefrau- Erzieherin
	Vorwürfe	gerichtet an	sich selber - andere

Kategorie: Schulsystem (Konzepte geordnet nach Chronologie Schullaufbahn; andere Konzepte zum Schulsystem)

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Schulsystem	Kindergarten	Bewertung	positiv - negativ
		Dauer	1, 2, 3 Jahre
		obligatorisch	1 Jahr – 2 Jahre
		Vergleich	früher - heute
		Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
	Einschulungsklasse	Bewertung	positiv - negativ
		vorhanden	ja – nein/nicht mehr
		Stigmatisierend	ja - nein
		Erwünschtheit	ja - nein
	Regelschule (Ust/Mst)	Bewertung	positiv – negativ
		Druck	gross - klein
		kindgerecht	ja - nein
		Qualität	integrativ – separativ ressourcen – defizit-

			orientiert, sehr
		Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
Oberstufe		Bewertung	positiv - negativ
		Differenzierung/Einteilung	Integrativ – separativ
		Zukunftsaussichten bestimmend	stark - schwach
Sonderschule		Druck	gross - klein
		Qualität	ressourcen – defizit-orientiert
		Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
Sprachheilkindergarten		kommt in Frage	ja - nein
Weiterführende Schule (Kantonsschule)		Ziel	angestrebt – nicht a.
		Realisation	ja – nein - ungewiss
Lehrpersonen (Schule/Kiga)		Ansehen/Ruf	gut - schlecht
		Bewertung	positiv - negativ
		Einfluss	stark - schwach
		Fachkompetenz	gross – gering - bezweifelt
		Haltung	ressourcen – defizit - orientiert
		Systemeingebundenheit	stark – schwach – Teil des Systems
Leistung		Bewertung	ressourcen – defizit-orientiert
		Druck	gross - klein
		Einseitigkeit (Mathe-Sprache)	ja - nein
		fächerabhängig	ja – nein – zum Teil
		Fleiss	sehr – nicht so wichtig
		in der Norm sein	Ja - nein
		Konsequenzen	aussondernd – nicht a.
		Lernziele	verbindlich – angepasst - befreit
		Messbarkeit	möglich - schwierig objektiv – subjektiv unabhängig – nicht u.
		Transparenz	ja - nein
		Vergleich	früher - heute

	Übergänge (Kiga-1.Kl. / Regelschule-Oberstufe)	Bewältigung	gelingen – nicht g.
		Einstellung dazu	positiv - negativ
		Promotion	definitiv - provisorisch
		Wichtigkeit	gross - gering
	Unterricht	bewegt	ja - nein
		handelnd	ja - nein
		Individualisierend	ja - nein
		kindgerecht	ja - nein
		musisch	ja - nein

Kategorie: Umfeld

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Umfeld	Eigene Eltern	Einmischung	ja – nein
	Freundeskreis	Einmischung	ja – nein
	Geschwister der Eltern	Distanz	nahe - fern
		Einmischung	ja – nein, oft – selten
	Kollegenkreis	Einmischung	ja – nein
	Mutter eines Elternteils	Einmischung	ja – nein
	Schwiegereltern	Einmischung	ja – nein

Kategorie: Verhalten des Kindes

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Verhalten des Kindes	Arbeitstempo	Ausmass	schnell – langsam – am langsamsten
		Bewertung	positiv - negativ
		Schulische Anforderungen	genügen – nicht genügen
		Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
		Vorkommen	daheim – Kiga - Schule
	Ausdauer	Ausmass	viel - wenig
		Bewertung	positiv - negativ
		Nachvollziehbarkeit	ja - nein
		Schulische Anforderungen	genügen – nicht genügen
		Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein

	Vorkommen	daheim – Kiga - Schule
Bewegungsdrang	Schulische Anforderungen	genügen – nicht genügen
	Vorkommen	daheim – Kiga – Schule
Eigeninitiative	Schulische Anforderungen	genügen – nicht genügen
	Vorkommen	daheim – Kiga – Schule
	Zeitpunkt	früh – rechtzeitig – spät/endlich
Einstellung	zum Kindergarten	positiv - negativ
	zur Schule	positiv - negativ
Entwicklung	Bewertung	ressourcen – defizit – orientiert
	Fortschritte	viel – wenig
	Schulische Anforderungen	genügen – nicht genügen
	Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
	Zeitpunkt	seit dem Kiga
Fähigkeiten	Vorkommen	daheim – Kiga - Schule
	Wahrnehmung	ja - nein
Feinmotorik	Schulische Anforderungen	genügen – nicht genügen
Interesse	Bewertung	positiv - negativ
	Häufigkeit	oft – selten
	Intensität	stark – schwach
	themengebunden	ja - nein
	Vorkommen	daheim – Kiga - Schule
Konzentration	Bewertung	positiv - negativ
	Dauer	lang – kurz
	Intensität	stark – schwach
	Nachvollziehbarkeit	ja - nein
	Schulische Anforderungen	genügen – nicht genügen
Langeweile	Möglichkeit	vorhanden – nicht vorhanden
	Vorkommen	daheim – Kiga - Schule
Motivation (intrinsisch)	Bewertung	positiv - negativ
	Intensität	gross - gering
	Häufigkeit	oft - selten
Müdigkeit	Ausmass	stark – schwach
	Beginn	seit dem Kindergarten, von Anfang an
	Belastung	stark – schwach
	Häufigkeit	immer - oft – selten
	einschlafen können	gut - schlecht
	Wirkung	fördernd – hemmend

		Zeitpunkt	morgens – mittags- nachmit- tags
Reife	Bewertung		positiv - negativ
	Vergleich früher – heute		weniger - mehr
	noch Zeit brauchen		ja - nein
	Schulische Anforderungen		genügen – nicht genügen
Selbstüberwin- dung	Ausmass		stark - schwach
	Häufigkeit		oft – manchmal - selten
	Lustfaktor		stark - schwach
	Vorkommen		daheim – Kiga – Schule
Sozialverhalten	Bewertung		positiv - negativ
	Häufigkeit		oft – manchmal - selten
	Intensität		ein bisschen - stark
	Nachvollziehbarkeit		ja - nein
	Regelverstösse		ja – ein bisschen - nein
	Schulische Anforderungen		genügen – nicht genügen
	Vergleich		individuell - Guppe
	Vorkommen		daheim – Kiga – Schule
Sprachkompetenz	Beginn des Sprechens		früh – sehr spät
	Behinderung		vorhanden – nicht vorhan- den
	Bewertung		ressourcen – defizit - orien- tiert
	Fortschritte		viele – wenige
	Nachvollziehbarkeit		ja - nein
	Zeitpunkt		seit dem Kindergarten
	Zweisprachigkeit		fördernd – unauffällig – hem- mend
Streit mit Geschwister	Ausmass		stark - schwach
	Häufigkeit		immer – oft - selten
	Vergleich früher – heute		mehr – gleichviel - weniger
Therapie	Wirkung		noch mehr Therapien
	Zweck		auffallend – wirklich auffal- lend
Überforderung	Ausmass		stark – schwach
	Häufigkeit		oft - selten
	Nachvollziehbarkeit		ja - nein
	Vorkommen		daheim – Kiga – Schule
Veränderung	Vorkommen		daheim – Kiga – Schule
	wahrnehmbar		ja - nein

Kategorie: Persönliche Daten des Kindes

Kategorie	Konzept	Eigenschaft	Dimension
Persönliche Daten des Kindes	Alter	Anzahl Jahre	4, 5, 6 Jahre
		Schulische Anforderungen	genügen – nicht genügen
		Vergleich mit anderen Kindern	einer der jüngsten – jung
	Familiensprachen	Verschiedene	Bilingualität dt./ franz.
	Geschwister	Reihenfolge	erster, zweiter,...
	Körper	Erscheinungsbild	schmächtig/fein – kräftig
		Grösse	gross – mittel - klein
Vergleich mit anderen Kindern		einer der kleinsten	

8.4 Provisorisches Kodierparadigma

Abb. 5: Provisorisches Kodierparadigma

8.5 2. Auslegung

Abb. 6: 2. Auslegung

8.6 Definitives Kategoriensystem 1

Das Definitive Kategoriensystem wurde auf der Grundlage des provisorischen entwickelt. Durch Vergleichen der Kategorien untereinander und In-Beziehung-Setzen zueinander im paradigmatischen Modell und Vergleich mit den Daten wurden die provisorischen Kategorien z.T. nochmals aufgebrochen, neu zusammengesetzt oder in andere Kategorien integriert bzw. fallengelassen. Das gleiche gilt für die Konzepte: Auch sie wechselten die Kategorie oder wurden aufgehoben bzw. in andere Konzepte integriert. Anschliessend wurde die definitive Einteilung besprochen und nochmals überarbeitet. Das Definitive Kategoriensystem 1 ist unvollständig, da sich Änderungen schon während des Schreibens abzeichneten: Es fehlen z.T. Ankerbeispiele und die detaillierte Darstellung der Subkategorie Konsequenzen.

Phänomen

Kategorie Stress-Gefühle oder Betroffenheit der Eltern

Kategorie Stress-Gefühle oder Betroffenheit der Eltern		
<p><u>Definition:</u> In einem komplexen „Muster aus physiologischen Erregungen, Gefühlen, kognitiven Prozessen und Verhaltensweisen“ reagiert der „Mensch auf eine für ihn bedeutsame Situation“ (Grosses Wörterbuch Psychologie. Grundwissen von A-Z. 2004. München: Compact Verlag. S. 70).</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie Gefühle fallen Aussagen der interviewten Eltern, die sich einerseits auf Beziehungen innerhalb ihrer Familie, zu ihren Kindern, ihren Partnerinnen oder Partnern oder den Verwandten beziehen. Zum andern gehören dazu Äusserungen, die sich auf ihre Beziehung zur Schule, bzw. zu Lehrpersonen des Kindergartens und der Regelschule beziehen.</p>		
Kode	Eigenschaft	Dimension
<p>Ärger, Wut (Aggressionen)</p> <p><u>Ankerbeispiel 1:</u> „Er war eher darauf (Schulsystem) wütend, und ich habe wie gefunden, ich war auf uns wütend, weil ich fand, ich meine, was macht das Jahr mehr Kindergarten aus im Leben“ (B: 1: 95/6).</p>	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft – selten
	Ziel	andere(s) – eigene Person
<p>Angst</p> <p><u>Ankerbeispiel :</u> „Er hatte dann ein wenig Angst, dass er anfange, dumm zu tun und so, weil es ihm langweilig sei. Davor hatte ich jetzt nicht so Angst,...“ (B: 1: 161/2)</p>	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft – selten
<p>Belastung/Sorgen –</p> <p><u>Ankerbeispiel :</u> „Ja, es war ein Zeug mit, also es hat sicher ein ¼ Jahr lang recht hohe Wellen geschlagen“ (B: 1: 420)</p> <p>Erleichterung</p> <p><u>Ankerbeispiel :</u> „Und dann kehrte dann aber Ruhe ein. Eigentlich seit Weihnachten ist es jetzt wirklich ruhig“ (B:1:271)</p>	Dauer	lang - kurz
	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft - selten

Empathie/Mitleid <u>Ankerbeispiel</u> : „ ja, es hat einem irgendwie leid getan. Wir haben ihn (das Kind) nämlich wirklich vergrault“ (B: 1: 107)	Gerichtet auf	Kind
Irritationen – Verunsicherung <u>Ankerbeispiel</u> : „Das ist dann gerade so ein wenig: huh, ui nein, jetzt haben wir in fünf Tagen das Gespräch...Man ist dann wie so ein bisschen im Ungewissen“ (B:1:371/2) <u>Ankerbeispiel</u> : „Und dabei tut er (das Kind) zuhause so viel basteln und zeichnen. Ich habe das gar nie so richtig verstehen können“ (B: 1: 53). <u>Ankerbeispiel</u> : „ man kann es machen wie man will, also er könne in die erste Klasse, ... das könnte gut laufen, oder er könne auch noch im Kindergarten bleiben, das sei auch gut.“ (B: 1: 25/6).	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft - selten
	Zeitpunkt	erster Kontakt
Schuld <u>Ankerbeispiel</u> : „Ich fühlte mich so sehr angeschuldigt, oder, weil letztendlich, ja, war das ja einfach ein Familienentscheid“ (B: 1: 353)	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Zeitpunkt	Gespräch mit SL
Trauer <u>Ankerbeispiel</u> : „ Und ich fand das irgendwie traurig. Ich fand, gopf, das ist jetzt irgendwie ein 41/2 jähriges Kind. Und jetzt ist schon etwas nicht in Ordnung“ (B: 1: 212)	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft - selten
	Zeitpunkt	früh -spät

Ursächliche Bedingungen

Kategorie Bewertung

Kategorie Bewertung		
<p><u>Definition:</u> Die Bewertung im Zusammenhang mit dem Verhalten des Kindes ist im Kontext der Regeln des Kindergartens, der persönlichen Werte/Normen der Kindergärtnerinnen und der Schulischen Anforderungen zu verstehen, wobei sich die Ebenen nicht klar voneinander trennen lassen und ineinander übergehen.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie Bewertung wurden alle Äusserungen aufgenommen, die das Verhalten des Kindes bewerten bzw. die sich auf die bewertende Haltung der Kindergärtnerin bezüglich des Verhaltens des Kindes beziehen.</p>		
Kode	Eigenschaft	Dimension
Defizitorientierung <u>Ankerbeispiel:</u> „Also, was mir einfach sehr aufgefallen ist,...sobald man in der Regel-	Häufigkeit	immer (wieder)
	Wirkung	störend, belastend
	Vorkommen	Kindergarten, Regelschule

<p>schule ist, ist alles so defizitorientiert, von den Gesprächen her“ (B: 1: 201) <u>Ankerbeispiel:</u> „ Und das fand ich irgendwie immer, „gopf“ warum muss das einfach jetzt so negativ immer be-, ja so immer negativ gefunden, das Gespräch, und eigentlich bis zum Schluss“(B: 1: 214) <u>Ankerbeispiel:</u> „Und ich habe gesagt, mich stört einfach, dass man immer schaut, was ein Kind nicht kann. Und man schaut heute nicht mehr, was das Kind kann an und für sich, oder“ (M: 2: 36/7)</p>		
<p>Schulische Anforderungen -> als Eigenschaft von Defizitorientierung einordnen? Vermutlich ja, weil sie ja auch als Eigenschaften in anderen Kategorien auftauchen. <u>Ankerbeispiel:</u> „Und das (Verhalten) hat sich dann eigentlich nachher gebessert, aber kaum war dann das Jahr vorbei, ist dann schon das mit der Einschulung gekommen, und dass das und das nicht vorhanden sei, und ...“(B: 1: 220/1)</p>		

Kategorie Verhalten

Kategorie Verhalten		
<p><u>Definition:</u> Verhalten ist ein Begriff aus der Alltagssprache, der sehr Vieles beinhaltet. Hier geht es explizit um Verhalten im Kindergarten (und in der Schule). Was dies umfasst, wird im Protokoll des Schulischen Standortgesprächs Kindergarten (Anhang) festgehalten. Verhalten bezieht sich auf die Bereiche: Allgemeines Lernen, Spracherwerb und Begriffsbildung, Mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen, Kommunikation, Bewegung und Mobilität, Für sich selbst sorgen, Umgang mit Menschen, Freizeit, Erholung und Gemeinschaft.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> In die Kategorie Verhalten wurden alle Äusserungen aufgenommen, die sich auf einen der Bereiche des SSG Kindergarten beziehen. Bereiche, zu denen sich keine Aussagen in den Daten finden lassen, fallen weg.</p>		
Kode	Eigenschaft	Dimension
Allgemeines Lernen (Arbeitstempo, Müdigkeit)		
Spracherwerb und Begriffsbildung (Sprachkompetenz)		
Umgang mit Anforderungen (Ausdauer, Eigeninitiative, Einstellung, Interesse, Konzentration, Langeweile, Motivation, Selbstüberwindung, Überforderung)		
Kommunikation (Sprachkompetenz)		

Bewegung und Mobilität (Bewegungsdrang, Feinmotorik)		
Umgang mit Menschen (Sozialverhalten)		
Erholung und Gemeinschaft (Streit mit Geschwister,		

Kontext

Kategorie Kontakte

Kategorie Kontakte		
<p><u>Definition:</u> Kontakte verstehen sich in diesem Zusammenhang als Kommunikation. Es geht explizit um Kontakte zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen. Diese Kontakte können telefonisch, vor allem aber in Treffen bei gemeinsamen Gesprächen erfolgen.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie Kontakte fallen alle Äusserungen, die sich auf die Rahmenbedingungen der Gespräche zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen beziehen.</p>		
Kode	Eigenschaft	Dimension
<p>Erstkontakt</p> <p><u>Ankerbeispiel:</u> „Wir hatten nämlich noch gar kein Gespräch gehabt, zu dem Zeitpunkt, als gerade schon am Telefon: Es ist etwas nicht gut, sie müssen kommen. Das ist dann gerade so ein wenig: huh, ui nein, jetzt haben wir in fünf Tagen das Gespräch. Und was ist es genau? Was meint sie jetzt wohl damit, und so? Man ist dann wie so ein bisschen im Ungewissen. Es ist dann wie zu wenig konkret... das, schon mit dieser Einladung war es ein wenig so.“ (B: 1: 370-373)</p>	Medium	Telefon
	Wirkung	verunsichernd
	Zeitpunkt	sehr früh
<p>Gesprächskompetenz der Kindergärtnerin</p> <p><u>Ankerbeispiel:</u> „Also, wenn sie das (Gespräch) wie anders hätten aufbauen können und so ein wenig wie: Der Felix kann, das und das ist gut und klappt, und das ist gut und so. Und jetzt müssten wir einfach noch schauen. Das wäre wie anders übergekommen, als, ähm, zu einem Gespräch einzuladen: Kommen Sie, weil das nicht klappt“ (B: 1: 336-8)</p>	Qualität	ressourcen- defizitorientiert

Intervenierende Bedingungen

Kategorie Alternative Schulungsformen

Kategorie Alternative Schulungsformen
<p><u>Definition:</u> Gemeint sind mit alternativen Schulungsformen alle Schulen und Kindergärten, die nicht die nächstgelegenen sind, in die das Kind üblicherweise eingeschult wird. Dies sind einerseits Privatschulen wie Montessori- oder Steinerschule, andererseits weiter entfernt liegende Kindergärten. Grundstufe oder Einschulungsklasse gehören auch dazu.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie Alternative Schulungsformen wurden alle Äusserungen gesammelt, die sich auf eine der oben definierten Schulen, Kindergärten betreffen, sowie Grundstufe Einschulungsklasse.</p>

Kodes	Eigenschaft	Dimension
Andere Kindergärten <u>Ankerbeispiel:</u> „Sie hat dann noch den Sprachheilkindergarten vorgeschlagen. Dann fand ich, ja, aber er ist jetzt ja nicht gerade sprachbehindert, also er ist jetzt nicht so wahnsinnig schlecht in der Sprache. Das fand ich jetzt auch keine gute Lösung“ (B: 1: 298-300).	Erreichbarkeit	gut - schlecht
	Distanz	nah - weit
	vorhanden sein	ja - nein
	Zumutbarkeit	ja - nein
Einschulungsklasse <u>Ankerbeispiel:</u>	Passung	gut - schlecht
	vorhanden sein	ja - nein
Privatschulen <u>Ankerbeispiel:</u>	Betreuungsangebot	vorhanden – nicht vorh.
	Erreichbarkeit	gut - schlecht
	Mehraufwand	gross - klein
	Passung	gut - schlecht
	vorhanden sein	ja - nein

Kategorie Erfahrungen der Eltern

Kategorie Erfahrungen der Eltern		
<p><u>Definition:</u> Hier beziehen sich die Erfahrungen der Eltern explizit auf eigene Schulzeit und Beruf. <u>Kodierregeln:</u> Es werden Äusserungen, die sich auf Erfahrungen in der eigenen Schulzeit und im Berufsleben der Eltern beziehen, unter der Kategorie Erfahrung gesammelt.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
Beruf <u>Ankerbeispiel:</u> „Man schaut, dass man noch Fehler findet, damit man eine 5-6 oder eine 5 geben kann. Also das ist so ein wenig die Tendenz, finde ich, heute, oder. Also man tut nicht mehr, und im Berufsleben ist es auch so, oder“ (M: 2: 201-3).	Bewertung	ressourcen- defizitorientiert
	Zeitvergleich	heute - früher
Schulzeit <u>Ankerbeispiel:</u> „Ich kann mich nicht mehr so an meine eigene Schulzeit erinnern . . . Es war einfach sehr negativ bei einem, etwas nicht in Ordnung“ (B: 1: 330/1).	Bewertung	ressourcen- defizitorientiert
	Erinnerung an früher	genau – nicht mehr so genau

Kategorie Persönliche Daten des Kindes

Kategorie Persönliche Daten des Kindes		
<p><u>Definition:</u> Die persönlichen Daten des Kindes sind gegeben und eigentlich nicht zu beeinflussen. Sie unterliegen quasi Naturgesetzen. <u>Kodierregeln:</u> Es werden alle Kodes unter diese Kategorie gestellt, in den Daten auftauchen und die sich auf unveränderbare Eigenschaften des Kindes beziehen. Ergänzend kommen Angaben der Eltern hinzu (Anhang)</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
Alter <u>Ankerbeispiel:</u> „Und er war immer eher so	Anzahl Jahre	

ein wenig bei den Jüngeren...innerhalb der Gruppe“ (B:1: 250).	Vergleich mit anderen Kindern	jünger als andere
Familiensprachen <u>Ankerbeispiel:</u> „...er wächst zweisprachig auf. Der Vater spricht französisch mit den Kindern“ (B: 1: 234). <u>Ankerbeispiel:</u> „...meine Kinder wachsen ja zweisprachig auf. Also meine Frau spricht nur französisch mit den Kindern,...“ (M: 2: 364/5).	Bilingualität	dt./ franz.
Geschwister <u>Ankerbeispiel:</u> „Und ich glaube, was noch ein grosser Punkt war, ist, dass er der Erstgeborene ist“ (B: 1: 283).	Reihenfolge	erster, zweiter,...
Körper <u>Ankerbeispiel:</u> „Er war auch immer eher ein Kleiner, auch ein Feingliedriger.“(B:1: 251) <u>Ankerbeispiel:</u> „Er ist halt ein Kleiner, Schmächtiger,...“ (M: 2: 23)	Erscheinungsbild	schmächtig/fein
	Grösse	klein
	Vergleich mit anderen Kindern	kleiner als andere

Kategorie: Schulsystem (Konzepte geordnet nach Chronologie Schullaufbahn; andere Konzepte zum Schulsystem)

Kategorie Schulsystem		
<u>Definition:</u> Schulsystem meint hier die verschiedenen Schultypen sowie deren Repräsentantinnen. Ebenfalls unter diese Kategorie fällt das im Schulsystem geltende Leistungsprinzip und der Ort seiner Umsetzung, der Unterricht. <u>Kodierregeln:</u> Alle Äusserungen in den Daten, die sich auf Schultypen und deren Repräsentantinnen beziehen, werden zur Kategorie Schulsystem gezählt. Das Gleiche gilt für das Leistungsprinzip und den Unterricht.		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
Kindergarten <u>Ankerbeispiel:</u> „Obwohl eben, Frau Moser und Frau Keller sind beide, die machen so tollen Kindergarten, aber sie sind eben trotzdem auch ein Teil dieses Schulsystems, und...“ (B: 1: 240-2)	Bewertung	positiv - negativ
	Dauer	1, 2, 3 Jahre
	obligatorisch	1 Jahr – 2 Jahre
	Vergleich	früher - heute
	Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
Einschulungsklasse <u>Ankerbeispiel:</u> „wegen dieser Einschulungsklasse. Da wäre ich, das wären wir sehr froh gewesen, wenn es die jetzt noch gäbe. Ich denke, teilweise auf dem Land gibt's die noch“ (B: 1: 317/8). -> Eher zu alternative Schulungsformen	Bewertung	positiv - negativ
	vorhanden	ja – nein/nicht mehr
	Stigmatisierend	ja - nein
	erwünscht	ja - nein
Regelschule (Ust/Mst) <u>Ankerbeispiel:</u>	Bewertung	positiv - negativ
	Druck	gross - klein
	kindgerecht	ja - nein

	Qualität	integrativ – separativ ressourcen – defizit-orientiert, sehr
	Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
Oberstufe <u>Ankerbeispiel:</u>	Bewertung	positiv - negativ
	Differenzierung/Einteilung	Integrativ – separativ
	Zukunftsaussichten bestimmend	stark - schwach
Sonderschule <u>Ankerbeispiel:</u>	Druck	gross - klein
	Qualität	ressourcen – defizit-orientiert
	Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
Sprachheilkindergarten <u>Ankerbeispiel:</u>	kommt in Frage	ja - nein
Weiterführende Schule <u>Ankerbeispiel:</u> (Kantonsschule)	Ziel	angestrebt – nicht a.
	Realisation	ja – nein - ungewiss
Lehrpersonen (Schule/Kiga) <u>Ankerbeispiel:</u>	Ansehen/Ruf	gut - schlecht
	Bewertung	positiv - negativ
	Einfluss	stark - schwach
	Fachkompetenz	gross – gering - bezweifelt
	Haltung	ressourcen – defizit - orientiert
	Systemeingebundenheit	stark – schwach – Teil des Systems
Leistung <u>Ankerbeispiel:</u> „Ja, es ist (stöhnt), mir fällt das einfach auch etwas auf, dass erstens der Leistungsdruck schon, ja aber eben im Kindergarten scheinbar schon, man wird ja jetzt schon im Kindergarten qualifiziert: Bist du gut, bist du schlecht, oder. Das gibt mir eigentlich, das gibt mir etwas zu denken, muss ich ganz ehrlich sagen, ja“ (M: 2: 351-4).	Bewertung	ressourcen – defizit-orientiert
	Druck	gross - klein
	Einseitigkeit (Mathe-Sprache)	ja - nein
	fächerabhängig	ja – nein – zum Teil
	Fleiss	sehr – nicht so wichtig
	in der Norm sein	Ja - nein
	Konsequenzen	aussondernd – nicht a.
	Lernziele	verbindlich – angepasst - befreit
	Messbarkeit	möglich - schwierig objektiv – subjektiv unabhängig – nicht u.

	Transparenz	ja - nein
	Vergleich	früher - heute
	Vorkommen	Kindergarten - Schule
Übergänge (Kiga-1.Kl. / Regelschule-Oberstufe) <u>Ankerbeispiel:</u> -> Übergang Kiga-1. Klasse findet sich in der Kategorie Verhalten. Die Daten beziehen sich auf das Verhalten in der ersten Klasse.	Bewältigung	gelingen – nicht g.
	Einstellung dazu	positiv - negativ
	Promotion	definitiv - provisorisch
	Wichtigkeit	gross - gering
Unterricht <u>Ankerbeispiel:</u>	bewegt	ja - nein
	handelnd	ja - nein
	Individualisierend	ja - nein
	kindgerecht	ja - nein
	musisch	ja - nein

Handlungs- und Interaktionsstrategien

Kategorie Entscheidungsprozess

-> Die Frage ist, ob Konflikt nicht auch zur Handlungs- und Interaktionstrategie bei der Entscheidungsfindung gehört. Konflikt dann als heftigere Diskussion?

Kategorie Entscheidungsprozess		
<p><u>Definition:</u> Eine Entscheidung meint hier eine Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Sofern die Wahl nicht sofort getroffen werden kann, geht der Entscheidung mehr oder weniger langer Prozess voraus.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie Entscheidungsprozess fallen alle Äusserungen, welche auf Strategien hinweisen, mit deren Hilfe Eltern eine Entscheidung bezüglich Einschulung oder Rückstellung treffen können sowie Aussagen zur Entscheidung selber. Nicht unter diese Kategorie fallen die verschiedenen Wahlmöglichkeiten (Dazu siehe Intervenierende Bedingungen und Kontext).</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
Abklärungen <u>Ankerbeispiel:</u> „...und wir haben dann gefunden, machen wir dann mal eine Entwicklungsabklärung“ (B: 1: 20/1)	Durchführung	ja - nein
	entscheidungsunterstützend	ja - nein
	Resultate	eindeutig - unklar
Beratungen <u>Ankerbeispiel:</u> „Dann habe ich noch eine zweite, von einer ehemaligen Arbeitskollegin, die auch so mit behinderten Kindern arbeitet, und dann habe ich auch mit ihr gesprochen“ (M: 2: 105/6)	entscheidungsunterstützend	ja - nein
Diskussionen <u>Ankerbeispiel:</u> „Und wir haben dann hin und her diskutiert, und ich habe dann am Schluss einfach gesagt: das bringt nichts“ (M: 2: 33).	Belastung	gross - klein
	entscheidungsunterstützend	ja - nein
	Häufigkeit	selten - oft
	Intensität	gross - gering
	Ort	daheim - Kindergarten

<p><u>Ankerbeispiel:</u> „Aber vorher: So viele Diskussionen“ (B: 1: 271)</p>		
<p>Entscheidung fällen <u>Ankerbeispiel:</u> „ Und das war dann aber sehr schwierig, weil man sich ja schlussendlich trotzdem selber eine Meinung bilden muss und sich dannmal entscheiden“ (B: 1: 258)</p> <p><u>Ankerbeispiel:</u> „Dort haben wir gar nicht mehr diskutiert, oder, dort habe ich einfach gesagt: Gib den Zettel, und ich unterschreibe, oder“ (M: 2: 68)</p>	Belastung	gross - klein
	Dauer bis zur Entsch.	lang - kurz
	Durchsetzungsvermögen	stark - schwach
	Freiwilligkeit	ja - nein
	gemeinsame Entscheidung	ja - nein
	Machtverhältnisse	gleich - ungleich
	Verantwortung übernehmen	ja - nein
	Wirkung auf Geschwister	ja - nein
<p>Informationen sammeln <u>Ankerbeispiel:</u> -> Dieser Kode ist eigentlich schon in der Kategorie alternative Schulungsformen, in Abklärung und Beratung und Meinung des Kindes enthalten, da es diese Informationen sind, die sich die Eltern holen.</p>	Eindeutigkeit d. Info	gross – klein hemmend – förderlich
	Herkunft	offiziell (Abklärung) – halboffiziell (Beratung) – privat (Erfahrung/Beratung)
	passende Lösung	ja - nein
	Vielfalt d. Info	gross - klein
	unterstützend für Entsch.	ja – nein – zum Teil
<p>Meinung des Kindes <u>Ankerbeispiel:</u> „Und dann habe ich den Yves gefragt, was er meine. Und er hat dann gesagt: Nein, nein, er wolle in die Schule“ (M: 2: 31/2)</p>	unterstützend für Entsch	ja – nein – zum Teil

Konsequenzen

->noch nicht bearbeitet

- Kategorien: Rückzug (Kontaktabbruch, nicht mehr darüber reden wollen)
 Alternative Schulung/Einschulung/Rückstellung
 Auswirkungen auf die Familie (Nachhaltige Verunsicherung)

8.7 Definitives Kategoriensystem 2

Das definitive Kategoriensystem 2 ist das Ergebnis der Änderungen des definitiven Kategoriensystems 1.

Phänomen

Kategorie Betroffenheit

Kategorie Betroffenheit		
<p><u>Definition:</u> Unter dem Begriff <i>Betroffenheit</i> werden hier Gefühle der Erregung (Ärger, Wut), Erschütterung (Belastung, Sorgen – Beruhigung; Empathie, Mitleid; Trauer), Fassungslosigkeit, Panik, Schrecken (Angst), Verwirrung (Hoffnung, Erwartung – Enttäuschung; Irritation – Verunsicherung; Schuld) verstanden. Dies (Erregung, Erschütterung, Fassungslosigkeit, Panik, Schrecken, Verwirrung) sind Synonyme von <i>Betroffenheit</i> (vgl. synonyme.woxikon.de)</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie <i>Betroffenheit</i> fallen Aussagen zu obigen Gefühlen der interviewten Eltern, die sich einerseits auf Beziehungen innerhalb ihrer Familie, zu ihren Kindern, ihren Partnerinnen oder Partnern oder den Verwandten beziehen. Zum andern gehören dazu Äusserungen, die sich auf ihre Beziehung zur Schule, bzw. zu Lehrpersonen des Kindergartens und der Regelschule beziehen.</p>		
Kode	Eigenschaft	Dimension
Ärger, Wut <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Er war eher darauf (Schulsystem) wütend, und ich habe wie gefunden, ich war auf uns wütend, weil ich fand, ich meine, was macht das Jahr mehr Kindergarten aus im Leben“ (B: 1: 95/6).	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft – selten
	Ziel	andere(s) – eigene Person
Angst <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Er hatte dann ein wenig Angst, dass er anfangs, dumm zu tun und so, weil es ihm langweilig sei. Davor hatte ich jetzt nicht so Angst,...“ (B:1:161/2)	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft – selten
Belastung/Sorgen – <u>Ankerbeispiel 3:</u> „Ja, es war ein Zeug mit, also es hat sicher ein $\frac{3}{4}$ Jahr lang recht hohe Wellen geschlagen“ (B: 1: 420) Beruhigung <u>Ankerbeispiel 4:</u> „Und dann kehrte dann aber Ruhe ein. Eigentlich seit Weihnachten ist es jetzt wirklich ruhig“ (B:1:271)	Dauer	lang - kurz
	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft - selten
Empathie/Mitleid <u>Ankerbeispiel 6:</u> „ja, es hat einem irgendwie leid getan. Wir haben ihn (das Kind) nämlich wirklich vergrault“ (B: 1: 107)	Gerichtet auf	Kind
Irritationen – Verunsicherung <u>Ankerbeispiel 7:</u> „Das ist dann gerade so ein wenig: huch, ui nein, jetzt haben wir in fünf Tagen	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft - selten
	Zeitpunkt	erster Kontakt

<p>das Gespräch...Man ist dann wie so ein bisschen im Ungewissen“ (B:1:371/2) <u>Ankerbeispiel 8:</u> „Und dabei tut er (das Kind) zuhause so viel basteln und zeichnen. Ich habe das gar nie so richtig verstehen können“ (B: 1: 53).</p> <p><u>Ankerbeispiel 9:</u> „ man kann es machen wie man will, also er könne in die erste Klasse, ... das könnte gut laufen, oder er könne auch noch im Kindergarten bleiben, das sei auch gut.“ (B: 1: 25 / 6).</p>		
<p>Schuld</p> <p><u>Ankerbeispiel 10:</u> „Ich fühlte mich so sehr angeschuldigt, oder, weil letztendlich, ja, war das ja einfach ein Familienentscheid“ (B: 1: 353)</p>	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Zeitpunkt	Gespräch mit SL
<p>Trauer</p> <p><u>Ankerbeispiel 11:</u> „ Und ich fand das irgendwie traurig. Ich fand, gopf, das ist jetzt irgendwie ein 41/2 jähriges Kind. Und jetzt ist schon etwas nicht in Ordnung“ (B: 1: 212)</p>	Intensität	gross – gering /stark - schwach
	Häufigkeit	oft - selten
	Zeitpunkt	früh -spät

Ursächliche Bedingungen

Kategorie: Bewertung

Kategorie Bewertung		
<p><u>Definition:</u> Hier geht es bei dem Begriff <i>Bewertung</i> um den ressourcen- bzw. defizitorientierten Blick, der sich in entsprechenden Mitteilungen der Kindergärtnerinnen ausdrückt. Der Unterschied zur Eigenschaft <i>Anforderungen</i> in der Kategorie <i>Verhalten</i> liegt 1.) in der Gewichtung: Wird bei <i>Anforderungen</i> das Verhalten im Bezug auf die Zielsetzung des Lehrplans bewertet, so geht es bei der <i>Bewertung</i> darum, was mehr im Fokus der Gespräche steht: die Defizite oder die Ressourcen des Kindes. 2.) geht um die dem Kind zugeschriebenen Fähigkeiten. Dieser Blickwinkel entspricht einem personenorientierten Paradigma: Beides, Ressourcen und Defizite sind Eigenschaften des Kindes, was heisst, dass es letztlich auch dafür verantwortlich ist (vgl. 2.1.2.2).</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie <i>Bewertung</i> wurden alle Äusserungen aufgenommen, die sich auf die ressourcen- bzw. defizitoriente Bewertung der Kindergärtnerinnen bezüglich des Verhaltens des Kindes beziehen.</p>		
Kode	Eigenschaft	Dimension
<p>Defizitorientierung</p> <p><u>Ankerbeispiel 1:</u> „ Und das fand ich irgendwie immer, „gopf“ warum muss das einfach jetzt so negativ immer be-, ja so immer negativ gefunden, das Gespräch, und eigentlich bis zum Schluss“(B: 1: 214).</p> <p><u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und ich habe gesagt, mich stört einfach, dass man immer</p>	Einsatz im Gesprächsverlauf	angemessen – unangemes.
	Intensität	stark - schwach
	Häufigkeit	immer (wieder) - selten
	Vorkommen	Kindergarten, Regelschule
	Wirkung	positiv - störend, belastend
	Zeit	von Anfang an

<p>schaut, was ein Kind nicht kann. Und man schaut heute nicht mehr, was das Kind kann an und für sich, oder“ (M: 2: 36/7). <u>Ankerbeispiel 3:</u> „Und das (Verhalten) hat sich dann eigentlich nachher gebessert, aber kaum war dann das Jahr vorbei, ist dann schon das mit der Einschulung gekommen, und dass das und das nicht vorhanden sei, und ...“(B: 1: 220/1)</p>		
<p>Ressourcenorientierung <u>Ankerbeispiel 1:</u> “Es hat wie ein anderes Gewicht, weil man hat zuerst all das Positive, das sie können und gelernt haben, und jetzt müssten wir noch an diesem Punkt arbeiten“(B:1:328/9) <u>Ankerbeispiel 2:</u>„Dort hätte ich mir einfach gewünscht, dass man so ein wenig wie das Kind anschaut und einfach mal das Kind sieht, und, und das zuerst mal lobt, was es alles kann, und gut ist und so“ (B:1: 374/5). <u>Ankerbeispiel 3:</u> „ Also, wenn sie das (Gespräch) wie anders hätten aufbauen können und so ein wenig wie: Der Felix kann, das und das ist gut und klappt, und das ist gut und so. Und jetzt müssten wir einfach noch schauen. Das wäre wie anders rübergekommen, als, ähm, zu einem Gespräch einzuladen: Kommen Sie, weil das nicht klappt“ (B: 1: 336-8)</p>	Einsatz im Gesprächsverlauf	angemessen – unangemes.
	erwünscht	ja – nein
	Häufigkeit	oft – selten, nie
	Vorkommen	Regel- – Sonderschule
	Wirkung	positiv – keine - negativ

Kategorie: Verhalten (entsprechend den Bereichen im SSG Kindergarten ZH)

Kategorie Verhalten		
<p><u>Definition:</u> Verhalten ist ein Begriff aus der Alltagssprache, der sehr Vieles beinhaltet. Hier geht es explizit um Verhalten im Kindergarten. Was dies umfasst, wird im Protokoll des Schulischen Standortgesprächs Kindergarten (Anhang) festgehalten. Verhalten bezieht sich auf die Bereiche: Allgemeines Lernen, Spracherwerb und Begriffsbildung, Mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen, Kommunikation, Bewegung und Mobilität, Für sich selbst sorgen, Umgang mit Menschen, Freizeit, Erholung und Gemeinschaft. Es geht um die <u>Erwartungen</u> der Kindergärtnerinnen an das Verhalten des Kindes (zu trennen von der Bewertung -> Kontext).</p> <p><u>Kodierregeln:</u> In die Kategorie <i>Verhalten</i> wurden alle Äusserungen aufgenommen, die sich auf einen der Bereiche des SSG Kindergarten beziehen. Bereiche, zu denen sich keine Aussagen in den Daten finden lassen, fallen weg. Die Äusserungen betreffen die Erwartungen der Kindergärtnerinnen.</p>		
Kode	Eigenschaft	Dimension
<p>Allgemeines Lernen (Einstellung zum Kindergarten, Müdigkeit, Reife) <u>Ankerbeispiel 1:</u> „wir hatten dann immer so ein wenig das Problem gehabt, das haben wir eigentlich schon seit dem Kindergarten, seit er in den Kindergarten gegangen ist, dass er einfach am Abend so spät einschläft“ (B: 1:57 /8). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Er ist gerne gegangen,</p>	Beginn	seit dem Kindergarten, von Anfang an
	den Anforderungen genügen	ja - nein
	Fortschritte	ja - nein
	Häufigkeit	oft – selten
	Intensität	gross - gering
	Vergleich mit anderen Kindern	gleich – anders

das spricht wieder für die Kindergärtnerin, oder,...“(M: 2: 227)	Vergleich mit daheim	gleich – anders
	Wirkung	positiv - negativ
	zeitabhängig	ja - nein
Spracherwerb und Begriffsbildung (Sprachkompetenz) <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Dann fand ich, ja, aber er ist jetzt ja nicht gerade sprachbehindert, also er ist jetzt nicht so wahnsinnig schlecht in der Sprache“ (B:1: 299).	Behinderung	vorhanden – nicht vorhand.
	den Anforderungen genügen	ja - nein
	Fortschritte	viele - wenige
Umgang mit Anforderungen (Ausdauer, Eigeninitiative, Einstellung, Interesse, Konzentration, Langeweile, Motivation, Selbstüberwindung, Überforderung) <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und dann haben sie gesagt, bei der Arbeit hätte er überhaupt keine Ausdauer“ (B:1:432). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und das ist dann schon, also er hat dann wie irgendetwas geträumt . ähm, ja, war überhaupt nicht konzentriert, aber hat nicht andere gestört in dem Sinn, sondern ist einfach dagesessen,...“ (M: 2:181-3)	Ausmass	viel – wenig
	Dauer	lang - kurz
	Häufigkeit	oft - selten
	Intensität	gross - gering
	nachvollziehbar	ja – nein
	den Anforderungen genügen	ja – nein
	themengebunden	ja - nein
	Vergleich mit anderen Kindern	gleich - anders
	Vergleich mit daheim	gleich - anders
	vorhanden	ja - nein
	Zeitpunkt	früh – rechtzeitig – spät/endlich
Kommunikation (Sprachkompetenz) <u>Ankerbeispiel 1:</u> ... „ja, da war er gut, da hat er mitgemacht, ähm, da ist, spricht er mit den anderen Kindern“ (M: 2: 215/6). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Eher, eben eher so ein wenig zurückhaltend, oder“ (M: 2: 149)	den Anforderungen genügen	ja - nein
	Nachvollziehbar	ja – nein
	Vergleich mit andern Kindern	gleich – anders
	Vergleich mit daheim	gleich - anders
Bewegung und Mobilität (Bewegungsdrang, Feinmotorik) <u>Ankerbeispiel 1:</u> „...und ist oft vom Stühlchen gerutscht und so...“(B: 1: 12). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „... und die Kindergärtnerin gesagt hat, äh, ja, sie sehe den Yves noch nicht in der Schule, es fehle an der Feinmotorik...“(M: 2: 25/6)	den Anforderungen genügen	ja – nein
	Nachvollziehbarkeit	ja – nein
	Vergleich mit daheim	gleich - anders
Umgang mit Menschen (Sozialverhalten) <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Also nicht, dass sie da sind "go schleglä", oder Blödsinn machen, das nicht, nein, nein“ (M:2:150). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „...tat er manchmal so ein wenig blöd, oder, einfach, also blöd getan: nicht querruliert, extrem, aber so ein wenig den Clown gemacht“(B: 1: 164/5).	den Anforderungen genügen	ja - nein
	Häufigkeit	oft – selten – nie
	Intensität	gross - gering
	nachvollziehbar	ja – nein
	Vergleich mit anderen Kindern	gleich – anders
	Vergleich mit daheim	gleich - anders
Erholung und Gemeinschaft (Streit mit Geschwister) <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Was er, ähm . , also er hatte einfach viel Streit mit seinem Bruder, das hatte er sowieso immer. Also jetzt ist es	Häufigkeit	immer - oft - selten
	Intensität	gross - gering
	Vergleich früher - heute	mehr – gleichviel - weniger
	Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein

etwas ruhiger geworden,...“(B:1:169/70). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und unsere Kinder spielen beide Gitarre und gehen Reiten, Schwimmen, ähm. Sie machen relativ viel, oder“ (M: 2: 509/10).	
---	--

Kontext

Kategorie Begrifflichkeiten

Kategorie Begrifflichkeiten		
<p><u>Definition:</u> Unter <i>Begrifflichkeiten</i> werden hier Wörtern und/oder Aussagen auf Grund ihrer Bedeutungsinhalte (die semantische Ebene) verstanden.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Wörter und/oder Aussagen können unterschiedlich gelesen und verstanden werden, d.h. es bestehen über den Bedeutungsinhalt z.T. unterschiedliche Auffassungen. Alle diesbezüglichen Äusserungen finden sich unter der Kategorie <i>Begrifflichkeiten</i>.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
<p>Ausdauer <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Weil sie haben dann irgendwie von Ausdauer gesprochen. Und dann haben sie gesagt, bei der Arbeit hätte er überhaupt keine Ausdauer, und ihm würde es gut tun, in den Kindergarten Wiesenfeld. Dann würde er seine körperliche Ausdauer trainieren, wenn dorthin laufen würde und so. Und dann fand mein Vat, äh, mein Va mein Mann, ja nein, ähm, stimmt doch überhaupt nicht und so. Er mache viel Sport mit den Buben, viel Fussball spielen mit ihnen, er geht klettern und so, macht sehr viel Sport mit ihnen. Das stimme also überhaupt nicht, er hätte also eine gute Ausdauer, und, und so“ (B: 1: 431-6).</p>	Ebene	körperlich - kognitiv
	in der Familie gefördert	ja - nein
	unterschiedliche Definition	ja - nein
	Wichtigkeit	gross - gering
<p>Feinmotorik <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und heute, eben, wir haben schon gemerkt, dass man bei gewissen Sachen Wert drauf legt, von denen man früher nicht einmal wusste, was das ist. Also Feinmotorik, in unserer Zeit kannte man das Wort gar nicht“ (M: 2: 464-6).</p>	in der Familie gefördert	ja - nein
	Kenntnis	vorhanden – nicht vorhanden
	Wichtigkeit	gross - gering
	zeitlicher Vergleich	früher - heute
<p>Rechnen, lesen, schreiben <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Weil heute meint man ja auch, man müsse schon, ähm, wenn sie in den Kindergarten kommen, müssten sie schon lesen und schreiben und rechnen können, oder. Und sind praktisch schon darauf vorbereitet, oder. Also wir haben natürlich schon auch ein wenig geschaut, dass sie, also dass sie etwas können, oder, das schon auch. Aber jetzt nicht so, dass wir das . praktisch ähm, eine interne Schule daheim hatten. Aber ich kenne natürlich Eltern, die da, also natürlich recht taff sind“ (M: 2: 503-8).</p>	Einfluss des Umfeldes	vorhanden – nicht vorhanden
	Wichtigkeit	gross – gering

<p>Sozialkompetenz <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Sozialkompetenz im Kindergarten, also, das geht für mich ein wenig ins Verhalten, ja, ins Verhalten. Da kann man sagen: Okay, ist jemand auffällig oder so. Aber dass jetzt ein Kind, das weniger streckt, irgendwie anders sein soll als ein anderes, also, ich weiss es nicht, ob man da nicht“ (M: 2: 466-9). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „...er ist nicht, er ist kein Querulant, er ist kein Schläger, also er war jetzt nicht sehr auffallend vom Verhalten her“ (B: 1: 212/3).</p>	in der Familie gefördert	ja - nein
	Kenntnis	vorhanden –nicht vorhanden
	unterschiedliche Definition	ja - nein

Kategorie Rahmenbedingungen der Gespräche

Kategorie Rahmenbedingungen der Gespräche		
<p><u>Definition:</u> Unter <i>Rahmenbedingungen der Gespräche</i> werden Bedingungen verstanden, unter denen die Kontaktaufnahme stattfand und die wahr. Es geht explizit um Kontakte zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen. <u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie Kontakte fallen alle Äusserungen, die sich auf die Rahmenbedingungen der Gespräche zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen beziehen.</p>		
Kode	Eigenschaft	Dimension
<p>Kontaktaufnahme <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Wir hatten nämlich noch gar kein Gespräch gehabt, zu dem Zeitpunkt, als gerade schon am Telefon: Es ist etwas nicht gut, sie müssen kommen. Das ist dann gerade so ein wenig: huch, ui nein, jetzt haben wir in fünf Tagen das Gespräch. Und was ist es genau? Was meint sie jetzt wohl damit, und so? Man ist dann wie so ein bisschen im Ungewissen. Es ist dann wie zu wenig konkret... das, schon mit dieser Einladung war es ein wenig so.“ (B: 1: 370-373). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „ Beim Zweiten war es noch schlimmer, oder. Weil beim zweiten hätten wir eigentlich erwartet, weil da war meine Frau immer im Kontakt und da hätte sie eigentlich mal ein Signal erwartet,...“ (M:2:156).</p>	Medium	Telefon - Treffen
	Wirkung	verunsichernd - ermutigend
	Zeitpunkt	sehr früh - spät
<p>Überraschung <u>Ankerbeispiel 1:</u> „und wir waren dann ein bisschen überrascht, . . und die Kindergärtnerin gesagt hat, äh, ja, sie sehe den Yves noch nicht in der Schule“ (M:2: 24-6). <u>Ankerbeispiel 2:</u>“...und das kam wirklich aus heiterem Himmel“ (M: 2: 158).</p>	Intensität	gross – gering
	Wirkung	verunsichernd - ermutigend
	Zeitpunkt	früh - spät

Intervenierende Bedingungen

Kategorie Privatschulen

Kategorie Privatschulen		
<p>Definition: Gemeint sind Privatschulen, wie Montessori- oder Steinerschule. Kodierregeln: Unter die Kategorie Privatschulen wurden alle Äusserungen gesammelt, die sich einerseits auf die Rahmenbedingungen, andererseits auf den Unterricht der Privatschulen bezieht.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
Rahmenbedingungen Privatschulen <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und jetzt nehme wir halt diesen Aufwand auf uns und bringen die Kinder dorthin“ (B:1:137/8).	Aufwand	gross - klein
	vorhanden sein	ja - nein
Unterricht Privatschule <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und in den ersten drei Jahren in der Steinerschule haben sie ja bewegten, also bewegten Unterricht. Und da tun sie wirklich, da haben sie sehr viel mit handeln und, sie tun wirklich, auch von Anfang an, von der ersten Klasse her weben sie und, und sticken, nähen. Und sie backen Brötlein. Und einfach, es ist wirklich sehr handlungsorientiert. Und ich finde eigentlich, dass kommt dem Wesen des Kindes näher“ (B: 1: 132-5)	Passung	gut - schlecht
	Unterrichtsqualität	gut - schlecht
	Vergleich mit Regelschule	besser - schlechter

Kategorie Erfahrungen der Eltern

Kategorie Erfahrungen der Eltern		
<p>Definition: Es sind Erfahrungen der Eltern gemeint, die sich explizit auf die eigene Schulzeit und den Beruf beziehen. Kodierregeln: Es werden Äusserungen, die sich auf Erfahrungen in der eigenen Schulzeit und im Berufsleben der Eltern beziehen, unter der Kategorie Erfahrung gesammelt.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
Beruf <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Man schaut, dass man noch Fehler findet, damit man eine 5-6 <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und ich war mich das einfach nicht gewöhnt. Und ich habe das ganz anders, ich habe eigentlich nie als Primarlehrerin in der Primarschule gearbeitet. Ich habe die Primarlehrerinnenausbildung, aber ich war von Anfang an in der Sonderschule“ (B:1: 201-3)	Vergleich mit der Schule des Kindes	gleich – anders
	Zeitvergleich	heute - früher
Schulzeit <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Ich kann mich nicht mehr so an meine eigene Schulzeit erinnern . . . Es war einfach sehr negativ bei einem, etwas nicht in Ordnung“ (B: 1: 330/1).	Bewertung	ressourcen- defizitorientiert
	Erinnerung an früher	genau – nicht mehr so genau

Kategorie Persönliche Daten des Kindes

Kategorie Persönliche Daten des Kindes		
<p><u>Definition:</u> Mit <i>persönlichen Daten des Kindes</i> sind die gegebenen Faktoren in der Biografie des Kindes gemeint.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Es werden alle Codes unter diese Kategorie gestellt, die sich auf die <i>persönlichen Daten des Kindes</i> beziehen. Ergänzend kommen Angaben der Eltern hinzu (Anhang)</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
Alter <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und er war immer eher so ein wenig bei den Jüngeren ... innerhalb der Gruppe“ (B:1: 250).	Anzahl Jahre	
	Vergleich mit anderen Kindern	jünger als andere
Entwicklungsstand <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und dort ist dann rausgekommen, dass er eigentlich vom kognitiven her in die 1. Klasse passen könnte, aber dass er einfach sonst vom Verhalten her noch sehr jung ist. Und dann hat man auch noch das Knochenröntgen gemacht und dann hat es geheissen, dass er wie ein Jahr zurückentwickelt, also d.h. zurückentwickelt, zu wenig weit ist, laut dem Knochenbild“ (B: 1: 21- 4).	körperlich	altersgemäss – zu wenig weit
	kognitiv	altersgemäss – nicht alterg.
	Verhalten	altersentsprechend – sehr jung
Familiensprachen <u>Ankerbeispiel 1:</u> „...er wächst zweisprachig auf. Der Vater spricht französisch mit den Kindern“ (B: 1: 234). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „...meine Kinder wachsen ja zweisprachig auf. Also meine Frau spricht nur französisch mit den Kindern,...“ (M: 2: 364/5).	Bilingualität	dt./ franz.
Geschwister <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und ich glaube, was noch ein grosser Punkt war, ist, dass er der Erstgeborene ist“ (B: 1: 283).	Reihenfolge	erster, zweiter,...
Körper <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Er war auch immer eher ein Kleiner, auch ein Feingliedriger.“(B:1: 251) <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Er ist halt ein Kleiner, Schmächtiger,...“ (M: 2: 23)	Erscheinungsbild	schmächtig/fein
	Grösse	klein
	Vergleich mit anderen Kindern	kleiner als andere
Sprachentwicklung <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Er hat das überhaupt nicht können, er ist verbal nicht so gut, er kann sich nicht so gut ausdrücken. Er hat sehr spät zu sprechen begonnen. Und er konnte sich überhaupt nicht ausdrücken, dass ihn das so belastet und dass das so schwierig für ihn war,...“ (B:1: 113-5)	sich ausdrücken können	gut – nicht so gut
	zu sprechen beginnen	früh – spät

Kategorie Rollenkonflikt der Mutter

Kategorie Rollenkonflikt der Mutter		
<p><u>Definition:</u> Der Rollenkonflikt bezeichnet hier einen Innerrollen - Konflikt, bei dem die Mutter verschiedenen Rollen mit sich z.T. widersprechenden Ansprüchen gerecht werden muss.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Entsprechend werden alle Äusserungen unter dieser Kategorie zusammengefasst, die sich auf die verschiedenen Rollen bzw. den diesbezüglichen Konflikt der Mutter beziehen.</p>		
Konzept	Eigenschaft	Dimension
<p>Partnerin</p> <p><u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und ich meine, ich musste meinen Mann auch miteinbeziehen und er war jetzt halt da, konnte sich halt irgendwie mehr durchsetzen“ (B: 1: 353/4).</p>	Anspruch an sich selber	Solidarität zum Mann – keine Solidarität zum Mann
	entscheidungsunterstützend	ja - nein
	Durchsetzungsvermögen	Mann - Frau
<p>Erzieherin</p> <p><u>Ankerbeispiel 1:</u> „Ja, und ich hatte an mich so wie den Anspruch, gerade weil ich ja Erzieherin bin, dass ich doch jetzt die richtige Entscheidung fällen müsste (B: 1: 359-60).</p>	Anspruch an sich selber	Professionalität – keine Professionalität
	entscheidungsunterstützend	ja - nein
<p>Mutter</p> <p><u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und erst dann habe ich irgendwie gemerkt, welche Last das für ihn war“ (B: 1: 112/3).</p> <p><u>Ankerbeispiel 2:</u> ...“das ist, ähm, und eben ich bin sehr wütend auf uns gewesen, sehr, ich habe gefunden, und auch auf mich, ich habe gefunden, warum habe ich mich jetzt da nicht durchgesetzt, dass dieser Bube jetzt einfach noch ein Jahr länger in den Kindergarten geht... Es wär ihm alles leichter gefallen . ja, es hat einem irgendwie leid getan (B: 1: 104-7).</p>	Anspruch an sich selber	spüren, wie es dem Kind geht - nicht spüren, wie es dem Kind geht
	Belastung für das Kind	erkennen – nicht erkennen
	Vorwürfe	an sich selber – an andere
	Zeitpunkt	vor – nach der Einschulung
	Wirkung	leid tun – nicht leid tun

Kategorie: Schulsystem (geordnet nach Chronologie Schullaufbahn)

Kategorie Schulsystem		
<p><u>Definition:</u> Schulsystem meint hier die offizielle Schule mit ihren verschiedenen Schultypen sowie deren Repräsentantinnen.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Alle Äusserungen in den Daten, die sich auf Schultypen des offiziellen Schulsystems und deren Repräsentantinnen beziehen, werden zur Kategorie Schulsystem gezählt.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
<p>Kindergarten</p> <p><u>Ankerbeispiel 1:</u> „Ja, es ist, mir fällt das einfach auch etwas auf, dass erstens der Leistungsdruck schon, ja aber eben im Kindergarten scheinbar schon, man wird ja jetzt schon im Kindergarten qualifiziert: Bist du gut, bist du schlecht, oder. Das gibt mir eigentlich, das gibt mir etwas zu denken, muss ich ganz ehrlich sagen, ja“ (M: 2: 351-4).</p> <p><u>Ankerbeispiel 2:</u> ...“dass unser Kanton ja</p>	Bewertung	positiv - negativ
	Dauer	1, 2, 3 Jahre
	Leistungsdruck	schon da – noch nicht da
	obligatorisch	1 Jahr – 2 Jahre
	Übergang	definitiv - provisorisch
	Vergleich	früher - heute
	Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein

nur ein einjähriges Kindergartenobligatorium kennt“ (M: 2: 265/6).	Wirkung	nachdenklich stimmend
Einschulungsklasse <u>Ankerbeispiel 1:</u> „wegen dieser Einschulungsklasse. Da wäre ich, das wären wir sehr froh gewesen, wenn es die jetzt noch gäbe. Ich denke, teilweise auf dem Land gibt's die noch“ (B: 1: 317/8)	Bewertung	positiv - negativ
	erwünscht	ja - nein
	Passung	gut - schlecht
	vorhanden	ja – nein/nicht mehr
Regelschule (Ust/Mst) <u>Ankerbeispiel 1:</u> „...ich habe das einfach auch gemerkt, als ich in der 4. oder 5. Klasse war in der Regelschule, auch dort schaut man immer . , es geht nicht, und er braucht Therapie und das und jenes und so“ (B:1: 225/6). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Oder mir sagen heute zum Beispiel Leute, die ältere Kinder haben, ähm, sagen: Weisst du, in der 4. Klasse geht es noch, aber in der 5. Klasse, musst du dann schauen“ (M: 2: 357-9)	Bewertung	positiv - negativ
	Förderbedarf	ja - nein
	kindgerecht	ja - nein
	Leistungsdruck	gross - gering
	Stufen	werden immer schwieriger
Oberstufe <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Wenn man nur noch darauf hin arbeitet, wir haben ja dann bei uns Sek 1a, b, c, oder. Und mit dem mit dem a kann man nachher von der Sek noch in die Kanti, aber mit dem b schon nicht mehr, oder. Und man muss sich mal den Druck vorstellen, der da auf den Kindern eigentlich schon lastet...“ (M: 2: 374-7)	Bewertung	positiv - negativ
	Differenzierung/Einteilung	integrativ – separativ
	Zukunftsaussichten bestimmend	stark - schwach
Sonderschule <u>Ankerbeispiel 1:</u> „...in der Sonderschule sind sie ja eh Lernziel befreit. Und dann müssen sie nicht in der 1.Klasse bis zum 20er Bereich oder so kommen, sondern da macht man halt dann einfach mal“ (B: 1: 325/6).	Druck	gross - klein
	Qualität	ressourcen – defizitorientiert
	Vergleich mit anderen Kindern	ja - nein
Sprachheilkindergarten <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Sie hat dann noch den Sprachheilkindergarten vorgeschlagen. ... Das fand ich jetzt auch keine gute Lösung“ (B: 1: 298-300).	kommt in Frage	ja - nein
	vorhanden sein	ja - nein
Weiterführende Schule (Kantonschule) <u>Ankerbeispiel:</u> „wenn ein Kind nicht mindestens eine 5 hat im Durchschnitt, da kann es dann die Kantonsschule vergessen“ (M: 2: 359/60).	Leistungsdruck	gross - gering
	Ziel	angestrebt – nicht a.
	Realisation	ja – nein - ungewiss
Lehrpersonen (Schule/Kiga) <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Obwohl eben, Frau Moser und Frau Keller sind beide, die machen so tollen Kindergarten, aber sie sind eben trotzdem auch ein Teil dieses Schulsystems, und...“ (B: 1: 240-2). <u>Ankerbeispiel 2:</u> “Ich habe gesagt: Weisst du was, du bist für mich eine schlechte Kindergärtnerin, habe ich gesagt. Es ist mir	Ansehen/Ruf	gut - schlecht
	Bewertung	positiv - negativ
	Einfluss	stark - schwach
	Fachkompetenz	gross – gering - bezweifelt
	Haltung	ressourcen – defizitorientiert

egal, was andere Leute sagen, aber du verstehst das Business nicht, von mir aus gesehen, oder“ (M: 2: 86-8). Ankerbeispiel 3: „Aber ich finde immer, das ist gut, eine strenge Lehrerin, oder. Man hat gehört, sie ist manchmal etwas parteiisch, wenn sie das Kind nicht so mag und so“ (M:2 : 486-8).		
	Systemeingebundenheit	stark – schwach – Teil des Systems

Kategorie Vorstellungen und Erwartungen der Eltern

Kategorie Vorstellungen und Erwartungen der Eltern		
<p>Definition: Es geht um die Vorstellungen und Erwartungen der Eltern darüber, wie ihr Kind die Schule bewältigt bzw. bewältigen kann und welche Ziele es erreichen soll.</p> <p>Kodierregeln: Entsprechend obiger Definition geht es um Äusserungen der Eltern bezüglich Schullaufbahn und daran geknüpft Ziele ihres Kindes.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
Identifikation des Vaters Ankerbeispiel 1: „ Und ich war natürlich auch einer, der eher so ein bisschen das machte, was er musste, aber nicht mehr, oder. Und ähm, das hat sie immer etwas als Beispiel genommen. Dann sagte sie: Der Yves ist jetzt halt einer wie du (M: 2: 334-7). Ankerbeispiel 2: „...weil er hat irgendwie gefunden, er sei genau der gleiche Typ gewesen wie der Felix, auch ein wenig ein verträumter und feiner Bub und er hätte dann seinen Weg auch gemacht in der Schule“(B: 1: 16/7)	Argument bezüglich Einschulung	positiv - negativ
	Vergleich Vater-Sohn	gleich - anders
	Wirkung	beruhigend - verunsichernd
Eigeninitiative Ankerbeispiel 1: „Und jetzt, wo er nicht mehr in die Schule geht, hat er jetzt von sich, also einfach von selber angefangen noch mit dieser Buchstabentabelle, die er hat und so, probiert er zu schreiben, so, sagt sich das Wort vor und schreibt etwas, und macht manchmal so ganze Brieflein. Ich kann vielleicht mal schnell ein kleines zeigen. Einfach er fängt jetzt an wie für sich selber. Und ich habe eigentlich immer auf diesen Moment gewartet“ (B: 1: 449-52) .	Art	intrinsisch - extrinsisch
	freiwillig	ja - nein
	Zeitpunkt	jetzt, wo er nicht mehr in die Schule geht
Kind kennen Ankerbeispiel 1:“...ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich meine, ich sehe meinen Sohn ja jeden Tag. Und ich kann ihm ja auch hin und da mal eine Frage stellen und schauen, wie er antwortet. Und ich habe gesagt: Ich sehe überhaupt keine Probleme, dass er das nicht schaffen soll-	kognitiv	vif – nicht so vif
	musischer Typ	ja – eher - nein
	Schulischen Anforderungen	gerecht werden – nicht gerecht werden
	Vertrauen	gross –gering
	Zukunftsperspektive	positiv - negativ

<p>te, oder“ (M: 2: 49-53). <u>Ankerbeispiel 2:</u>“Ja, weil ich wie fand, er wird ein bisschen so bleiben vom Typ her, so ein wenig das Verträumte, da lang bei einer Sache Verweilen, und ähm, viel, ähm, zeichnen, malen, basteln. Und ich hatte wie das Gefühl, das kommt seinem Wesen näher“ (B: 1: 131/2).</p>		
<p>Studium <u>Ankerbeispiel 1:</u>“ Ich habe kürzlich zum Mädchen gessagt: Du musst Juristin werden, oder. Das Mädchen, musst Juristin werden. Das ist nicht so ein schwieriges Studium und kannst noch 60% arbeiten. Ich hoffe, ich will niemanden beleidigen, und äh, ja, wenn man schon in die Kantonsschule muss, oder. Aber ich habe jetzt auch meiner Frau gesagt, also, da wäre ich jetzt der letzte, der sagen würde, ihr müsst beide studieren, oder“ (M: 2: 369-74).</p>	Geschlechtsspezifisch	männlich - weiblich
	Offenheit	gross - klein
	Zukunftsperspektive	positiv - negativ

Kategorie Wahrnehmung

Kategorie Wahrnehmung		
<p><u>Definition:</u> Wahrnehmung bezieht sich hier darauf, wie Eltern ihr Kind wahrnehmen. Wie sehen und erleben sie ihr Kind?</p>		
<p><u>Kodierregeln:</u> Entsprechend der Definition geht es um Äusserungen, die die Wahrnehmung der Eltern betreffen und die sie in Vergleich zu der der Kindergärtnerinnen stellen.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
<p>Interesse <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Er ist einfach sehr so interessiert an gewissen Sachen... Aber so die Spezialgebiete, für die er sich dann halt interessiert, ich meine, das ist dann in der Schule nicht unbedingt“ (B: 1: 440, 448/9).</p>	Art	intrinsisch – extrinsisch
	Intensität	gross – gering
	Spezialgebiete	ja - nein
	Vergleich mit Schule	gleich - anders
<p>Konzentration <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Einfach es gab vielfach Sachen, die anders wahrgenommen wurden, und eben, sie fanden einfach, er könne sich nicht lange konzentrieren bei gewissen Sachen. Und wir fanden dann, ja doch, aber daheim, wenn er Sachen gerne macht, dann kann er sehr lange dran sitzen und ganz lange dran arbeiten“ (B: 1: 436-8).</p>	abhängig von Gegenstand	ja - nein
	abhängig von Umgebung	ja - nein
	Dauer	kurz – lang
	Unterschiede	Vater - Mutter
<p><u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und ähm, dass er manchmal einfach nicht bei der Sache sei, wenn irgendetwas im Kreis sei, dann fange er plötzlich von etwas anderem zu reden an, und so. Das fand ich jetzt eigentlich schon auch, aber mein Mann nahm das schon sehr anders wahr“ (B: 1: 438-40).</p>		
Schulfächer	Ausmass	viel – ein wenig – gar nicht

<p><u>Ankerbeispiel 1:</u> „Also ich meine unsere Kinder konnten rechnen, unsere Kinder konnten ein wenig lesen, sie konnten schreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, dass sie jetzt total "ab der Rolle" waren, oder. Und darum musste ich sagen, ja, es ist noch speziell“ (M: 2: 165-8).</p>	Zeitpunkt	vor dem Eintritt in den Kindergarten
<p>Verhalten <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Also, das hatte er überhaupt nicht, so das Clownhafte und so, also überhaupt nicht. Das hatte er nicht „ (B: 1:169). <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Ich finde jetzt, daheim hat er sich nicht anders verhalten. Und er ist jetzt zum Beispiel auch immer gerne in den Kindergarten gegangen. Und in die Schule, eben, da ist er einfach am Nachmittag, da fand er immer: Ich bin so müde. Ich mag nicht mehr gehen. Das sagte er, aber sonst ist er morgens freudig gegangen. Und er ist nicht irgendwie, er hat auf mich nicht deprimiert gewirkt, oder. Ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass man bei ihm eine Veränderung merkt vom Verhalten her und so, überhaupt nicht (B: 1: 171-4).</p>	Änderung	ja - nein
	angemessen	ja - nein
	deprimiert wirken	ja - nein

Handlungs- und Interaktionsstrategien

Kategorie Entscheidungsprozess

Kategorie Entscheidungsprozess		
<p><u>Definition:</u> Eine Entscheidung meint hier eine Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Sofern die Wahl nicht sofort getroffen werden kann, geht der Entscheidung mehr oder weniger langer Prozess voraus.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter die Kategorie Entscheidungsprozess fallen alle Äusserungen, welche auf Strategien hinweisen, mit deren Hilfe Eltern eine Entscheidung bezüglich Einschulung oder Rückstellung treffen können sowie Aussagen zur Entscheidung selber. Nicht unter diese Kategorie fallen die verschiedenen Wahlmöglichkeiten (Dazu siehe Intervenierende Bedingungen).</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
<p>Abklärungen <u>Ankerbeispiel:</u> „...und wir haben dann gefunden, machen wir dann mal eine Entwicklungsabklärung“ (B: 1: 20/1)</p>	Durchführung	ja - nein
	entscheidungsunterstützend	ja - nein
	Resultate	eindeutig - unklar
<p>Beratungen <u>Ankerbeispiel:</u> „Dann habe ich noch eine zweite, von einer ehemaligen Arbeitskollegin, die auch so mit behinderten Kindern arbeitet, und dann habe ich auch mit ihr gesprochen“ (M: 2: 105/6).</p>	entscheidungsunterstützend	ja - nein
<p>Diskussionen zwischen den Eltern <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Aber vorher: So viele Diskussionen“ (B: 1: 271). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Also, als im Kindergarten</p>	Ausnützen (Unsicherheit)	ja - nein
	Belastung	gross – klein
	Dauer	lang - kurz

<p>diese Gespräche waren, ist das wirklich, wir hatten sehr viel Streit. Einfach, weil wir total unterschiedliche Meinungen hatten. Wir hatten sehr viel Streit“ (B: 1: 255/6).</p>	drohen	ja - nein
	entscheidungsunterstützend	ja - nein
	Häufigkeit	selten – oft – immer wieder
	Intensität	gross - gering
	konfliktreich	sehr - weniger
	Meinungsverschiedenheit	ja - nein
<p>Diskussionen zwischen Eltern und Kindergärtnerinnen <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und wir haben dann hin und her diskutiert, und ich habe dann am Schluss einfach gesagt: das bringt nichts“ (M: 2: 33). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Als es dann ein bisschen so gekommen ist, dass sie merkten, dass wir jetzt nicht ihrer Meinung sind, dann kam es natürlich ein wenig mehr, so wie zum Kampf, oder. Das war dann ein wenig“ (B: 1: 348/9).</p>	dankbar sein	müssen
	Meinungsverschiedenheit	ja - nein
	Kampf	ja - nein
	recht haben	Eltern – Kindergärtnerin
	reden dürfen	ja – nicht mehr
	sticheln	ja – nein
	vorwerfen	ja – nein
<p>Diskussionen mit dem Umfeld <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Die haben sehr fest mitgeredet, meine Eltern und meine Schwester... Die Schwiegereltern, also, die fanden dann eher: Nein, in die Schule und so.... Jaa, es haben alle ein wenig mitgemischt und mitgeredet und, ja, das macht es manchmal auch nicht einfacher“ (B: 1: 286-91).</p>	entscheidungsunterstützend	ja - nein
	sich einmischen	ja - nein
<p>Entscheidung fällen <u>Ankerbeispiel 1:</u> „ Und das war dann aber sehr schwierig, weil man sich ja schlussendlich trotzdem selber eine Meinung bilden muss und sich dann mal entscheiden. Und die sagen das, und die sagen das, und die sagen das. Und es war dann eigentlich auch sehr verwirrend.“ (B: 1: 258). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und ich habe immer fest überall mit Leuten gesprochen und noch Lehrerinnen gefragt. Und mit anderen Müttern, die das Kind im ähm, das Kind ein drittes Jahr im Kindergarten hatten und mit welchen, die das Kind zu früh eingeschult haben und, und, und.... Und mein Mann, der hat eigentlich nicht so darüber gesprochen. Aber seine Meinung war einfach, er wolle ihn in die Schule schicken. Und davon, dabei ist er eigentlich von Anfang an, hat er festgehalten“ (B: 1: 256-61). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Dort haben wir gar nicht mehr diskutiert, oder, dort habe ich einfach gesagt:Gib den Zettel, und ich unterschreibe, oder“ (M: 2: 68).</p>	Belastung	gross - klein
	Dauer bis zur Entsch.	lang - kurz
	Durchsetzungsvermögen	stark - schwach
	Freiwilligkeit	ja - nein
	gemeinsame Entscheidung	ja - nein
	geschlechtsspezifisch	Mann - Frau
	Machtverhältnisse	gleich - ungleich
	Option Rückstellung	Stigmatisierend – nicht stigmatisierend
	Verantwortung übernehmen	ja - nein
	Wirkung auf Geschwister	ja - nein
	Zeitpunkt	früh – rechtzeitig - spät
<p>Meinung des Kindes <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und dann habe ich den Yves gefragt, was er meine. Und er hat dann gesagt: Nein, nein, er wolle in die Schule“ (M: 2: 31/2)</p>	entscheidungsunterstützend	ja - nein
	ernst nehmen	ja - nein
	sich ausdrücken können	gut – nicht so gut
	Zeitpunkt	vor der Einschulung

Konsequenzen

Kategorien:

Kategorie Auswirkungen auf die Familie		
<p><u>Definition:</u> Die Auswirkungen beziehen sich auf Punkte, die sich in der Familie seit der Erfahrung mit der Rückstellungsempfehlung der Kindergärtnerin und damit in Bewegung gesetzten Prozessen verändert haben.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Die Kategorie <i>Auswirkungen auf die Familie</i> betrifft Äusserungen bezüglich Familienidentität, Geschwister und Nachhaltige Verunsicherung.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
<p>Familienidentität <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Ja, und hat dann natürlich plötzlich angefangen zu beobachten: Wie geht jetzt, eben die Feinmotorik, kann mit der Schere nicht so gut umgehen, das kommt, wir sind keine Bastlerfamilie, oder. Wenn ich Kollegen höre, oder Mütter, die sagen, ja, den ganzen Sonntagnachmittag haben wir gebastelt, das machen wir nicht, oder. Ich gehe mit den Kindern auf den Berg, oder Velofahren, oder, das merkt man natürlich, oder“ (M: 2: 134-9). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Also, ich glaube, wir sind ein bisschen als Problemeltern betrachtet worden“ (B: 1: 389).</p>	Bewertung	positiv - negativ
	Freizeitaktivitäten	fördernd – hemmend für Schulerfolg
	Vergleich mit anderen Familien	gleich - anders
<p>Fazit <u>Ankerbeispiel 1:</u> „...aber es war für mich eine Episode, aber eine lehrreiche, muss ich sagen, lehrreich, ja“ (M: 2: 431/2). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und ich hatte jetzt einfach das Gefühl, sie haben alle ihr Bestes gegeben und haben das gut gemacht“ (B: 1: 273/4).</p>	Bewertung	positiv – negativ – sehr lehrreich
<p>Geschwister <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und jetzt probieren wir das mal. Ich meine, man weiss ja nie, ob es dann für alle Kinder stimmt, weil, wenn man in der Steinerschule ist, schickt man grundsätzlich alle Kinder, weil man hat einfach einen Schulbeitrag, und für den Schulbeitrag kann man alle Kinder schicken“ (B: 1: 135-7).</p>	in dieselbe Schule gehen	dürfen - müssen
	in eine kindgerechte Schule gehen	dürfen - müssen
<p>Nachhaltige Verunsicherung <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Plötzlich hat sie wieder gesagt: Aber ich sage dir, wenn der wieder zurück muss in die Schule, äh, wieder in den Ki., oder jetzt sagen wir wieder in die erste Klasse zurück, oder,...(M: 2: 282-84). <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Oder jetzt kürzlich einmal, ist er nach Hause gekommen, ich weiss auch nicht, irgendetwas hat er wahrscheinlich "gebosget", oder, dann sagt sie plötzlich: Siehst du, vielleicht hat die Kindergärtnerin doch recht gehabt, ein 2. Kindergartenjahr hätte ihm doch gut getan...“ (M: 2: 291-4).</p>	Repetition einer Klasse	befürchtet – nicht befürchtet
	zweites Kindergartenjahr	hätte gut - nicht gut getan

Kategorie Vermeiden

Kategorie Vermeiden		
<p><u>Definition:</u> <i>Vermeiden</i> wird in diesem Zusammenhang als ‚aus dem Weg gehen‘, ‚ausweichen‘, ‚sich entziehen‘, aber auch als ‚sich ersparen‘ verstanden. http://synonyme.woxikon.de/synonyme/vermeiden.php</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Unter der Kategorie <i>Vermeiden</i> werden entsprechend obiger Definition Äusserungen gesammelt, die sich auf den Austausch der Eltern untereinander über das Thema ‚Einschulung/Rückstellung‘ und den Kontaktabbruch zu der Kindergärtnerin beziehen.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
<p>Austausch <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Also, ja, also, ich also muss sagen, ich bin, also meine Frau, jedes Mal wenn sie wieder mit der Kindergärtnerin kommt, sage ich: Weisst du was, hör auf, ich werde gerade wütend (wörtlich "hässig"), ich will den Namen nicht mehr hören, oder“ (M: 2: 242-5). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und will jetzt mit meinem Mann gar nicht mehr über das In-die-Schule-gehen diskutieren, weil er eher so ein wenig negativ . eingestellt ist,...“ (B: 1: 272 /3)</p>	erwünscht	ja – nein, nicht mehr
	Gründe	positive – negative Einstellung
	möglich	ja - nein
	Thema	Kindergärtnerin – In-die Schule gehen
	Wirkung	Freude - Ärger
Kontaktabbruch	Zeitpunkt	vor – während - nach den Gesprächen
<p><u>Ankerbeispiel 1:</u> „...ja, das war für mich, und, ich muss auch sagen, ich habe nachher den Kontakt mit ihr abgebrochen,...“ (M: 2: 84/5)</p>		

Kategorie Übertritte

Kategorie Übertritte		
<p><u>Definition:</u> Unter <i>Übertritt</i> wird hier der Wechsel von Kindergarten in eine erste Klasse bzw. auch von der ersten Klasse in den Kindergarten zurück verstanden.</p> <p><u>Kodierregeln:</u> Alle Äusserungen, die sich einen Übertritt gemäss obiger Definition beziehen, werden in die Kategorie <i>Übertritte</i> aufgenommen.</p>		
Kodes	Eigenschaft	Dimension
<p>Einschulung <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Und dann ist er in die Schule...“ (B: 1: 50/1). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und jetzt gehen nach den Sommerferien beide Kinder in die Steinerschule“ (B: 1: 119). <u>Ankerbeispiel 3:</u> „Auf jeden Fall ist er dann in die Schule gegangen und nach drei Wochen bin ich dann einmal zur Lehrerin, ganz spontan, die hat das natürlich gewusst, und ich hab dann gesagt: Ja, wie sieht es aus. Und sie hat dann gesagt: Wir müssten uns eigentlich keine Gedanken machen. Also wenn das so weitergehe,</p>	gelingen	ja – nein
	Ort	Regelklasse - Privatschule
	Zeitpunkt	von vorneherein - nach gescheiterter Einschulung
	Zukunftsaussichten	positiv – negativ

<p>dann, dann sähe sie eigentlich überhaupt keine Probleme. Und das ist auch problemlos gegangen. Und jetzt ist er in der zweiten Klasse, in der Zwischenzeit,...“ (M: 2: 61-7)</p>		
<p>Rückstellung in den Kindergarten <u>Ankerbeispiel 1:</u> „Felix, wärest du froh, wenn wir dir helfen würden, dass du nicht mehr in die Schule gehen musst? Und dann hat er gesagt: Ja, er wäre so froh“ (B: 1: 109/10). <u>Ankerbeispiel 2:</u> „Und nachher kam dann wieder das, dass er jetzt wieder zurück sollte. Gut, das war dann schnell entschieden. Und dann kehrte dann aber Ruhe ein“ (B: 1: 270/1).</p>	Erleichterung	gross - gering
	klar	ja - nein
	Konsequenz	Ruhe - Unruhe
	Unterstützung des Kindes	ja - nein
	Zeitpunkt	von vorneherein – nach misslungener Einschulung

8.8 Definitives Kodierparadigma 1

Abb. 7: Definitives Kodierparadigma 1 (nach Corbin & Strauss, 1996)

8.9 Definitives Kodierparadigma 2

Abb. 8: Definitives Kodierparadigma 2 (nach Corbin & Strauss, 1996)

8.10 Beispiel für Memos

Abb. 9: Beispiele für Memo-Karten

9 Literaturverzeichnis

Barth, D. (2010). Gruppentheoretische Konzepte und ihre Anwendung im pädagogischen Alltag.

Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Corbin, J., Strauss, A., (1996). Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Habermas, J. (1995a). Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns (1. Aufl.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Schulische Standortgespräche im Download. (o.J.). Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Internet: http://www.schule-kilchberg.ch/schule/sonderpaedagogische_angebot/ssg/start.html

[6. 10. 11]